

ISSN 2056-4856 (Print)
ISSN 2056-4864 (Online)

WATERLAT GOBACT

NETWORK

WORKING PAPERS

The struggle for democracy in Spain: grassroots initiatives to defend essential water services as a common good

Vol. 5, N° 1

(In Spanish)

Newcastle upon Tyne and Mexico City, March 2018.

Cover picture: Campaign against the privatization of the Canal de Isabel II water utility, Madrid, Spain. 13 November 2008

Source: [WATERLAT-GOBACIT Flickr collection](#) (Attribution-NonCommercial Creative Commons)

ISSN 2056-4856 (Print)
ISSN 2056-4864 (Online)

WATERLAT-GOBACIT NETWORK WORKING PAPERS

Vol. 5, N° 1

Thematic Area Series

Thematic Area 3
Urban Water Cycle and Essential Water Services

The struggle for democracy in Spain: grassroots initiatives to
defend essential water services as a common good

José Esteban Castro (Ed.)
Edurne Bagué (Org.)
Newcastle upon Tyne and Mexico City, March 2018

WATERLAT-GOBACIT Research Network

5th Floor Claremont Bridge Building, NE1 7RU Newcastle upon Tyne, United Kingdom

E-mail: waterlat@ncl.ac.uk

Web page: www.waterlat.org

WATERLAT-GOBACIT NETWORK Working Papers

General Editor

Jose Esteban Castro

Emeritus Professor,
Newcastle University
Newcastle upon Tyne, United Kingdom
E-mail: esteban.castro@ncl.ac.uk

Editorial Commission: ([click here](#))

ISSN 2056-4856 (Impreso)

ISSN 2056-4864 (En línea)

Cuadernos de Trabajo de la Red WATERLAT-GOBACIT

Vol. 5, N° 1

Serie Áreas Temáticas

Área Temática 3

El Ciclo Urbano del Agua y los Servicios Públicos Esenciales

**La lucha por la democracia en España: iniciativas desde
abajo para defender los servicios de agua esenciales
como un bien común**

José Esteban Castro (Ed.)

Eduarne Bagué (Org.)

Newcastle upon Tyne y Ciudad de México, marzo de 2018

Thematic Area Series

TA3 – Urban Water Cycle and Essential Water Services

Title: The struggle for democracy in Spain: grassroots initiatives to defend essential water services as a common good.

Corresponding Organizer:

Edurne Bague

Centre for Higher Research and Studies on
Social Anthropology (CIESAS)
Calle Juárez 87, Colonia Tlalpan,
Mexico City, C.P. 14000
Mexico
Email: edurne.bague@gmail.com

Corresponding authors:

For comments or queries about the individual articles, contact the relevant authors. Their email addresses are provided in each of the articles.

Serie Áreas Temáticas

AT3 – El Ciclo Urbano del Agua y los Servicios Públicos Esenciales

Título: La lucha por la democracia en España: iniciativas desde abajo para defender los servicios de agua esenciales como un bien común.

Organizadora Correspondiente:

Edurne Bague

Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS)
Calle Juárez 87, Colonia Tlalpan,
Ciudad de México, C.P. 14000
México
Email: edurne.bague@gmail.com

Autores Correspondientes:

Para enviar comentarios o consultas sobre los artículos individuales incluidos, por favor contacte a los autores relevantes, cuyos datos de contacto son provistos en cada uno de los artículos.

Tabla de Contenidos

	Página
Presentation of the Thematic Area and the Working Paper	1
Presentación del Área Temática y del Cuaderno de Trabajo	4
Presentación de la Editora Correspondiente	8
El papel de los elementos sociales que contribuyen a la tendencia remunicipalizadora en España y Catalunya <i>Eduarne Bagué</i>	10
Participación y gestión local del agua en la Catalunya urbana: una mirada crítica	42
<i>Anaïs Varo Barranco</i>	
El debate sobre el Derecho Humano al Agua en España: la experiencia del Pacto Social por el Agua Pública	68
<i>Oscar Flores Baquero, Violeta Cabello Villarejo, Ángela Lara García, Nuria Hernández-Mora y Leandro del Moral Ituarte</i>	
La remunicipalización del agua en el Ayuntamiento de Valladolid	89
<i>José Manuel Martínez Fernández y Teresa Redondo Arranz</i>	
La experiencia de la Plataforma contra la Privatización del Canal Isabel II	123
<i>Plataforma contra la Privatización del Canal de Isabel II</i>	
El proceso de municipalización del servicio público de abastecimiento de agua en el municipio de Terrassa, Cataluña, España	147
<i>Marc Cadevall Artigues</i>	

Presentation of the Thematic Area and the Working Paper

This issue is part of the activities of the WATERLAT-GOBACIT Network's Thematic Area 3 (TA3), the Urban Water Cycle and Essential Public Services (<http://waterlat.org/thematic-areas/ta3/>). TA3 brings together academics, students, professionals working in the public sector, practitioners from Non-Governmental Organizations, activists and members of civil society groups, and representatives of communities and users of public services, among others. The remit of this TA is broad, as the name suggests, but it has a strong focus on the political ecology of urban water, with emphasis on the politics of essential water services. Key issues addressed within this framework have been the neoliberalization of water services, social struggles against privatization and mercantilization of these services, the politics of public policy and management in the sector, water inequality and injustice in urban areas, and the contradictions and conflicts surrounding the status of water and water services as a public good, as a common good, as a commodity, as a citizenship right, and more recently, as a human right.

The publication is a contribution of the Network within the framework of the Cooperation Agreement with the Public Services International (PSI) on issues of common interest (<http://waterlat.org/projects/cooperation-agreement-with-the-psi/>). In this case, the special issue is the outcome of the work of a member of our team of postgraduate students, Eurne Bagué, who is a native from Catalonia and is currently completing a PhD at the Centre for Higher Research and Studies on Social Anthropology (CIESAS) in Mexico City. Her research focuses on the grassroots mobilization that has been taking place in the city of Terrasa, Catalonia, seeking to end a 75-year history of privatized water supply and "remunicipalize" the service. As discussed below in relation to Article 6, Terrasa Municipality finally decided to take back the water services into public hands on 22 March 2018, as we were finishing the publication of this issue. The case of Terrasa is part of a **nationwide process** in Spain, whereby widespread mobilizations to oppose further privatizations of water services and to bring back under public control those systems that had been privatized have been taking place over the last decade. In TA3 we thought that producing a special issue of the Working Papers dedicated to this process could be an important contribution to the international debate, fostering further exchange of knowledge and experience on this urgent matter. I dared to propose Eurne Bagué to take responsibility for the organization of this issue, and I am glad that she accepted the challenge and brought it to fruition. I am sure that it will be received as a welcome contribution to the ongoing debates.

The issue has 6 articles, authored by academics, postgraduate students, practitioners, municipal officers, among other, all of them involved in diverse ways with the social organizations participating in the campaigns. The first article, by Eurne Bagué, places the debate about "remunicipalization" of public services in Spain within the recent socio-economic and political context of the country, with emphasis on the aftermath of the 2008 financial crisis and, particularly, the **impact of the 2011 municipal elections and the emergence of the 15-M movement** that year. The article also introduces us to the experience of Catalonia, and particularly of the city of Terrasa, an important urban centre

(with a population of just over 215 thousand people). which has become a **leading case in the regional process**.

The second article, by Anaïs Varo Barranco, a doctoral student at Girona University in Catalonia, presents a critical analysis of the situation of the management of urban water and sanitation services in the Catalanian region, focusing on the difficulties facing **citizen participation in public policy**. Her findings suggest that, although there exist formal mechanisms to allow citizen participation, little is happening in practice, which raises significant questions about the democratic process more generally. Varo Barranco argues that the current debates in Catalonia on these matters are prompted by diverse factors, most notably a desire to **recover common goods**, a reaction against privatization of public services, but also a demand for the **democratization** of water management through greater **citizen participation and transparency**.

Article 3 was authored by Oscar Flores Baquero, Violeta Cabello Villarejo, Angela Lara García, Nuria Hernández-Mora and Leandro del Moral Ituarte, from Seville University, Spain, who are members of the New Water Culture Foundation's Working Group on the "Integrated Urban Water Cycle". This article discusses the experience that led to the launch of a **Social Pact for Public Water** in Spain in 2015, and provides a critical assessment of the shortcomings affecting the notion of "Human Right to Water" that was enshrined by the United Nations in 2010. The authors put forward concrete suggestions to overcome these shortcomings and ensure that the notion of "Human Right to Water" **unequivocally** refers to the defence of **water and water services as common, publicly delivered goods**.

Article 4 was written by José Manuel Martínez Fernández and Teresa Redondo Arranz, respectively Under Secretary, and Director of Environment and Sustainability at Valladolid City Council, in Spain. The authors present the experience of "remunicipalization" in Valladolid, which is a remarkable case, being the **first large city in Spain** (with a population of just over 300 thousand people) **that successfully completed the process**, which happened in June 2017. Taking the example of Valladolid, the authors present a highly detailed and in-depth analysis of the legal and administrative requirements and challenges that municipalities must overcome in Spain if they decide to bring back into public hands services that had been privatized in previous periods. This includes fighting off the lawsuits and other challenges launched by the private concessionaires that seek to retain control of the services, and by the central Government, which favours privatization. The article also includes a brief conceptual discussion, which helps to understand the relevance of the notion of "remunicipalization" in the Spanish case, and its relation to concepts such as "externalization" (services managed by an entity external to the municipality, such as private companies), "internalization" (the municipality takes back direct control of the management of a public service), etc. It also explains the different options available to municipalities that decide to remunicipalize services.

Article 5 was authored by the Platform against the Privatization of Canal de Isabel II, the water utility of Madrid, Spain. Although the Spanish government announced the privatization plans in 2008, the move towards privatization had started earlier, and therefore the workers of the utility and other concerned actors had started mobilizations much earlier. Nevertheless, the official announcement of the privatization plans in 2008 prompted a widespread response from the citizenry that included the creation of the Platform against the Privatization of the Canal de Isabel II. The article describes

the various stages of the process, originally involving “denunciation and mobilization, citizen incidence, and political and institutional incidence” to stop the privatization process. However, as the struggle unfolded, the movement switched from the earlier emphasis on opposition towards a more propositive stance, seeking not just to stop privatization but also to make the public utility “100 percent public”, with participatory management involving the citizenry, making its goals more consistent with the principles of the “Human Right to Water” as understood in the **Social Pact for Public Water** in Spain adopted in 2015, with participation of the Platform, and ensuring that its management becomes transparent and accountable. Although formally the government froze the privatization plans in June 2015, because of the heavy defeat experienced in the municipal elections in May that year, the Platform argues that the mechanisms that would allow the privatization to go forward are still in place at the time of writing this article. Therefore, they end the article discussing the challenges ahead and their plans to achieve their goals.

Finally, Article 6 was written by Marc Cadevall Artigues, who is Director at the Territory and Sustainability Area of Terrassa Municipality, Catalonia. The article offers a first-hand experience of the process of **municipalization** (it was never municipal before) of water services in the city, after the end of a concession contract to a private company that had lasted 75 years. In a way like the discussion presented in Article 4, the author provides a detailed account of the intricacies involving the legal and administrative requirements fulfilled by the municipality to carry out the municipalization. It also discusses the opposition presented by the private concessionaire, which is part of one of the largest business groups operating in the water sector worldwide, through lawsuits and other means. Despite the enormous obstacles faced, **Terrasa successfully completed the municipalization process**, and the decision was made public, with a **powerful symbolic meaning, on World Water Day 22 March 2018**, as this issue was being sent to print.

In addition to the articles, the authors have provided a rich photographic material that we have made available at the Network’s photo stream in Flickr, which can be accessed here: <https://flic.kr/s/aHsk3UjnXe>.

We are delighted to present this special issue to our readers, and wish you all a fruitful experience.

Jose Esteban Castro

General Editor

Presentación del Área Temática y del Cuaderno de Trabajo

Este número es parte de las actividades del Área Temática 3 de la Red WATERLAT-GOBACIT (AT3), el Ciclo Urbano del Agua y los Servicios Públicos Esenciales (<http://waterlat.org/es/areas-tematicas/at3/>). El AT3 reúne académicos, estudiantes, profesionales que trabajan en el sector público, especialistas de Organizaciones no Gubernamentales, activistas y miembros de grupos de la sociedad civil, y representantes de comunidades y de usuarios de los servicios públicos, entre otros. El alcance temático de esta AT es amplio, como lo sugiere el nombre, pero su foco central es la ecología política del agua urbana, con énfasis en la política de los servicios públicos esenciales. Algunos de los aspectos clave que abordamos en este marco han tenido que ver con temas como la neoliberalización de los servicios relacionados con el agua, las luchas sociales contra la privatización y la mercantilización de estos servicios, las políticas, las políticas públicas y la gestión en el sector, la desigualdad y la injusticia en relación al agua en las áreas urbanas, y las contradicciones y conflictos que rodean al agua y a los servicios relacionados con el agua considerados como bien público, como bien común, como mercancía, como un derecho de ciudadanía y, más recientemente, como un derecho humano.

La publicación es una contribución de la Red en el marco del Acuerdo de Cooperación con la Internacional de Servicios Públicos (ISP) en temas de mutuo interés (<http://waterlat.org/es/proyectos/acuerdo-de-cooperacion-con-la-isp/>). En este caso, el número es el resultado del trabajo de una de nuestras estudiantes de posgrado, Edurne Bagué, quien es originalmente de Cataluña y actualmente se encuentra completando su doctorado en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), en la Ciudad de México. Su investigación trata el tema de las movilizaciones populares que vienen teniendo lugar en la ciudad de Terrasa, Cataluña, en procura de poner término a la historia de 75 años de privatización de los servicios de agua y saneamiento y "remunicipalizarlos". Como discutimos más abajo con relación al Artículo 6, el Ayuntamiento de Terrasa finalmente decidió recuperar los servicios y ponerlos en manos públicas el día 22 de marzo de 2018, mientras completábamos la publicación de este número. El caso de Terrasa es parte de un **proceso de escala nacional** en España, en donde durante la última década se han registrado movilizaciones masivas para oponerse a la continuidad del proceso de privatización y para volver a colocar en manos públicas los servicios que habían sido privatizados en periodos previos. En el AT3 consideramos que publicar un número especial de los Cuadernos de Trabajo dedicado a este proceso podía ser una contribución importante al debate internacional, promoviendo un mayor intercambio de conocimiento y experiencia sobre este urgente tema. Tuve la audacia de proponerle a Edurne Bagué que tomara la responsabilidad de organizar este número, y me da gran satisfacción el hecho de que ella aceptara y lo llevara a buen término. Estoy seguro de que el número será bien recibido, como una contribución bienvenida para alimentar los continuos debates que se tienen sobre el tema.

El número tiene 6 artículos, escritos por académicos, estudiantes de posgrado, especialistas, oficiales municipales, entre otros, todos involucrados en diferentes formas con las organizaciones sociales que participan en las campañas. El primer artículo, a cargo de Edurne Bagué, ubica el debate sobre la “remunicipalización” de servicios públicos en España dentro del contexto socioeconómico y político reciente del país, con énfasis en el período siguiente a la crisis financiera del año 2008 y, particularmente, tras el **impacto de las elecciones municipales del año 2011 y la emergencia del movimiento 15-M** en el mismo año. El artículo también nos introduce a la experiencia de Cataluña, particularmente la de la ciudad de Terrasa, un centro urbano importante (con una población de poco más de 215 mil personas), que se ha convertido en **un caso piloto del proceso regional**.

El segundo artículo, a cargo de Anaïs Varo Barranco, quien es estudiante de doctorado en la Universidad de Girona en Cataluña, presenta un análisis crítico de la situación de la gestión de los servicios urbanos de agua y saneamiento en la región catalana, con foco en las dificultades que enfrenta **la participación ciudadana en las políticas públicas**. Los hallazgos de la autora sugieren que, aunque existen mecanismos formales que permiten la participación ciudadana, en la práctica poco acontece, lo que deriva en interrogantes significativos acerca del proceso democrático en general. Varo Barranco argumenta que los debates actuales en Cataluña sobre estos temas han sido disparados por factores diversos, especialmente por el deseo de **recuperar los bienes comunes**, una reacción contra la privatización de los servicios públicos, y también por la demanda de **democratización** de la gestión del agua mediante mayor **participación ciudadana y transparencia**.

El Artículo 3 fue escrito por Oscar Flores Baquero, Violeta Cabello Villarejo, Angela Lara García, Nuria Hernández-Mora y Leandro del Moral Ituarte, de la Universidad de Sevilla, España, quienes son miembros del Grupo de Trabajo sobre el “Ciclo Integral del Agua Urbana” de la Fundación Nueva Cultura del Agua. Este artículo discute la experiencia que condujo al lanzamiento del **Pacto Social por el Agua Pública** en España en el año 2015, y presenta una evaluación crítica de las limitaciones de la noción de “Derecho Humano al Agua” que fue sancionada por las Naciones Unidas en el año 2010. Los autores proponen sugerencias concretas para superar dichas limitaciones y asegurar que la noción de “Derecho Humano al Agua” se refiera **inequívocamente** a la defensa del **agua y de los servicios de agua como bienes comunes, suministrados públicamente**.

El Artículo 4 está a cargo de José Manuel Martínez Fernández y Teresa Redondo Arranz, respectivamente Vicesecretario y Directora del Área de Medioambiente y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Valladolid, España. Los autores presentan la experiencia de la “remunicipalización” en Valladolid, que constituye un caso notable, siendo la **primera gran ciudad de España** (con una población de poco más de 300 mil personas) **que completó exitosamente el proceso**, lo cual ocurrió en junio de 2017. Tomando el ejemplo de Valladolid, los autores presentan un análisis en profundidad y detallado de los requisitos y desafíos legales y administrativos que las municipalidades deben superar cuando deciden recuperar y poner en manos públicas servicios que habían sido privatizados en períodos previos. Esto incluye defenderse de las demandas judiciales y otros desafíos presentados por los concesionarios privados, que buscan retener el control de los servicios, y por el Gobierno central, que favorece la privatización. El artículo también incluye una breve discusión conceptual, que ayuda a comprender

la relevancia de la noción de “remunicipalización” en el caso español, y su relación con conceptos como “externalización” (en que los servicios son gestionados por una entidad externa a la municipalidad, como empresas privadas), “internalización” (en que la municipalidad retoma el control directo de la gestión de un servicio público), etc. El artículo también explica las diferentes opciones disponibles para las municipalidades que deciden remunicipalizar los servicios.

El Artículo 5 es de la autoría de la Plataforma contra la Privatización del Canal de Isabel II, la empresa de servicios de agua de Madrid, España. Aunque el Gobierno español anunció los planes de privatización en el año 2008, los cambios en dirección a la privatización ya habían comenzado antes, y por esa razón los trabajadores de la compañía y otros actores preocupados con el tema habían iniciado sus movilizaciones con anterioridad. Sin embargo, el anuncio oficial de los planes de privatización en el año 2008 disparó una amplia respuesta de la ciudadanía, que incluyó la creación de la Plataforma contra la Privatización del Canal de Isabel II. El artículo describe las varias etapas del proceso, que originalmente consistió en la “denuncia y movilización, incidencia ciudadana, e incidencia política e institucional” para frenar el proceso de privatización. Ahora bien, a medida que la lucha se fue desarrollando, el movimiento evolucionó de su énfasis inicial en actividades de oposición para adoptar una posición más propositiva, en busca no solamente de detener la privatización sino también que la empresa pública sea “pública 100%”, con una gestión participativa que involucre a la ciudadanía, haciendo que sus metas sean más consistentes con los principios del “Derecho Humano al Agua” tal como lo entiende el **Pacto Social por el Agua Pública** en España adoptado en el año 2015, con participación de la Plataforma, y asegurando que la gestión de la empresa sea transparente y sujeta a la rendición de cuentas. Aunque formalmente el gobierno congeló los planes de privatización en junio de 2015, dada la fuerte derrota electoral que sufrió en las elecciones municipales del mes de mayo del mismo año, la Plataforma argumenta que los mecanismos que podrían permitir que la privatización sea implementada siguen operativos al momento de ser escrito este artículo. Por lo tanto, el artículo concluye con una discusión de los desafíos que persisten y los planes que tiene la Plataforma para conseguir sus objetivos.

Finalmente, el Artículo 6 fue escrito por Marc Cadevall Artigues, Director del Área de Territorio y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Terrassa, Cataluña. El artículo ofrece una experiencia de primera mano del proceso de **municipalización** (no habían sido municipales previamente) de los servicios de agua en la ciudad, tras el fin del contrato de concesión a una empresa privada que había durado 75 años. De modo similar a la discusión presentada en el Artículo 4, el autor provee un informe detallado de la intrincada trama de requisitos legales y administrativos que debió cumplir la municipalidad para llevar a cabo la municipalización. También discute la oposición presentada por el concesionario privado, que forma parte de uno de los más grandes grupos empresariales que operan en el sector del agua a nivel internacional, mediante demandas judiciales y por otros medios. A pesar de los enormes obstáculos enfrentados, **Terrasa completó exitosamente el proceso de municipalización**, y la decisión fue hecha pública, con un fuerte significado simbólico, en el Día Mundial del Agua del 22 de marzo de 2018, a tiempo cuando este número estaba siendo enviado a impresión.

Además de los artículos, los autores han provisto un rico material fotográfico que hemos hecho disponible en la colección fotográfica de la Red en Flickr, que puede verse aquí: <https://flic.kr/s/aHsk3UjnXe>.

Es con gran placer que presentamos este número especial a los lectores y les deseamos una fructífera experiencia.

José Esteban Castro

Editor General

Introducción de la Organizadora del Número

Este número especial sobre el proceso de remunicipalización de servicios de agua y saneamiento en España surge a partir de la confluencia de dos temas. Por una parte, el interés por el tema tiene que ver con la realización de mi tesis doctoral sobre “La (Re) municipalización del agua en Terrassa (Catalunya). La lucha de la ‘Taula de l’Aigua’ por un modelo de gestión en torno al bien común (2013-2018)”, que me encuentro desarrollando en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), en México. Por otra parte, mi participación en una jornada organizada por el Ayuntamiento de Barcelona sobre el tema “Remunicipalización, Oportunidades y Retos”, que tuvo lugar el 1 de diciembre de 2016 y que tenía por objetivo tratar la remunicipalización de los servicios públicos en la ciudad. El núcleo común de ambos temas tiene que ver con un proceso que tiene lugar en España en relación a la recuperación de servicios básicos como el agua, proceso que se está dando en el marco de una línea de acción política, tanto a nivel social como institucional, de recuperación de los espacios y los derechos asociados a los servicios públicos, con debates en torno a cómo articular propuestas de co-gobierno entre la comunidad y las instituciones en el marco de referencia de los bienes comunes urbanos, un tema planteado, por ejemplo, por David Harvey en su libro *Ciudades Rebeldes*¹.

Estos procesos de recuperación del servicio de abastecimiento de agua en España están aportando la generación de nuevo conocimiento, hecho que se consideró relevante y que ameritaba el esfuerzo de darlo a conocer a nivel internacional, no solamente entre académicos y estudiantes dedicados al tema, sino también entre los actores comprometidos con procesos similares en otras regiones. De este modo, buscamos fortalecer las redes que se tejen alrededor de este conocimiento comprometido y que sirve de herramienta para el impulso de nuevos procesos, como ya aconteció cuando los procesos de recuperación de empresas privatizadas que tuvieron lugar en América Latina en su momento sirvieron de referente para las primeras iniciativas que emergieron en el continente europeo.

Cabe aclarar que en este número hablamos de “remunicipalización” porque, en el contexto español y catalán, la unidad fundamental a partir de la cual se organiza el sistema de abastecimiento de agua es el municipio. Luego existen estructuras supramunicipales, como las mancomunidades o áreas metropolitanas, pero la unidad de referencia sobre la cual se tejen estas estructuras y el articulado normativo que rige para los servicios de agua para consumo humano es el municipio. Este hecho es importante, porque los debates abiertos en España a partir del año 2011 giran en torno a la recuperación del municipio como espacio de referencia institucional, política y económica, en una apuesta por el municipalismo. Esto en parte se debe al arraigo histórico que el municipio tiene en el territorio que hoy es el Estado Español.

En muchos casos, lo que acontece en torno al servicio de agua de las poblaciones parece ser un indicativo de las tendencias en materia política, económica y social, a escala mundial, mostrando que aquello que pasa en nuestros pueblos y ciudades no deja de ser un reflejo del momento político, económico y social más amplio. Esto nos indica que a través de lo que ocurre en relación con este servicio esencial podemos

1 Harvey, David (2013), *Ciudades Rebeldes*. Madrid: Ediciones Akal

analizar la relación entre las dimensiones micro y macro de dichos procesos. Por este motivo consideramos que es importante dar a conocer las experiencias que están teniendo lugar, así como los análisis, las propuestas, los avances y las dificultades que enfrentan dichas iniciativas, ya que no sólo aportan conocimiento sino que también contribuyen a animar a quienes en otras regiones se plantean la posibilidad de continuar promoviendo transformaciones que garanticen la defensa de los derechos sociales, económicos y políticos a partir del trabajo en clave propositiva que se da en la recuperación de servicios esenciales.

En relación con lo anterior, a través de la gestión del servicio básico de abastecimiento, como veremos a lo largo del número, se lucha y se cuestionan elementos de mayor calado y profundidad social, que nos muestran al tema del agua como un campo de batalla en el que se dirime el modelo de sociedad que se construye, incluyendo las relaciones que establece la sociedad en relación con el medio. Para la elaboración de este número se ha intentado contar con aportaciones hechas por los distintos perfiles de actores relativos a la temática, de tal modo que hay artículos académicos, artículos técnicos y artículos elaborados por actores sociales vinculados a plataformas y grupos que luchan por la recuperación de la gestión pública. Los artículos, en cierta forma, son como una foto fija de un momento, sin embargo, los procesos de remunicipalización están vivos y son altamente dinámicos, motivo por el cual en algunos casos -Terrassa y Valladolid especialmente- los actores siguen avanzando en sus reflexiones, debates, planteamientos y propuestas, un proceso que por cuestiones de calendario no se ha podido actualizar completamente en este número. Por lo tanto, este trabajo se propone como objetivo aportar un granito de arena a las redes que existen en defensa de la gestión pública del agua y sus reflexiones, con la ilusión de poder dar a conocer estas experiencias, las encrucijadas, los debates sobre los límites del servicio y sus fallas, las respuestas desde los espacios institucionales públicos y las iniciativas impulsadas por la ciudadanía, explorando también sus complejidades y sus contradicciones.

Agradecemos el interés en producir este número mostrado por Esteban Castro, quien vio la necesidad de dar a conocer estos debates afuera de España y a la Internacional de Servicios Públicos (ISP), por su interés en participar en la función de divulgación y difusión. También es imprescindible agradecer a todas las personas que han contribuido en el número permitiendo ese acceso a la información tan necesaria para la recuperación del control sobre el agua desde el espacio de lo público y lo común.

Esperamos que éste no sea un único número y que a futuro podamos continuar este debate y hacer aportaciones sobre la situación, lo que será un indicativo de que el proceso de remunicipalización sigue avanzando.

Eduarne Bagué

Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS),
México

Artículo 1

El papel de los elementos sociales que contribuyen a la tendencia remunicipalizadora en España y Catalunya¹

*Eduarne Bagué*² - Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), Ciudad de México

Resumen

A partir de la crisis financiera del año 2008 en España, se han podido observar cambios importantes en la administración pública municipal, la cual durante las dos décadas anteriores había sido en general favorable a la externalización de la gestión de los servicios básicos, principalmente a través de concesiones a empresas privadas. En esta nueva etapa, se verifica un giro hacia la recuperación de servicios que habían sido externalizados y hacia la promoción de una remunicipalización de los mismos. ¿Qué ha hecho posible que se produzca este cambio en las preferencias de los gobiernos municipales? ¿Qué relación tiene dicho cambio con el contexto social, político y económico del país? ¿Cuáles son las implicaciones institucionales? ¿Cuáles son las nociones de democracia y ciudadanía que pueden identificarse en el proceso? El artículo se propone presentar y explicar los elementos fundamentales que intervienen en este proceso de recuperación de servicios básicos, que se ha convertido en una tendencia importante a nivel de los municipios.

Palabras clave: Remunicipalización, instituciones, democracia, agua, 15M, municipalismo

Recibido: octubre de 2017

Aceptado: febrero de 2018

1 Nota de edición: Por preferencia de la autora se utiliza el nombre catalán de la Comunidad.
2 E-mail: edurne.bague@gmail.com

Abstract

Since the 2008 financial crisis in Spain there have been important changes in municipal public administration, which during the previous two decades had been generally in favour of externalizing the management of basic services, mostly through concessions to private companies. In this new stage, there is a turn towards the recuperation of services that had been externalized and their remunicipalization. What has made possible this change in municipal governments' preferences? What is the relation between this change and the social, political, and economic context of the country? What are the institutional implications? What notions of democracy and citizenship can be identified in the process? The article seeks to present and explain the key elements intervening in this process of recovery of basic services, which has become an important trend among municipalities.

Keywords: Remunicipalisation, institutions, democracy, water, 15M, municipalism

Received: October 2017

Accepted: February 2018

Introducción

En su intervención en la inauguración de una Jornada de Remunicipalización, Oportunidades y Retos, que tuvo lugar en el Ayuntamiento de Barcelona el 1 de diciembre de 2016, Gerardo Pisarello, Primer Teniente de Alcalde del Ayuntamiento, apuntó los aspectos relevantes que caracterizan a los procesos de remunicipalización de servicios públicos que están teniendo lugar en España³. Pisarello enfatizó algunos de los problemas que afectan a los servicios públicos en Catalunya, como el carácter de monopolios privados que asumen las empresas, la precariedad laboral y la opacidad que reina en las relaciones entre la administración pública y las empresas privadas, lo que ha dado lugar a relaciones clientelares y a hechos reiterados de corrupción. Sobre esta base, Pisarello pasó a justificar las iniciativas que procuran recuperar servicios públicos que se encuentran privatizados y devolverlos a la esfera de la gestión pública municipal: “la remunicipalización”, afirmó, “es una respuesta al uso predatorio de bienes que son finitos”. El debate que se impone, señaló, tiene que ver con cómo deben actuar los gobiernos locales ante este desafío. ¿Qué características debería tener la gestión municipal de estos bienes y servicios básicos y comunes para que la misma sea democrática y transparente? Aunque la Jornada abordó la remunicipalización en términos generales y en relación con una diversidad de servicios públicos, puso un énfasis importante sobre la situación de los servicios de agua y saneamiento, para lo cual contó con la participación como ponentes de David Hall (Hall, 2016) y José Esteban Castro (Castro, 2016), conocidos por su amplia trayectoria en estudios sobre la gestión del servicio de abastecimiento urbano del agua y de las afectaciones derivadas de su privatización. En este sentido, la Jornada se proponía como objetivos principales discutir el potencial con que cuentan los ayuntamientos para introducir cambios importantes en la gestión pública de los servicios y abrir un espacio para compartir experiencias poniendo en contacto a los distintos actores comprometidos con estos procesos. En particular, el encuentro buscaba ofrecer herramientas y conocimiento para beneficio, sobre todo, de los ayuntamientos, en tanto que entidades de la administración pública directamente involucradas, los equipos técnicos municipales, que están a cargo de liderar estos procesos de recuperación de los servicios públicos, y las fuerzas políticas que buscan impulsar las iniciativas de remunicipalización a nivel de los consistorios⁴.

El artículo empieza con esta referencia a la Jornada que tuvo lugar en Barcelona el 1 de diciembre de 2016 porque la misma ilustra el momento que atraviesa la gestión de los servicios públicos en España, tal y como su nombre lo indica, un momento de retos y oportunidades. La oportunidad de recuperar el control sobre estos servicios y de cambiar la concepción y el papel de las instituciones públicas, por una parte, y, por otra, el reto de tener que hacerlo atendiendo a una gran diversidad de alternativas que se presentan, escogiendo aquellas que tengan la capacidad de incluir los elementos que para la sociedad española actual constituyen los mínimos imprescindibles requeridos para la gestión de los servicios esenciales. En este sentido, a partir del año 2012 se viene registrando en el país un cúmulo de actividades organizadas por una gran diversidad de organizaciones, que marcan una intensificación del debate público sobre la remunicipalización de la prestación de servicios esenciales. Entre otros temas importantes, estos debates han cuestionado el discurso dominante sobre la supuesta

3 La referencia a las declaraciones de Gerardo Pisarello se basan en notas de la autora tomadas durante la presentación.

4 Nota de edición: consistorio o gobierno local.

inoperancia del sector público municipal, la imposibilidad de que las instituciones públicas municipales puedan tener una gestión eficiente y económicamente sostenible para la prestación de servicios, o que cuando es posible generar beneficios con dicha prestación, por ejemplo, cuando la escala del servicio lo permite, sería más eficiente que dicha prestación esté a cargo de empresas privadas. Como lo declaró la Taula de l'Aigua⁵ de Terrassa, uno de los colectivos locales activos en la lucha por la remunicipalización de los servicios de agua y saneamiento en Catalunya, "entendemos que es un mito que la gestión de los servicios públicos es ineficiente cuando se pueden generar beneficios. Entendemos que es una manipulación interesada que no se justifica en la realidad" (Valenzuela, 2017; ver también Varo, et. al., 2017). Debe destacarse que esta desmitificación del discurso dominante no es solamente una tarea de los movimientos ciudadanos organizados, sino que incluso lo han demostrado las propias instituciones de contraloría del estado español, como lo demuestra el Informe de Fiscalización del Sector Público Local – Ejercicio 2011 publicado por el Tribunal de Cuentas (Tribunal de Cuentas, 2013). Desde luego, no se trata de negar que existen casos de mala gestión de los servicios por parte de la administración pública, pero los datos muestran que los resultados de la "gestión externalizada o indirecta", términos utilizados en España para referirse a la gestión privada de los servicios, tampoco han dado lugar a resultados halagüeños. Más bien, la evidencia ha demostrado la existencia de deficiencias que han acarreado importantes costes sociales y económicos derivados de esta gestión externalizada o indirecta (Gutiérrez García, 2017).

Ahora bien, ¿cómo se ha llegado a esta situación que se vive en España? ¿Cuáles han sido los elementos que han propiciado el escenario actual de movilización y debate en favor de la remunicipalización de los servicios públicos esenciales, incluyendo los de agua y saneamiento? ¿Cuáles son los objetivos que se plantean los actores movilizados? ¿Qué alcance pueden llegar a tener las iniciativas de remunicipalización en España? Este artículo intenta contribuir a responder estas y otras preguntas relacionadas, centrándose en la descripción y análisis de los aspectos sociales que han intervenido en la generación del contexto actual, que hace posible que hoy se haya extendido la idea de que existiría una "ola remunicipalizadora" en España y en Catalunya (Lobina, 2016; Planas, 2017; Valenzuela, 2017).

Para el análisis que se presenta en este artículo se ha hecho uso principalmente de datos recolectados durante el trabajo de campo realizado en el marco de la tesis de doctorado La (Re) municipalización del agua en Terrassa (Catalunya). La lucha de la "Taula de l'Aigua" por un modelo de gestión en torno al bien común (2013-2018), que me encuentro desarrollando en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), en la Ciudad de México. Desde su inicio en el año 2010, el trabajo de campo ha incluido entrevistas en profundidad con una diversidad de actores, participación en eventos organizados por los movimientos ciudadanos que impulsan la remunicipalización, otros eventos relevantes, así como también la consulta de materiales producidos por los diversos actores y bibliografía relevante. A partir de estas fuentes de información, se puede reconstruir un proceso histórico en el que confluyen factores políticos, económicos y sociales que permiten alcanzar una mejor comprensión de la situación que caracteriza al debate actual sobre los servicios públicos en España y Catalunya, incluyendo los servicios de agua y saneamiento.

5 Nota de edición: Mesa del Agua.

En este proceso podemos distinguir tres etapas, a partir de la observación de la existencia de cambios que se han venido dando en los actores y agentes involucrados, el discurso, las formas de organización y el arraigo del tema en la sociedad. En cada una de estas etapas se pueden identificar elementos característicos, así como factores que permiten explicar las transiciones entre las etapas, y que hacen de la remunicipalización del agua en el Estado Español un fenómeno complejo, con una multiplicidad de capas. La primera de estas etapas va desde el año 2000 hasta el año 2012. En esta etapa se incluyen algunos eventos acontecidos en América Latina, como la aparición de las primeras remunicipalizaciones⁶ y la llegada a España del debate sobre esta problemática. Por lo tanto, esta primera etapa se podría definir como la de los primeros pasos del debate sobre la remunicipalización en el territorio español. A continuación, la segunda etapa da comienzo en 2012, aunque algunos de los procesos que le dan inicio se pueden rastrear a las elecciones municipales de mayo del año 2011, marcadas con la aparición del movimiento 15-M (Navarro, 2011), y llega hasta las elecciones del 24 de mayo de 2015, en las que emerge la denominada "apuesta municipalista" (Observatorio Metropolitano, 2014; Fundación de los Comunes, 2015)⁷. Por último, la tercera etapa cubre el período desde el año 2015 hasta la fecha. Esta etapa se abrió con la entrada de las nuevas formaciones políticas municipalistas en distintos ayuntamientos del Estado Español, una etapa que aún no se cierra, motivo por el cual los debates y reflexiones sobre estos procesos están vivos y dinámicos y un balance de carácter más profundo sólo será posible a partir del fin de la legislatura electa en 2015, es decir a partir de mayo de 2019 (Rodríguez López, 2017).

Por lo tanto, el artículo se centra en la descripción y presentación de los procesos y factores que caracterizan a las distintas etapas y discute en qué medida estos procesos y factores han influido sobre los debates concernientes a la remunicipalización del agua. Me interesa en particular examinar la importancia que ha adquirido este debate público en torno al papel de las instituciones y su relación con la sociedad, así como también, las posibilidades que puedan existir para la incorporación de cambios estructurales en la concepción de la gestión, el manejo y el gobierno de los servicios urbanos de agua y saneamiento. Aunque muchos aspectos son válidos a nivel de España, en gran medida la reflexión se centra en los procesos de Catalunya.

6 Nota de edición: "remunicipalización" es utilizado por la autora como un término abarcador, que en realidad incluye una diversidad de formas, ya que en América Latina se trata principalmente de casos de renacionalización, reprovincialización, etc., sumados a algunos casos de remunicipalización en sentido estricto.

7 Para las elecciones municipales del año 2015 se organizaron una serie de candidaturas municipalistas que buscaban la articulación entre la ciudadanía y los componentes del movimiento 15-M. En Catalunya, esta línea de acción había sido inaugurada cuando la CUP (Candidatura de Unidad Popular), un proyecto municipalista, tomó la decisión de presentarse a las elecciones autonómicas que tuvieron lugar el 25 de noviembre de 2012, apenas diez días después de la Huelga General que tuvo lugar el día 14 del mismo mes. La CUP obtuvo entonces 3 diputados. El otro hecho remarcable fue la constitución de Podemos dos meses antes de las elecciones al Parlamento Europeo celebradas el 25 de mayo de 2014.

Etapa 1 (2000-2012): primeros pasos en materia de remunicipalización

Los elementos que caracterizan a esta primera etapa en el caso de Catalunya son principalmente cuatro. Primero, el hecho de que los actores involucrados en este período se encontraban estrechamente vinculados a organizaciones no gubernamentales (ONGs); segundo, el discurso que surgió en torno a los proyectos de remunicipalización se nutría de las experiencias latinoamericanas y se buscaba adaptar las lecciones de esas experiencias al escenario catalán; tercero, los actores tendían a promover el debate sobre todo en encuentros internacionales; y, cuarto, el debate mismo tenía un débil arraigo y presencia en la sociedad. Ahora bien, los primeros debates y publicaciones sobre el tema de la remunicipalización en España y Catalunya desde principios de la década de 2000 expresaban la necesidad de buscar alternativas al estatus quo de los servicios de agua y saneamiento, caracterizado por el predominio de la gestión privatizada de los servicios, bajo la forma de la gestión externalizada o indirecta. Entre otros problemas de este tipo de gestión, las publicaciones de la época apuntan al abuso de las “puertas giratorias”, en las que se da una permanente circulación de gestores que pasan de las empresas privadas al sector público y luego retornan a las empresas, la falta de transparencia en la gestión de los servicios, y la necesidad de formas de gestión que incluyan la participación de la ciudadanía (Hall, 2005; Delclòs i Ayats, 2008a). En gran medida, el debate se nutría de las experiencias negativas con la privatización de los servicios de agua y saneamiento que habían tenido lugar en América Latina a partir de la década de 1990, las discusiones sobre el derecho humano al agua o las primeras recuperaciones de empresas privatizadas, como el caso de Argentina, Bolivia o Uruguay (Grosse et. al., 2004; Hall y Lobina, 2006). Existía una amplia literatura al respecto, que se debatía crecientemente en España y Catalunya en seminarios, publicaciones y otros medios (ej.: Ingenieros sin Fronteras, 2007; Delclòs i Ayats, 2009). Visto con perspectiva, podemos percibir que esas luchas en América Latina estuvieron enmarcadas en contextos de convulsión y tensión relacionados con cambios de mayor magnitud, como había sido la llegada al gobierno de Hugo Chávez en Venezuela en el año 1999 o la crisis del “corralito” y las subsecuentes transformaciones en Argentina a partir del año 2001 (Ceceña, 2004). Aquellas experiencias abrieron una línea de análisis que venía a nutrir los estudios sobre el impacto de las políticas de ajuste estructural, sacando a la luz que esos procesos estaban vinculados con estrategias económicas a escala mundial y contribuyeron a una mejor comprensión de un entramado que incluía la política de privatizaciones de los servicios básicos. ¿Por qué traer a colación aquí esta referencia a los procesos y debates latinoamericanos? Lo hacemos porque, como señalamos antes, estas experiencias contribuyeron a abrir el debate entorno de la gestión pública de los servicios de agua y saneamiento y del Derecho Humano al agua en España y Catalunya durante lo que hoy podemos identificar como la primera etapa del proceso de remunicipalizaciones en la región, entre los años 2000 y 2012.

En relación con lo anterior, durante esta primera etapa observamos que la problematización de la gestión privada de los servicios de agua y saneamiento se caracterizó principalmente por estar impulsada por personas con preparación técnica en la temática, generalmente miembros de organizaciones no gubernamentales que promovían una visión crítica de dicha gestión y que trabajaban en articulación con redes internacionales que compartían la misma perspectiva (Bagué, 2017a). En la primera parte de esta etapa, a principios de la década de los años 2000, varias de estas organizaciones se encuentran muy activas, como por ejemplo Ecologistas en Acción,

Ingenieros sin Fronteras Sección Catalunya o la Fundación Nueva Cultura del Agua, entre otros actores. Sin embargo, en esta parte temprana de la primera etapa analizada aquí, existía una mayor preocupación por temas como la gestión integral de recursos hídricos, con un fuerte perfil ecologista, conectados con procesos muy conflictivos desatados por el Plan Hidrológico Nacional (PHN) sancionado en el año 2001 por el Gobierno de José María Aznar. Los problemas asociados a la gestión privatizada de los servicios esenciales no eran un tema prioritario, cuando se lo compara, por ejemplo, con los conflictos asociados con las grandes intervenciones hidráulicas planeadas por el PHN, notablemente el plan de construir un trasvase del río Ebro, que generó masivas movilizaciones de rechazo que alcanzaron repercusión internacional.

Es recién hacia el final de esta primera etapa, entre fines del año 2008 y 2012, que se dan una serie de eventos que favorecen la profundización y ampliación del debate sobre la gestión de los servicios de agua y saneamiento, entre los cuales destacamos los siguientes:

- Uno de estos eventos disparadores fue la remunicipalización del servicio de abastecimiento de agua de la ciudad de París anunciado el 24 de noviembre de 2008 (Pigeon et. al., 2013). La remunicipalización de París permitió poner en el punto de mira la posibilidad real de plantearse la recuperación del servicio de la ciudad de Barcelona, ciudad que en modo similar a París tiene una larga historia de gestión privada. La remunicipalización de París implicó un golpe a este modelo histórico de gestión privada.
- Un segundo evento disparador fue la Sentencia 298/2010 del Juzgado Contencioso Administrativo Número 12 de Barcelona del 5 de octubre de 2010, que develó el hecho de que no existía un contrato de concesión entre el Ayuntamiento de Barcelona y la empresa privada a cargo de la gestión del servicio de agua, Aigües de Barcelona⁸ (AGBAR) y, por lo tanto, la gestión privada del servicio era "ilegítima" (Balasch, 2012). Esta decisión judicial derivó en su momento en un amplio debate mediático, que permitió que la ciudadanía tomara conciencia del hecho de que la empresa AGBAR era privada, ya que en el imaginario colectivo la percepción predominante había sido que se trataba de una empresa pública. Este evento ponía en duda la legitimidad y la misma legalidad de la función de dicha empresa como prestadora del servicio de la ciudad y contribuyó a movilizar opiniones en favor de la remunicipalización del servicio.
- Un tercer evento de gran influencia en este proceso fue la decisión del gobierno catalán a fines del año 2012 de externalizar la gestión del servicio que realizaba la empresa pública Aigües del Ter-Llobregat⁹ (ATLL), que proveía el servicio en el Área Metropolitana de Barcelona. La externalización de la gestión realizada por ATLL se justificó mediante una política de recortes presupuestales orientados a reducir el gasto público, pero generó un extenso debate político y judicial, que incluyó inicialmente la anulación del proceso de licitación por parte del Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de Catalunya (OARCC), decisión apoyada por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), y continuó provocando una serie de conflictos irresueltos. Los conflictos por el caso ATLL

8 Nota de edición: Aguas de Barcelona.

9 Nota de edición: Aguas del Ter-Llobregat.

recién parecían entrar en vía de posible resolución al momento de escribirse este trabajo, con la decisión del gobierno catalán de aceptar los fallos judiciales que declaraban la nulidad de la operación (Agencia EFE, 2018).

- Un cuarto evento disparador, también derivado de la política de reducción del gasto público del gobierno catalán, son los procesos de reducción de las plantas de empleados en el sector. Por una parte, reducciones de empleo en la empresa AGBAR que habían tenido ya un impacto en el año 2010 y se profundizaron con la emisión de un Expediente de Regulación del Empleo a inicios de 2012 (Balasch, 2012). También generó un impacto importante el anuncio de otro Expediente de Regulación del Empleo a fines de 2012, para reducir la plantilla de trabajadores de la Agencia Catalana del Agua (ACA) en un 32 por ciento, tratándose del organismo regulador del sector (Europa Press, 2012).

Adicionalmente a estos cuatro eventos destacados en los párrafos previos, cabe también mencionar dos casos adicionales, dada su importancia para el tema específico de las remunicipalizaciones. El primer evento es la cancelación del contrato de concesión de los servicios de agua que estaba en manos de una empresa privada en la municipalidad catalana de Figaró-Montmany, hecho acontecido en el verano del año 2012. El segundo, de mayor impacto, aconteció en otra municipalidad catalana, Arenys de Munt, en la cual el proceso de cancelación de la concesión de los servicios a una empresa privada había sido iniciado en el año 2010, dando lugar a una serie de conflictos que culminaron en el año 2014 (Badia, 2014). Estos casos sirvieron para adquirir conocimiento sobre el papel que juegan diversos actores locales en estos procesos, así como las formas en que las empresas concesionarias de los servicios enfrentan las iniciativas de remunicipalización para mantener en sus manos la gestión. Sobre todo, la experiencia de Arenys de Munt sirvió para experimentar y aprender sobre las dificultades técnicas implícitas en los procesos de terminación de contratos de concesión y recuperación de la gestión pública de los mismos. En este caso, se realizaron auditorías cuyos resultados contribuyeron a concretar el objetivo de la recuperación de la gestión directa de los servicios de agua por parte del municipio.

Resumiendo esta caracterización de nuestra primera etapa de análisis, es posible identificar un proceso de cambio que contribuyó a transformar los términos del debate sobre la gestión privada de los servicios públicos esenciales, específicamente los de agua y saneamiento en España y Catalunya. Como señalamos antes, por varias razones este debate no tenía un fuerte arraigo en la sociedad, que en general no visualizaba a los problemas existentes con la gestión de servicios públicos esenciales de agua como un tema prioritario. En el caso de Barcelona, a pesar de que la ciudad había experimentado la así llamada "Guerra del Agua" entre 1992 y 2002, una movilización ciudadana contra el impacto de los impuestos sobre la tarifa de los servicios de agua que algunos autores consideraron un síntoma "de la emergencia de una nueva sociedad civil" (Sempere, 2004), la prestación del servicio no se veía como un problema importante. De hecho, hasta años muy recientes, la mayoría de las personas seguía creyendo que la empresa privada AGBAR era una empresa municipal. Por otra parte, por una serie de motivos, los temas relacionados con el agua que atraían la atención general del público en España y Catalunya tenían más que ver con los conflictos ambientales, en gran medida liderados por actores e instituciones del ámbito ecologista. Adicionalmente, sin desmedro de la

calidad científica y técnica de los debates surgidos en torno a los servicios públicos de agua, por un largo tiempo estos constituyeron un discurso desconectado de los intereses más inmediatos de la ciudadanía. En gran medida, este fue el resultado del desconocimiento y la falta de contacto con la temática que caracteriza en términos generales a la población, un problema que a veces era agudizado por el lenguaje prevalentemente técnico de los actores que participaban en el debate.

Sin embargo, a partir de los procesos que tuvieron lugar a lo largo de esta primera etapa de análisis, se fueron produciendo transformaciones muy importantes. Especialmente, se establecieron las bases de nuevas articulaciones entre instituciones y organizaciones vinculadas a la gestión del agua. En el caso de Catalunya, estos procesos enmarcaron la emergencia de la Plataforma de organizaciones sociales Aigua és Vida¹⁰. Esto marcó el inicio de una nueva etapa, ya que en adición a las organizaciones, especialmente ONGs, que históricamente se habían comprometido con el tema en la región, la escalada del conflicto conectada con los impactos de la crisis financiera iniciada en 2008, como el desempleo creciente, contribuyó a que la Plataforma se convirtiera en un espacio de articulación con otros actores importantes, especialmente los grandes sindicatos oficiales españoles como las Comisiones Obreras (CCOO) y la Unidad General de Trabajadores (UGT). A su vez, y como resultado, se pudo avanzar más allá de mera crítica de la gestión externalizada de los servicios y proceder a la identificación de los elementos concretos que debía incorporar el nuevo modelo de gestión pública requerido por el proyecto de remunicipalización (ej.: Delclòs i Ayats, 2008a; 2009).

Estos avances permiten explicar la profundización del proceso remunicipalizador en España y Catalunya, el cual a partir del año 2012 entró en una nueva etapa, caracterizada por la generación de nuevos espacios y posibilidades para la remunicipalización de servicios públicos, con el apoyo de un espectro social más amplio que ahora sí incluye importantes componentes de los sectores populares. Sobre todo, en la nueva etapa que se inicia en el año 2012, la remunicipalización pasó a tener una entidad propia en el marco del debate sobre la gestión del agua en España, un debate que incluso trasciende el proyecto de recuperación de los servicios externalizados e incluye la búsqueda de otras formas posibles de gestión que no se limiten a la gestión pública municipal.

Etapa 2 (2012-2015): factores que favorecen la aparición de respuestas sociales

A pesar de que, en términos estrictamente cronológicos, existe un cierto desfase entre ambos, existen dos procesos que nos permiten marcar el inicio de una segunda etapa para nuestro análisis a partir del año 2012. Uno es la profundización del impacto social de la crisis financiera que se había iniciado en el año 2008. El otro es el surgimiento del movimiento 15-M en mayo de 2011 ocupando las plazas del país. Ambos son de alta relevancia tanto por su trascendencia a distintos niveles en la sociedad española, como por su influencia directa sobre el proceso de remunicipalización de los servicios de agua de las poblaciones. Ambos procesos contribuyen a delinear las posibilidades de transformación social a nivel de la sociedad y, en entre otros aspectos, dan un impulso a los procesos de remunicipalización.

10 Nota de edición: Agua es vida.

La crisis fue un factor que desencadenó efectos múltiples, como el aumento de los índices de desempleo y la explosión de la deuda de las familias vinculada al impacto de la especulación en el campo de la construcción y la vivienda. Estos problemas fueron aguzados por la aplicación de políticas públicas centradas en la externalización de la gestión de servicios públicos esenciales y la reducción de derechos sociales, entre otras cuestiones mediante reformas laborales. Como resultado, se dio una acentuación de los procesos de exclusión social, aumento de la pobreza y reducción del acceso a servicios básicos. En este sentido, diversos autores sostienen que existe una estrecha relación entre la crisis financiera que sufre España desde el año 2008 y el escenario de crisis social, de representación política, y la pérdida de calidad de la democracia que se experimenta en el país (Mateos y Penadés, 2013)¹¹. El marco de la crisis sirvió para justificar una intensificación de la implementación de políticas públicas centradas en la reducción de la estructura fija de la administración pública y en la reducción de costes e inversiones en los servicios públicos, como parte de los planes de ajuste estructural justificados como necesarios para elevar la eficiencia de las instituciones. Como han señalado numerosos autores, estas políticas de ajuste son parte de las “estrategias del Capital”, particularmente a través de las presiones que ejercen los mercados financieros, en este caso sobre lo que consideran un país europeo “periférico” como España (Seminari d’Economia Crítica Taifa, 2011).

La sucesión de impactos vinculados a la crisis desencadenó respuestas por parte de la población, las cuales tomaron cuerpo a partir de una manifestación organizada a nivel nacional para el día 15 de mayo de 2011, la semana previa a las elecciones municipales de ese año. En Madrid, al final de la manifestación se realizó una “acampada” que fue desalojada por la Policía Nacional, lo cual generó un proceso en espiral con la multiplicación de acampadas por todo el país, dando origen al movimiento del 15-M. En palabras de Vicenç Navarro,

No es de extrañar que existan protestas populares en las que los jóvenes –a los que erróneamente se les suponía que “pasaban de todo”- protagonicen las movilizaciones en contra de tales políticas y los establishments financieros, económicos, políticos y mediáticos que las imponen. El 15-M es un movimiento que surge como respuesta a tal crisis financiera, económica y política que ha causado la mayor pérdida de legitimidad de tales establishments. Y tanto en sus objetivos, tales como democratizar la sociedad (y la extensión de los derechos políticos, civiles y democráticos de los ciudadanos que ello conllevaría), como en su

¹¹ Según un informe de Radio Televisión Española (RTVE), en abril de 2013 el desempleo afectaba entonces a 6.202.700 personas y la tasa de desempleo había alcanzado el récord del 27,16% (López Manjón, 2013). En el caso del municipio de Terrasa, que es el foco de mi tesis, en el año 2013 se registró la tasa de desempleo más elevada de la ciudad del período 1996-2015, alcanzando un máximo del 24,01%, en tanto que en el año 2001 se había registrado un 6,25% de desempleo (Ayuntamiento de Terrasa, 2013). A nivel del país, uno de los aspectos más visibles de la crisis social que acompañó a la crisis financiera fue el creciente número de familias desalojadas de sus viviendas por no poder pagar el crédito con el que las adquirieron o, en menor medida, el alquiler (Mateos y Penadés, 2013). También durante el período comprendido entre los años 2008 y 2013, los años más duros de la crisis, se aplicaron fuertes incrementos a las tarifas de los servicios básicos, particularmente agua y energía, que contribuyeron a profundizar la crisis de las familias. En Catalunya, el problema alcanzó tal nivel de gravedad que en el año 2015 se sancionó la Ley 24/2015 “de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética” (Noticias Jurídicas, 2015).

táctica (con manifestaciones y acampadas no violentas) ha despertado gran simpatía y apoyo popular, del cual deriva su poder (Navarro, 2012).

Se produce así una respuesta a las políticas neoliberales que han expuesto en su crudeza las debilidades que afectan al país, que incluyen la deuda de la memoria histórica, la desconexión de la clase política, la crisis del bipartidismo y la frágil estructura del Estado de Bienestar. Las plazas públicas, como espacios comunitarios y de expresión democrática y política, hacen posible que se genere un alto volumen de transferencia de información del trabajo hecho desde los movimientos sociales y las organizaciones ciudadanas. De esta forma, un trabajo de base realizado durante décadas por grupos de distinta índole incluyendo movimientos altermundistas, antiglobalización, okupas, anticapitalistas, ecologistas, entre otros, encontraron en el 15-M un espacio social que promueve el encuentro para compartir información y experiencias e impulsar la resistencia contra tales políticas (Laval y Dardot, 2015). En el proceso, se genera nuevo conocimiento a partir de la interacción colectiva, permitiendo a los participantes una mayor comprensión del enemigo que se confronta en esta etapa histórica dominada por el capital financiero, que acelera los tiempos de los procesos de explotación y acumulación de capital (Harvey, 1998), limita o directamente imposibilita a las grandes mayorías el desarrollo de proyectos vitales a futuro a través de la "corrosión del carácter" que producen las nuevas formas de trabajo de este período histórico (Sennett, 2006), que se caracteriza por una estructura fundada en "relaciones líquidas" (Bauman, 1999). Estos y otros temas de análisis de la sociedad en que vivimos toman fuerza en el marco de las interacciones que tienen lugar en el 15-M. Los argumentos que originalmente llevaron al auge de la ocupación de las plazas públicas se vieron superados por la propia experiencia, que marcó un antes y un después: se vivió el potencial de la unión en momentos concretos muy visibles, como fue el de la desobediencia masiva a los llamados del gobierno central de desalojar las plazas. Un ejemplo de ello es el desalojo fallido de la acampada en la Plaza Catalunya de Barcelona, que dio lugar a una experiencia de empoderamiento de la ciudadanía enfrentada con sus referentes institucionales y que tuvo un enorme apoyo en otras ciudades y también a nivel internacional (El Economista, 2011).

Por lo tanto, la crisis financiera y la emergencia del movimiento 15-M reflejan la existencia de una crisis social e institucional. En este sentido, el 15-M se convirtió en un catalizador de la crisis institucional, focalizada en la crisis de representatividad política, poniendo en duda los vínculos entre gobernantes y ciudadanía. En un blog asociado al 15-M que discute las causas detonantes y las consecuencias de este movimiento, se indica que

Sus críticas se centran en la situación española, no tanto en la situación económica mundial, [y] destacan la corrupción como origen de la crispación y la incredulidad por la pasividad que se tiene entre la clase política. [...] Reclaman una sociedad basada en los derechos fundamentales que actualmente para ellos se están recortando, que la igualdad sea el pilar a partir de cual, se fundamente el poder económico, para ellos el sistema económico actual no da respuesta a demandas como la universalidad del derecho a la vivienda, al trabajo, etc. [...] Posiblemente la característica principal de las demandas que han surgido con el movimiento 15M en España es la exigencia a la clase

política de una democracia más participativa y directa (Indignados 15M, 2011).

Este sentimiento de desencanto frente a la falta de democracia, asociado a la aprobación de las medidas económicas que desembocaron en la crisis española, es la marca del 15-M. En mis entrevistas este es un tema que se repite, el factor de la pérdida de confianza en la clase política, que se traduce en una necesidad de recuperar el control y hacer una apuesta firme por lograr la transparencia en el funcionamiento de las instituciones, sus decisiones y sus efectos en la vida cotidiana. Es la expresión de una voluntad de ser sujetos activos para poder hacer seguimiento de estos procesos, una ciudadanía proactiva que busca restablecer los vínculos a partir de la recuperación de las instituciones.

En relación con nuestro tema específico, las iniciativas que buscan recuperar la gestión pública de los servicios esenciales, como los procesos de remunicipalización de los servicios de agua, se enmarcan precisamente en esta búsqueda de recuperación de las instituciones. Ahora bien, en las poblaciones en las que el 15-M tuvo cierta presencia, que puede coincidir o no con una trayectoria de organización asociativa, ciudadana o vecinal histórica, acostumbamos encontrar grupos con un perfil más "ciudadanista" y menos vinculado a organizaciones políticas u otras formas organizativas, lo cual tiene consecuencias¹². Estos grupos pueden contar con miembros vinculados (en mayor o menor medida) a espacios más institucionalizados, pero son las personas que se auto organizan a partir de las experiencias de las plazas las que marcan la línea de trabajo en la pugna por la remunicipalización del servicio de agua. Es en el contexto de las experiencias de las plazas que estas personas han entrado en contacto con la problemática de la recuperación de los servicios básicos como la provisión de agua, en un marco de discusiones y formas de trabajo colaborativo y asambleario enfocado sobre las causas y las formas en las que la crisis afecta a la ciudadanía. De este modo, nuevos actores con un perfil "ciudadanista", surgidos de las experiencias de movilización para confrontar la crisis, se han ido sumando a los técnicos, voluntarios y miembros de organizaciones no gubernamentales, asociaciones o entidades que participan a título individual en los debates sobre la remunicipalización. De este modo, mientras que los grupos de trabajo mantienen su capacidad de análisis técnico y propositivo, ahora ven ampliadas sus bases sociales con una diversidad de grupos que han pasado a participar activamente¹³. Esta ampliación de la base social del proceso ha conducido a un cambio de perfil que permea el tratamiento de la temática y el discurso, lo que ha incorporado un elemento emocional, que conecta al debate más técnico con las experiencias que vive la gente como resultado de la crisis.

Otro aspecto para destacar es que los nuevos actores que se han incorporado al proceso muestran tener una gran capacidad formativa y de aprendizaje, algo que es imprescindible para poder comprender los aspectos más técnicos y legales del debate

12 La diferencia en el substrato de grupo y en las formas de trabajar, por ejemplo, entre el grupo de Aigua és Vida Girona y la Taula de Terrassa es muy importante, lo cual coincide con el hecho de que ambas ciudades tienen perfiles muy distintos. Terrassa tiene una historia de estructuras de organización social fuertes, que no es el caso en Girona, al menos en la misma medida.

13 Es importante destacar, sin embargo, que no todas las poblaciones impulsan la remunicipalización a partir de plataformas ciudadanas, como ocurre en pueblos de Catalunya, en los cuales esta tarea está organizada por los grupos locales de las Candidatures d'Unitat Popular (CUP).

y poder participar activamente. Ejemplos de esto lo encarnan organizaciones como la Taula de l'Aigua de Terrassa, Aigua és Vida Girona o la Plataforma contra la Privatización del Canal Isabel II en Madrid¹⁴. Así se recoge en las entrevistas realizadas, según las cuales, los actores nombran a la crisis y sus efectos como factor determinante que los mueve a tomar la decisión de unirse para reclamar una gestión pública y democrática del agua, señalando como punto de referencia el momento de inflexión que supuso el 15-M al generar un despertar colectivo en relación con las causas y consecuencias de la crisis. Como lo ilustra este fragmento de la intervención del Sr. Juan Martínez, de la Taula de l'Aigua de Terrassa, en la Jornada Agua Bien Común celebrada en Barcelona el 21 de marzo de 2017:

Y también empezar indicando que el proceso de participación y empoderamiento ciudadano en el tema del agua hay que entenderlo en complicidad y realimentado desde un proceso más amplio de construcción social, en el que éste es uno de los frentes. Un proceso que no se puede entender al margen del impulso social que supuso el 15M, que se apoya en la necesidad de reconvertir las formas de hacer política, de impulsar procesos sociales de empoderamiento, de construir complicidades entre los procesos de empoderamiento dentro y fuera de las instituciones, y en el papel esencial de los municipios (Martínez, 2017).

Martínez apunta al menos tres elementos clave de los procesos de remunicipalización: el impacto de la crisis, el espíritu de transformación que impulsó el 15-M, y el reconocimiento de la importancia de reconfigurar las instituciones, sobre todo, las de ámbito municipal. Como lo refuerza el siguiente testimonio procedente de una entrevista con un representante de la organización Aigua és Vida Girona:

Yo creo que ahora, en este momento, la percepción de la ciudadanía es que tiene que haber transparencia. Pero hace unos años, cuando esto pasaba, no era así. Hemos cambiado. Parecía que, si tu votabas a un grupo de políticos y estos tenían la mayoría, lo gestionaban, y al cabo de cuatro años, si a ti te iba bien como lo habían hecho [los volvías a votar] y se hacía de esta manera. Nunca, en general, ha habido la intención de ser transparentes y explicarlo todo. Ahora sí, porque la ciudadanía está pidiendo participar directamente en la toma de decisiones, y más en este nivel [municipal] con cosas que nos afectan directamente (Entrevista con Victoria Salvadó, Aigua és Vida Girona, 16 de abril de 2015).

La entrevistada pone de manifiesto que el 15-M marcó un antes y un después en las expectativas y exigencias de la ciudadanía en torno a los servicios públicos. La exigencia de niveles más elevados de control y responsabilidad por parte de la clase política que desde ese momento se exigen, se conecta directamente con la historia de opacidad estructural inherente a la gestión externalizada del servicio municipal de agua en la ciudad. Estos ejemplos ilustran los impactos que ha tenido la creciente autoorganización que se ha ido desarrollando a partir del 15-M. En particular, como señaló Joan Subirats,

14 Sobre el caso del Canal Isabel II, ver artículo 5 en este mismo número. También: Alzamora y Red Agua Pública, 2017.

también ilustran cómo la desafección apática hacia las instituciones públicas que se había ido gestando en las décadas anteriores, la actitud pasiva y el desinterés por lo político y social, se transforman en una desafección proactiva a partir del momento catalizador que supuso el 15-M (Subirats, 2005). Estos actores se conciben como sujetos activos, por lo que también son sujetos que pueden promover el cambio, dando lugar a una desafección que confronta y busca proponer, tomando la iniciativa y reclamando su espacio para poder llevar a cabo dicha tarea. En relación con el debate sobre la remunicipalización de la gestión de los servicios de agua, la ampliación de la base social con la inclusión de grupos locales llevó a la introducción de cambios en el discurso, sobre todo con la reafirmación de las demandas por niveles más elevados de participación y control democráticos. A su vez, este hecho condujo a la introducción de cambios en las formas de trabajar de los grupos involucrados en los procesos de recuperación de la gestión del servicio de abastecimiento de agua, dada la necesidad de adaptarse a la complejidad y a los nuevos ritmos derivados de la ampliada diversidad de actores que ahora participan activamente. Como resultado, se ha profundizado el arraigo de los debates en el seno de la sociedad, amplificando su impacto.

En lo relativo a este último punto del arraigo del tema en la sociedad, debe destacarse que los estragos causados por la crisis ayudaron a identificar que, además de la responsabilidad de los gobiernos español y catalán en la misma, aparecía la “Troika” compuesta por la Unión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional como actores que forzaban la implementación de las políticas de austeridad en los países de la Europa del Sur¹⁵. Dadas las analogías de este proceso con las experiencias latinoamericanas de la década previa, caracterizadas por la imposición de ajustes estructurales dictados por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, con la anuencia de la mayoría de los gobiernos de la región, se facilitó el proceso de comprensión de los vínculos existentes entre la política de austeridad europea y las expresiones locales de la crisis, incluyendo el sector de los servicios públicos esenciales (Bagué, 2017b). Del modo similar a las experiencias latinoamericanas, quedaba de manifiesto la relación estrecha entre democracia y gestión del agua, que se hacía presente con fuerza en los debates en torno al modelo de gestión del agua y al papel de la ciudadanía en ese proceso.

Volviendo a algunos puntos discutidos en relación a los procesos de la primera etapa que cubrimos en la sección previa, una de las lecciones surgidas del análisis de las experiencias latinoamericanas había sido la relación existente entre gobiernos no democráticos y la política de privatizaciones de servicios esenciales, en la que con frecuencia se asociaba la ausencia de una gestión democrática del agua con la presencia de regímenes antidemocráticos que no daban valor al respeto por los derechos humanos (Hall, 2005). Trasladadas estas lecciones al caso del Estado Español, en esta segunda etapa caracterizada por los impactos de la crisis y de la emergencia del movimiento 15-M, se comenzó a establecer un reconocimiento de las situaciones de injusticia que afectaban a la gestión de los servicios esenciales, lo cual contribuyó directamente al desarrollo del debate sobre la remunicipalización. Esto permitió pasar del discurso

15 En este tema tuvo un papel crucial el proceso político y económico desatado por la crisis de la deuda en Grecia a partir de fines del año 2009, en que la Troika impuso durísimas medidas de ajuste que incluyeron la obligatoriedad de entregar la gestión de los servicios públicos al sector privado y que provocó fuertes movimientos de rechazo por parte de la población, particularmente en el periodo 2010-2016.

técnico y abstracto que había predominado en la primera etapa, a un discurso de bases sociales más amplias, arraigado en el territorio. Una manifestación concreta de este cambio fue la creciente atención por parte de los grupos locales activos en el debate a los casos de corrupción registrados en relación con la gestión externalizada de los servicios, donde se comenzó a identificar actores que practican la corrupción, situaciones de corrupción, etc., hechos que se pasaron a interpretar como agravios hacia los ciudadanos o ciudadanas. Un ejemplo de lo anterior tuvo lugar en el año 2014 en la ciudad de Girona, cuando la organización Aigua és Vida denunció la prórroga automática del contrato de concesión al prestador privado del servicio de agua por parte del Ayuntamiento de Girona, que había comprado una colección de cuadros por un valor de 3,9 millones de euros, una suma que sería pagada por los usuarios a través del cobro del servicio de agua (Aigua és Vida Girona, 2014). Este caso alimentó la movilización ciudadana, lo que tendría por resultado el apartamiento de la empresa privada de la gestión del servicio en septiembre de 2017, para dar lugar a una investigación judicial (ACN, 2017)¹⁶.

Ahora bien, aún más importante que la actividad de seguimiento y denuncia de la corrupción y otros graves problemas que afectan a la gestión privada de los servicios de agua en España y Catalunya, los movimientos organizados comenzaron a elaborar diagnósticos y propuestas basados en argumentos sólidos y evidencia, que facilitaron el creciente arraigo del tema en la sociedad española, sensibilizada por los impactos de la crisis expresados en la pérdida de derechos y de calidad de vida, por una parte, pero también estimulada por la experiencia emancipatoria que introdujo el 15-M a partir del año 2011. Estos factores permitieron sentar las bases sobre las cuales continúan trabajando los grupos que promueven la remunicipalización, consolidando ejes de trabajo como “el agua como bien común”, la inclusión de procedimientos democráticos en la gestión, como el control ciudadano, a través de una política de seguimiento de la gestión pensada y elaborada por los propios actores, en la recuperación de la gestión directa como reafirmación de lo público, temas que toman cuerpo en propuestas que incluyen la transparencia, la rendición de cuentas y la participación. La Tabla No 1 presenta una síntesis de los elementos de diagnóstico y propuestas que he podido registrar a través de entrevistas con los actores y revisión del material producido por los movimientos.

¹⁶ A partir de una denuncia presentada por Candidatures d’Unitat Popular (CUP), en septiembre de 2016 se llevó a juicio al Sr. Narcís Piferrer, por entonces Consejero Delegado de la empresa mixta Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter (AGISSA), concesionaria de la gestión del servicio de agua en Girona y otras dos ciudades. Posteriormente, en julio de 2017, salió a la luz un informe de la Agencia Tributaria apuntando que se estaban instruyendo procedimientos administrativos y judiciales y pidiendo al juez que se suspendan los procedimientos hasta finalizar la investigación (Carrers, 2017). Finalmente, como resultado de las investigaciones, en septiembre de 2017 se apartó a la empresa privada de la gestión de AGISSA, la cual quedó en manos de los tres ayuntamientos que son parte de la sociedad mixta, como medida cautelar durante la instrucción del caso (ACN, 2017).

Tabla No 1. Síntesis de elementos de diagnóstico y propuestas sobre la gestión de los servicios de agua en España y Catalunya

Modelo Actual	Modelo Propyectado
<p>Monopolio privado – principalmente filiales de AGBAR Situación real de monopolio, a pesar de la variedad de empresas que constan en los contratos de gestión.</p>	<p>Gestión Pública 100% Distintas fórmulas: empresa pública, gestión directa, etc.</p>
<p>Agua como mercancía Explotación para producir rendimiento económico; no da prioridad al Derecho Humano al Agua ni a los estados ecológicos de las fuentes.</p>	<p>Agua como bien común Gestión basada en el cuidado y respetando parámetros ecosistémicos (uso responsable, sensibilidad con el medio ambiente).</p>
<p>Opacidad Administrativa La información es considerada secreto empresarial; no se da acceso a la información sobre la gestión a los usuarios, a la ciudadanía, y frecuentemente tampoco a los organismos reguladores y de contralor público.</p>	<p>Transparencia La gestión directa que permita acceder a la información por parte de los usuarios y de la ciudadanía en general.</p>
<p>Tarifas Las tarifas están orientadas a garantizar la ganancia privada. Las empresas privadas, en connivencia con las autoridades, tienen control sobre la estipulación de la tarifa. Los usuarios y la ciudadanía en general no tienen forma de ejercer control sobre las tarifas.</p>	<p>Tasas La gestión pública que calcula las tasas sobre principios de recuperación de costos y excluye la ganancia privada. Mecanismos de control ciudadano sobre las formas de cálculo y la implementación de las tasas.</p>
<p>Falta de cumplimiento con los estándares de calidad del agua La información sobre los estándares de calidad del agua (ej.: impacto de las aguas residuales) es controlada por las empresas. Los ayuntamientos, a pesar de ser los titulares y máximos responsables por el tema, no tienen capacidad de control sobre la calidad del agua.</p>	<p>Cumplimiento con los estándares de calidad del agua Cumplimiento con los estándares establecidos por ley sobre la calidad del agua. Gestión transparente de los datos de calidad del agua, garantizando el acceso a dicha información a las autoridades, los usuarios, y la ciudadanía en general.</p>
<p>Déficit democrático Actualmente un representante de cada partido político representado en el Ayuntamiento forma parte de la Junta Informativa. La evidencia muestra que el sistema no garantiza el acceso a la información ni es una vía real de incidencia para los ciudadanos en relación con los servicios de agua.</p>	<p>Modelo participativo No existe un modelo definido. Los puntos clave serían a) garantizar el control democrático ciudadano dando participación a representantes de los usuarios en los espacios de toma de decisiones; b) que las decisiones tomadas en espacios con participación ciudadana tengan carácter vinculante.</p>
<p>Falta de cumplimiento con el DDHH al Agua El modelo de gestión privada tiene por objetivo el rendimiento económico. El usuario es considerado un cliente, por lo que si no paga, se le corta el suministro.</p>	<p>Cumplimiento con el DDHH al Agua La gestión pública democrática considera al usuario como sujeto de derechos ciudadanos, incluyendo el DDHH al Agua. El acceso al servicio debe ser garantido, incluso en casos en los que el usuario no puede pagar por el mismo (principios de universalidad y solidaridad social).</p>

Fuente: Elaboración propia a partir de entrevistas y cotejo bibliográfico y documental.

La síntesis presentada en la Tabla No 1 refleja un momento del debate, en un contexto de desencanto con las instituciones debido a la crisis de representatividad que parece haber generado en la ciudadanía un afán por no volver a perder el control sobre aquellos aspectos de la gestión que son fundamentales para la vida democrática. Esto se ha traducido en un anhelo por querer recuperar formas de toma de decisiones, que, aunque no siempre se han vivido en la práctica, se perciben como válidas y necesarias para retomar el camino hacia una sociedad más democrática. Esta etapa, que comienza a partir de los efectos del surgimiento del 15-M, incorpora como elemento fundamental, tanto en las dinámicas de trabajo como en los objetivos y características que se espera debe cumplir la gestión del agua en las ciudades, la búsqueda de una democracia fundada en el control ciudadano, con participación activa en la toma de decisiones y transparencia real y efectiva a todos los niveles. En este intento de recuperar el control sobre los procesos han tomado fuerza los proyectos de remunicipalización de la gestión de servicios esenciales, el ejercicio del control social ciudadano sobre la toma de decisiones, la implementación de herramientas como las auditorías ciudadanas para promover mayor transparencia, con énfasis en el espacio más cercano y concreto: el municipio. Hacia fines de esta etapa, el triunfo de las propuestas municipalistas en las elecciones de 2015, que tratamos en mayor detalle en la siguiente sección, otorgó un mayor empuje gracias a las nuevas herramientas que ofrece a los movimientos el poder ocupar espacios dentro de las instituciones del gobierno municipal, hecho que potencia y consolida los proyectos de remunicipalización. Sin embargo, aunque hacia fines de esta segunda etapa los triunfos de los proyectos municipalistas contribuyeron a abrir espacios más sólidos para el desarrollo del proyecto de recuperación de la gestión pública a nivel local, la evidencia demuestra que los procesos de remunicipalización no pueden tomarse como dados simplemente porque se controle a las instituciones de gobierno local, sino que más bien se construyen. Al mismo tiempo, y en tanto que la tendencia remunicipalizadora es a la vez un reflejo del momento social que se vive y una herramienta de transformación, es vital no querer encorsetarla, limitarla en sus posibilidades. Al contrario, el reto es buscar formas de ampliarla, tomando en cuenta la diversidad de proyectos que surgen de los movimientos involucrados.

En resumen, se puede describir a esta segunda etapa como un momento de consolidación de las bases del movimiento que procura la recuperación de la gestión pública a nivel local, dotando de elementos sólidos sobre los cuales poder desarrollar diagnósticos y propuestas de modelos de gestión. El trabajo llevado a cabo en este corto período de tiempo mostró su arraigo en la sociedad en el año 2015, cuando el tema de la remunicipalización de los servicios básicos como el agua, se constituyeron en los puntos fuertes de las candidaturas de corte municipalista que fueron surgiendo. Precisamente, el final de esta etapa coincide con el punto de inflexión que supusieron los resultados de la cita electoral municipal del 24 de mayo de 2015. A partir de ese momento, la tendencia a la remunicipalización de los servicios públicos, incluyendo los servicios de agua, entró en una nueva fase, con resultados difíciles de predecir pero que abre nuevas posibilidades, fomentando una nueva ampliación de la base social con la entrada de nuevos actores y una expansión de las oportunidades para profundizar el proceso.

Etapa 3 (2015-): la llegada del movimiento remunicipalizador a las instituciones

Las elecciones municipales del año 2015 se caracterizaron por cambios importantes, particularmente por la llegada al poder de candidatos provenientes de, o con fuerte apoyo de, los movimientos populares que habían sido activados por la crisis a partir del año 2009. Especialmente notables fueron los resultados de las elecciones en las ciudades de Madrid y Barcelona. En Madrid, la ex jueza Manuela Carmena, militante del Partido Comunista Español y con una historia de compromiso con las luchas sociales, obtuvo cerca del 32% de los votos encabezando la lista de Ahora Madrid, un partido autodefinido como una "candidatura ciudadana de unidad popular". Tras un acuerdo entre Ahora Madrid y el Partido Socialista Español, Carmena sería finalmente nombrada alcaldesa de Madrid el 13 de junio de 2015. Aún más notable fue la elección municipal en Barcelona, donde Ana Colau, Vinculada al Observatori DESC¹⁷ y promotora de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH)¹⁸ creada en el año 2009, organizados en respuesta a la crisis, encabezó la lista de Barcelona en Comú (BComú)¹⁹, una plataforma política creada en el año 2014 para "construir una candidatura de confluencia", y que tenía como objetivos producir una "rebelión democrática" y recuperar las instituciones de la ciudad. Barcelona en Comú fue la lista que recibió la mayor cantidad de votos en el año 2015, y Colau fue elegida alcaldesa de la ciudad.

No extraña que el proceso que derivó en los resultados de las elecciones municipales de 2015 haya sido analizado como la culminación del camino iniciado en torno de las elecciones de 2011, cuando emergió el movimiento 15-M. Como ya lo anticipaba el libro La Apuesta Municipalista "el 15M ha aterrizado en las playas del 'municipalismo'. Ha visto una salida posible que puede dar expresión institucional a su voluntad democratizadora" (Observatorio Metropolitano, 2014: 13). El resultado de las elecciones, de hecho, marca un punto de inflexión en el proceso de expansión de los procesos de remunicipalización. Observamos, por un lado, que desde el año 2015 se ha producido un avance por parte de las plataformas ciudadanas, que han logrado pasar del momento del diagnóstico a la etapa propositiva, como ha ocurrido por ejemplo con las actividades de la Taula de l'Aigua de Terrassa, que ha sentado un precedente en este proceso. Por otro lado, la emergencia de las nuevas formaciones políticas de base ciudadana ha permitido en muchos casos dar un salto cualitativo en el impulso de la remunicipalización desde la arena de la política institucional. Al ganar espacios dentro de los gobiernos municipales, las organizaciones que promueven la recuperación de la gestión de servicios públicos han logrado mejores condiciones para consolidar dichas iniciativas, por ejemplo, en la promoción de mociones para la aprobación de los estudios previos sobre la viabilidad de la remunicipalización de la gestión de determinados servicios, necesarios para iniciar los procesos de recuperación. En este punto, es importante destacar que existe una cierta complejidad en los debates, ya que es necesario distinguir entre distintas posibilidades y momentos que puede asumir la "remunicipalización", por ejemplo, entre la "internalización" y la "recuperación técnica" de la gestión de los servicios, aunque no podemos abordar en detalle estos aspectos del debate dada la brevedad de este artículo.

Como apuntábamos, el 15-M aparece como un punto de inflexión que comienza a

17 Nota de edición: Observatorio de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

18 Nota de edición: Plataforma de Afectados por la Hipoteca.

19 Nota de edición: Barcelona en Común.

interrogar en profundidad temas cruciales como ¿Qué es la democracia? ¿Qué son y por qué existen las instituciones? ¿Qué hacen los políticos? Estos y otros interrogantes condujeron a la apertura de debates sobre la recuperación de los derechos sociales y de las instituciones públicas en vista de los impactos de la crisis de 2008 pero también en análisis del proceso histórico que envuelve la transición de la dictadura franquista a la frágil institucionalidad democrática que ha caracterizado al país, como comenta Vicenç Navarro:

Estamos hoy viendo en España el ataque (y no hay otra manera de definirlo) más frontal al bienestar de las clases populares desde el final de la dictadura fascista (sí, el término científico para definir aquella dictadura no es franquismo, sino fascismo) en el año 1978. Aquel final ocurrió mediante una transición (que no fue modélica) de una dictadura a una democracia sumamente limitada e insuficiente, resultado del enorme dominio que las fuerzas ultra-conservadoras continuaron teniendo sobre los aparatos del Estado. [...] Esta demanda de mayor democracia [que representa el 15-M] entra en conflicto con la democracia tan limitada que existe en España, consecuencia de la transición inmodélica referida anteriormente. Hoy, exigir democracia es subversivo del orden imperante en España. Exigir que cada ciudadano tenga la misma capacidad de incidencia en la gobernanza del país es revolucionario, pues terminaría con el dominio de las instituciones políticas por parte de las fuerzas conservadoras en el país (Navarro, 2011; ver también: Rodríguez López, 2015, 2017)

Estos temas están latentes entre algunas de las plataformas ciudadanas surgidas como resultado de la inflexión que supuso el 15-M con respecto a la búsqueda de confrontar el peso del legado del Franquismo, que permea el ansia de democracia que se percibe en los movimientos, pero también exploran las tensiones que persisten desde inicios del siglo XIX entre los espacios locales, como los municipios, y las estructuras institucionales dominantes que están concentradas en la figura del gobierno central. Como lo señala el libro *La Apuesta Municipalista*,

la "cuestión municipal" tuvo aquí un incuestionable protagonismo. Sobre el municipalismo gravitaron los proyectos de democracia en el país. [...] Pronunciamientos, revueltas, insurreccionalismo y juntismo fueron una constante en el lapso de tiempo que fue desde 1820 hasta 1936 (Observatorio Metropolitano, 2014:18, 20).

El impacto de esta herencia histórica de la tensión entre centralismo y municipalismo se agudiza en relación con épocas más recientes, por ejemplo, en los debates recurrentes sobre el papel de la Dictadura Franquista (1939-1975) y su influencia hasta nuestros días o las políticas de la Transición Democrática (1975-1978-1982). En relación con este último período, en los debates se discuten sobre las relaciones que se establecieron entre los primeros ayuntamientos que surgieron al inicio de la Transición y las asociaciones de vecinos, relaciones caracterizadas por el control de los movimientos vecinales por parte del gobierno, situación cuyas secuelas pueden rastrearse hasta la década del año 2000. Estos temas, inevitablemente, aparecen en forma regular en los debates y proyectos orientados a la remunicipalización del agua, por ejemplo, en las

discusiones sobre los procesos de concesión de la gestión a empresas privadas y las dinámicas institucionales que las han caracterizado históricamente. Es decir, existe una larga historia de estructuras institucionales de gobierno centralizadoras, que de forma cíclica entran en tensión con los límites de la autonomía municipal, y que han generado recurrentes luchas y prolongados períodos de inestabilidad política desde mediados del siglo XIX. Estos temas afloran y se presentan como necesarios tanto para el análisis como para emprender el camino hacia los cambios, puesto que se trata de aprender de lo vivido como sociedad, especialmente en las últimas décadas. La conexión con la experiencia actual es muy clara para los movimientos, como lo demuestran los intentos realizados por el gobierno durante el año 2017 para impulsar la creación de un organismo regulador estatal en materia de agua urbana (parecido al existente en materia de energía) o las propuestas adjuntas a la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el 2017 en la Disposición Adicional 27. Estas propuestas buscaban limitar las posibilidades de recuperar la gestión de servicios públicos restringiendo la contratación de personal por parte de los ayuntamientos, de esta manera interfiriendo en las competencias municipales. Estos dos ejemplos no son únicos ni tampoco son los primeros de esta época reciente.

Este cúmulo de tensiones, acciones, debates y análisis van más allá del problema específico de la recuperación de los servicios públicos. Claramente los debates que tienen lugar en este contexto están fuertemente comprometidos con la articulación de proyectos de sociedad que permitan recuperar las nociones y las prácticas asociadas con el bien común y superar a las formas de sociedad centradas en la mercantilización características del capitalismo (Harvey, 2013). Esta búsqueda de recuperación de lo común está estrechamente vinculada con una creciente percepción de los actores, relacionada con su experiencia de la crisis, sobre el avance de los procesos de mercantilización y la incapacidad del Estado para proteger a la ciudadanía de los profundos impactos de la crisis del modelo neoliberal y el colapso de las esperanzas que provenían de la globalización. En este sentido, las demandas ciudadanas por la recuperación de las instituciones, de los espacios colectivos, de lo común y lo público, particularmente asociados con los espacios locales, cercanos a las personas, son la expresión de una búsqueda de recuperación y profundización de los procesos democráticos que, dadas la historia y las circunstancias, asume la forma de un proyecto revolucionario (Laval y Dardot, 2015; Rendueles y Subirats, 2016).

Volviendo al tema específico de la remunicipalización de los servicios públicos, podemos observar en los debates tres ejes centrales, estrechamente relacionados. El primero es la noción de bien común, que permite la restauración del espacio de lo colectivo (Harvey, 2013). El segundo, es el vínculo entre lo político y lo social, entre las instituciones y la ciudadanía. El tercero es el vínculo entre la propia ciudadanía y el territorio. Estos tres ejes atraviesan los proyectos en marcha que buscan la recuperación y el control de las instituciones, de los recursos y del rumbo de la sociedad. Cabe apuntar que Harvey desarrolla la teoría de los bienes comunes urbanos situando el foco en la dimensión urbanística como espacio catalizador.

Si bien la noción del agua como bien común se introduce en el discurso de estos actores durante el período 2012-2015, es recién en esta etapa iniciada por la llegada del 15-M a las instituciones municipales que el tema gana mayor presencia y comienzan a plantearse proyectos concretos para incorporar esta noción en los modelos de gestión pública y directa de los servicios. En el caso objeto de mi tesis, la ciudad de Terrasa, ha

tenido un papel importante el documento “La remunicipalización del agua en Terrassa. Propuestas para la reversión del servicio y para una gestión directa, con participación ciudadana y transparencia”, elaborado por la Taula de l’Aigua de Terrassa²⁰, con el que los actores movilizados han marcado las líneas básicas que plantean para la recuperación de la gestión del servicio (Taula de l’Aigua de Terrassa, 2017). En este documento, lo común es comprendido como un principio, tal y como lo analizan Laval y Dardot (2015), que en el caso que nos ocupa guía el proceso de recuperación de la prestación del servicio, pero que a la vez busca abrir un espacio para repensar el papel de la ciudadanía y de las instituciones públicas y las políticas públicas. A partir de aquí observamos que lo común como principio provoca al menos tres interpelaciones. La primera, a nivel institucional, que exhorta al municipio a actuar como un espacio que condensa el conjunto de las relaciones de los actores -plurales- vertebrando el territorio a través de las políticas públicas, en perspectiva socioecológica. En segundo término, lo común como principio implica una demanda a profundizar la relación entre democracia y participación, y por lo tanto la relación entre las instituciones públicas y la ciudadanía. Y, como tercera forma de interpelación, a partir de la noción de agua como un bien común se abre el debate sobre la relación y las tensiones entre las nociones de lo público y de lo común y, por lo tanto, nuevamente, sobre el papel de la ciudadanía en la relación entre las instituciones y la gestión de los servicios de agua.

Otro punto que distingo en los debates sobre la remunicipalización es la necesidad de recuperar el control de las instituciones, que pasa por dos vías: (1) el cambio de escala, recuperando la importancia del espacio local, y (2) la transformación de los actores en sujetos activos, esto es, sujetos tenidos en cuenta como ciudadanos, como miembros de la comunidad. En el caso de los procesos de remunicipalización de los servicios de agua se busca fortalecer y recuperar las instituciones públicas. No se reniega de ellas. No se dan por perdidas. Es precisamente en este punto, en la definición de lo que es público y lo que es común, que las respuestas que voy recibiendo en las entrevistas se vuelven confusas y los dos términos aparecen vinculados casi al nivel de sinónimos. Lo común es de todos y lo público también. Ambas nociones se asocian a los derechos inherentes y básicos que no se pueden negar a nadie. Sin embargo, a la vez, la mayoría de los actores entrevistados también comentan que en realidad perciben diferencias entre ambos términos. La tendencia general en la diferenciación que hacen los entrevistados entre lo público y lo común parece pasar por el reconocimiento de la existencia o no y de la fortaleza que exista en el vínculo entre las personas y las cosas/bienes, en este caso el servicio de agua. Como han sugerido Rendueles y Subirats, en relación con lo público, ese vínculo tiende a ser muy débil o inexistente dado que las estructuras estatales predominantes asumen el carácter delegativo característico de la democracia representativa (Rendueles y Subirats, 2016). Este hecho comporta la ausencia de vínculos estrechos con los ciudadanos y a la vez fomenta estructuras con dinámicas cerradas, que favorecen la destrucción y no el fortalecimiento de los vínculos entre las instituciones y la ciudadanía. El vínculo es lo que genera el sentimiento de pertenencia a algo, como podría ser la comunidad, y es desde el vínculo que se reclama la participación en los espacios de toma de decisiones. En el caso de los servicios de agua, se busca ese vínculo con la institución municipal. Se concibe al municipio como el espacio común

20 El documento elaborado por la Taula traduce las inquietudes de los actores en una propuesta de acción. Debe señalarse que los temas tratados en el documento se hacen presentes constantemente en las entrevistas que vengo realizando, así como también en las discusiones y debates que tienen lugar entre grupos, plataformas, espacios de trabajo, etc. vinculados con el proceso de remunicipalización.

que se construye de forma colectiva y en el que se toman las decisiones que atañen a las cuestiones de la vida cotidiana. Por eso los actores organizados no renuncian a las instituciones, si no que buscan, a través de la remunicipalización, comunalizar las instituciones públicas.

Los ejes y los elementos descritos anteriormente son fundamentales para comprender los aspectos más importantes que caracterizan al debate sobre la remunicipalización del servicio de agua en las ciudades, que incluye temas como la recuperación de las instituciones públicas a escala local, con control ciudadano, con respeto por la sostenibilidad ecológica, buscando desmercantilizar los servicios públicos y considerando al agua como bien común, en un proceso que integra estrechamente las dimensiones políticas, económicas y sociales. Estos elementos permean también las discusiones que se han estado desarrollando a partir de la llegada de los movimientos municipalistas parte del 15-M a los gobiernos locales, quienes ahora siguen trabajando el tema desde el espacio de las instituciones políticas, particularmente los ayuntamientos. De este modo, el aumento y la consolidación de las plataformas ciudadanas que luchan por la recuperación de los servicios públicos y las iniciativas que ya se plantean desde los ayuntamientos en los que el movimiento municipalista ha logrado espacios de poder, vienen intensificando la presencia del tema de la remunicipalización en la esfera pública más amplia. Además, esta nueva situación potencialmente contribuye a la consolidación de una institucionalidad orientada al fortalecimiento de la ciudadanía (una colaboración más sólida entre los grupos y las plataformas ciudadanas) y a la articulación entre los gobiernos municipales que apoyan la recuperación de los servicios públicos y la gestión directa de los mismos. Un ejemplo de esto último es la iniciativa para crear la *Associació de Municipis per la Gestió Pública de l'Aigua*²¹ impulsada en Catalunya, que se presentó en un acto público el 22 de marzo de 2017 en Barcelona, coincidiendo con el Día Mundial del Agua, y que fue finalmente constituida en enero de 2018 (Ayuntamiento de Barcelona, 2018).

En conexión esto, las instituciones políticas y de gobierno municipal comprometidas con la remunicipalización enfrentan el desafío de abrir esos espacios institucionales a formas más transversales de participación, que integren el trabajo conjunto con la ciudadanía en las instituciones de la administración pública local. Existe una fuerte demanda al respecto por parte de las bases ciudadanas que condujeron al poder a las alianzas políticas municipalistas surgidas de la crisis y conectadas con el 15-M. El hecho que los gobiernos municipalistas estén sujetos al escrutinio de quienes les votaron, es indicativo de que lo que está en juego es mucho más que la recuperación de los servicios públicos. Es una muestra de que asistimos también a una batalla por la recuperación de lo público en el plano simbólico y su legitimización, tanto como a una batalla material por restituir la dañada relación existente entre las instituciones políticas de gobierno y la ciudadanía. Con la Apuesta Municipalista que llevó al poder a estas alianzas de base popular se busca precisamente contribuir a esta recuperación de lo público y de las instituciones políticas que han sido históricamente vaciadas y secuestradas (Fundación de los Comunes, 2015; Rendueles y Subirats, 2016). Los proyectos de remunicipalización de servicios públicos, y del agua en particular, profundizan la integración entre el imaginario colectivo asociado con la noción del agua como bien común y la recuperación institucional de los espacios de toma de decisiones a nivel

21 Nota de edición: Asociación de Municipios por la Gestión Pública del Agua.

local que habían sido usurpados. Por lo tanto, queda por verse si las fuerzas políticas emergentes en esta tercera etapa de nuestro análisis asumen el reto y la oportunidad de contribuir efectivamente a estos procesos, integrando la acción de los gobiernos locales con la participación de las entidades y plataformas de distinta índole emergentes de la movilización ciudadana. Estos actores han elaborado de forma autónoma las bases de un modelo de gestión pública de los servicios esenciales, a partir de un trabajo de análisis y diagnóstico de alto perfil técnico, con el afán de fundar dicha gestión en los principios de la democracia y de la justicia social y ecológica, concibiéndose como sujetos activos, promotores del cambio y corresponsables en el proceso.

En este sentido, existen dos experiencias que parecen marcar el camino a seguir: los procesos de recuperación de los servicios de agua en las ciudades de Valladolid y Terrassa, en las cuales se dio la situación favorable de que sus contratos de concesión vencían poco después de las elecciones municipales de mayo de 2015²². La finalización del contrato de concesión ofrece un escenario favorable al despliegue de las competencias municipales, sin agravios hacia el concesionario que puedan ocasionar demandas contra el municipio, ya que la fecha de vencimiento está estipulada en el mismo contrato de licitación. En Terrassa el contrato venció el 9 de diciembre de 2016 y en Valladolid el 30 de junio de 2017. Esta situación contractual las convierte en la punta de lanza de los procesos de remunicipalización en ciudades medianas españolas, en las que se colocan muchas expectativas. Aunque ambas ciudades son parecidas en ciertos aspectos, como el tamaño de población o que ambas se inclinan por la forma de gestión de Entidad Pública Empresarial Local (EPEL), en realidad se trata de casuísticas completamente distintas en la forma en que se originaron los procesos, en su recorrido histórico en el campo de la gestión del servicio de abastecimiento de agua, así como también en el papel que juegan las plataformas ciudadanas en cada caso. También debe acotarse que, a pesar de la situación favorable que tienen ambas ciudades en términos legal-institucionales, los procesos de remunicipalización han confrontado muchos problemas. En los dos casos, los gobiernos municipales han podido experimentar las formas en que los concesionarios privados dificultan de forma incansable, a través de campañas públicas o la judicialización, el proceso de finalización de la concesión y de recuperación de la gestión del servicio por parte de la administración pública.

22 Ver en este mismo número los artículos 4 y 6.

Conclusiones

El artículo se ha centrado en discutir los aspectos políticos, económicos y sociales que marcan las distintas etapas del proceso de remunicipalización que actualmente se vive en España y Catalunya. He propuesto que para el análisis del proceso se pueden distinguir tres etapas, la primera de las cuales se inició aproximadamente alrededor del año 2000 y llega hasta el año 2012. En esa primera etapa se registran los primeros contactos con la problemática y las consecuencias de la privatización de los servicios de agua y saneamiento en América Latina, a partir de los hechos acontecidos en Argentina, Bolivia, Brasil, México, Uruguay, entre otros casos, que pasaron a ser debatidos sobre todo en el ámbito académico. A pesar de ese interés por los acontecimientos en América Latina, en esa etapa no parece haber habido una preocupación importante con respecto a los problemas de la gestión urbana del agua en España. En ese período, las preocupaciones más importantes en materia de agua en el país estaban vinculadas sobre todo con temas como la gestión del agua a nivel de cuencas y las afectaciones a los ecosistemas que se preveían como consecuencia del Plan Hidrológico Nacional sancionado en el año 2001. La siguiente etapa (2012-2015), a pesar de ser la más corta en nuestro análisis, es posiblemente la más relevante, ya que la misma marca un punto de inflexión en el debate que tuvo un profundo impacto en la sociedad. Esta etapa es producto de una serie de eventos fuertemente influenciados por los impactos de la crisis financiera de 2008 y la masiva respuesta ciudadana a la misma que se plasmó con la emergencia del movimiento 15-M alrededor de las elecciones municipales de mayo de 2011. La tercera etapa, que se inicia con la llegada al poder de las alianzas municipalistas en las elecciones del año 2015 y continúa hasta el momento de escribirse este trabajo, supone la consolidación y profundización del proceso de remunicipalización: la transposición de la dimensión de los valores y principios a la dimensión más concreta y material en que se procura introducir cambios en las políticas públicas y en la misma concepción de los servicios esenciales.

En este sentido, y en perspectiva, la política de remunicipalización en el Estado Español y en Catalunya constituye una respuesta al impacto de las políticas neoliberales que fueron implementadas a través de políticas públicas que remodelaron las estructuras institucionales desde la década de 1990 bajo la influencia del modelo de New Public Management y su batería de programas como la externalización de la gestión de los servicios públicos, la restricción en el acceso a servicios básicos, y la priorización de la rentabilidad por encima del respeto a los derechos ciudadanos. Bajo la influencia de aquellas reformas neoliberales, las instituciones públicas pasaron a funcionar respondiendo a una lógica empresarial centrada en la reducción de gasto público, un proceso que se profundizó durante la coyuntura de la crisis financiera y tuvo severos impactos sobre una parte significativa de la población. El efecto y la intensidad de esos impactos se encuentra entre las causas principales del surgimiento del movimiento 15-M, con su transversalidad de preocupaciones y su multiplicidad de formas y espacios de participación, que van desde la emergencia de las candidaturas municipalistas hasta el movimiento de los bienes comunes, un proceso en el que temas cruciales para la vida cotidiana de las personas, como la vivienda y el servicio de agua pasaron a ocupar un lugar central. En esta etapa se están planteando debates profundos que afectan a la propia estructura organizativa de los servicios, y por extensión, ciertas dinámicas institucionales. Por ejemplo, aunque no está exento de debates, tensiones y conflictos, el trabajo que se está llevando a cabo en Terrassa es paradigmático, porque constantemente

hay un esfuerzo por parte de los actores, políticos, técnicos y grupos ciudadanos, de buscar la forma de trabajar constructivamente, desde sus propias autonomías. Este hecho hace posible mantener una visión positiva sobre los espacios que se están abriendo y que posibilitan las transformaciones políticas e institucionales deseadas por los movimientos que procuran la recuperación de los servicios. Sin embargo, no se trata de un proceso homogéneo o lineal y el reto de conseguir reorganizar la gestión a partir de una lógica diferente, que incorpore una visión compleja del ciclo urbano del agua, demanda, implica y necesita de mayor apoyo social que el conseguido hasta ahora. Sobre todo, porque en las próximas etapas se deberá avanzar en la consolidación de la propuesta de remunicipalización, que requiere la recuperación de las instituciones de acuerdo con las demandas emanadas de los movimientos surgidos como resultado de la crisis, especialmente por la desafección y el desencuentro entre las instituciones políticas y de gobierno y la ciudadanía.

En base a lo anterior, a pesar del escenario esperanzador que se presenta, especialmente a partir de los triunfos electorales a nivel local del año 2015, también hay riesgos de que la apuesta por promover formas de organización institucional que incorporen una mayor participación de los movimientos ciudadanos en la gestión no resulte viable. De hecho, ya hay evidencia de cismas estructurales al interior de los movimientos municipalistas, como resultado de las dinámicas institucionales y por la falta de solidez real que acompañaba a algunas de estas alianzas que fueron electas. Como argumenta Rodríguez López en su reflexión sobre estos temas, se habrían requerido mayores niveles de reflexión y debate sobre el Estado, sobre los proyectos transformadores que sería necesario implementar, y sobre las estructuras institucionales (Rodríguez López, 2017). Desde luego, los movimientos que impulsaron aquellas alianzas tienen una alta heterogeneidad, e incluyen sectores que tienen una fuerte resistencia a las organizaciones políticas, movimientos sociales que defienden perspectivas no ciudadanistas, y el propio problema de la crisis de los partidos políticos y de las instituciones, que continúan reproduciendo espacios que alienan antes que incorporar a la ciudadanía en los procesos. Además, existe también un desconocimiento general sobre formas alternativas de organización social, política e institucional a las existentes. Como resultado, aunque se comparte a un nivel genérico el proyecto de recuperación de los bienes comunes, en la práctica el campo de debate sobre los bienes comunes tiene una gran diversidad, e incluye desde perspectivas epistemológicas y concepciones del mundo de carácter universalista hasta las concepciones propias de formas de organización económica y política muy vinculadas a un imaginario local-rural. De hecho, el debate sobre los bienes comunes también conlleva el riesgo de caer en propuestas de políticas públicas orientadas por lo que podríamos denominar un neoliberalismo *friendly*, que pretende implementar formas de control de los bienes comunes que promueven una ampliación del espacio de la iniciativa privada y una simultánea reducción del papel de las instituciones públicas. Todas estas contradicciones y tensiones están presentes en los debates que tienen lugar en esta etapa del proceso que analizamos.

Esto nos indica que, si bien es cierto que con la entrada de las alianzas municipalistas a los gobiernos locales como resultado de las elecciones del año 2015 se abre un amplio espectro de oportunidades, la distancia entre los procesos de esta nueva etapa y los acontecimientos políticos y sociales que caracterizaron la Transición Democrática, especialmente en el período clave de 1978-1982, es muy fina, y si no se pone atención, el cisma entre los sectores que componen las alianzas que llegaron al

poder puede implicar que en lugar de producir la tan esperada apertura a una participación ciudadana más amplia se termine consolidando el cierre de las instituciones políticas sobre sí mismas y se pierda el contacto con los movimientos populares. Si bien los actores municipalistas que han llegado al poder reclaman constantemente a los sectores sociales que se movilicen, ya que la presión popular puede fortalecer institucionalmente a estas nuevas fuerzas, sería un error reproducir formas de vinculación entre los gobiernos y la ciudadanía que se reduzcan a una movilización de quejas y demandas, dependiente y vinculada de forma estrecha, casi acrítica, a estos nuevos proyectos de política institucional. Por lo contrario, es fundamental promover movimientos ciudadanos autoorganizados, con plena autonomía, con un carácter más propositivo que fiscalizador, más propositivo que quejumbroso, más propositivo que de reclamo. Si una cosa se aprendió en el proceso social que llevó a la emergencia del 15-M es que las personas comunes también tienen capacidad de aglutinar poder, pero este poder debe estar organizado y ser propositivo. Pero es necesario promover esta autonomía y esta capacidad crítica en los nuevos grupos y trabajar para superar las limitaciones de la democracia delegativa y la dependencia de liderazgos carismáticos, ya que es fundamental encontrar fórmulas que consoliden la participación activa de la ciudadanía en la gestión de las cuestiones municipales. Esto requiere una mayor reflexión sobre el tema fundamental de cuál era el objetivo y el alcance de la "apuesta municipalista" que triunfó en las elecciones de 2015.

Lo expuesto nos permite entender mejor algunos aspectos de la dimensión social del proceso de remunicipalización que tiene lugar en el Estado Español y en Catalunya. Aspectos que es necesario tener presentes para el análisis de los casos de recuperación de la gestión de servicios que se irán sucediendo. Al momento de escribirse este trabajo, la situación en los casos analizados permite tener una visión positiva sobre el proceso, dada la compleja amalgama de actores y de espacios que se encuentran interactuando mediante relaciones de reciprocidad estrecha en las que prevalece una dinámica de retroalimentación y escrutinio mutuos entre las instituciones políticas y los grupos ciudadanos involucrados. Como mencionamos antes, este delicado equilibrio requiere especial cuidado por parte de las fuerzas políticas municipalistas que llegaron al poder, que se encuentran impulsando la recuperación de los servicios, puesto que la desconfianza generalizada de la población con relación a los partidos políticos y a las dinámicas de la política institucional sigue siendo un factor determinante. Del éxito de los procesos de remunicipalización en marcha depende la restauración de los niveles de confianza institucional perdidos hace tiempo. La clave es no repetir errores del pasado y alimentar las dinámicas basadas en el trabajo colaborativo entre las instituciones municipales y las fuerzas ciudadanas movilizadas, evitando delegar todo el poder de decisión y control en técnicos municipales y representantes políticos, ya que el éxito de la transformación social en marcha descansa en el papel que debe cumplir la ciudadanía.

Para finalizar, es importante añadir una aclaración, que resulta obvia para los lectores informados. Al cierre de este artículo, sigue presente la incertidumbre generada por el proyecto independentista de Catalunya y sus posibles consecuencias a distintos niveles. En futuros trabajos intentaremos incorporar en el análisis el impacto de estos eventos sobre el proyecto remunicipalizador de servicios esenciales, incluyendo la gestión del abastecimiento de agua urbana.

Referencias

- ACN - Agència Catalana de Notícies (2017), "El jutjat aparta Girona SA de la gestió d'Agissa", El PuntAvui, 25 de septiembre de 2017. Disponible en: <http://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/1246832-el-jutjat-aparta-girona-sa-de-la-gestio-d-agissa.html> (consultado en febrero de 2018).
- Aigua és Vida Girona (2014): "L'aigua clara: el cànon de la pròrroga de l'aigua a Girona i el fons d'art Santos Torroella", 27 de febrero de 2014. Disponible en: <https://aiguagirona.wordpress.com/2014/03/27/laigua-clara-el-canon-de-la-prorroga-de-laigua-a-girona-i-el-fons-dart-santos-torroella/> (consultado en febrero de 2018).
- Agencia EFE (2018), "Generalitat acepta fallo sobre ATLL y defiende recuperar gestión del Servicio", La Vanguardia, 21 de febrero de 2018. Disponible en: <http://www.lavanguardia.com/politica/20180221/44966628736/generalitat-acepta-fallo-sobre-atll-y-defiende-recuperar-gestion-del-servicio.html> (consultado en marzo de 2018).
- Alzamora, Miguel A. y Red Agua Pública (2017), "El Pacto Social por el Agua. Hacia nuevo modelo de gestión del agua democrático y participativo", Plataforma contra la Privatización del Canal Isabel II. Disponible en: http://www.plataformacontralaprivatizaciondelcyii.org/xDOCUMENTOS/GESTION_PUBLICA/EncuentroCiudades2016/PRESENTACIONES/Mesa_3/MiguelAngelAlzamora.pdf (consultado en septiembre de 2017).
- Ayuntamiento de Barcelona (2018), "Es constitueix l'Associació Catalana de Municipis i Entitats per a la Gestió Pública de l'Aigua", Barcelona, 31 de enero de 2018. Disponible en: <http://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2018/01/31/es-constitueix-lassociacio-catalana-de-municipis-i-entitats-per-a-la-gestio-publica-de-laigua/> (consultado en marzo de 2018).
- Ayuntamiento de Terrassa (2013), "Anuari estadístic Terrassa 2013", Disponible en: <http://www2.terrassa.cat/laciuat/xifres/A2013/index.php> (consultado en marzo de 2018).
- Badia, Eloi (2014), "El llarg camí cap a la remunicipalització de l'aigua a Arenys de Munt", El Crític, 26 de octubre de 2014. Disponible en: <http://www.elcritic.cat/blogs/benscomuns/2014/10/26/la-remunicipalitzacio-de-laigua-a-arenys-de-munt/> (consultado en octubre de 2014).
- Bagué, Edurne (2017a): "La remunicipalización del servicio de abastecimiento urbano de agua: instituciones y común", Revista de Antropología Social, Vol. 26, No 2, págs. 427-448.
- Bagué, Edurne (2017b), "Participación y servicio de abastecimiento. El papel de la participación en los nuevos modelos de gestión del servicio de abastecimiento urbano del agua," Ponencia presentada en el I Congreso Internacional de Agua y Sostenibilidad, Terrassa, 26 y 27 de junio de 2017.

- Balash, Laia (2012), "Agbar, una gestió il·legítima de l'aigua", L'Anuari dels Silencis Mediàtics 26 de abril de 2012. Disponible en: <https://www.media.cat/2012/04/26/agbar-una-gestio-illegitima-de-laigua/> (consultado en febrero de 2018).
- Bauman, Zygmunt (1999), Modernidad Líquida. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
- Carrers, Tapi (2017), "Agissa té el servei d'aigua des de 1992 sense que s'hagi fet cap concurs públic", Diari de Girona. 20 de julio de 2017. Disponible en: <http://www.diaridegirona.cat/girona/2017/07/20/agissa-servei-daigua-des-1992/857604.html> (consultado en febrero de 2018).
- Castro, José Esteban (2016), "La nueva 'Gestión Pública': límites y desafíos de un modelo después de 30 años. El papel de la remunicipalización en la política pública moderna", Jornades La Remunicipalització, Reptes i Oportunitats, Barcelona, 1 de diciembre de 2016. Disponible en: <http://hdl.handle.net/11703/100106> (consultado en febrero de 2018).
- Cecea, Ana Esther (Ed.) (2004), Hegemonías y Emancipaciones en el Siglo XXI, Buenos Aires: Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO). Disponible en: <http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/gt/20101018121053/cecena2.pdf> (consultado en febrero de 2018).
- Delclòs i Ayats, Jaume (Coord.) (2009), Agua, un Derecho y no una Mercancía. Propuestas de la Sociedad Civil para un Modelo Público de Agua, Barcelona: Icaria e Ingeniería sin Fronteras. Disponible en: <http://observatorioderechoalagua.org/documentos/aguaunderecho.pdf> (consultado en marzo de 2018).
- Delclòs i Ayats, Jaume (2008a), "La gestió pública amb participació i control social. Cap al Dret Humà a l'aigua", en Institut dels Drets Humans a Catalunya (IDHC), El Dret Humà a l'Aigua a l'Accés a l'Aigua Potable i el Sanejament, Barcelona: IDHC, págs. 87-109. Disponible en: https://www.idhc.org/arxius/recerca/CDHE_04.pdf (consultado en febrero de 2018).
- Delclòs i Ayats, Jaume (2008b): "La gestión pública del agua con participación y control social. Hacia el derecho humano al agua", Viento Sur, No 98, págs. 84-90 Madrid, España. Disponible en: <http://cdn.vientosur.info/Vscompletos/VIENTOSUR-numero98-agua-Delclos.pdf> (consultado en febrero de 2018).
- Ecologistas en Acción e Ingenieros sin Fronteras (2012), "El agua, como la vida, no es una mercancía. Propuestas de implementación del derecho humano al agua y al saneamiento, y luchas contra la privatización". Disponible en: <https://www.ecologistasenaccion.org/article22606.html> (consultado en febrero de 2018).
- El Economista (2011), "Más de 120 heridos en el desalojo de los indignados de la Plaza de Catalunya con carga policial", 27 de mayo de 2011. Disponible en: <http://www.eleconomista.es/economia/noticias/3107798/05/11/La-Generalitat-desaloja-a-los-indignados-de-la-Plaza-de-Catalunya-de-Barcelona.html> (consultado en febrero de 2018).

Europa Press (2012), "La ACA prepara un ERE de 200 trabajadores para reducir costes de estructura", Europa Press Catalunya, 21 de septiembre de 2012. Disponible en: <http://www.europapress.es/catalunya/noticia-aca-prepara-ere-200-trabajadores-reducir-costes-estructura-20120919192619.html> (consultado en febrero de 2018).

Fundación de los Comunes (2015), "La apuesta municipalista: ¿primer paso de una revolución democrática?", Diagonal, 27 de mayo de 2015. Disponible en: <https://www.diagonalperiodico.net/blogs/fundaciondeloscomunes/la-apuesta-municipalista-primer-paso-revolucion-democratica.html> (consultado en septiembre de 2017).

Grosse, Robert, Stefan Thimmel y Javier Taks (Eds.) (2004), Las Canillas Abiertas de América Latina: la Resistencia a la Apropiación Privada del Agua en América Latina y en el Mundo, Montevideo: Casa Bertolt Brech.

Grosse, Robert, Carlos Santos, Javier Taks, y Stefan Thimmel (Eds.) (2006), Las Canillas Abiertas de América Latina II. La Lucha contra la Privatización del Agua y los Desafíos de una Gestión Participativa y Sustentable de los Recursos Hídricos, Montevideo: Casa Bertolt Brecht. Disponible en: <http://www.bibliotecavirtual.info/2011/06/las-canillas-abiertas-de-america-latina-ii-la-lucha-contra-la-privatizacion-del-agua-y-los-desafios-de-una-gestion-participativa-y-sustentable-de-los-recursos-hidricos/> (consultado en febrero de 2018).

Gutiérrez García, Ernest (2017), "The future, isn't working?", European Summer University for Social Movements, ATTAC Francia, Toulouse, 23-27 Agosto de 2017.

Hall, David (2016), "Re-municipalisation and the role of public services in economic, social, and green development", Jornades La Remunicipalització, Reptes i Oportunitats, Barcelona, 1 de diciembre de 2016. Disponible en: <http://hdl.handle.net/11703/100145> (consultado en febrero de 2018).

Hall, David, y Emanuele Lobina (2006), "Pipe dreams. The failure of the private sector to invest in water services in developing countries", Public Services International Research Unit (PSIRU), Universidad de Greenwich, Greenwich. Disponible en: <http://www.psiru.org/sites/default/files/2006-03-W-investment.pdf> (consultado en febrero de 2018).

Hall, David (2005), "Introducción", en Brid Brennan, Olivier Hoedeman, Philipp Terhorst, Satoko Kishimoto y Belén Balanyá (Eds.), Por un Modelo Público de Agua. Triunfos, Luchas y Sueños. Transnational Institute, Corporate Europe Observatory y El Viejo Topo. Disponible en: <https://www.tni.org/archives/books/aguaintro.pdf> (consultado en febrero de 2018).

Harvey, David (2013), Ciudades Rebeldes. Madrid: Ediciones Akal.

Harvey, David (1998), La Condición de la Posmodernidad. Investigación sobre los Orígenes del Cambio Cultural. Buenos Aires: Amorrortu.

Indignados 15M (2011), "Movimiento 15M: causas y consecuencias", 6 de julio de 2011.

- Disponible en: <http://epindignados15m.blogspot.com.ar/2011/07/movimiento-15m-causas-y-consecuencias.html> (consultado en febrero de 2018).
- Ingenieros sin Fronteras (2007), Seminario Internacional sobre Empresas Públicas de Agua, Palau Robert, Barcelona, 28 de noviembre de 2007.
- Kishimoto, Satoko y Olivier Petitjean (Eds.) (2017), Reclaiming Public Services: How Cities and Citizens are Turning Back Privatisation. Amsterdam y París: Transnational Institute, Multinationals Observatory, Austrian Federal Chamber of Labour, European Federation of Public Service Unions, Ingeniería Sin Fronteras Cataluña (ISF), Public Services International, Public Services International Research Unit, We Own It, Norwegian Union for Municipal and General Employees, Municipal Services Project, and Canadian Union of Public Employees. Disponible en: https://www.tni.org/files/publication-downloads/reclaiming_public_services.pdf (consultado en febrero de 2018).
- Kishimoto, Satoko, Emanuele Lobina y Olivier Petitjean (2015), Our Public Water Future. The Global Experience with Remunicipalisation. Amsterdam, Londres, París, Ciudad del Cabo y Bruselas: Transnational Institute, Public Services International Research Unit, Multinationals Observatory, Municipal Services Project y European Federation of Public Service Unions (EPSU). Disponible en: <https://www.tni.org/files/download/ourpublicwaterfuture-1.pdf> (consultado en febrero de 2018).
- Kishimoto, Satoko, Emanuele Lobina y Olivier Petitjean (2014), "Here to stay. Water remunicipalisation as a global trend". Published by Transnational Institute, Public Services International Research Unit, Multinationals Observatory, Municipal Services Project, and Multinationals Observatory. Disponible en: <https://www.tni.org/en/publication/here-to-stay-water-remunicipalisation-as-a-global-trend> (consultado en febrero de 2018).
- Laval, Christian y Pierre Dardot (2015), Común. Ensayo sobre la Revolución en el Siglo XXI, Barcelona: Gedisa.
- Lobina, Emanuele (2016), "La remunicipalización llegó para quedarse", Encuentro de Ciudades por el Agua Pública, Ayuntamiento de Madrid, Madrid, 3 y 4 de noviembre de 2016. Disponible en: <http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Agua/Ficheros/EncuenroAguaPublica/MesaEmanueleLobina.pdf> (consultado en febrero de 2018).
- López Manjón, Pedro (2013), "El paro llega a 6.202.700 personas y la tasa sube al récord del 27,16% en el primer trimestre de 2013, 25 abril 2013". Disponible en: (<http://www.rtve.es/noticias/20130425/paro-llega-6202700-personas-tasa-2716-primer-trimestre-2013/649182.shtml>) (consultado en septiembre de 2017).
- Martínez, Juan (2017), "Propuestas para la participación y el control social en la gestión pública del agua (Terrassa)", Jornada Agua Bien Común, Barcelona, 21 de marzo de 2017.
- Mateos, Araceli y Alberto Penadés (2013), "España: crisis y recortes", Revista de Ciencia Política, Vol. 33, No 1, págs. 161-183.

Navarro, Vicenç (2011), "¿Por qué y cómo surgió el 15-M?" Entrevista, *Pensamiento Crítico*, 15 de mayo de 2011. Disponible en: <http://www.vnavarro.org/?p=7239> (consultado en febrero de 2018).

Noticias Jurídicas (2015), "LEY 24/2015, de 29 de julio, de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética", 29 de julio de 2015. Disponible en: http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/557694-l-24-2015-de-29-jul-ca-cataluna-medidas-urgentes-para-afrontar-la-emergencia.html (consultado en febrero de 2018).

Observatorio Metropolitano (2014), La Apuesta Municipalista. La Democracia Empieza por lo Cercano, Madrid: Traficantes de Sueños. Disponible en: https://www.traficantes.net/sites/default/files/pdfs/TS-LEM6_municipalismo.pdf (consultado en marzo de 2018).

Osborne, David y Ted Gaebler (1994), La Reinención del Gobierno: La Influencia del Espíritu Empresarial en el Sector Público. Barcelona: Paidós.

Pigeon, Martin, David A. McDonald, Olivier Hoedeman y Satoko Kishimoto (2013), Remunicipalización. El Retorno del Agua a Manos Públicas, Amsterdam: Transnational Institute. Disponible en: https://www.tni.org/files/download/pigeon-mcdonald-hoedeman-kishimoto_remunicipalizacion_retorno_del_agua_a_manos_publicas_2013_0.pdf (consultado en febrero de 2018).

Planas, Míriam (2017), "A citizen wave to reclaim public and democratic water in Catalan municipalities", en Satoko Kishimoto y Olivier Petitjean (Eds.), Reclaiming Public Services: How Cities and Citizens are Turning Back Privatisation. Amsterdam y París: Transnational Institute, Multinationals Observatory, Austrian Federal Chamber of Labour, European Federation of Public Service Unions, Ingeniería Sin Fronteras Cataluña (ISF), Public Services International, Public Services International Research Unit, We Own It, Norwegian Union for Municipal and General Employees, Municipal Services Project, and Canadian Union of Public Employees, págs. 145-156. Disponible en: https://www.tni.org/files/publication-downloads/reclaiming_public_services.pdf (consultado en febrero de 2018).

Rendueles, César y Joan Subirats Humet (2016), Los Bienes Comunes ¿Oportunidad o Espejismo? Barcelona: Icaria.

Rodríguez-Arana Muñoz, Jaime (2012), "El derecho a la buena administración en las relaciones entre ciudadanos y administración pública", Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña (AFDUC), No 16, págs. 247-273, Disponible en: http://ruc.udc.es/dspace/bitstream/handle/2183/12029/AD_16_2012_art_12.pdf?sequence=1 (consultado en febrero de 2018).

Rodríguez López, Emmanuel (2017), La Política en el Ocaso de la Clase Media. El Ciclo 15M – Podemos, Madrid: Traficantes de Sueños. Disponible en: <https://www.traficantes.net/libros/la-politica-en-el-ocaso-de-la-clase-media> (consultado en marzo de 2018).

- Rodríguez López, Emmanuel (2015), *Por qué Fracasó la Democracia en España La Transición y el Régimen del '78*, Madrid: Traficantes de Sueños. Disponible en: <https://www.traficantes.net/libros/por-que-fracaso-la-democracia-en-espana> (consultado en marzo de 2018).
- Seminari d'Economia Crítica Taifa (2011), "La estrategia del Capital", Informe No 8. Disponible en: https://marxismocritico.files.wordpress.com/2011/11/informe_08_es.pdf (consultado en marzo de 2018).
- Sempere, Joaquím (2004), "La guerra del recibo del agua. Una movilización popular atípica en el área metropolitana de Barcelona, 1992-2002", Revista Internacional de Sociología (RIS) Tercera Época, N° 38, págs. 169-187. Disponible en: <http://revintsociologia.revistas.csic.es/index.php/revintsociologia/article/viewFile/258/271> (consultado en marzo de 2018).
- Sennett, Richard (2006), La Corrosión del Carácter. Las Consecuencias Personales del Trabajo en el Nuevo Capitalismo, Barcelona: Anagrama.
- Subirats Humet, Joan (2005), "Democracia, participación y transformacion social", *Polis*, 12 | 2005. Disponible en: <http://polis.revues.org/5599> (consultado el 1 de octubre de 2016).
- Taula de l'Aigua de Terrassa (2017), "La remunicipalización del agua en Terrassa: Propuestas para la reversión del servicio y por una gestión directa con participación ciudadana y transparencia" (en catalán). Tarrasa, enero de 2017. Disponible en: <http://www.consellterassa.org/sites/default/files/La%20remunicipalitzacio%20del%20aigua%20a%20Terrassa%20-%20Taula%20del%20Aigua-gener2017.pdf> (consultado en febrero de 2018).
- Tribunal de Cuentas (2013), "Informe de fiscalización del sector público local, Ejercicio 2011", n° 1.010, Madrid. Disponible en: <http://www.tcu.es/repositorio/fd3654bc-3504-4181-ade5-63e8a0dea5c2/11010.pdf> (consultado en febrero de 2018).
- Valenzuela, Pep (2017), "Taula de l'Aigua: Lluita per la municipalització, per una gestió directa, transparent, democràtica", Malarrassa, 6 de marzo de 2017. Disponible en: <http://malarrassa.cat/2017/03/06/taula-de-laigua-lluita-per-la-municipalitzacio-per-una-gestio-directa-transparent-democratica/> (consultado en septiembre de 2017).
- Varo, Anaïs, Edurne Bagué y Pol Puigdomènech (2017), "Les polítiques municipals d'aigua. Aproximació a la gestió col·laborativa en l'àmbit municipal urbà de recursos essencials: el cas del servei d'aigua", Informe, en Salvador Martí i Puig (Coord.), Proyecto de Investigación Les Polítiques Municipals d'Aigua a Catalunya, Girona: Universidad de Girona.

Artículo 2

Participación y gestión local del agua en la Catalunya urbana: una mirada crítica

Anaïs Varo Barranco¹ - Universidad de Girona

Resumen

Los debates en torno a la gestión del agua en el ámbito local están a la orden del día en Catalunya. La polémica viene impulsada por varios factores, entre ellos una disputa por la recuperación de bienes comunes y una reacción a los procesos de privatización, pero también una demanda de democratización de la gestión del agua, inspirada en una voluntad de mayor participación ciudadana y de transparencia. El estudio que se presenta tiene como objetivo analizar las formas de gestión de los servicios de suministro domiciliario de agua potable en entornos locales urbanos de Catalunya, desde una óptica de la participación ciudadana en la política pública. La estrategia metodológica utilizada ha sido de tipo cualitativo, a través de entrevistas en profundidad. Los resultados presentados nos muestran que, aunque las posibilidades formales para la creación de espacios participados existen, estos no se potencian en la actualidad, y nos plantean reflexiones para la democratización y (re)formulación de formas de gestión participadas del agua.

Palabras clave: agua, ciudadanía, participación, Catalunya, gestión pública, política pública, gestión directa, remunicipalización.

Recibido: julio de 2017

Aceptado: febrero de 2018

¹ E-mail: anais.varo@udg.edu

Abstract

The debates about water management at the local level are thriving in Catalonia. The discussion is fuelled by several factors, including a dispute about recovering common goods and a reaction against privatization processes. However, it is also about demanding democratization in water management, inspired by a desire for greater citizen participation and transparency. The article presents results from a study whose objective was to analyse the forms of management of water supply services in urban areas of Catalonia from the perspective of citizen participation in public policy. I applied a qualitative methodological strategy with in-depth interviews. The results show that, although there exist possibilities for the creation of participatory spaces, these are not encouraged, which prompt us to reflect on the democratization and reformulation of participatory management in relation to water.

Keywords: water, citizenship, participation, Catalonia, public management, public policy, direct management, remunicipalisation.

Received: July 2017

Accepted: February 2018

Introducción

El agua es un elemento esencial en cualquier comunidad, un elemento presente en la vida ciudadana pero que, en muchas ocasiones, queda desplazado del imaginario colectivo de lo común, debido a la tendencia en las últimas décadas a la implantación de un discurso tecnocrático, por una parte, y a una progresiva privatización y liberalización de servicios básicos, entre ellos la gestión del agua. En los últimos años el debate sobre la gestión del agua en Catalunya ha sido un tema de polémica creciente, que se enmarca en un escenario de tendencia global hacia la remunicipalización en la gestión del agua. De forma ilustrativa, en este sentido, se debe tener en cuenta que, a nivel mundial, se ha pasado de dos casos de remunicipalización en el año 2000, a 235 casos en 37 países distintos en el año 2015 (Lobina, 2016). En el campo de la participación en la gestión del agua, Catalunya ya fue un escenario relevante en el campo del análisis para el caso de las cuencas hidrográficas, a raíz de las exigencias de la Directiva Marco del Agua (DMA) europea aprobada en el año 2000 y posteriormente aplicada en España, que exige la inclusión de la participación ciudadana (Unión Europea, 2000). Entre otros autores que han tratado este tema, podemos destacar los estudios de Subirats y Esplugas (2008), Esplugas et. al. (2009) o Parés i Franzi et. al. (2014).

Desde el año 2016, la Universidad de Girona, desde el Área de Ciencia Política, ha llevado a cabo un proyecto de investigación con un enfoque politológico y de gestión pública, sobre participación ciudadana y gestión del agua en Catalunya. La investigación se enmarca en el campo de la Ciencia Política y de la Administración, y propone un análisis y una evaluación de las políticas públicas locales de gestión del agua en entornos urbanos, desde una óptica de la participación e inclusión de la ciudadanía. Esta investigación contribuye a los estudios sobre la gestión del agua, entre los cuales podemos citar los estudios de Hall y Lobina (2007), Nickson y Vargas (2002), Picazo-Tadeo, et. al. (2009) o Sabbioni (2008). En particular, nos interesa destacar un trabajo de García-Rubio et. al. (2009), quienes, a partir de un análisis de 62 estudios, concluyen que no hay evidencias empíricas significativas sobre la superioridad de la gestión privada o la pública. En relación con este punto, el presente trabajo se centrará en un análisis comparativo entre las diferentes formas de gestión (de titularidad pública o privada) a partir de la inclusión y participación de la ciudadanía en las estructuras de gestión, poniendo en valor la importancia de criterios democráticos y de participación en la evaluación de la gestión, además de los más estudiados criterios de eficiencia, de tipo económico.

El artículo se estructura en cuatro partes. La primera parte se divide en tres apartados destinados a una breve revisión de la literatura específica, así como a la presentación del marco teórico básico de referencia. En la segunda parte se informa sobre la estrategia metodológica empleada en la investigación. La tercera parte incluye una exposición y análisis de los principales resultados obtenidos en la investigación, en primer lugar, mediante un mapeo general de las formas de gestión del agua en Catalunya, y en segundo lugar, a través del análisis de esas formas de gestión desde una óptica de la gestión participada. Finalmente, en la cuarta y última parte, se presenta un resumen y unas conclusiones en relación con los resultados obtenidos.

Políticas públicas, gestión del agua y participación ciudadana

Transformaciones en la administración y gestión públicas

En las últimas décadas se ha dado un proceso de cambio de paradigma en las administraciones públicas que no ha estado exento de polémica. En este proceso destacamos las contradicciones generadas entre visiones tecnocráticas de la gestión pública, ampliamente extendidas, que apuestan por una óptica más gerencialista, como la corriente de la Nueva Gestión Pública, y las visiones más democratizadoras, que optan por un cambio hacia administraciones más deliberativas, centrando el debate en la participación ciudadana. Entendemos por Nueva Gestión Pública (NGP, en adelante) una corriente dentro de los estudios de la gestión y de las políticas públicas que nace como contraposición a la administración pública tradicional de corte weberiano, y que tiene sus orígenes en las teorías de la elección pública y el gerencialismo (Aucoin, 1990; Dunsire, 1995; Naschold et. al., 1995; Schedler, 1995, todos citados por Gruening, 2001). En palabras de Hood (1991) se trata de un matrimonio entre el Nuevo Institucionalismo y la gerencia profesional. La NGP se caracteriza por la introducción de técnicas y procedimientos empresariales orientados a los resultados en las administraciones públicas, la concepción del ciudadano como cliente (Hood, 1991, 1995; Pollitt, 1995, 2009) y la desagregación y fragmentación (mediante la externalización) de los entes públicos (López, et. al., 2011). Actualmente, nuevas voces apuntan a un agotamiento de esta corriente en la administración pública y el fracaso de las recetas aplicadas bajo el rótulo de la NGP (Ramírez-Alujas, 2011).

En este sentido, se presentan distintas apuestas que –con el mismo sustrato teórico– avanzan hacia procesos de apertura y readaptación teórica, como las propuestas de la Post Nueva Gestión Pública, que procura incorporar las nociones de gobernanza (Pérez López et. al., 2011) y de gobierno abierto (Ramírez-Alujas, 2011). En contraposición, encontramos otras corrientes y concepciones de la administración y la gestión pública que se basan en principios totalmente diferentes. Entre estas, destacamos la idea de administración deliberativa (Brugué, 2005) que parte del diálogo y del intercambio de perspectivas y de recursos a nivel interno de la administración, pero también con referencia al entorno. Otros autores apuestan –en un plano más abstracto– por concepciones comunitarias, en contraposición con concepciones privadas, en la gestión de los asuntos públicos (Grau et. al., 2009). La concepción comunitaria partiría de una noción de responsabilidad compartida por toda la comunidad y haría referencia a valores o factores como la cogestión, la colaboración o el autogobierno (Grau et. al., 2009). Otros autores han criticado duramente la noción de gobernanza y su relación con la participación, o con el modelo concreto de participación que conlleva. Mercado Pacheco (2012) califica de “mito” las propuestas sobre participación en el marco de la gobernanza, debido a la instrumentalización de la participación, las limitaciones del perfil ciudadano mediante su elitización (participación de los ciudadanos como *stakeholders*), y el hecho que se trataría más de una gestión de intereses que de una práctica deliberativa. En este sentido, debemos analizar críticamente las propuestas de inclusión de la sociedad civil bajo el modelo de la gobernanza, y evaluar de forma rigurosa tanto el alcance de esa participación, como la calidad democrática de las propuestas.

Participación ciudadana y políticas públicas en el ámbito local: escenarios de participación y modelos de democracia

Entendemos por participación ciudadana “cualquier práctica política y social a través de la cual la ciudadanía pretende incidir sobre alguna dimensión de lo público” (Parés i Franzi, 2009: 84). En consecuencia, la participación ciudadana podrá desarrollarse como una práctica o experiencia concreta en un contexto determinado, pero también puede ser una práctica integrada en una política mucho más global. Por lo tanto, vemos que pueden darse múltiples escenarios. Para poder abordar los posibles escenarios de participación ciudadana, debemos tomar conciencia del hecho que tras las distintas concepciones de participación en la esfera pública existen determinados sistemas de normas y valores, que se materializan en diferentes formas de entender la democracia (Parés i Franzi, 2009). Ahora bien, aunque hablaremos de enfoques y concepciones generales, bajo la noción de modelos ideales weberianos, debemos entender que su materialización en la realidad político social es mucho más compleja y difusa, pudiéndose dar combinaciones de elementos que, a priori, nos parecerían incompatibles.

Figura No.1. Relación entre enfoques teóricos y escenarios prácticos de participación

En primer lugar, podemos hablar de un enfoque teórico normativo liberal, que se caracterizaría por basarse en una noción de libertad negativa como no interferencia (que, por lo tanto, buscará limitar la intervención del Estado) y en una norma de relación predominante de libertad basada en pactos entre individuos e instituciones. Este enfoque se vincula de forma instrumental con un modelo de democracia representativa-liberal, que se fundamenta en la protección individual de los ciudadanos y en un criterio de no-intervención estatal en la mayor parte de los aspectos sociales. Esto conlleva una concepción privada de la gestión de los asuntos públicos en la que, básicamente, se trasladan las lógicas empresariales privadas al espacio público, entendiendo la actividad del gobierno o a la administración como el resultado de un proceso de racionalización y organización especializado, altamente gerencializado y tecnificado. Dentro de esta lógica, la incidencia ciudadana será muy baja, limitándose a participar de espacios de información (en los que el ciudadano pasivo recibe información) o de comunicación².

2 Nos referimos a espacios de comunicación bidireccional entre instituciones públicas y ciudadanía,

En segundo lugar, encontramos un enfoque teórico normativo neorepublicano, que tiene como característica fundamental una visión positiva de la libertad, que requiere una amplia intervención estatal para asegurarla, y que establece un vínculo sustantivo con un modelo de democracia participativa, combinando elementos del modelo democrático representativo y directo. Desde esta perspectiva, la forma de organización en la gestión de los asuntos públicos partiría de una concepción comunitaria, que se caracteriza por una cogestión entre los distintos actores implicados y su supeditación a un interés o bien común, más allá de una simple agregación de intereses individuales. Partiendo de esta concepción, la participación ya no será un mero instrumento, sino que deviene el fundamento de la cogestión y del autogobierno, siendo un fin en sí misma. En este caso hablaríamos de escenarios de debate o de decisión³.

En tercer lugar, mencionamos el enfoque teórico normativo autónomo, que parte de una concepción de la libertad como no dominación y, a la vez, como ejercicio de emancipación, en un contexto esencialmente conflictivo (como núcleo de lo político). Este enfoque se relaciona con un modelo de democracia radical o fuerte (Barber, 2004), en el que las instituciones realizarían una función de fortalecimiento de las identidades y de las acciones políticas articuladas rizomáticamente. Este modelo también se corresponde con una concepción comunitaria de la gestión de los asuntos públicos, en la que la participación será fundamental, pero no se percibe como un elemento más en el diseño institucional, sino que se parte de su profundización y radicalización democrática en la práctica, de forma transversal.

Participación y gestión del agua: una mirada poliédrica

Elementos para la formulación de un concepto de participación en el agua

Cuando queremos hablar de participación y gestión del agua, debemos hacerlo desde una perspectiva amplia y poliédrica, que abarque el fenómeno desde todos los ángulos posibles. Nuestra posición al respecto es que cuanto más amplia sea la mirada sobre este factor, más elementos y mecanismos de garantía de derechos podremos recabar y utilizar.

Entre los pilares de la participación en relación con el agua, debemos hacer referencia –al menos– al derecho a la participación derivado del derecho humano al agua, al derecho a la participación pública en la gestión del agua desde una perspectiva ambiental y al derecho general a la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos.

El derecho humano al agua y al saneamiento fue reconocido oficialmente en la resolución 64/292, del 28 de julio de 2010, de la Asamblea General de las Naciones Unidas. El mismo consiste en el derecho de todos a disponer de agua suficiente, salubre,

entendiéndolos como una forma de obtención de información valiosa, que permite tomar decisiones políticas informadas.

³ En este contexto, se entendería como “escenario de debate” el lugar de deliberación conjunta, que valoriza la opinión ciudadana y su posible impacto en las decisiones, y como “escenarios de decisión” aquellos espacios posibles de participación, de diversa índole, involucrando una red de actores en plano de igualdad.

aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico⁴. De acuerdo con esta definición, identificamos tres características esenciales: se trata de un derecho subjetivo e individual, se trata de un derecho de carácter prestacional (ya que los poderes públicos tienen el mandato de satisfacerlo y garantizarlo) y es un requisito básico para la vida y la salud (Mostajo Barrios, 2011). En cuanto a su alcance, en el Informe A/HRC/15/31 de las Naciones Unidas se establecen los contenidos normativos del derecho (disponibilidad, accesibilidad, calidad y seguridad, aceptabilidad y asequibilidad), así como también una serie de criterios transversales que deben informar al derecho y su desarrollo⁵. Estos criterios transversales son la no discriminación, la rendición de cuentas y la participación, entendiendo a esta última como un requerimiento central para la realización del resto de los derechos humanos⁶.

Otro pilar normativo será el derecho ambiental. De acuerdo con Peñalver i Cabré (2014), el derecho al medio ambiente tiene tres características fundamentales: su titularidad es de todas las personas (se trata de un derecho colectivo y de todos); su objeto jurídico es un bien colectivo que no se puede patrimonializar y su protección requerirá mecanismos por parte de los titulares para la defensa de estos bienes jurídicos ambientales. El derecho al medio ambiente se encuentra reconocido a nivel internacional, con vocación global, en el Convenio de Aarhus^{7,8}, sobre acceso a la información, participación del público en la toma de decisiones y acceso a la justicia en materia de medio ambiente, así como en la enmienda introducida al Convenio de Aarhus en la Segunda Conferencia de Partes, que tuvo lugar en Almaty el 27 de mayo de 2005.

Cabe remarcar que hay que diferenciar el derecho al medio ambiente, y su impacto sobre el agua como bien jurídico ambiental, y el derecho al agua (como derecho humano), que partirá de unas premisas y fundamentos diferentes. El derecho al medio ambiente se articula en torno a tres elementos: el derecho al acceso a la información ambiental, y en este caso también a la información sobre el agua como bien ambiental⁹; la participación pública ambiental efectiva y el acceso a la justicia ambiental. El ámbito de la gestión del agua se recoge en el Convenio de Aarhus de

4 Definición del "derecho humano al agua" de la Observación núm. 15 (2002) del Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas (ECOSOC).

5 Catarina de Albuquerque, Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho humano al agua potable y el saneamiento, Naciones Unidas, Informe A/HRC/15/31, 29 de junio de 2010.

6 Ahora bien, en el mismo informe A/HRC/15/31 se nos justifica la necesidad de incentivar la participación de los beneficiarios (nótese que no nos habla de ciudadanía) para la mejora de la efectividad del proyecto, hecho que nos permite identificar este tipo de participación con un enfoque teórico normativo liberal, en conexión con un modelo de democracia representativa-liberal de tipo instrumental, basando su legitimidad en un argumento utilitarista.

7 El Convenio de Aarhus fue ratificado mediante la Decisión del Consejo de la Comunidad Europea 2205/370, de 17 de febrero de 2005. Este hecho será relevante ya que la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea no reconoce este derecho (sólo establece un mandato a los poderes públicos de protección del medio ambiente), y será a través de esta decisión que se reconocerá el derecho al medio ambiente a nivel de la Unión Europea (Peñalver i Cabré, 2014).

8 También debe tenerse en cuenta la Directiva Europea 2003/4 sobre el acceso a la información medioambiental, y la Directiva Europea 2003/35 sobre participación pública. En el contexto español debe mencionarse la Ley 27/2006, de 18 de julio de 2006, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, a la participación pública y al acceso a la justicia en materia de medio ambiente, como mecanismo de trasposición de la normativa comunitaria, pero de forma restrictiva, especialmente en el acceso a la justicia para la protección del derecho de participación.

9 El acceso a la información será muy importante para poder asegurar una participación adecuada.

forma explícita y, por lo tanto, la democratización de la gestión no sólo surge como un reclamo social, sino que se erige como una obligación comunitaria que, en distintos contextos, se está incumpliendo. Un ejemplo de vulneración puede ser como, en varios municipios, se han dado procesos de privatización y cambios de modelos hacia una gestión indirecta (por ejemplo, tercerizada) sin realizar el correspondiente proceso de participación pública, aunque se tratara de una decisión que afecta claramente a los derechos medioambientales y a un derecho humano, como es el acceso al agua. El derecho a la participación en la gestión del agua como aplicación del derecho general a la participación en la vida pública, podemos fundamentarlo en dos elementos. En primer lugar, desde una perspectiva jurídica, la participación se erige como un derecho de la ciudadanía¹⁰ y como un deber o mandato para los poderes públicos, ya que en el art. 9.2 de la Constitución Española se establece que corresponderá a los poderes públicos facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social¹¹. En el momento de aplicar este deber de fomento y facilitación de la participación, los municipios y administraciones locales tendrán un papel protagonista al reconocerse como entidades básicas organizativas y cauces inmediatos de la participación ciudadana en los asuntos públicos¹².

Este derecho y mandato en relación con la participación lo podemos ver reflejado en muchas otras normativas, que nos sirven como base jurídica para el desarrollo de la participación en el sector de la gestión del agua. En este sentido, las nuevas leyes básicas de procedimiento administrativo y de régimen jurídico del sector público, establecen como principio general en la actuación de las administraciones públicas la participación, objetividad y transparencia de la actuación administrativa (art. 3 de la Ley 40/2015). En cuanto a la normativa catalana, el artículo 31 de la Ley 26/2010 recoge la participación como principio que debe regir la actuación administrativa la participación ciudadana.

La concepción del agua y su impacto en la participación

Podemos distinguir tres caracterizaciones del agua que entroncan con tres modalidades de relación entre el agua y la sociedad humana: el agua como bien económico (*commodity*), como bien público y como bien común. A estos enfoques, debemos añadir el acceso al agua y al saneamiento como derecho humano, que ya hemos tratado anteriormente. El fortalecimiento de una noción del agua como bien

10 Tanto en su forma de derecho a la participación mediante representantes como a la participación directa. El derecho a la participación se refleja de forma expresa en la Constitución Española de 1978, en los siguientes ámbitos:

- Participación a través de representantes (art. 23, 68, 69, 152.1 y 140 CE).
- Participación directa (art. 23 CE) mediante: referéndum (167, 168, 151, 152 y 92 CE); intervención en el ámbito parlamentario (87.3, 77 CE); participación en el ámbito judicial (125 CE), participación en la administración pública (140, 105 CE); y, por último, participación en los ámbitos económico, social y cultural (27.5, 48, 50.2, 129.2, 131.2 CE).

11 El art. 9.2 de la Constitución Española, según Martín Núñez, actúa como “cláusula legitimadora que ofrece cobertura constitucional a cualesquiera otras manifestaciones del fenómeno participativo que, no habiéndose contemplado expresamente en su articulado, canalicen la intervención de los ciudadanos en el proceso de adopción de decisiones colectivas” (Núñez, 2013: 117).

12 Así queda establecido en el art. 1 de la Ley 7/85, de Bases del Régimen Local.

económico puede ser explicado, tal como apunta Esteban Castro (2005), por factores históricos, en tanto que el desarrollo temprano de los servicios de abastecimiento de agua en Europa (también en EEUU) estuvo íntimamente relacionado con el auge de los principios privatistas propios de la lógica de mercado. Este tipo de noción, en consecuencia, no abogará por una gestión pública, *a priori*, ni, en el caso que así sea, por una participación ciudadana en la misma, ya que partirá de la visión del agua como bien económico que debe ser gestionado bajo criterios mercantiles.

El agua también puede ser entendida como bien de dominio público o demanial, de acuerdo con su caracterización jurídica en España. Los bienes de dominio público, contemplados constitucionalmente y desarrollados legalmente¹³, se caracterizan por ser bienes de titularidad pública que se encuentren afectados al uso general o al servicio público¹⁴. El agua se reconoce como bien de dominio público en el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio de 2001, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas. Esta Ley, en su art. 14 establece como uno de los principios rectores en la gestión en materia de aguas, la participación de los usuarios en su gestión.

Por último, nos interesa tratar la noción del agua como bien común. Los bienes comunes serán aquellos que se alejan de la dualidad, en su concepción y gestión, construida socialmente, en torno a los ejes público y privado. Así, los bienes comunes serían aquellos bienes que pertenecen a todos y que deben ser activamente protegidos y gestionados por el bien común (Lafuente, 2007). En este punto, resulta interesante entender los bienes comunes a partir de los discursos y las prácticas sociopolíticas que plantean (Canelón Pérez, 2008) y su influencia en relación con la participación. Así, estas prácticas sociales de *commoning*¹⁵ estarán basadas en los principios de compartir, cuidar y producir en común (Zubero, 2012), que comportan necesariamente la participación.

Municipalismo transformador y tendencias remunicipalizadoras en los servicios básicos en Catalunya

En las últimas décadas, el ámbito municipal se ha convertido en el escenario predilecto para los debates en torno a las posibilidades de democratización en la gestión y la administración pública. Martí i Puig y Brugué (2003) destacan que, en el nuevo contexto global, los espacios locales devienen espacios de construcción de proyectos colectivos, de aprovechamiento de la ciudadanía y de satisfacción de necesidades. Entre las razones que nos explican las recientes mutaciones en el mundo local, podemos identificar, por un lado, la voluntad de incrementar la conciencia democrática

13 Reconocidos en el art. 132 de la Constitución Española y desarrollados en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre de 2003, del Patrimonio de las Administraciones Públicas (LPAP).

14 De acuerdo al art. 6 de la LPAP, la gestión y administración de los bienes demaniales debe ajustarse a los siguientes principios: (a) inalienabilidad, inembargabilidad e imprescriptibilidad; (b) adecuación y suficiencia de los bienes para servir al uso general o al servicio público a que estén destinados; (c) aplicación efectiva al uso general o al servicio público; (d) dedicación preferente al uso común frente a su uso privativo; (e) ejercicio diligente de las prerrogativas que puedan otorgarse; (f) identificación y control a través de inventarios o registros adecuados; (g) cooperación y colaboración entre las Administraciones públicas en el ejercicio de sus competencias sobre el dominio público.

15 Entendidas como prácticas que producen o establecen bienes o procesos comunes (Harvey, 2013).

ciudadana y la responsabilidad individual y, por otro lado, la intención de acercar las decisiones locales a la ciudadanía (Martí i Puig y Brugué, 2003). Nos encontramos ante un escenario de "repolitización" de lo local (Alguacil Gómez, 2006; Borja, 2000). Es en este contexto que, en las últimas décadas, en el escenario catalán (en conexión con las experiencias globales), las remunicipalizaciones en la gestión urbana del agua han proliferado y marcado una nueva tendencia. En este sentido, nos remitimos a los datos de una encuesta realizada por el Gabinete de Estudios Sociales y Opinión Pública (GESOP)¹⁶ en 2016, que nos muestra que un 79,4% de la población encuestada reclama la remunicipalización de los servicios básicos, mientras sólo un 14,4% de la muestra la rechaza. También nos indica que el 76,8% de la ciudadanía expresa preferir y considera mejor la gestión pública a la privada, mientras que un 14,9% expresa lo contrario.

Cuando hablamos de remunicipalizaciones nos referimos al retorno de un servicio de agua o saneamiento, previamente privatizado, hacia un ámbito de provisión pública y, en concreto, a una titularidad pública junto con una gestión y control democráticos (Lobina, 2016). De acuerdo con este autor, la remunicipalización en la gestión del agua va mucho más allá de un mero cambio en la titularidad en la gestión, sino que representa nuevas posibilidades para la realización de ideas colectivas de desarrollo (Lobina, 2016).

En esta misma línea, se identifican tres ejes centrales en las experiencias de remunicipalización del agua en Catalunya: el control social ciudadano, la escala local y la sostenibilidad ecológica, que a su vez se encuentran vinculados por la noción del agua como bien común y por la desmercantilización del agua en el modelo de gestión (Bagué, 2016). Para Bagué (2016) la inclusión en las estructuras de gestión de los elementos descritos implican cambios que van mucho más allá de los aspectos técnicos del proceso de remunicipalización vinculados a la internalización del servicio. En otras palabras, los procesos de remunicipalización en Catalunya no sólo se refieren a un cambio formal, si no también material, en cuanto se están cuestionando las estructuras de decisión, las redes de actores y los principios de base en sí mismos. Será en este ámbito local donde situaremos nuestro análisis en relación a la participación y la gestión, y a la vez, nos encuadrará la realidad político-social que interaccionará con los distintos modelos de gestión del servicio de abastecimiento de agua en entornos urbanos en Catalunya.

16 Encuesta realizada por el Gabinete de Estudios Sociales y Opinión Pública (GESOP) para el diario El Periódico, que tiene como objetivo conocer la opinión de la población catalana sobre la gestión de la sanidad, el agua y la recogida de residuos, como tres ámbitos de servicios públicos, la gestión de los cuales se comparte entre administraciones públicas y privadas. La encuesta constó de 800 entrevistas telefónicas asistidas por ordenador (de un universo de toda la población catalana mayor de edad) realizadas entre el 12 y el 14 de diciembre de 2016. El muestreo fue estratificado según la dimensión del municipio, con selección aleatoria de hogares y cuotas cruzadas de sexo y edad, con un error de muestra de +/- 3,5% para un nivel de confianza del 95% y $p=q=0,5$.

Evolución y cambios en los modelos de gestión del servicio de abastecimiento urbano de agua en Catalunya: marco jurídico y político

El servicio de agua ha evolucionado desde las primeras infraestructuras del siglo XIX preindustrial. Con la industrialización, en España el agua se inserta dentro de la lógica de la economía de mercado y empieza a ser concebida como un bien mercantil. Entre los factores que explican la mercantilización en esa etapa, destacamos las necesidades de inversión en las redes urbanas, el aumento de competencias municipales sin asignación de recursos, los propios principios ideológicos liberales en boga o los intereses lucrativos vinculados al control del agua (Heredia-Flores, 2014). La evolución, en el caso español –y catalán– no ha sido lineal, sino que se ha caracterizado por una tendencia pendular entre las formas de gestión públicas y privadas. Estos vaivenes históricos se refuerzan con el actual debate en torno a la recuperación de la gestión del agua por el sector público y las tendencias remunicipalizadoras de los últimos años.

Podemos distinguir, tomando como eje las dimensiones pública y privada, cuatro modelos de gestión. El primer modelo, el norteamericano, se caracteriza por permitir la gestión pública y privada del agua. El ejemplo paradigmático es Estados Unidos, donde debido a su particular configuración del sector del agua, se ha dado una importante proliferación de operadores públicos y privados y una gran fragmentación del mercado. El modelo inglés, como segundo arquetipo, se caracteriza por el establecimiento de una relación de supervisión y control entre el agente público, titular del servicio de agua y el agente privado, que son, en general, grandes operadoras que prestan y gestionan el servicio de forma efectiva. El modelo chileno, el caso más extremo de los presentados hasta ahora, se trata de un modelo en el que se considera que, aun siendo el agua un bien nacional de uso público, su uso y disfrute se entiende como un derecho real privado, que comporta que mediante una concesión de derechos cualquier particular pueda disponer del agua. El último modelo, que se corresponde con el modelo español y catalán en gran medida, es el continental europeo¹⁷, caracterizado por el mantenimiento de la titularidad pública del servicio, pero, en mayor o menor medida, permitiendo su gestión al sector privado. Este modelo ha generado una tendencia a la gestión indirecta, propiciando la concentración de la gestión en grandes corporaciones.

El ordenamiento jurídico español¹⁸ contempla dos modalidades de gestión del servicio de suministro de agua: la gestión directa y la gestión indirecta. En los modelos de gestión directa, el ente local asume y centraliza la gestión del servicio con sus propios medios, asume los riesgos asociados y la resolución de problemáticas, y decide en la dirección, gestión y definición del servicio. Se reconocen cuatro grandes formas de gestión directa: la gestión por la propia entidad local, la gestión mediante un organismo autónomo local, la gestión mediante una entidad pública empresarial y la sociedad mercantil local con capital íntegro de titularidad pública. La gestión indirecta se caracteriza por la separación entre la titularidad del servicio público (administración pública) y el ente gestor del servicio. Existen fórmulas legales¹⁹ que posibilitan la adopción de diferentes modalidades, entre las que destacan: la concesión, la gestión interesada, el concierto y

17 También conocido como modelo semipúblico o modelo francés.

18 Art 85 y ss. de la Ley 7/1985, de 2 de abril de 1985, reguladora de las Bases del Régimen Local.

19 Derivadas del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre de 2011, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de contratos del sector público (TRLCSP) en el que se establecen los mecanismos de contratación de servicios públicos de forma indirecta.

las sociedades de economía mixta.

Estrategia metodológica

El objetivo principal de la investigación es analizar las formas de gestión actuales del servicio de abastecimiento del agua en el ámbito municipal urbano, desde una óptica de participación ciudadana y de democratización en la gestión del agua. Para lograrlo se ha utilizado un diseño de investigación cualitativo, de carácter procesual, basado en una lógica dinámica a partir de la relación entre problemas, teorías y métodos (Bryman y Burgess, 1994). El método para la recogida de datos ha sido la realización de entrevistas cualitativas semiestructuradas. Mediante esta técnica se ha buscado estudiar las particularidades significativas de los diferentes modelos de gestión, desde la perspectiva de la inclusión de la ciudadanía en la gestión del agua. Su utilización ha tenido como finalidad conocer el funcionamiento interno y externo de las distintas modalidades de gestión urbana y municipal del agua con relación a la participación de la ciudadanía, los agentes que intervienen y las relaciones que se establecen entre ellos. Las entrevistas semiestructuradas se han llevado a cabo a partir de un guión con las dimensiones y variables que se querían abordar, que posteriormente han servido como pautas para el análisis de datos. La selección de casos se ha basado en dos criterios: la clasificación funcional de las diferentes formas de gestión efectivamente existentes en el territorio (gestión directa, indirecta y con coordinación supramunicipal) y el volumen de población de los municipios seleccionados (municipios con una población superior a 10.000 habitantes). En total, se han realizado 21 entrevistas cualitativas semiestructuradas a perfiles de responsabilidad política, técnica, gerencial y perfil social de las distintas formas de gestión analizadas. En el Cuadro No 1 se resumen las entrevistas efectuadas.

Cuadro No 1. Selección de entrevistas cualitativas según perfiles y casos

Formas de gestión		Perfiles entrevistados
Gestión directa	Gestión directa mediante los medios propios del ayuntamiento	1. Perfil político 2. Perfil gerencial 3. Perfil técnico
	Gestión directa mediante una entidad pública empresarial local	4. Perfil político 5. Perfil gerencial y técnico
	Gestión directa mediante una sociedad mercantil municipal	6. Perfil político 7. Perfil gerencial 8. Perfil técnico
	Coordinación supramunicipal: Consorcio para la gestión de Aguas de Catalunya (CONGIAC)	9. Perfil gerencial
Gestión indirecta	Gestión indirecta por una empresa privada (gran corporación)	10. Perfil político
	Gestión indirecta por una empresa privada (empresa local)	11. Perfil político 12. Perfil gerencial
	Gestión indirecta por una empresa de economía mixta en forma de sociedad mercantil de capital	13. Perfil político 14. Perfil gerencial 15. Perfil técnico
	Gestión indirecta por una empresa de economía mixta en forma de cooperativa	16. Perfil político 17. Perfil gerencial
Perfil social		18. Perfil activista 19. Perfil organización (2) 20. Perfil técnico independiente

Análisis de resultados

Mapa de la gestión del agua en Catalunya

A partir de los datos públicos disponibles y, especialmente, a partir del listado de entidades suministradoras del servicio de abastecimiento de agua actualizado al 1 de enero de 2017, publicados por la Agencia Catalana del Agua²⁰, se ha podido elaborar una base de datos sobre las modalidades de gestión del agua en los municipios catalanes, que nos permite tener una fotografía fidedigna de la realidad catalana en este ámbito. Según los datos obtenidos, podemos observar que un 54,4% de los municipios (sobre una cifra absoluta de 515 municipios) tienen una forma de gestión directa del agua, frente a un 45,1% de los municipios (427) que tienen fórmulas de gestión indirecta (ver Tabla No 1)²¹. Aunque los datos nos indican un mayor número de municipios con una gestión directa, debe analizarse cuál es el perfil de esos municipios, y si existen particularidades significativas.

Tabla No 1. Distribución de población y municipios según la forma de gestión del agua

	MUNICIPIOS	POBLACIÓN	% POBLACIÓN
FORMAS DE GESTIÓN DIRECTA	515	1.480.724	19,67%
Ayuntamiento	458	743.169	9,87%
Empresas públicas municipales	34	684.726	9,10%
Entidades Públicas Empresariales	1	11.521	0,15%
Mancomunidad	13	5.492	0,07%
Operador Público	9	35.816	0,48%
FORMAS DE GESTIÓN INDIRECTA	427	6.045.576	80,32%
Empresa privada	402	5.569.923	74,00%
Empresa mixta	22	467.006	6,20%
Asociación	3	8.647	0,11%
Municipios sin suministro	4	692	0,01%

Una de las principales características será que **las formas de gestión directa se circunscriben a municipios de pequeñas dimensiones**. En Catalunya hay 826 municipios

²⁰ La Agencia Catalana del Agua es un organismo público adscrito al Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat de Catalunya. Sus orígenes se remontan a la fusión de la Junta de Saneamiento y la Junta de Aguas, a partir de la Ley catalana 25/1998, del 31 de diciembre de 1998, de medidas administrativas, fiscales y de adaptación al euro. La agencia nace como la entidad pública encargada de la administración hidráulica, la planificación y la gestión del ciclo integral del agua en Catalunya.

²¹ El 0,4% de los municipios que no están incluidos en ninguna de las dos modalidades son municipios sin servicio de suministro de agua (4 municipios en cifras absolutas).

con una población inferior a 10.000 habitantes, que representan el 87,69% del total de municipios de Cataluña. De estos, 490, es decir el 59,32%, tienen un modelo de gestión directa mientras que el resto, el 40,31% restante (333 municipios), tienen modelos de gestión indirecta. Las formas de gestión indirecta son las más habituales en municipios de más de 10.000 habitantes. De los 121 municipios de Cataluña que tienen una población superior a 10.000 habitantes, sólo el 15,70% (19 municipios) tienen formas de gestión directa mientras que el resto, el 84,30% (102 municipios), tienen formas de gestión indirecta. Se observa, por lo tanto, un claro **predominio de las formas de gestión indirecta en aquellos municipios que superan el corte poblacional de los 10.000 habitantes**. En términos de población, estos datos se reafirman. El 80,32% de la población catalana recibe el suministro de agua mediante gestión indirecta, a cargo de empresas privadas mixtas, mientras que sólo el 19,67% de la población es atendida por estructuras de gestión directa (ver Figura No 2).

Figura No 2. Población según modalidad de gestión

Estos datos confirman algunos de los elementos más característicos del modelo catalán, que, dentro de los modelos internacionales, se identifica con el modelo semipúblico o continental europeo. En primer lugar, la **mayoría de las compañías privadas se concentran en núcleos urbanos de tamaño medio o grande**. Este fenómeno puede explicarse porque los municipios pequeños, dada su idiosincrasia, no representan expectativas de beneficio para las empresas privadas en la misma medida que los municipios de mayor entidad²². En segundo lugar, vemos que hay una tendencia a la

22 La gestión del agua conlleva una estructura de negocio estable, en términos empresariales.

concentración de operadores en el mercado del agua. El 82,53% de las concesiones de Cataluña son empresas pertenecientes al grupo matriz Aguas de Barcelona (AGBAR)²³. El grupo empresarial Aqualia²⁴ acumula el 7,59% de las concesiones (33 concesiones). El 9,89% restante, 43 concesiones, son empresas de carácter local que no pertenecen ni se identifican, a priori, con grandes grupos empresariales.

Gestión del agua y participación: avances y retrocesos

Los resultados obtenidos a partir de las entrevistas cualitativas realizadas nos permiten presentar el siguiente análisis, estructurado a partir de las dimensiones en que se ha basado el mismo y diferenciando de forma global los modelos de gestión directa e indirecta. Las dimensiones utilizadas son: la concepción del agua; antecedentes socio históricos y motivos para la implantación de un modelo determinado; relación y concepción de la ciudadanía respecto de la gestión del agua; procesos de toma de decisiones; relación, control y fiscalización entre las estructuras de gestión y el Consistorio²⁵; y, finalmente, una última dimensión referida a la colaboración.

Con relación a la primera dimensión, sobre la **concepción del agua**, vemos que sólo en algunos de los casos de gestión directa se concibe el agua como un bien común y un derecho humano, a nivel teórico, aunque aún en estos casos las prácticas difieren sustancialmente de esta concepción. Por otro lado, en el caso de los modelos de gestión indirecta, el agua es ampliamente reconocida como un recurso, que se distribuye a través de un servicio con un carácter mercantil, pero no como un derecho. La noción del agua como recurso es utilizada en ambos modelos, y vemos que se corresponde con una tendencia generalizada a la categorización del agua como recurso natural que debe ser administrado (como hemos visto anteriormente, con las connotaciones antropocéntricas que esto conlleva).

En la segunda dimensión, orientada a la comprensión sociohistórica de los distintos modelos de gestión y sus formas de establecimiento, en relación a los **antecedentes y motivos para la implantación de los distintos modelos**, vemos que no se pueden extraer patrones significativos. En ambos casos encontramos, por un lado, circunstancias históricas que se reflejan en la imposibilidad de delimitar el origen del modelo de gestión (modelo tradicional) por desconocer las circunstancias concretas o aduciendo prácticas tradicionales en los modos de gestión. Por otro lado, en ambos tipos encontramos casos en que se alegan razones económicas para un cambio en el modelo de gestión, pero esta circunstancia se da en ambas direcciones (tanto para pasar de un modelo privado a uno público, como a la inversa), refutando uno de los discursos justificativos tradicionales de las privatizaciones como forma de reducción y racionalización del gasto.

Requiere una inversión importante en cuanto a infraestructura, como costes fijos, pero al tratarse de un monopolio natural, los ingresos son estables. Por esta razón, las inversiones en infraestructuras en municipios medianos o grandes son más rentables, económicamente, ya que la inversión inicial elevada se compensa con unos ingresos estables asegurados en el tiempo. En municipios pequeños, en cambio, una inversión inicial elevada, con unos costes fijos, será más costosa de recuperar.

23 Vinculada al holding francés Suez Environnement.

24 Aqualia forma parte del Grupo Fomento de Construcciones y Contratas (FCC).

25 Nota de edición: consistorio o gobierno local.

La tercera dimensión hace referencia a la **relación y concepción de la ciudadanía** por parte de las estructuras de gestión del agua, que en ambos modelos de gestión –directa e indirecta– comparten patrones similares. En los modelos de gestión indirecta se define de forma muy clara al ciudadano como individuo ajeno a la estructura de gestión, para atribuirle sólo la categoría de destinatario final del servicio, a modo de relación empresario-cliente. La relación que se establece es de base comercial (hecho que se relaciona con la noción del agua como objeto mercantil) y se destacan cualidades en la interacción en base a la satisfacción del cliente, la rapidez, la eficiencia, la eficacia en la resolución de problemas y la calidad. En ninguno de los casos existe una relación que trascienda este paradigma y sitúe al ciudadano como actor necesario en la gestión del agua y no sólo como mero receptor. En estos modelos, la comunicación es de base unidireccional. En los casos de gestión directa, aunque formalmente existen referencias al ciudadano en estos términos, podemos ver cómo las relaciones efectivas se remiten a una base comercial y empresarial, aunque de forma menos acentuada que en los casos anteriores.

La cuarta dimensión trata sobre los **procesos de toma de decisiones** en las estructuras de gestión del agua, subdividiéndose en la identificación de las autoridades y agentes con poder de decisión a nivel formal y material, el papel de los perfiles técnicos y la inclusión de la ciudadanía con la toma de decisiones. En los modelos de gestión indirecta vemos que existe un claro desconocimiento de la autoridad formal en la toma de decisiones del Consistorio, como titular de la competencia en el servicio de abastecimiento de agua. En la totalidad de las formas de gestión indirecta los gestores reconocen disponer de amplios márgenes de maniobra en las decisiones que afectan a la gestión y reconocen, también, que ellos mismos (como gestores privados) son la máxima autoridad visible de referencia en la gestión del agua en el municipio. Por lo tanto, es posible afirmar que, en realidad, los gestores de estas formas de gestión indirectos son a efectos prácticos la máxima autoridad en la gestión, aunque exista una autoridad formal vinculada a la titularidad del servicio. En las formas de gestión directa, por el contrario, se reconoce de forma clara quien ostenta la condición de autoridad formal del servicio, siendo ésta diferente en cada una de las modalidades, pero remitiéndose de forma clara al Consistorio y a sus miembros, en calidad de representantes electos. Por lo que respecta a las autoridades materiales o efectivas en los procesos de toma de decisión, vemos que, tanto en los modelos de gestión directa como indirecta, se hace referencia a los órganos colegiados (consejo de administración en el caso de las empresas privadas, y consejos u órganos de administración en las otras modalidades). Ahora bien, en todos los casos, existe una clara remisión a la figura del director gerente o administrador del ente gestor como persona física que materializa la toma de decisiones y la dirección estratégica de la gestión. En los modelos de gestión indirecta los órganos colegiados tienden a actuar como órganos de validación o ratificación de las decisiones tomadas en términos estrictamente gerenciales. En el caso de los modelos de gestión directa, aunque el perfil gerencial goza de amplia autonomía, se pueden encontrar diferencias plausibles en el papel de los órganos de administración. En este último caso, estas decisiones gerenciales están sometidas a órganos colegiados que, a pesar de no incorporar a la ciudadanía de forma directa, la incorporan, a través de la representación, en las composiciones de los plenos municipales (o en el propio pleno municipal) de modo que las decisiones gerenciales requieren de unos mecanismos de validación y de control mayores a los de los órganos colegiados de las empresas privadas que, como norma general, no presentan ningún tipo de desavenencia con las decisiones

gerenciales que se toman. Los perfiles técnicos adquieren un gran protagonismo en las estructuras de gestión del agua, a la luz de los datos obtenidos, principalmente por el proceso de tecnificación en la gestión que se ha llevado a cabo en los últimos años y también por el hecho de que muchas de las decisiones sobre la gestión del agua son sistemáticamente excluidas de una posible participación o gestión participada, al entenderse como decisiones con un elevado componente técnico. Esta tónica es generalizada en cualquiera de los dos grandes modelos de gestión. Respecto a la inclusión de la ciudadanía en la toma de decisiones, se pueden destacar varios aspectos. En los modelos de gestión indirecta no existe ningún tipo de intervención de la ciudadanía en la toma de decisiones²⁶. Por el contrario, en los modelos de gestión directa, aunque no existen mecanismos de inclusión de la ciudadanía en los órganos de toma de decisiones, existe participación vía representantes políticos en el seno de la totalidad de órganos colegiados cuando quien gestiona el agua es un ente instrumental del Consistorio²⁷. Cuando el gestor es el propio Ayuntamiento, con medios técnicos, materiales y humanos propios, la representación de los ciudadanos en los órganos de toma de decisiones se materializa a través del Pleno Municipal.

La quinta dimensión se centra en la **relación, control y fiscalización** entre las estructuras de gestión y el Consistorio, como titular del servicio y responsable político. En los modelos de gestión indirecta se observa una clara delegación total de todas las competencias relativas a la gestión del agua, esto es, la práctica inexistencia de fórmulas efectivas de trabajo conjunto y coordinación entre el Consistorio y el ente gestor. En los modelos de gestión directa existe una relación mucho más fluida entre el Consistorio y el ente instrumental gestor del servicio, que se materializa a través de una mayor coordinación en los trabajos técnicos y acompañamiento del gestor en ciertas tareas del Consistorio. El **control y la fiscalización** en la gestión del agua es controvertido atendiendo a los diferentes modelos de gestión. Si tomamos en consideración los modelos de gestión indirecta observamos que en general, tanto las empresas gestoras como el propio Consistorio presentan elevadas percepciones sobre el grado de control y fiscalización a los que están sometidos. Así, las empresas reconocen sentir que sus actividades relacionadas con la gestión son objeto de control y fiscalización por el Consistorio a la vez que el propio Consistorio reconoce estar efectuando los pertinentes controles y fiscalización atendiendo a la legislación vigente y atendiendo también a las disposiciones de los pliegos de cláusulas contractuales. Por el contrario, en modelos de gestión directa se observa un comportamiento contradictorio entre las percepciones de fiscalización y control. Mientras que los entes instrumentales de gestión reconocen sentir poca presión de control y fiscalización, el Consistorio sigue manteniendo o incluso incrementa su percepción de fiscalización sobre las actividades del ente gestor del agua.

Este hecho es paradigmático en tanto que pone de manifiesto que mientras que en ambos casos la percepción de los consistorios es siempre la de estar realizando una función de control y fiscalización correcta, son sólo los entes instrumentales de carácter público (entidades públicas empresariales y sociedades mercantiles municipales) las que reconocen estar sujetos a bajos estándares de control y fiscalización. Este hecho da

26 Exceptuando el modelo de concesión a empresa cooperativa privada en el que, en términos formales, sí existe una representación directa del ciudadano-socio a través de la Asamblea de la empresa.

27 Sociedades mercantiles municipales y entidades públicas empresariales, también podría darse en el caso de organismos autónomos no analizados en este trabajo.

lugar a la siguiente controversia: o las medidas de control y fiscalización son más bajas en entornos de gestión directa o los estándares y expectativas de control y fiscalización son más bajos desde la perspectiva de los gestores privados de ámbitos de gestión indirecta.

En relación con la transparencia activa, conviene destacar que de forma muy generalizada no existen formas de publicidad de oficio de informaciones relacionadas con la gestión del agua, tanto si nos encontramos ante modelos directos como indirectos. Así pues, no existe publicidad con relación a la toma de decisiones ni sobre la organización institucional e instrumental de los entes que gestionan el agua y tampoco información económica y financiera con relación a la gestión del servicio. En el caso de los modelos indirectos, conviene destacar que tampoco existe publicidad sobre el control y fiscalización que los propios consistorios ejercen sobre la empresa que ostenta la gestión del servicio. Cabe destacar que, en el caso de los modelos de gestión directa, cualquiera que sea la modalidad, existe, a diferencia de los modelos indirectos, clara conciencia de sujeción a las leyes de transparencia y, en consecuencia, se reconoce la necesidad de dar publicidad a todos los aspectos sobre su gestión. Conviene destacar también que la falta de información pública activa se ve acentuada por la inexistencia de canales para ejercer el derecho de acceso a la información pública.

La última dimensión se refiere a la **colaboración**, mediante distintas fórmulas y mecanismos, con la administración pública o bien con otros agentes relevantes. En este sentido, debe destacarse que en el ámbito de los modelos de gestión pública se identifican más formas de colaboración y de mayor intensidad mientras que en el ámbito de los modelos de gestión indirecta la colaboración entre agentes es menos presente y menos intensa. En los modelos de gestión pública, en general, se identifican interrelaciones entre los agentes implicados en la gestión del agua. Existe colaboración entre el ente gestor y el Consistorio en la mayoría de formas de gestión, lo cual se materializa a través de reuniones y directrices comunes de trabajo. En el ámbito de la gestión indirecta, esta colaboración es prácticamente inexistente y se relega básicamente al establecimiento de vías de comunicación entre el ente gestor del agua y el Consistorio, no identificándose, en ningún caso, formas estables de colaboración mediante órganos estables o de otros mecanismos. El Cuadro No 2 presenta un resumen de los resultados del análisis de resultados del proyecto.

Cuadro No 2. Cuadro resumen de resultados de la investigación

		MODELOS DE GESTIÓN INDIRECTA	MODELOS DE GESTIÓN DIRECTA
Concepción del agua		- Recurso/servicio - Concepción teórica y práctica del agua como objeto mercantil	- Recurso/bien común - Concepción teórica del agua como derecho, pero práctica mercantilizada
Antecedentes y motivos de implantación del modelo de gestión		Motivos para el establecimiento de una u otra forma de gestión por circunstancias históricas o económicas	
Relación con la ciudadanía		- Concepción del ciudadano como cliente, abonado, usuario o socio destinatario del servicio - Relación unidireccional	- Concepción del ciudadano como cliente usuario o abonado destinatario de un servicio público - Relación predominantemente unidireccional
Toma de decisiones	Autoridad/poder formal	Órganos colegiados de la sociedad mercantil	Pleno u órganos colegiados de los entes instrumentales que suelen incluir alguna representación de los grupos políticos electos
	Autoridad/poder material	Perfiles gerenciales	Perfiles gerenciales
	Papel de los perfiles técnicos	Autonomía en la toma de decisiones técnicas	Colaboración y coordinación en las decisiones técnicas
	Inclusión de la ciudadanía en la toma de decisiones	No se incluye de forma directa ni indirecta	No se incluye la ciudadanía de forma directa, en algunos casos se incluye representación de los grupos políticos electos
Relación, control y fiscalización	Grado de relación	- Poca relación con el consistorio	- Mucha relación con el consistorio

Conclusiones

La presente investigación ha analizado la participación ciudadana en la gestión del suministro de agua potable a nivel municipal en Catalunya, dando cuenta de las herramientas disponibles y contrastando las posibilidades por ellas ofrecidas con la extensión real de su aprovechamiento en la práctica. En este sentido, un primer diagnóstico sugiere que nos encontramos ante una concepción privatista de la gestión de los asuntos públicos. Tal concepción es esencialmente contraria a los principios de la democratización y del *commoning* de un recurso básico como el agua. Entre los elementos que nos permiten sacar estas conclusiones sobre esta orientación privatista de la gestión, encontramos una traslación de las lógicas empresariales al ámbito de la gestión del agua, como hemos podido constatar en los resultados en torno a las concepciones predominantes sobre el agua como bien de tipo económico o como producto susceptible de ser considerado una mercancía²⁸. Por otro lado, un segundo ejemplo de la introducción de esta mirada mercantilista la encontramos en la relación entre la estructura de gestión y el ciudadano –que es considerado un cliente, desde un enfoque comercial– situándolo como un actor ajeno a la gestión, y generando relaciones muy limitadas y restringidas entre los actores, que se articulan de acuerdo con un patrón comercial propio de la esfera privada liberal. Esto significa que la gestión del agua se aleja de la esfera pública –espacio de debate político y de decisión democrática– para situarse en un espacio comercial, de relaciones privadas entre individuos (empresa-cliente), un espacio en el que, por lo tanto, se cercenan las posibilidades de participación sustantiva de la ciudadanía y la intervención de la colectividad, en forma de decisión política.

En lo que respecta a las dimensiones de participación en la toma de decisiones, control y fiscalización, y colaboración, los resultados nos confirman la dirección tomada hasta ahora. Vemos cómo algunos de los elementos que, en el marco teórico hemos encuadrado en la corriente de la Nueva Gestión Pública, se ven materializados en el análisis de resultados mediante la introducción de criterios empresariales como ejes de acción pública (eficiencia y eficacia, así como racionalidad, en términos exclusivamente económicos) y la concepción del ciudadano como cliente, que ya hemos apuntado anteriormente. Esta orientación, a su vez, se vincula con un enfoque teórico normativo concreto –liberal– y con un modelo de democracia específico, basado en una lógica representativa y de delegación. La participación política, desde esta perspectiva, no tiene valor en sí misma, si no un valor instrumental, en función de su aportación en forma de conocimientos útiles en la toma de decisiones (para una mejora de resultados y del proceso en términos de eficiencia y eficacia) y de legitimación de los procesos de toma de decisiones.

Jurídicamente, como hemos visto, la participación e intervención activa de la ciudadanía no sólo son posibles, si no que se erigen como un principio y una obligación que debería regir la actuación pública, tanto en su acción como en su omisión, ya que debemos recordar que la titularidad del agua y de la gestión en España siempre es pública, siendo sólo privatizable su mera gestión. En la práctica, vemos una tendencia al alza, en las últimas décadas, de un relato profundamente tecnocrático, que ha provocado un desplazamiento de lo político bajo argumentos de imposibilidad o

28 Aun cuando jurídicamente el agua es un bien de dominio público (siendo solo privatizable su gestión).

necesidad técnica. Bajo estas condiciones discursivas, la dimensión de la gestión (susceptible de apropiación privada) se ha expandido, absorbiendo muchas cuestiones que, tradicionalmente, se habrían situado en el plano público y político. Por lo tanto, vemos que las nuevas demandas en torno a la remunicipalización y recuperación de la gestión no sólo se refieren a los aspectos técnicos, y que mediante la introducción de reclamos sobre una gestión y control democráticos (Lobina, 2016; Bagué, 2016) se está demandando una reducción de lo técnico y una recuperación del espacio natural de decisión sobre el conflicto, como núcleo indisociable de lo político.

Referencias

- Alguacil Gómez, Julio (2006), Poder Local y Participación Democrática, Madrid: Editorial El Viejo Topo.
- Aucoin, Peter (1990), "Administrative reform in public management: paradigms, principles, paradoxes and pendulums", Governance, Volumen 3, Número 2, págs. 115-137.
- Bagué, Edurne (2016), "Dossier de continguts de la campanya de ReMunicipalització del servei d'abastament domiciliari d'aigua de l'Àrea Metropolitana de Barcelona", Barcelona.
- Barber, Benjamin (2004), Democracia Fuerte. Política Participativa para una Nueva Época, Córdoba: Almuzara.
- Borja, Jordi. (2000), "Ciudad y ciudadanía: dos notas", Working Papers, Número 111, Institut de Ciències Polítiques i Socials, Barcelona.
- Brugué, Quim (2005), Democratitzar l'Administració: Lideratge i Institucions Públiques Deliberatives, Barcelona: Mediterrània.
- Bryman, Alan, y Robert G. Burgess (1994), Analyzing Qualitative Data, Londres y Nueva York: Routledge.
- Canelón Pérez, Jesús Eduardo (2008) "Los bienes comunes: sentidos producidos sobre el agua en el Valle de Quibor, Venezuela", Espacio Abierto, Volumen 17, Número 1, págs. 109-142.
- Castro, José Esteban (2005), "Agua y gobernabilidad: entre la ideología neoliberal y la memoria histórica", Cuadernos del CENDES, Volumen 22, Número 59, págs. 1-22.
- Dunsire, Andrew (1995), "Administrative theory in the 1980s: a viewpoint", Public Administration, Volumen 73, Número 1, págs. 17-40.
- Espluga, Josep, Joaquim Brugué y Melissa Pomeroy (2009). "Política de agua con participación ciudadana: de la directiva europea a la experiencia catalana", en Marc Parés i Franzi (Ed.), Participación y Calidad Democrática: Evaluando las Nuevas Formas de Democracia Participativa, Barcelona: Ariel, págs. 399-418.
- García-Rubio, Miguel Ángel, Francisco González-Gómez y Jorge Guardiola (2009), "La gestión del servicio de abastecimiento de agua en las ciudades: ¿empresa pública o privada?", XVI Encuentro de Economía Pública, Granada.
- Grau, Marc, Eduard Moreno, Jordi Sanz y Lupicinio Íñiguez-Rueda (2009), "Las distintas concepciones de democracia en el mundo local y sus efectos en la participación ciudadana: la definición de escenarios posibles", en Marc Parés i Franzi (Ed.), Participación y Calidad Democrática: Evaluando las Nuevas Formas de Democracia Participativa, Barcelona: Ariel, págs. 55-76.

- Gruening, Gernod (2001), "Origin and theoretical basis of New Public Management", International Public Management Journal, Volumen 4, Número 1, págs. 1-25.
- Harvey, David (2013), Ciudades Rebeldes. Del Derecho de la Ciudad a la Revolución Urbana. Madrid: Akal.
- Heredia-Flores, Víctor Manuel (2014), Gestión Privada y Municipalización en el Abastecimiento a la Ciudad de Málaga. El 'Negocio' de las Aguas de Torremolinos (1860-1930). Málaga: Universidad de Málaga, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.
- Hood, Christopher (1995). "The 'new public management' in the 1980s: Variations on a theme", Accounting, Organizations and Society, Volumen 20, Número 2, págs. 93-109.
- Hood, Christopher (1991), "A Public Management for all seasons?", Public Administration, Volumen 69, Número 1, págs. 3-19.
- Lafuente, Antonio (2007), El Carnaval de la Tecnociencia: Diario de una Navegación entre las Nuevas Tecnologías y los Nuevos Patrimonios, Madrid: Gadir.
- Lobina, Emanuele y David Hall (2007), "Privatización y reestructuración de los servicios de agua en América Latina", Informe, Public Services International Research Unit (PSIRU), University of Greenwich.
- Lobina, Emanuele (2016), "Water remunicipalisation as a global trend : calling for progressive policies", Encuentro de Ciudades por el Agua Pública, Madrid, 3-4 de noviembre de 2016.
- Martí i Puig, Salvador y Joaquim Brugué (2003), "Democràcia i participació en el món local", Sostenible?, Número 5, págs. 75-87.
- Martín Núñez, Esther (2013), "Los derechos de participación política y administrativa en la constitución y en los estatutos de autonomía. Especial referencia al estatuto de autonomía de Cataluña", España Jurídica, Volumen 14, Número 3, págs. 113-134.
- Mercado Pacheco, Pedro (2012), "Experimentalismo democrático, nuevas formas de regulación y legitimación del Derecho", Anales de la Cátedra Francisco Suárez, Número 46, págs. 37-68.
- Mostajo Barrios, Jorge Omar (2011), "El derecho humano al agua: su reconocimiento y contenido", Revista Jurídica Electrónica de la Universidad de Aquino Bolivia, Número 1, págs. 1-9.
- Naschold, Frieder, Maria Oppen, Karin Tondorf y Alexander Wegener (1995), Neue Staedte Braucht das Land Public Governance: Strukturen, Prozesse und Wirkungen Kommunalen Innovationsstrategien in Europa eine Projektskizze. Berlín: Wissenschaftszentrum Berlin.

- Nickson, Andrew y Claudia Vargas (2002), "The limitations of water regulation: the failure of the Cochabamba concession in Bolivia", Bulletin of Latin American Research, Volumen 21, Número 1, págs. 99-120.
- Parés i Franzi, Marc (Ed.) (2009), Participación y Calidad Democrática: Evaluando las Nuevas Formas de Democracia Participativa, Barcelona: Ariel.
- Parés i Franzi, Marc, Alba Ballester, Josep Espluga y Joaquim Brugué (2014), "Gobernanza deliberativa en la gestión de cuencas hidrográficas: analizando las consecuencias de la Directiva Marco del Agua en Cataluña", Investigaciones Geográficas, Número 61, págs. 113-127.
- Parés i Franzi, Marc, Marc Martí Costa, Raimundo Viejo Viñas, Paulo E. R. Resende, y Ricard Vilaregut (2009), "La participación ciudadana en la esfera pública: enfoques teórico-normativos y modelos de democracia", en Marc Parés i Franzi (Ed.), Participación y Calidad Democrática: Evaluando las Nuevas Formas de Democracia Participativa, Barcelona: Ariel, págs. 29-54).
- Peñalver i Cabré, Alexandre (2014). "El derecho humano al medio ambiente y su protección efectiva", Revista Vasca de Administración Pública, Número 99-100, págs. 2333-2357.
- Pérez López, Gemma, David Ortiz, José Luis Zafra Gómez y Laura Alcaide Muñoz (2011), "De la New Public Management a la Post New Public Management: evolución de las reformas en la gestión de las administraciones públicas españolas", Revista de Contabilidad y Dirección, Número 13, págs. 129-150.
- Picazo-Tadeo, Andrés. J., Francisco J. Sáez-Fernández y Francisco González-Gómez (2009), "The role of environmental factors in water utilities' technical efficiency. Empirical evidence from Spanish companies", Applied Economics, Volumen 41, Número 5, págs. 615-628.
- Pollitt, Christopher (1995), "Justification by works or by faith? Evaluating the New Public Management", Evaluation, Volumen 1, Número 2, págs. 133-154.
- Pollitt, Christopher (2009), "Bureaucracies remember, post-bureaucratic organizations forget?", Public Administration, Volumen 87, Número 2, págs. 198-218.
- Ramírez-Alujas, Álvaro V. (2011), "Gobierno abierto y modernización de la gestión pública: tendencias actuales y el inevitable camino que viene. Reflexiones Seminales", Revista Enfoques, Volumen IX, Número 15, págs. 99-125.
- Sabbioni, Guillermo (2008), "Efficiency in the Brazilian sanitation sector", Utilities Policy, Volumen 16, Número 1, págs. 11-20.
- Schedler, Kuno (1995) "Zur Vereinbarkeit von wirkungsorientierter Verwaltungsführung und Demokratie", Schweizerische Zeitschrift für politische Wissenschaft, Volumen 1, Número 4, págs. 154-166.

Subirats, Joan y Josep Espluga (2008), "Participación ciudadana en las políticas de agua en España". Informe del Panel Científico-técnico de Seguimiento de la Política de Aguas. Sevilla: Universidad de Sevilla, Fundación Nueva Cultura del Agua.

Unión Europea (2000), "Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2000 por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas", Disponible en: <https://www.boe.es/doue/2000/327/L00001-00073.pdf> (consultado en marzo de 2018).

Zubero, Imanol (2012), "De los 'comunales' a los 'commons': la peripecia teórica de una práctica ancestral cargada de futuro", Documentación Social, Número 165, págs. 15-48.

Artículo 3

El debate sobre el Derecho Humano al Agua en España: la experiencia del Pacto Social por el Agua Pública¹

Oscar Flores Baquero, Violeta Cabello Villarejo, Angela Lara García, Nuria Hernández-Mora y Leandro del Moral Ituarte² - Universidad de Sevilla, España

Resumen

Desde el reconocimiento del Derecho Humano al Agua y al Saneamiento por parte de las Naciones Unidas en el año 2010, han emergido procesos y debates en torno a su implementación efectiva a escala internacional, europea y española. No cabe duda de que la expresión Derecho Humano al Agua es un punto de referencia importante en el debate sobre la gestión de los servicios de abastecimiento y saneamiento urbanos. Sin embargo, las interpretaciones que se hacen sobre el significado de dicho Derecho son, con frecuencia, excesivamente simplistas. Por el contrario, la iniciativa que en España han promovido diversos colectivos sociales y la Asociación de Operadores Públicos de Servicios de Abastecimiento y Saneamiento (AEOPAS), denominada Pacto Social por el Agua Pública, se ha movido en una dirección distinta y enriquecedora. Este artículo presenta un análisis comparado de los principales aspectos e implicaciones de la noción de Derecho Humano al Agua aprobada por las Naciones Unidas y del Pacto Social por el Agua Pública desarrollado en España.

Palabras Clave: Gestión pública, gestión eointegradora, control social, derecho humano al agua.

Recibido: julio de 2017

Aceptado: diciembre de 2017

1 Los autores/as forman parte del grupo de trabajo sobre Ciclo Integral del Agua Urbana de la Fundación Nueva Cultura del Agua. Las ideas y propuestas de este artículo se derivan de los debates que se han generado en el seno de ese grupo de trabajo y que se recogen en Cabello Villarejo (2017) y en Cabello Villarejo et. al. (2016).

2 E-mail del autor correspondiente: lmoral@us.es.

Abstract

Since the recognition of the Human Right to Water and Sanitation by the United Nations in 2010, processes and debates have emerged regarding its effective implementation on an international, European and Spanish scale. Without doubt, the expression Human Right to Water is a key point of reference in debates about the management of urban water supply and sanitation services. However, the interpretations about the meaning of this Right are often excessively simplistic. On the contrary, the initiative promoted in Spain by various social groups and the Association of Public Operators of Water Supply and Sanitation Services (AEOPAS), called the Social Pact for Public Water, has moved in a different and enriching direction. This article presents a comparative analysis of the main aspects and implications of the notion of Human Right to Water approved by the United Nations and the Social Pact for Public Water developed in Spain.

Keywords: Public management, eointegrated management, social control, human right to water.

Received: July 2017

Accepted: December 2017

Introducción

Desde el reconocimiento del Derecho Humano al Agua y al Saneamiento (DHAS) por parte de las Naciones Unidas en el año 2010 (Naciones Unidas, 2010a, b)³, han emergido procesos y debates en torno a su implementación efectiva a escala internacional, europea y española⁴. En este último caso, resulta especialmente interesante el proceso impulsado por la Iniciativa “Agua 2015”, materializada en el denominado Pacto Social por el Agua Pública (PSAP), elaborado a través de un largo proceso, con participación activa, iniciado en el año 2014 y que cristaliza en la realidad española los debates internacionales en torno al Derecho Humano al Agua (ver el texto completo del PSAP en el Anexo). La adhesión al Pacto por parte de un número significativo de municipios de todo el estado español plantea retos conceptuales y prácticos en torno a su implementación efectiva, debido a sus implicaciones para los modelos de gestión del ciclo urbano del agua (FAA, 2014).

El contexto en el que se desarrolla este proceso en España se caracteriza, efectivamente, por la intensificación del debate sobre el modelo de gestión de los servicios de abastecimiento y saneamiento. Expertos, organizaciones de la sociedad civil y movimientos sociales han logrado insertar en la agenda política el problema de la privatización de un recurso cuyo acceso para usos domésticos y vitales ha sido sancionado como un Derecho Humano, ofreciendo como alternativa la desprivatización y la remunicipalización de los servicios de agua esenciales, bajo control de la ciudadanía. La coyuntura económica marcada por la crisis iniciada en el año 2008 ha evidenciado el fracaso de la privatización de los servicios de agua en España, una política motivada por la búsqueda de ingresos para las arcas municipales vía el canon concesional⁵. Entre las consecuencias derivadas de la privatización se destacan el fuerte incremento de las tarifas, los impactos ambientales negativos, la dificultad de acceso al agua por motivos socio-económicos que afecta a una parte de los usuarios y la pérdida de capacidad de toma de decisiones sobre la gestión de estos servicios por parte de la ciudadanía. El debate está en las calles de España. Manifestaciones, consultas, protestas y acciones políticas han ocupado amplios espacios en los medios de comunicación, provocando en los partidos políticos diferentes posicionamientos que han acabado traducándose en propuestas concretas para sus programas electorales. Esta importante repercusión de la movilización ciudadana se debe en buena parte a la campaña de elaboración y difusión del Pacto Social por el Agua/Iniciativa “Agua 2015” llevada a

3 En julio de 2010 la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la resolución en la que se reconoce que el derecho al agua potable y el saneamiento es “un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos” (A/RES/64/292). Resolución seguida, dos meses después, por la confirmación de este derecho por el Consejo de Derechos Humanos, que aclaró sus fundamentos, concretó que forma parte del derecho internacional y confirmó que es legalmente vinculante para los Estados firmantes del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) (A/HRC/RES/15/9).

4 Debates que se pueden seguir en Right2Water (2018) e Iniciativa2015 (2018).

5 En España, la provisión de servicios de abastecimiento y saneamiento son competencia municipal. La participación de empresas privadas en la provisión de dichos servicios se ha producido, tradicionalmente, por dos vías. Por un lado, la concesión por parte del municipio competente a una empresa privada del servicio de abastecimiento por un período determinado de tiempo (generalmente 30 años) a cambio del pago de un “canon concesional”. Por otro lado, la participación del sector privado en empresas de capital mixto (generalmente 51% propiedad del municipio y 49% propiedad de una empresa privada que suele hacerse cargo de la provisión y gestión del servicio).

cabo en los Ayuntamientos de España⁶ (Foro Andaluz por el Agua Pública, 2014).

Además de los principios generales y normativos del DHAS, en el Pacto se incorporan otros compromisos referentes al marco de competencias de las entidades que prestan los servicios de agua (en sus dimensiones laborales, económicas, tecnológicas, ambientales y de gobernanza), hasta llegar a constituir una completa hoja de ruta de política para la transformación de los mencionados modelos de gestión. En realidad, el PSAP, en cuya gestación tuvo un papel destacado la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento Agua (AEOPAS)⁷ en el marco de la Red Agua Pública (RAP)⁸, se presenta como el pacto que la sociedad civil propone para rediseñar el modelo público del agua. Son numerosos los Ayuntamientos que se han adherido al Pacto, a los que se han sumado algunas Diputaciones provinciales y parlamentos autonómicos⁹. Sin embargo, los principios que deben servir de referencia a dicha transformación (DHAS, Iniciativa2015 y el propio Pacto Social) aún se encuentran en un estadio de debate, tanto en lo referido a la discusión conceptual como en lo que respecta a sus implicaciones prácticas. Como objeto de ese debate aparecen, entre otros, los principios de "buena gobernanza", participación, transparencia y rendición de cuentas, de gran relevancia tanto a escala internacional, como europea y española. Avanzar en su materialización requiere evitar el vaciamiento de significado de estos términos.

Tomando en consideración la problemática expuesta, en este texto se realiza un análisis comparado entre los principios del DHAS y del PSAP con el propósito de establecer las conexiones, avances o rupturas que el segundo significa con respecto al primero. A partir de las debilidades detectadas en la propuesta del DHAS, se justifica la relevancia de un enfoque como el que plantea el Pacto y, por tanto, la necesidad de avanzar en propuestas teórico-prácticas que permitan hacerlo operativo.

Análisis comparado entre el Pacto Social y el DHAS

Para establecer el marco conceptual de esta reflexión partimos del análisis comparado de los doce principios establecidos en la definición del Pacto (Iniciativa2015, 2014) en relación con el contenido del DHAS desarrollado en la Observación General 15 (Naciones Unidas, 2002), así como en otros informes elaborados para aclarar el contenido del derecho humano por parte de la primera experta independiente en la materia (Naciones Unidas, 2010c) y por parte de otros autores (Roaf et. al., 2005). A continuación, se desarrollan las dimensiones del marco a través de una revisión de literatura relacionada y de la propia experiencia participante de los autores en el seguimiento del proceso en

6 El abastecimiento y saneamiento de agua en España es, como es habitual, una competencia de las autoridades locales, los Ayuntamientos, que nunca pierden la titularidad del servicio, aún en casos de "externalizar" la operación del mismo

7 AEOPAS agrupa empresas y entidades operadoras de servicios del ciclo urbano del agua estrictamente públicas, a la vez que también incluye organizaciones sociales (científicas, sindicales, consumidores, vecinos) (AEOPAS, 2018).

8 La Red Agua Pública (RAP) aglutina a diferentes movimientos sociales, instituciones y personas que promueven una visión del agua como bien común y servicio público (Red Agua Pública, 2018).

9 Nos referimos a los Parlamentos de las Comunidades Autónomas, propios de la estructura cuasi-federal del Estado español.

la ciudad de Sevilla, desde la aprobación del Pacto, en septiembre de 2015. Para cada principio del marco conceptual propuesto se realiza una discusión estructurada en los siguientes puntos: 1) referencia a su definición en el Pacto; 2) discusión sobre aspectos importantes a matizar o completar respecto de la anterior definición. En la Tabla No 1 proponemos un marco conceptual en el que los doce principios del PSAP se reagrupan en ocho de acuerdo con su coherencia conceptual, con el objetivo de aportar un marco más operativo a la hora de establecer criterios para el seguimiento de cada principio. A su vez estos ocho se clasifican en cuatro bloques generales.

Diversas iniciativas por todo el mundo han utilizado el marco del Derecho Humano al Agua como una estrategia para la lucha contra los procesos de privatización, lo cual ha sido cuestionado por diversos motivos (Bakker, 2007), entre los que cabe destacar que, según Naciones Unidas, cada Estado puede considerar diversas formas de delegación de la prestación de servicios, donde no se excluye la privatización del servicio (Naciones Unidas, 2010c). El Pacto Social por el Agua Pública se apoyó en el reconocimiento del Derecho Humano, pero en su propia definición incluye principios propios, no incorporados en la definición del DHAS. Es por ello por lo que consideramos pertinente el análisis comparado de estos principios para comprender qué avanza y concreta el PSAP en la realidad española con respecto al DHAS. En la Tabla No 2 se analiza resumidamente el alcance con el que el marco conceptual del DHAS es considerado en cada uno de los doce principios del Pacto.

Tabla No.1. Marco conceptual propuesto para el seguimiento del Pacto Social por el Agua Pública

	Principio(s) del Pacto		Principio(s) del Pacto
MODELO DE GESTIÓN	A. Modelo de gestión pública	5, 8 y 10	D. Control social y democracia participativa 9
	B. Modelo de gestión eco-integradora del ciclo urbano (DMA/ sostenibilidad)	4 y 7	E. Generación de conocimiento y concienciación ciudadana 2 y 11
PROVISIÓN DE SERVICIO	C. Nivel de servicio basado en los criterios normativos y de equidad (DHAS)	1	F. Cooperación Internacional 3
			G. Dimensiones y derechos laborales 6
			H. Adaptar normas municipales vigentes a compromisos del Pacto 12

Fuente: Cabello Villarejo et. al., 2016.

Tabla No 2. Análisis comparativo de los principios del Pacto con relación al marco conceptual del DHAS

Principio del Pacto		Comentario	Referencias
1. Agua como derecho humano	Green	Este principio del "Pacto" se centra parcialmente en las dimensiones normativas del DHAS	Naciones Unidas (2002)
2. Planes de investigación y desarrollo en materia de gestión del ciclo del agua en las ciudades	Red	Se trata de un aspecto muy concreto que no es desarrollado explícitamente en los documentos consultados	
3. Cooperación Internacional	Green	Obligación de los Estados Parte así como de otros actores con capacidad de asistir	Naciones Unidas (2002: 38)
4. Modelo de gestión integrada	Yellow	No se menciona explícitamente en ninguno de los documentos consultados. Sólo en la referencia señalada donde se desarrolla el derecho humano al saneamiento, se cita el Protocol on Water and Health (Naciones Unidas, 1999)	Naciones Unidas (2009: 28)
5. Titularidad 100% pública o comunitaria	Red	Los derechos humanos son neutrales en cuanto a los modelos económicos en general y los modelos de prestación de servicios más concretamente	Naciones Unidas (2010c: 15)
6. Dimensiones y derechos laborales	Red	No se menciona esta cuestión	Naciones Unidas (2010c: 15)
7. Sostenibilidad del ciclo integral del agua en la ciudad según DMA	Yellow	El DHAS ha sido ampliamente criticado por no abordar con suficiente rigurosidad el concepto de sostenibilidad. Algunos de los aspectos mencionados en el Pacto, han sido analizados en diversos documentos de la ONU	Naciones Unidas (2013: 28)
8. Sin ánimo de lucro	Red	Ver comentario relacionado al principio 5	Naciones Unidas (2010c: 15)
9. Transparencia, participación y rendición de cuentas	Green	Éstos son principios del DHAS. Han sido tenidos en cuenta en diversos documentos para aclarar el contenido del Derecho. Sin embargo, el Pacto propone un mayor nivel de concreción y exigencia, lo cual es crítico si realmente se desea avanzar en estas cuestiones	Naciones Unidas (2002: 39) Naciones Unidas (2010c: 45, 56-58)
10. Afiliaciones a asociaciones	Red	Ver comentario relacionado al principio 5	Naciones Unidas (2010c: 15)
11. Fomento uso agua de grifo vs agua embotellada	Yellow	Se trata de un aspecto muy concreto que promueve el Pacto que no es tenido en cuenta en el contenido del DHAS. Sin embargo, en otros documentos se hace mención explícita de la obligación de los Estados en materia de promoción de educación higiénico-sanitaria y ambiental	Naciones Unidas (2002: 25)
12. Adaptar normas municipales vigentes a compromisos del PSAP	Red	Se trata de un aspecto muy concreto que promueve el Pacto, que no es tenido en cuenta en el contenido del DHAS	

Fuente: Cabello Villarejo et. al., 2016.

Discusión de las dimensiones del marco

En esta sección discutimos cada uno de los principios del Pacto tal como han quedado reagrupados en el marco conceptual propuesto en la Tabla No 1.

Modelo de gestión pública

Una de las cuestiones centrales del PSAP reside en el modelo de gestión pública del servicio de agua y saneamiento, que se define través de tres aspectos: el punto 5 establece la titularidad pública o comunitaria, excluyendo el capital privado de las empresas que presten este servicio; el punto 8 establece, por un lado, que este servicio debe prestarse sin ánimo de lucro y, por otro, que los ingresos derivados de las tarifas y otras fuentes deben ir destinados únicamente a cubrir los costes del servicio y no a otros propósitos como beneficios del accionariado o a financiar otros servicios públicos.

En los últimos años, en Europa y en el resto del mundo, han comenzado a proliferar procesos de remunicipalización (o recuperación) de los servicios públicos de agua, con ejemplos como París o Berlín. En España, sin embargo, hasta el año 2016 la tendencia fue más bien a la inversa. El creciente endeudamiento de los ayuntamientos durante los años más duros de la crisis económica hizo que este servicio se convirtiera en una oportunidad para las grandes empresas del sector, que en muchos casos lograron el control de la gestión de los servicios de agua por varias décadas, a cambio de un canon concesional. El PSAP nace, entre otras cosas, como mecanismo para confrontar este proceso de privatización y generar redes de colaboración entre entidades municipales para impulsar la remunicipalización de los servicios de agua.

Otra de las cuestiones que desde hace años está en discusión con relación a la gestión del agua, es la naturaleza jurídica de la contraprestación económica del servicio. *A priori*, lo más apropiado es que el coste se repercuta a través de una tasa o precio público, aprobada directamente por el pleno municipal, fiscalizada a través de la intervención municipal, y que no podrá ser destinada a otros costes que no sean los propios de la mejora del servicio. Sin embargo, en el caso de los servicios concesionados no existe control administrativo efectivo, de manera que en ocasiones los ayuntamientos cuyos servicios se encuentran en manos privadas no tienen competencia para fiscalizar el uso final de los ingresos por tarifas (DPA, 2016). Son muchos los casos en que se realizan patrocinios o reparto de beneficios por parte de los ayuntamientos, que se destinan a financiar otro tipo de servicios, convirtiendo la factura del agua en un mecanismo alternativo de financiación municipal. Por este motivo, se han propuesto modificaciones legislativas que permitan más control de las administraciones sobre los precios del agua a través de organismos reguladores.

Por último, en el ámbito del modelo de gestión pública se encuentra también el apartado 10 del Pacto, que aboga por el fortalecimiento de las redes de colaboración de las empresas públicas, enfrentando el control ejercido sobre éstas por las grandes multinacionales del sector (en el caso de España, Aguas de Barcelona-AGBAR, Fomento de Construcciones y Contratas-FCC o Acciona) a través de los lobbies representados por la Federación Europea de Asociaciones Nacionales de Servicios de Agua y Saneamiento (EUREAU) y la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento (AEAS), conformados por empresas privadas y públicas, en los que las primeras ejercen

un importante control sobre las políticas llevadas a cabo por las segundas. Ejemplo de ello es la oposición ejercida por EUREAU a la aprobación del DHAS (que fue impulsada por la iniciativa Right2water) en el Parlamento Europeo.

Modelo de gestión eco-integradora del ciclo urbano (Directiva Marco del Agua/sostenibilidad)

El Pacto incluye dos principios que hacen referencia a la gestión integral del ciclo urbano del agua. Por un lado, el punto 4 reconoce la necesidad de una gestión conjunta del abastecimiento de agua y el saneamiento. Por el otro, el punto 7 se refiere a la sostenibilidad del ciclo urbano en relación con la gestión territorial del agua regulada en la Directiva Marco del Agua (DMA) (Unión Europea, 2000). Este último principio hace referencia a tres dimensiones de la sostenibilidad: i) medioambiental (calidad y conservación de las masas de agua y de los ecosistemas dependientes), ii) económica (recuperación de costes y tarifas progresivas) y iii) estructural (reducción de impactos sobre los ecosistemas acuáticos tanto por captación, como por vertido, eficiencia en la distribución, gestión de la calidad, drenaje, depuración). Pese a la evolución positiva en diversos aspectos de los servicios de abastecimiento de agua y saneamiento, el modelo vigente presenta -en términos generales- las características de lo que en la bibliografía internacional se conoce como el enfoque convencional de gestión (del Moral Ituarte et. al., 2015: 32), caracterizado por la fragmentación, los planteamientos lineales, soluciones a corto plazo, falta de flexibilidad y un uso intensivo de la energía. Frente a éste, la DMA se ha constituido en un instigador del cambio, donde el concepto de integración cobra una gran importancia, a través de la incorporación de distintas disciplinas, enfoques y experiencias en los distintos niveles de decisión y la coordinación entre administraciones. Con la entrada en vigor de la DMA, el modelo de gestión, al menos conceptualmente, ha sido revisado según criterios de sostenibilidad, obligando a la búsqueda de medidas alternativas que eviten la continuación de los enfoques convencionales centrados en la presión sobre los ecosistemas.

El modelo de gestión eco-integradora y participativa del ciclo urbano del agua (CUA) ofrece una nueva perspectiva y exige una reevaluación de los enfoques actuales y -cuando sea necesario- la aplicación de cambios fundamentales (Lara et. al., 2016 a, b). Las nuevas tecnologías del agua suponen una ayuda esencial para caminar en esta dirección, priorizando las inversiones destinadas a reducir la demanda e integrarla con la oferta. Ejemplos de estas son las técnicas naturales de tratamiento de agua, el uso de recursos alternativos o los sistemas de drenaje sostenible. Estas alternativas tecnológicas facilitan la protección y recuperación de los recursos de agua, el control de inundaciones y la mejora del tratamiento de las aguas residuales, a la vez que reducen el costo de los servicios y el consumo energético. Otro aspecto clave de este modelo es la adaptación del conjunto de soluciones propuestas a las condiciones del contexto físico y social del área de trabajo, así como la integración de criterios de eficiencia y responsabilidad de costes, combinados con valores de solidaridad y equidad, en la gestión del ciclo urbano del agua.

Nivel de servicio basado en los criterios establecidos por el DHAS

El primer principio del Pacto hace referencia al agua como un Derecho Humano universal. Éste se focaliza sólo en una parte del contenido del derecho, centrándose en la situación de los titulares del derecho y poniendo la atención en las características que debe cumplir el servicio, explicitando elementos de 4 de las 5 dimensiones normativas del Derecho Humano al Agua (disponibilidad, accesibilidad física y económica y la calidad; obviando lo referente al criterio de aceptabilidad). Además, se menciona claramente la necesidad de tomar en consideración los principios universales de todos los derechos humanos: igualdad, equidad y no discriminación. Se centra en cuestiones propias del Derecho Humano al Agua, sin prestar atención a lo referente al Derecho Humano al Saneamiento.

Desde que se reconocen los servicios de agua y saneamiento como derechos humanos (Naciones Unidas, 2010a, b), ha aumentado el interés en diferentes escalas y contextos por desarrollar mecanismos que permitan hacerlo operativo y efectivo. En relación con el desarrollo de su marco conceptual, el modelo basado en sus cinco dimensiones normativas para conceptualizar unos niveles de servicio mínimos está ganando aceptación en diferentes esferas (Flores Baquero et. al., 2017), donde incluso los operadores privados se están subiendo al carro del discurso. Sin embargo, ciertas dimensiones críticas y controvertidas siguen sin ser consideradas con la rigurosidad necesaria (Flores Baquero et. al., 2015). En este sentido, sería importante que el Pacto tomara en consideración el contenido del derecho en un sentido aún más amplio, desarrollando mecanismos novedosos y adaptados al contexto para dar seguimiento a cuestiones a menudo olvidadas como, entre otras, la aceptabilidad (es frecuente encontrar casos en los que las familias compran agua embotellada debido a las pésimas propiedades organolépticas del agua de la red); la dimensión de asequibilidad (el caso de las desconexiones por falta de pago es crítico en contextos urbanos) y la equidad y la no discriminación (a menudo se discrimina a aquellas familias que se encuentran en situación de precariedad habitacional). En este sentido, en España, a raíz de la difusión del Pacto social y del avance de los argumentos promovidos por la RAP y la AEOPAS, se están implantando en distintos municipios medidas para garantizar un mínimo vital de suministro, prohibir los cortes del servicio por motivos socioeconómicos, y promover el uso del agua de grifo en vez de agua embotellada. Es de resaltar, en el caso concreto de la "precariedad habitacional", que sobre este tema a partir del año 2016 se han producido avances significativos: por tomar como referente el caso de la ciudad de Córdoba, en Andalucía, es de destacar la aceptación de la mera disposición de una certificación de empadronamiento, que facilita fácilmente el Ayuntamiento, para tener el derecho a la conexión de agua, frente a la habitual exigencia de un título legal de ocupación de la vivienda (propiedad o arrendamiento). Este último requisito, permitía y sigue permitiendo en muchas poblaciones, que las empresas puedan negar la conexión al servicio a aquellos solicitantes en situación de ocupación de viviendas vacías u otras formas de ocupación sin título de ocupación. En aquellos casos en los que se registra una situación de significativa precariedad habitacional, característica del contexto de miles de viviendas vacías que caracteriza el paisaje urbano actual en España, el tema tiene especial importancia.

Control social y democracia participativa

El Pacto Social promueve un modelo de gestión que va más allá de la simple titularidad pública como alternativa a la gestión privada, donde el control social participado sobre los procesos de decisión y las alianzas público-comunitarias deben jugar un papel central a la hora de hacer efectivos los criterios de buena gobernanza. Esto queda recogido en el punto 9 del Pacto, avanzando con algunas propuestas operativas. Los conceptos de participación, transparencia y rendición de cuentas están recibiendo mucha atención recientemente en el marco de las discusiones sobre la “crisis de democracia” (Jurado Gilabert, 2014). Son conceptos amplios que se prestan a la ambigüedad y a la cooptación, y que están suscitando un importante debate en torno a su concreción en modelos de gestión en el ámbito local, como recogen otros artículos de este número. Qué principios deben regir la participación y la rendición de cuentas o el control social de la gestión del ciclo urbano del agua, o qué mecanismos son los más adecuados para desarrollarlos, son las preguntas clave que están en proceso de discusión (Cabello Villarejo, 2017).

En este sentido, se intenta avanzar en propuestas ambiciosas, como por ejemplo el que la rendición de cuentas de las empresas urbanas de agua vaya más allá de los sistemas de indicadores anuales sobre resultados de funcionamiento (*benchmarking*) y se centre en el control social de los procesos de toma de decisiones, primero, y de ejecución de éstas, después (APE, 2016). Esto implica que los operadores sean obligados a facilitar información en torno a preguntas como ¿Por qué y cómo se decide adoptar unas alternativas de gestión y no otras? ¿Quién decide? ¿Cuáles son los problemas que se quieren resolver? ¿Cómo y con qué criterios se asignan los recursos a las alternativas seleccionadas? ¿Han sido efectivas las alternativas seleccionadas para resolver los problemas planteados? Se apuesta para ello por la adopción de procesos de planificación participada y transparente en la gestión urbana, tal como ocurre (o debería ocurrir) en la planificación de cuencas. Es decir, la transparencia y la participación ciudadana deben estar ligadas al control social de la gestión del agua y deben poder ejercerse en cada etapa de planificación: identificación y diagnóstico de problemas, definición de objetivos anuales de gestión, análisis de alternativas de intervención, sistemas de financiación, diseño de proyectos de actuaciones, ejecución de proyectos, evaluación y corrección de los planes de actuación. Para ello, la transparencia tiene que estar enfocada al suministro y acceso de información útil para responder a esas preguntas, información que debe ser clara, comprensible y públicamente accesible para toda la ciudadanía en igualdad de condiciones.

De qué manera se estructure esta arquitectura de control social dependerá en gran medida de la propia cultura democrática de cada lugar, si bien existe un debate de fondo sobre las garantías jurídicas y de calidad mínimas que requieren estos modelos.

Generación de conocimiento y concienciación ciudadana

El Pacto incluye otros dos principios sobre la relación con agentes externos. Por un lado, el punto 2 hace referencia al desarrollo de programas de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I) en colaboración con universidades, colegios profesionales, expertos y organizaciones sectoriales. Por el otro, el punto 2 también hace referencia a la promoción del uso del agua del grifo frente a la embotellada, que entendemos puede ampliarse a otro tipo de campañas de concienciación ciudadana

y educación ambiental relevantes, como las dirigidas a la reducción del consumo doméstico.

En la actualidad existe una competencia sobre la producción de conocimiento “válido” para la gestión del agua entre los que defienden la gestión pública y los grandes operadores privados. Ambos grupos han creado organizaciones internacionales y defienden diferentes enfoques de ciencia aplicada. Los operadores privados organizados a través de grandes plataformas como la Plataforma de Tecnología de Suministro de Agua y Saneamiento (WssTP, 2018) han sido capaces de crear un discurso dominante en torno a cómo debe orientarse la investigación e innovación en materia de aguas que ha calado con fuerza en la Comisión Europea y en los programas europeos de financiamiento para la investigación y la innovación, como el Horizonte 2020 (Unión Europea, 2018). Esta visión responde a la producción de un *know-how* tecno-entusiasta que ha permitido que las empresas privadas puedan capturar grandes cantidades de fondos públicos de investigación e innovación. Estos fondos se destinan en su mayoría o bien a una función de mercado (producción de nuevas tecnologías que se puedan vender), o bien a la mejora de la eficiencia de los procesos internos de la empresa (detección de fugas, eficiencia, gestión de lodos de depuración, etc.). Sin embargo, el uso de estos fondos no está sometido a ningún tipo de control social sobre su efectividad ni tampoco responde a los grandes retos sociales, ambientales y de gobernanza del agua. Frente a esta tendencia dominante, un modelo de gestión pública del ciclo urbano del agua puede introducir nuevas formas de generación de conocimiento que tengan claramente una función socio-ecológica, en el marco de nuevas corrientes epistemológicas, como las de la Ciencia Post-Normal (Funtowicz y Ravetz, 1990), y prácticas como la ciencia ciudadana, que promueven la apertura del proceso investigador a diferentes actores.

Cooperación Internacional

En el tercer principio del Pacto se promueve la colaboración en programas de cooperación, dando apoyo a otros operadores públicos de países en desarrollo mediante alianzas de carácter público-público. Las alianzas de carácter público-público se han definido como un hermanamiento con un fin no lucrativo y cuyo objetivo es el de mejorar el servicio de agua (y saneamiento) de una o más de las partes implicadas (que tienen que ser públicas) (Boag y McDonald, 2010). Existen diferentes tipologías de alianzas en función de la escala geográfica (este principio del Pacto hace referencia a un contexto de desarrollo entre el Norte y el Sur globales) y de las organizaciones implicadas. En relación con esto último es importante aclarar que el concepto de “público” no debe limitarse a los operadores (o autoridades públicas en general) sino que debe incluir también a organizaciones no estatales (ej. movimientos sociales, organizaciones no gubernamentales para el desarrollo [ONGDs], organizaciones comunitarias, sindicatos, iglesias o fundaciones) donde pueden darse diferentes combinaciones entre ellas e incluso promover alianzas entre más de dos actores. Para ello, en el Pacto se menciona la posibilidad de aportar recursos y asistencia técnica. A menudo los objetivos de las alianzas entre operadores se centran en cuestiones de infraestructura y desarrollo de capacidades debido a sus conocimientos (Boag y McDonald, 2010), pero los objetivos pueden ser más amplios, incluyendo también aspectos sociales, políticos y financieros.

Derechos laborales

El punto 6 del Pacto hace referencia a la exigencia de unas condiciones de trabajo que cumplan unos criterios de calidad, estabilidad y seguridad de los trabajadores de las empresas públicas del agua urbana y sus subcontratadas, así como la garantía de todos sus derechos laborales. Además, se menciona la participación de los trabajadores en la formulación de las políticas empresariales y la prioridad de garantía de sus puestos de trabajo en los procesos de remunicipalización. Una cuestión fundamental es poder garantizar que las políticas de recursos humanos de las empresas públicas respeten los derechos sociales y laborales de la plantilla, tendiendo a la estabilización de la misma y a la garantía de los puestos de trabajo. Para ello, se debe realizar una gestión económica que garantice la sostenibilidad de la empresa, evitando situaciones de riesgo financiero que puedan dificultar esta premisa. Por otra parte, la subcontratación y externalización de servicios de la empresa, además de provocar una privatización encubierta del servicio del agua, dificulta el control sobre las condiciones laborales de los trabajadores que desarrollan trabajos para la empresa. Se debe velar asimismo porque los procedimientos de acceso laboral estén basados en criterios de igualdad, mérito y capacidad, como barrera para que se produzcan situaciones de clientelismo en el seno de las empresas. Finalmente, es importante reconocer el capital humano de la empresa e incorporar a los trabajadores en los procesos de decisión y planificación, así como en la investigación e innovación del servicio.

Adaptar normas municipales vigentes a compromisos del PSAP

La implementación del Pacto claramente requiere un marco normativo que garantice la aplicación del DHAS en situaciones de precariedad económica y social, tanto a nivel estatal como autonómico, reconociendo -a través de estas legislaciones- al DHAS como universal, inviolable e inalienable, además de regular la garantía de un suministro mínimo vital a todas las personas. Estas cuestiones deberán ser trasladadas a los reglamentos reguladores de los servicios de las propias empresas. También será necesario derogar la Ley 27/2013, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, en lo que se refiere a las disposiciones favorecedoras de la privatización de los servicios de abastecimiento y saneamiento, así como la creación de organismos reguladores del sector del abastecimiento y saneamiento, que supervisen la calidad, la eficiencia, la transparencia y la equidad de los servicios de agua (RAP, 2015).

Así mismo, es importante regular los procedimientos de participación y transparencia, creando organismos de control ciudadano como los Observatorios Urbanos del Agua. A nivel estatal, será necesario crear una legislación propia para las empresas públicas -diferenciada de la ley de sociedades de capital- en lo que se refiere a sus organismos de decisión y transparencia en la gestión. Además, las empresas deberán incorporar formalmente la participación ciudadana en sus procesos de planificación y toma de decisión. En la escala autonómica (regional) y local, además de la adaptación de la legislación sectorial, es necesario avanzar en la integración de aspectos relativos a la gestión del ciclo urbano del agua en la normativa referida a la gestión urbana y territorial.

Conclusiones

No cabe duda de que la expresión Derecho Humano al Agua es un punto de referencia importante en el debate sobre la gestión de los servicios de abastecimiento y saneamiento, especialmente desde las resoluciones tomadas en el año 2010 por la Asamblea General y el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Sin embargo, las interpretaciones que se hacen sobre el significado de dicho Derecho son, con frecuencia, excesivamente simplistas. Por el contrario, la iniciativa que en España han promovido diversos colectivos sociales y asociaciones de operadores públicos de servicios de abastecimiento y saneamiento, denominada Pacto Social por el Agua Pública, se ha movido en una dirección distinta y enriquecedora, como se desprende del análisis comparado entre ambas propuestas realizado en este artículo. El Pacto aborda contenidos que van más allá de los temas incluidos en el DHA, introduce mayores exigencias en su proceso de desarrollo y propone un nivel de concreción que lo constituye en una herramienta importante para la realización efectiva del DHA en España y, por extensión, potencialmente también en espacios urbanos situados en otros contextos. Finalmente, a modo de planteamiento de futuras líneas de investigación, en el artículo no se han analizado aquellos elementos del contenido del Derecho Humano al Agua y al Saneamiento que han sido obviados en la redacción del Pacto. Es interesante investigar estas cuestiones ya que pueden ser utilizadas para enriquecer el alcance de esta Iniciativa.

Referencias

- AEOPAS – Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento Agua (2018), Sitio de Internet, Disponible en: <http://www.aeopas.org/> (consultado en marzo de 2018).
- Bakker, Karen (2007), "The 'Commons' versus the 'Commodity': Alter-globalization, antiprivatization and the human right to water in the global south", *Antipode*, Volumen 39, Número 3, págs. 430-455.
- Boag, Gemma y David A. McDonald (2010), "A critical review of public-public partnerships in water services", *Water Alternatives*, Volumen 3, Número 1, págs. 1-25.
- Cabello Villarejo, Violeta (2017), "Principios, objetivos e instrumentos para la transparencia, la participación pública y la rendición de cuentas en la gestión urbana del agua. Propuestas para el debate", comunicación presentada en las Jornadas: Remunicipalización y Bases para la Gestión del Ciclo Urbano del Agua, Barcelona, 21 de marzo de 2017. Disponible en: https://fnca.eu/biblioteca-del-agua/documentos/documentos/O1-Comunicacion%20FNCA%20Jornadas%20Aigua%20es%20Vida_Final_VCabello.pdf (consultado el 15 de junio de 2017).
- Cabello Villarejo, Violeta; Óscar Flores Baquero, Ángela Lara García, Leandro del Moral Ituarte, Jesús Vargas Molina, Pilar Paneque Salgado e Indalecio de la Lastra Valdor (2016), "¿Qué firman cuando dicen Pacto Social por el Agua Pública? Implicaciones conceptuales para el seguimiento a su implementación", comunicación presentada en el IX Congreso Ibérico de Gestión y Planificación del Agua, Fundación Nueva Cultura del Agua, Valencia 7-9 de septiembre de 2016.
- Flores Baquero, Óscar, Alejandro Jiménez Fernández de Palencia y Agustí Pérez-Foguet (2015), "Reporting progress on human right to water and sanitation through UN water global monitoring mechanisms", *Journal of Water, Sanitation and Hygiene for Development*, Volumen 5, Número 2, págs. 310–321.
- Flores Baquero, Óscar, Jordi Gallego-Ayala, Ricard Giné-Garriga, Alejandro Jiménez Fernández de Palencia y Agustí Pérez-Foguet (2017), "The influence of the Human Rights to Water and Sanitation normative content in measuring the level of service", *Social Indicators Research*, Volumen 133, Número 2, págs. 763–786.
- Foro Andaluz por el Agua Pública (2014), "Conclusiones". Disponible en: <http://www.aeopas.org/index.php/section-blog/238-foro-del-agua-3> (consultado el 7 de junio de 2017).
- Funtowicz, Silvio O. y Jerome R. Ravetz (1990), Uncertainty and Quality in Science for Policy. Dordrecht: Springer.
- Iniciativa2015 (2018), "Blog del agua". Disponible en: <https://blogdelagua.com/iniciativa-2015/> (consultado en marzo de 2018).
- Iniciativa2015 (2014), "Pacto Social por el Agua Pública en nuestro País". Disponible en:

http://www2.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc239744_Pacto_Social_por_el_agua_publica.pdf (consultado el 7 de junio de 2017).

Jurado Gilabert, Francisco (2014), Nueva Gramática Política. De la Revolución en las Comunicaciones al Cambio de Paradigma. Colección Antrazyt, Número 412. Barcelona: Icaria.

Lara García, Ángela, Lucía Otero Monrosi y Leandro del Moral Ituarte (2016a), "AquaRiba: Guía para la incorporación de la gestión sostenible del agua en áreas urbanas. Aplicación a la rehabilitación de barriadas en Andalucía", comunicación presentada en el IX Congreso Ibérico de Gestión y Planificación del Agua, Fundación Nueva Cultura del Agua, Valencia, 7-9 de septiembre de 2016.

Lara García, Ángela, Lucía Otero Monrosi y Leandro del Moral Ituarte (2016b), "Gestión participativa del ciclo urbano del agua en la rehabilitación de barriadas. Aplicación a la barriada de Las Huertas (Sevilla)", comunicación presentada en el IX Congreso Ibérico de Gestión y Planificación del Agua, Fundación Nueva Cultura del Agua, Valencia, 7-9 de septiembre de 2016.

Moral Ituarte, del Leandro, Angela Lara García, Lucía Otero Monrosi, Jaime Navarro Casas, Ana Prieto Thomas, Julián Lebrato Martínez, Laura Pozo Morales, Manuel López Peña, Ana Jiménez Talavera, Antonio Moreno Mejías y Luis Navarro (2015), "Aqua-Riba. Guía para la incorporación de la gestión sostenible del agua en áreas urbanas. Aplicación a la rehabilitación de barriadas en Andalucía", Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía. Disponible en: <https://www.upo.es/ghf/giest-dav/GIEST/eventos/AquaRiba.pdf> (último acceso 7 de junio de 2017).

Naciones Unidas (2013), "Report of the independent expert on the issue of human rights obligations related to access to safe drinking water and sanitation, Catarina de Albuquerque", A/HRC/24/44. Nueva York, ONU. Disponible en: http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session24/Documents/A-HRC-24-44_en.pdf (consultado en marzo de 2018).

Naciones Unidas (2010a), "Declaration on the right to water", A/RES/64/292, Asamblea General. Nueva York: ONU. Disponible en: <http://www.un.org/en/ga/64/resolutions.shtml> (consultado el 7 de junio de 2017).

Naciones Unidas (2010b), "Human rights and access to safe drinking water and sanitation", A/HRC/RES/15/9. Nueva York: ONU. Disponible en: <http://undocs.org/A/HRC/RES/15/9> (consultado en marzo de 2018).

Naciones Unidas (2010c), "Report of the independent expert on the issue of human rights obligations related to access to safe drinking water and sanitation, Catarina de Albuquerque", A/HRC/15/31. Nueva York: ONU. Disponible en: <http://www2.ohchr.org/english/issues/water/iexpert/docs/A-HRC-15-31-AEV.pdf> (consultado en marzo de 2018).

Naciones Unidas (2009), "Report of the independent expert on the issue of human rights obligations related to access to safe drinking water and sanitation, Catarina de

- Albuquerque”, A/HRC/12/24. Nueva York, ONU. Disponible en: http://www.ohchr.org/Documents/Press/IE_2009_report.pdf (consultado en marzo de 2018).
- Naciones Unidas (2002), “The right to water. E/C.12/2002/1. General comment no. 15 of the Economic and Social Council”, Nueva York: ONU.
- Naciones Unidas – Oficina Regional para Europa (1999), “Protocol on water and health”, Nueva York: ONU. Disponible en: <http://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/water-and-sanitation/protocol-on-water-and-health> (consultado en marzo de 2018).
- Red Agua Pública (2018), Sitio de Internet. Disponible en: <https://redaguapublica.wordpress.com/about/> (consultado en marzo de 2018).
- Red Agua Pública (2015), Conclusiones jornadas los partidos políticos ante la gestión pública del agua. Disponible en: <https://redaguapublica.wordpress.com/2016/06/10/conclusiones-jornadas-los-partidos-politicos-ante-la-gestion-publica-del-agua/> (consultado el 7 de junio de 2017).
- Right2Water (2018), “European Citizens’ Initiative (ECI) for the recognition of water and sanitation services as a human right”, Disponible en: <http://www.right2water.eu> (consultado en marzo de 2018).
- Roaf, Virginia, Ashfaq Khalfan y Malcolm Langford (2005), “Monitoring implementation of the right to water: A framework for developing indicators”, Global Issue Papers Número 14. Berlin: Heinrich Böll Foundation.
- Unión Europea (2018), “EU Research and Innovation programme – Horizon 2020”. Disponible en: <https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/> (consultado en marzo de 2018).
- Unión Europea (2000), “Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2000 por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas”. Disponible en: <https://www.boe.es/doue/2000/327/L00001-00073.pdf> (consultado en marzo de 2018).
- WssTP – Water Supply and Sanitation Technology Platform (2018). Sitio de Internet. Disponible en: <http://wsstp.eu/> (consultado en marzo de 2018).

Anexo

#Iniciativagua2015

PACTO SOCIAL POR EL AGUA

Ante la ciudadanía de XXX, representantes de partidos políticos abajo firmantes hacen público ante el Pleno de la corporación su compromiso por una gestión pública, integrada y participativa del ciclo urbano del agua del municipio de XXX, y se comprometen a velar por el cumplimiento de los siguientes principios fundamentales, así como las tareas que de ellos se deriven, para que esa gestión pública (y otras formas de gestión basadas en el empoderamiento de la ciudadanía reconociendo su derecho a decidir) y participativa sea real y efectiva:

1) Consideramos que el derecho al agua es un derecho humano universal esencial. La disponibilidad y el acceso individual y colectivo al agua potable tienen que ser garantizados en cuanto derechos inalienables e inviolables de las personas, teniendo en cuenta la calidad de la misma para la captación del agua de producción para el consumo humano y el cumplimiento de todas las transposiciones de la Directiva Marco del Agua, así como las listas de sustancias prioritarias peligrosas, peligrosas y persistentes. El agua es un bien inito indispensable para la vida que tiene que ser regulado con criterios de eficiencia y solidaridad, sobre la base de los principios de igualdad, equidad, no discriminación y justicia social.

En consecuencia, respaldamos la resolución A/RES/64/292, de 28/07/2010, adoptada por la Asamblea General de NNUU, que reconoce que "el derecho al agua potable y el saneamiento es un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos". Por ello resulta imprescindible que todos los ciudadanos y ciudadanas tengan derecho al agua y a su saneamiento; que el abastecimiento, así como su gestión no se rijan por las normas del mercado interior y que se excluyan del ámbito de la liberalización.

Igualmente creemos necesaria la materialización del contenido de la "Iniciativa Ciudadana Europea: El agua es un derecho humano", por ser un llamamiento ciudadano que recabó 1,88 millones de firmas en Europa, y que sin duda provocó que se excluyese de la directiva europea de concesiones los servicios de agua y el saneamiento.

De igual modo, es fundamental que tanto el Gobierno Central Español, como los diferentes gobiernos autonómicos, así como todos los partidos con representación en el Parlamento Europeo, exijan a la Comisión Europea que dé muestras del compromiso inequívoco de excluir estos servicios de las negociaciones comerciales que están teniendo lugar en el Acuerdo de Libre Comercio con Estados Unidos (TTIP), tratado que sin duda provocaría una ola de privatización de los servicios públicos, la eliminación de normas ambientales, así como un ataque a los derechos de las personas trabajadoras.

Por ello, en aplicación del derecho humano al agua, exigiremos la implementación de la gestión del suministro con criterios de equidad social en las políticas tarifarias. Para ello, resulta fundamental garantizar una dotación mínima –cuyo valor debería

concretarse, pero que en el contexto mundial está entre 60 y 100 litros por persona y día- y el compromiso de no cortar el suministro en casos de impago justificados socialmente (asequibilidad económica).

2) Para avanzar en el desarrollo y mejora de ese modelo de gestión, se deberán establecer planes de investigación, desarrollo e innovación en materia de gestión del ciclo del agua en las ciudades, a desarrollar mediante la colaboración con las universidades, colegios profesionales, expertos y organizaciones sectoriales.

3) Se fomentará la colaboración en programas de cooperación en materia de recursos hídricos, apoyando a operadores públicos de los países en desarrollo mediante alianzas de carácter público-público, aportando recursos y asistencia técnica a comunidades que lo necesiten.

4) Reconocemos que los servicios de abastecimiento y saneamiento forman parte de un ciclo urbano integrado cuya gestión es indisoluble y debe realizarse de manera conjunta, incluyendo la adecuada gestión de las aguas pluviales y el drenaje del espacio urbano, así como el uso eficiente de la energía.

En este sentido, creemos imprescindible establecer un modelo de gestión integrada que permita tener una visión de conjunto de los servicios prestados, así como de los ecosistemas implicados de donde se toma y vierte el agua de abastecimiento y saneamiento.

Entendemos para ello necesario poner en marcha procesos de planificación a largo plazo, a través de los cuales desarrollar, acordar e implementar planes de acción en los que se integren todos los aspectos del ciclo urbano del agua, incluida la reutilización, así como otros sectores de la gestión urbana con los que interacciona.

5) Consideramos que el agua y sus ecosistemas asociados son bienes comunes que no pueden de ser objeto de apropiación en beneficio de intereses privados. Todos los bienes y recursos de la naturaleza, fuente de diversidad biológica, forman parte del patrimonio natural de la colectividad, cuyo relevante valor ambiental, paisajístico, científico, social o cultural las administraciones públicas tienen la obligación de preservar y proteger. En este sentido, exigimos a los gobiernos municipales que consideren a los servicios de abastecimiento y saneamiento de agua como servicios públicos vinculados a los derechos humanos, fuera de la lógica del mercado y ajenos a criterios y prioridades de negocio privado. En su lugar, reclamamos un modelo de gestión pública del agua, sin ánimo de lucro, que desde una perspectiva socio-ecológica respete los derechos de los ciudadanos como servicio de interés general.

Creemos que desde la gestión pública o mediante otras formas de gestión comunitaria, se pueden y se deben prestar los servicios públicos cumpliendo con los estándares más exigentes de calidad y eficiencia, contando con el compromiso y responsabilidad de las personas trabajadoras que prestan estos servicios, y garantizando una gestión transparente en la que participe la ciudadanía.

Por ello, declaramos expresamente que, con independencia del ente público o comunitario que asuma la gestión del ciclo integral del agua en XXX (servicios municipales, patronato, ente público empresarial, sociedad mercantil 100% pública, cooperativa de consumidores, etc.), velaremos porque la titularidad del mismo sea

siempre cien por cien pública o comunitaria, no admitiendo el acceso de empresas privadas a su accionariado como es en la actualidad.

6) Sostenemos que la gestión del ciclo integral del agua puede y debe ser un yacimiento importante para la generación de nuevos empleos y mantenimiento de los ya existentes. Pero debe evitarse que especialmente en las presentes circunstancias se produzca una precarización de las condiciones de trabajo y de la seguridad de las personas trabajadoras. Las Administraciones Locales, y la representación legal de la plantilla, junto con las organizaciones sindicales más representativas, deberán consensuar y acordar las medidas oportunas que garanticen los derechos del personal, las condiciones de calidad, seguridad y la estabilidad en los empleos, tanto en lo gestionado directamente por el ente público gestor como en su relación con las contratadas.

Deberán estar garantizados los derechos laborales de las personas trabajadoras que participan en la gestión del ciclo urbano del agua. Se proveerán los mecanismos necesarios para que tanto las personas trabajadoras, como las personas usuarias y consumidoras participen en el funcionamiento, la gestión y la formulación de políticas del servicio. Será una prioridad la garantía de los puestos de trabajo del personal procedente de la antigua empresa privada (o mixta) en el nuevo servicio público desprivatizado.

7) Velaremos porque las Administraciones Locales ejerzan la responsabilidad que tienen en la adopción de las decisiones oportunas que aseguren la sostenibilidad del ciclo integral del agua en la ciudad, de acuerdo con la Directiva Marco del Agua, desde tres ámbitos diferentes:

- Medioambiental: Preservando la calidad y la conservación de los ecosistemas que son la fuente de suministro de recursos hídricos siempre teniendo en cuenta el cumplimiento de las normas de calidad ambiental de las aguas superficiales y subterráneas, que nos marquen la idoneidad del agua para declarar un punto como apto para la captación de agua para el consumo humano; asegurando que se utiliza el mínimo recurso necesario para satisfacer las necesidades de la ciudad; realizando programas de prevención de la contaminación, basados tanto en la intervención sobre las infraestructuras como en programas de sensibilización y formación; minimizando el efecto de los vertidos a cauce público; valorando y respetando la red de drenaje natural como un recurso del territorio urbano y metropolitano; compensando y remediando las afecciones medioambientales mediante planes de acción, tanto antes de la captación como después de su uso, poniendo una atención especial en las listas de sustancias prioritarias peligrosas y persistentes.
- Económica. Repercutiendo el coste real de la prestación de los servicios a los usuarios del servicio; y aplicando tarifas que se fundamenten en los principios de capacidad económica, equidad, eficiencia, sencillez y transparencia. Penalizando los elevados consumos a través de una tarifa por bloques progresiva vinculados al número de habitantes por vivienda.
- Estructural. Planificando y realizando las inversiones necesarias para que el agua llegue a las personas usuarias en las mejores condiciones, de acuerdo con las normativas aplicables en cada momento; se controlen y minimicen las pérdidas

en las redes de suministro y saneamiento; se promueva la gestión diferencial de la calidad del agua y se adecue, por tanto, la calidad del agua al uso a que se destine en cada caso; y se traten todas las aguas captadas por la red de colectores municipales antes de ser vertidas a cauce natural, minimizando el efecto de los vertidos al cauce público. Todo ello intentando utilizar las mejores técnicas disponibles.

- Igualmente promoveremos la implantación de sistemas de gestión y auditoría ambientales (EMAS) de conformidad con el Reglamento (CE) 1221/2009 en aquellos centros e instalaciones vinculadas a la gestión del ciclo urbano del agua.

8) Velaremos porque todos los ingresos que se obtengan a través de las tarifas de abastecimiento y saneamiento que se apliquen a las personas usuarias, así como los que provengan del alquiler o cesión de las infraestructuras hidráulicas públicas, subvenciones, operaciones de crédito, o cualquier otro medio, vinculados al ciclo integral del agua, se destinen a sufragar, sin ánimo de lucro, los costes de dichos servicios.

9) Entendemos, no obstante, que no basta garantizar la gestión pública, sino que es preciso promover nuevas formas de control social y de democracia participativa, que garanticen transparencia y participación ciudadana efectiva y proactiva, tal y como estableció la Convención de Aarhus, transpuesta a la normativa europea por la Directiva 2003/35/CE, de 26 de mayo de 2003, y a la normativa española por la Ley 27/2006, de 18 de julio, reguladora de los "derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente".

Por ello, apostamos por un modelo de gestión en el que el ente público gestor rinda cuentas de sus actividades y decisiones, tanto a los poderes públicos de los que dependa como a la ciudadanía. Además, es fundamental que, en los procesos de planificación, se facilite la implicación de todas las personas usuarias y actores sociales vinculados al ciclo urbano del agua, promoviendo los consensos necesarios para avanzar en base a principios comunes.

Velaremos para que se asegure el acceso de la ciudadanía a la información básica de la gestión del ciclo integral del agua en la ciudad, mediante varios mecanismos:

- Estableciendo una batería de indicadores significativos para los distintos ámbitos de la gestión (técnicos, financieros, sociales, medioambientales, patrimoniales), accesibles a través de internet, que sean comprensibles para la ciudadanía.
- Dando publicidad a todos los acuerdos y resoluciones que adopten los órganos de dirección del ente gestor, así como a las condiciones de prestación de los servicios contratados con terceros.
- Constituyendo un Consejo Social integrado en el propio ente gestor con competencias efectivas de control sobre cuestiones clave que trate el Consejo de Administración del ente público gestor. El Consejo Social estará constituido por una asamblea integrada por diversos actores de la sociedad civil y por la representación legal de los trabajadores y de las trabajadoras y se regirá por un reglamento aprobado por la totalidad de sus componentes en asamblea general. Representantes del Consejo Social se integrarán, con voz y voto, en el Consejo de Administración del ente público gestor del ciclo integral del agua.

- Poniendo los medios necesarios que faciliten a la ciudadanía la realización de consultas públicas, solicitud de información y presentación de reclamaciones.

10) En fechas recientes, la sociedad civil hizo un llamamiento a todos los operadores públicos de agua a salir de las asociaciones de operadores EUREAU¹⁰ y AEAS¹¹, y su filial ASA-Andalucía por obstaculizar el reconocimiento del derecho humano al agua y el saneamiento por parte del Parlamento Europeo¹². En este sentido, el ente que preste el servicio de gestión municipal deberá abrirse a la cooperación con organizaciones de operadores públicos (AEOPAS), que promocionan de manera efectiva la gestión pública y participativa del agua.

11) Nos comprometemos a impulsar campañas de fomento del agua de “grifo” y a la consideración del agua embotellada como una opción de consumo, informando sobre los impactos ecológicos relacionados, a través de:

- Iniciativas de información públicas de consumo de agua de grifo y de buenos hábitos en el uso del agua
- Fortalecimiento de los esfuerzos para garantizar la calidad del agua
- Utilización del agua del grifo en centros públicos
- Mejora de las redes de fuentes públicas de agua potable

12) Finalmente, nos comprometemos a hacer lo necesario para que las normas municipales vigentes (reglamentos, ordenanzas, etc.) se adapten a los compromisos del presente pacto, especialmente en todo lo relativo a la aplicación efectiva del derecho humano al agua. Para ello, deberán eliminar del reglamento municipal de abastecimiento y saneamiento, en caso de que lo prevea, las suspensiones de suministro por impago en los supuestos de incapacidad económica.

En Madrid, a 18 de marzo de 2015

10 European Federation of National Associations of Water Services

11 Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento.

12 Llamamiento a todos los operadores públicos del agua a salir de la EUREAU <http://www.ecologistasenaccion.es/article27461.html>.

Artículo 4

La remunicipalización del agua en el Ayuntamiento de Valladolid

*José Manuel Martínez Fernández*¹ - Vicesecretario del Ayuntamiento de Valladolid
*Teresa Redondo Arranz*² - Directora del Área de Medioambiente y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Valladolid

Resumen

En junio de 2017 concluyó el proceso para la vuelta a la gestión pública del ciclo integral del agua en Valladolid. El proceso ha sido largo y no exento de complicaciones, con intensos debates sociales, políticos y jurídicos, incluidos recursos legales presentados por el actual concesionario, por alguna asociación de vecinos y por la Abogacía del Estado, pero que de momento ha recibido el respaldo judicial expreso con cuatro sentencias favorables a la legalidad de la actuación municipal. Este breve trabajo recoge unas ideas generales sobre los procesos de remunicipalización en España, sus requisitos y procedimiento, sobre la base de la búsqueda de eficiencia y sostenibilidad en la gestión de los servicios públicos. Se hace también un repaso del largo procedimiento llevado a cabo por el Ayuntamiento de Valladolid para asumir la gestión directa del ciclo integral del agua en el año 2017, al expirar el plazo de vigencia del contrato de concesión adjudicado en 1997 por 20 años.

Palabras clave: Remunicipalización; servicios de agua y saneamiento; ciclo integral del agua; Valladolid

Recibido: noviembre de 2017

Aceptado: febrero de 2018

1 E-mail: jmmfernandez@ava.es.

2 E-mail: tredondo@ava.es.

Abstract

In June 2017 the process to take back into public hands the management of the integral water cycle in Valladolid was completed. The process has been long and not without complications, with intense social, political and legal debates, including several lawsuits from the current concessionaire, from some neighborhood associations and from the State Bar. Despite these obstacles, the procedure has received four favorable court sentences confirming the legality of the municipal action. This article presents some general ideas about remunicipalization processes in Spain, and their requirements and procedures, based on the search for efficiency and sustainability in the management of public services. There is also a review of the long procedure carried out by Valladolid City Council to take over the direct management of water supply and sanitation services in 2017, after the end of the concession contract awarded in 1997 for 20 years.

Keywords: Remunicipalization; water and sanitation services; integral water cycle; Valladolid

Received: November 2017

Accepted: February 2017

Introducción

Durante los últimos años se ha producido una intensificación en el debate sobre la forma de gestión de los servicios públicos, especialmente locales, en el que se cuestiona la afirmación de que la gestión privada tiene mayor eficiencia que la pública. Motivos sociopolíticos, pero también económicos, han llevado a replantearse la necesidad de anteponer la atención a los ciudadanos usuarios de esos servicios frente a una concepción mercantilista que concebía a éstos como consumidores y al bien o servicio prestado como una mera mercancía. En este debate se ha generalizado el término “remunicipalización”, palabra que no existe en nuestro ordenamiento jurídico ni tampoco en el léxico de la Real Academia Española, para referirse a los procesos de retorno de servicios de titularidad pública que se encuentran a cargo de empresas privadas de nuevo a las autoridades municipales correspondientes³. Este cambio de concepción se ha producido en diferentes países del mundo en los últimos años, e incluso ha sido objeto de replanteamiento de posiciones en el Banco Mundial y el Banco Iberoamericano de Desarrollo, tradicionales impulsores de políticas privatizadoras en cualquier país que acudía a su asesoramiento y a sus recursos (ver, por ejemplo, Banco Mundial, 2003).

En España los procesos de remunicipalización se han centrado en el ámbito local, especialmente tras el triunfo en muchos grandes municipios de partidos y agrupaciones sociales de izquierdas precedidos de un movimiento asociativo en favor de la gestión pública. Sin embargo, las promesas electorales pronto se toparon con las dificultades de una regulación muy compleja y nada precisa para articular los procedimientos de remunicipalización, unas plantillas de empleados públicos muy mermadas por los recortes impuestos por la crisis económica que se generalizó desde 2008 y poco profesionalizadas para una tarea de tal complejidad jurídica, económica y técnica. Además, se debieron enfrentar presiones en la forma de recursos administrativos y judiciales interpuestos por los gestores privados en la lógica defensa de sus negocios, camuflados también detrás de supuestas asociaciones o fundaciones defensoras del interés general, de la Abogacía del Estado. Eso ha hecho que hasta la fecha pocos procesos de remunicipalización hayan concluido⁴, que algunos procesos se hayan realizado sin solucionar correctamente los problemas del personal “remunicipalizado”⁵ y no pocos han acabado ante los Tribunales⁶. Pero también hay algún caso de imposición

3 El profesor Gimeno-Feliu precisa que el término “remunicipalización” debería utilizarse en puridad para referirse a los servicios públicos municipales obligatorios del artículo 86.2 LBRL, mientras que cuando se trata de actividades de servicios en sentido más amplio debería acudirse al término “internalización” (Gimeno-Feliu, 2017a: 51, 75). Joaquín Tornos Más habla de “remunicipalizar o reinternalizar” (Tornos Más, 2016).

4 A modo de ejemplo, véase el siguiente artículo periodístico sobre la situación en Galicia: “Los alcaldes del cambio se dan de bruces con la ‘remunicipalización’. Pocos son los pasos dados por Santiago, A Coruña y Ferrol para recuperar la gestión de servicios públicos. La realidad se impone a la promesa electoral” (Nogueira, 2017).

5 En los Ayuntamientos de León y San Andrés del Rabanedo (León), el personal subrogado por los Ayuntamientos sigue en sus puestos desde el año 2012, sin haber superado ningún proceso selectivo posterior, y se le mantienen las retribuciones de su convenio colectivo de origen, que es mucho más ventajoso y con sueldos mucho más elevados que los del personal municipal, lo que genera las lógicas tensiones.

6 El Acuerdo del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Aragón 75/2017, de 4 de julio de 2017, sin analizar la decisión del Ayuntamiento de Huesca de remunicipalizar el servicio de limpieza -expresamente lo dice el Tribunal-, anuló el acuerdo de adjudicación directa del mismo a una empresa

de la gestión directa por parte de los Tribunales, para tratar de superar los casos más sangrantes de corrupción, como en el caso de los servicios de agua en el Ayuntamiento de Girona, pues no se pueden obviar las decenas de casos de corrupción destapados entorno al “negocio” del agua⁷. Resulta por ello esencial una valoración muy profesional de todos los aspectos que han de analizarse para decidir cuál es la forma más eficiente de prestar un servicio público para, más allá de ideas previas preconcebidas, **garantizar el objetivo básico que ha de buscar cualquier gestor público: ofrecer a los ciudadanos el mejor servicio público posible en la relación calidad-precio, logrando el equilibrio entre la eficiencia social y el saneamiento económico de la gestión.**

En este marco y con estas ideas se ha llevado a cabo la remunicipalización del servicio de agua por parte del Ayuntamiento de Valladolid, con la extinción por la finalización del plazo contractual de la concesión el día 30 de junio de 2017, tras una gestión privada del servicio en la ciudad durante los previos 20 años. La gestión privada, muy adecuada en términos de calidad y precio, ha dejado sin embargo unas necesidades de inversión en los próximos 15 años muy importantes (estimadas por el Ayuntamiento en 232 millones de euros), si bien de ello no puede acusarse en exclusiva al concesionario. El proceso está siendo muy largo y participativo, no está exento de dificultades internas, de oposición política de determinados sectores sociales, de recursos administrativos y judiciales interpuestos por el contratista y de controles sobre la legalidad de la decisión tomada por el Ayuntamiento por parte del Gobierno central. El proceso de Valladolid está siendo seguido con atención tanto por otros municipios interesados en remunicipalizar su servicio de agua, como por las empresas privadas del sector, pues ésta ha sido la primera gran ciudad en España que retorna a la gestión pública del agua. Aunque en el propio ámbito empresarial privado no puede ocultarse que existen intereses contrapuestos no del todo desvelados, pues muchas empresas privadas ven ahora una posible fuente de negocios en la nueva gestión pública del servicio, pues podrán competir para obtener contratos parciales de obras, servicios y suministros que anteriormente estaban en gran medida vedados, ya que dichos contratos se resolvían mediante contrataciones internas entre las empresas del grupo privado que tenía la concesión.

pública perteneciente a un Consorcio formado por este Ayuntamiento y otros, porque no se daban los requisitos para que la empresa pública en cuestión pudiera ser considerada “medio propio”. La St. del Juzgado de lo contencioso nº 5 de Valencia, de 7 de julio de 2017, anuló la decisión del Ayuntamiento de Alcira de prestar directamente los servicios de radio e instalaciones deportivas que anteriormente gestionaba mediante dos empresas privadas, amparándose exclusivamente en el argumento de que se habría producido un incremento de la plantilla municipal superior a lo previsto por la Ley de Presupuestos Generales del Estado (LPGE) para el año 2016.

⁷ Ver por ejemplo la siguiente nota periodística: “Girona asume de forma cautelar la gestión directa del servicio de aguas [...] a propuesta de la Fiscalía Anticorrupción” (Rodríguez, 2017). De modo similar, en un caso anterior ocurrido en Galicia, un Auto del Juzgado de Instrucción nº 1 de Lugo, del 28 de junio de 2015, calificó a una empresa subsidiaria de una de las grandes concesionarias de los servicios de agua de España como “una estructura empresarial dirigida a la obtención de ilícitas adjudicaciones violentando los principios de igualdad, competencia y libertad de concurrencia y defraudación de la confianza de los ciudadanos en la regularidad y transparencia de la contratación administrativa [...] una verdadera asociación ilícita” (Juzgado de Instrucción nº 1 de Lugo, 2015: pág. 50).

La eficiencia social y la sostenibilidad como objetivos en la gestión de servicios públicos

Cualquier proyecto que se acometa ha de tener claro su objetivo. En la gestión pública, el objetivo de la gestión de servicios públicos viene marcado por la Ley de manera ineludible: satisfacer el interés general, mandato constitucional repetido en cualquier norma que regule la actividad de la Administración. Pero esa meta de eficacia no puede alcanzarse a cualquier precio. Los principios de eficiencia y sostenibilidad se han colocado, especialmente en los últimos años, en la cúspide de las exigencias programáticas de cualquier Ley. La eficiencia es la eficacia al mínimo coste; la sostenibilidad tiene una doble acepción: económica (control del déficit) y ambiental (respeto con el medio ambiente). **La satisfacción del interés general ha de lograrse siempre de la manera más eficiente y sostenible posible.** Estos principios básicos se han "adueñado" de las leyes españolas, especialmente tras la Ley de Economía Sostenible 2/2011 (LES), del 4 de marzo de 2011⁸ y la Ley Orgánica 2/2012, del 27 de abril de 2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), que impone que "la gestión de los recursos públicos estará orientada por la eficacia, la eficiencia, la economía y la calidad, a cuyo fin se aplicarán políticas de racionalización del gasto y de mejora de la gestión del sector público" (artículo 7.2). La Ley 40/2015, de 1 de octubre de 2015, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJ), incide en esos como principios (arts. 3, 81.1).

Esta exigencia se recoge para la prestación de los servicios públicos locales en el artículo 85 de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre de 2013, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL). Esta Ley impone el precepto de que **los servicios públicos de competencia local sean gestionados de la forma más sostenible y eficiente**, entre las modalidades de gestión directa e indirecta, que incluyen: gestión directa por la propia entidad, mediante un organismo autónomo, una entidad pública empresarial, una sociedad mercantil de capital ~~operación pública~~ o mediante cualquiera de las modalidades que regula la legislación contractual. La normativa contractual también demanda esa búsqueda de la eficiencia y la sostenibilidad en la gestión de los recursos públicos, ya desde la proclamación de principios en el artículo 1 de la Ley de Contratos del Sector Público, tanto la nueva Ley 9/2017, de 8 de noviembre de 2017 (LCSP en adelante), como las anteriores de 2007 y 2011 (RD 2/2011, de 14 de noviembre, en lo sucesivo, TRLCSP). Han de tenerse presentes en este campo las exigencias sociales y medioambientales, de fomento de la innovación y de la contratación con pequeñas y medianas empresas (PYMES) que derivan de la Estrategia Europa 2020 (Unión Europea, 2010), por lo que la eficiencia ha de medirse también en términos de "rentabilidad social" en ese sentido amplio.

La Directiva europea 2014/23, del 26 de febrero de 2014, relativa a la adjudicación de contratos de concesión, deja claro que cada autoridad nacional, regional o local tiene libertad de elección sobre la forma de prestar los servicios, pero han de asegurar en todo caso un alto nivel de calidad, seguridad y accesibilidad económica, la igualdad de trato y la promoción del acceso universal y de los derechos de los usuarios en los servicios públicos (arts. 2 y 4, cdos. 5, 6 y 7), y garantizar la utilización más eficiente posible de los fondos públicos (cdo. 3). En relación con el servicio de abastecimiento

8 El artículo 2 de esta Ley define el concepto de "economía sostenible" en su artículo 2.

y saneamiento del agua, la Resolución del Parlamento Europeo de 8 de septiembre de 2015 sobre el seguimiento de la "Iniciativa Ciudadana Europea Right2water" considera que la Comisión Europea no debe de ningún modo promover la privatización de los servicios de agua ni por vía legislativa ni de ningún otro modo (apartado 45) y que la posibilidad de remunicipalización de los servicios de agua debe seguir garantizada sin limitaciones y que estos servicios deben seguir siendo de gestión pública si así lo ha decidido la autoridad local responsable (apartado 46) (Parlamento Europeo, 2015).

Satisfacer el interés general de la manera más eficiente y sostenible, ofreciendo a los usuarios unos servicios con la mejor relación calidad/precio posible (artículo 7.2 LOEPSF y 85 de la LBRL), es por lo tanto el objetivo esencial en los procesos de "remunicipalización" o "internalización" de un servicio, pero también deben serlo en los procesos de externalización o privatización. La opción entre la gestión pública o privada de los servicios locales ha de superar la ideología política y centrarse en buscar la mejor forma de cubrir las necesidades de los ciudadanos en términos de calidad, eficiencia y sostenibilidad. Por lo tanto, **la REMUNICIPALIZACIÓN debe concebirse como un instrumento al servicio de los ciudadanos en general, para garantizar servicios públicos en las mejores condiciones de eficiencia social.** Deben en consecuencia desterrarse posturas maximalistas de sesgo ideológico y analizarse en cada caso y en cada municipio cuál es la mejor forma de prestar cada servicio, para que los vecinos reciban la mejor atención posible al precio más ajustado. En consecuencia, **la remunicipalización no es una opción, sino una obligación, cuando la gestión directa resulta más eficiente que la indirecta; pero también lo es la externalización cuando la gestión directa deviene ineficiente.**

Razones económicas y sociales han llevado a replantear la generalización de modelos de gestión privada en los servicios locales. La primera norma jurídica que en nuestro país propone de manera directa la opción de la gestión pública de servicios externalizados es una norma dictada por un gobierno "liberal", en el seno de una política de reajuste del gasto público: la Orden HAP/537/2012, del 9 de marzo de 2012, que regula el modelo de Planes de Ajuste exigido por el Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero de 2012, que contemplaba como posible medida para incluir en los Planes de Ajuste municipales la siguiente: "Contratos externalizados que considerando su objeto pueden ser prestados por el personal municipal actual" (Medida 7). Diferentes informes y estudios cuestionaron ya desde el año 2004⁹ que la gestión indirecta ofreciese mejores indicadores de eficiencia que la gestión municipal directa en la prestación de los servicios públicos. En nuestro país, por ejemplo, el informe del Tribunal de Cuentas 1.010, del 28 de noviembre de 2013, sobre fiscalización del sector público local durante el ejercicio del año 2011, ya constató que la limpieza viaria, la recogida de residuos y los servicios de provisión de agua son más caros en los municipios con gestión indirecta que en aquellos que los prestan mediante gestión municipal directa. Los costes "indirectos" de las concesionarias privadas o mixtas (márgenes operacionales e impuestos¹⁰), su demanda de beneficios crecientes, junto con las dificultades de control

9 Además del ya citado informe del Banco Mundial (2003), puede citarse el informe de la Unidad de Investigación de la Internacional de Servicios Públicos (PSIRU), de la Universidad de Greenwich, del 16 de mayo de 2012, un trabajo encargado por la Federación Sindical Europea de los Servicios Públicos (EPSU) (Hall, 2012). Ver también Pigeon et. al. (2013).

10 Los gastos generales y el beneficio industrial en la mayoría de los contratos se han tomado por

y capacidad de presión de los grandes operadores por parte de los municipios, ha llevado a un cuestionamiento relativamente generalizado de las bondades de la gestión privada frente a la pública, más allá de posturas exclusivamente ideológicas. Eso, en un contexto de crisis económica generalizada desde el año 2008, en el que muchos ciudadanos tienen dificultades económicas serias para acceder a servicios esenciales para la vida social, unido a la denuncia pública de muchos casos de corrupción ligados a la contratación pública y en especial a las grandes concesiones (ver, entre otros, Zarza y Urruticoechea Basozabal, 2017), todo lo cual ha llevado a un cuestionamiento, cuando no directamente a un rechazo, social de las "privatizaciones", una postura reflejada en las posturas asumidas por los partidos y movimientos de izquierdas que alcanzaron el poder en muchos municipios en la elecciones locales de junio de 2015.

El procedimiento de remunicipalización¹¹

Esa vuelta a la gestión pública de un servicio se produce cuando el contrato en virtud del cual la prestación del mismo recaía en una empresa privada se extingue, bien por cumplimiento del plazo de ejecución por el que se había contratado, bien por resolución anticipada del mismo. Las causas y efectos de la extinción de contratos públicos se regulan con precisión suficiente en la normativa sobre contratación pública, pero el procedimiento para poder acordar el cambio en la forma de gestión no está del todo claro ni en esta normativa ni en la de régimen local.

La extinción del contrato vigente

La extinción de un contrato puede producirse por cumplimiento o transcurso del tiempo por el que fue concertado, o por la resolución anticipada del mismo (art. 209 LCSP 2017; art. 221 TRLCSP 2011). En caso de extinción por transcurso del plazo de ejecución, han de adoptarse las medidas previas a la fecha de terminación para garantizar la entrega de las instalaciones y todos los bienes y equipos revertibles en las condiciones previstas en el contrato (art. 291 LCSP, 283.2 TRLCSP). En el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales (decreto del 17 de junio de 1955, RSCL) se precisa la designación de un "Interventor técnico" en la empresa concesionaria, el cual vigilará la conservación de las obras y del material e informará a la Corporación sobre las actuaciones necesarias para mantenerlos en las condiciones previstas (art. 131.2.1º RSCL; más general el art. 291 LCSP). No hay en estos casos indemnización alguna en favor del contratista, mientras que éste ha de responder si la reversión no se efectúa en las condiciones normales de uso pactadas. Además, los contratos de gestión de servicios públicos y de servicios pueden extinguirse ante de que concluya el plazo de duración inicialmente previsto, por alguna de las causas siguientes:

referencia a los del contrato de obras (13-17 por ciento +6 por ciento), más el Impuesto al Valor Agregado (IVA), del 10 al 21 por ciento, según el servicio y el impuesto de sociedades, como coste en la gestión indirecta y mixta.

11 Para mayor detalle y precisión jurídica, puede verse: Martínez Fernández, 2017.

- por mutuo acuerdo entre la Administración y el contratista (art. 211.c LCSP; 223.c TRLCSP);
- por incumplimiento del contratista de sus obligaciones contractuales esenciales (art. 209.d y f LCSP; art. 223.d, f y h TRLCSP); o declaración del contratista en concurso o insolvencia (art. 211.1.b LCSP, 223.b TRLCSP);
- por incumplimiento de la Administración de su compromiso de entrega de la contraprestación o medios auxiliares a los que se obligó en el contrato (art. 294.b LCSP; art. 286.a TRLCSP) o la imposibilidad de la explotación del servicio como consecuencia de acuerdos adoptados por la Administración con posterioridad al contrato (294.e LCSP; 286.d TRLCSP);
- por decisión unilateral de la Administración: rescate del servicio por razones de interés público para su gestión directa (art. 292.d LCSP; art. 286.b TRLCSP);
- por ruptura del equilibrio económico en favor de la Administración (art. 290 LCSP; 282 TRLCSP).

En los supuestos de extinción anticipada del contrato, han de tenerse en cuenta las posibles indemnizaciones en favor de la parte no culpable de la resolución, aspecto muy importante en los análisis de eficiencia y sostenibilidad. En caso de resolución por mutuo acuerdo, el resultado se ajustará a lo que válidamente pacten las partes (art. 213.1 LCSP; art. 225.e TRLCSP). En caso de incumplimiento del contratista, éste deberá indemnizar por los daños y perjuicios causados; mientras que si la causa es imputable a la Administración, incluido el rescate del servicio, será ésta quien habrá de indemnizar al contratista tanto por el daño emergente (inversiones pendientes de amortizar, art. 293.1 LCSP; 288.2 TRLCSP; interés de demora por las aportaciones no realizadas en plazo, art. 295.3 LCSP, 288.3 TRLCSP) como por el lucro cesante (beneficios futuros que deje de percibir atendiendo a los resultados de explotación del último quinquenio, art. 295.4 LCSP, 288.4 TRLCSP). Aunque algunos autores destacan que la figura del rescate no se prevé en el artículo 44 de la Directiva de Concesiones 2014/23 y que por lo tanto no debería contemplarse en la normativa española como causa de resolución de las concesiones, esta figura está en la normativa vigente y se mantiene en el proyecto de la nueva Ley de Contratos. Admite no obstante el profesor Gimeno Feliu que tal posibilidad siempre podría ejercerse, pero no como causa de resolución de un contrato, sino en ejercicio de la potestad expropiatoria (con ciertos matices diferenciadores en la causa *expropiandi* y en la reversión)¹². Finalmente, en caso de reducción del plazo de la concesión por la consecución anticipada de los recursos necesarios para amortizar las inversiones, cubrir los costes de explotación y el margen de beneficio previsto, el restablecimiento del equilibrio económico en favor de la Administración podrá hacerse mediante la reducción del plazo concesional, sin indemnización, por lo que el contrato podrá extinguirse antes del plazo inicialmente previsto.

12 José María Gimeno Feliu, ha criticado que la LCSP mantenga la figura del rescate como potestad de la administración concesionante en sus numerosos trabajos sobre la nueva ley (Gimeno Feliu, 2017a: 72; 2017b, c).

El procedimiento para prestar el servicio de manera directa por la entidad titular

Una vez extinguido por terminación del plazo concesional o por resolución anticipada del contrato de gestión indirecta del servicio, la entidad titular del mismo ha de decidir la nueva forma de gestión. En el caso de optar por la gestión directa, no está del todo claro si la decisión es automática en caso de no adoptarse otra, pues la gestión directa es la forma normal de ejecutar las competencias de las Administraciones públicas¹³, mientras que es la gestión contractual la que imperativamente ha de motivarse por excepcional. Este carácter subsidiario de la contratación frente a la prestación de servicios por los propios medios de la administración se recoge de manera explícita en la LCSP en relación con el contrato de servicios (arts. 30.3, 63.3.a y 116.4), pero se deduce que es para cualquier tipo de contrato, incluidas las concesiones, de los artículos 1 y 28 de la misma Ley (eficiencia del gasto para atender las necesidades públicas a satisfacer e idoneidad del contrato para cubrirlas), y del artículo 7.3 de la LOEPSF (exigencia de un informe sobre la afección de cada contrato a la estabilidad presupuestaria y estabilidad financiera de la entidad). Lo que no puede pretenderse es mantener la vigencia de un contrato cuyo plazo de vigencia se ha extinguido, pues supone eludir los principios de publicidad y concurrencia básicos en la contratación pública y cualquier pago o cobro a los usuarios por parte del contratista carecería de cobertura legal alguna¹⁴.

No obstante, la decisión de optar por la gestión directa sin un acuerdo expreso, no nos parece correcta. La legislación de régimen local española exige que el acuerdo para decidir la forma de prestación de un servicio público vaya precedido de un expediente que acredite la conveniencia y oportunidad de la medida, que justifique la elección de la forma de prestación más eficiente y sostenible de entre las legalmente posibles. Lo que no resulta sencillo es precisar el contenido e iter procedimental de ese expediente. La modificación de la Ley Reguladora de la Bases del Régimen Local, 7/1985, de 2 de abril de 1985 (LBRL) por la LRSAL de 2013, no ha coordinado adecuadamente los procedimientos de los artículos 85 y 86 de la LBRL, de acuerdo a la consolidada

13 Un informe de Transparencia Internacional España señala que “la externalización en ningún caso podrá prolongarse indefinidamente en el tiempo” (Transparencia Internacional España, 2015: medida III.c).

14 Así lo han entendido los autos de los Juzgados de lo contencioso de Valladolid nº 4, de 18 de abril de 2017, y nº 4, de 3 de mayo de 2017, en relación con la pretensión de suspensión de los acuerdos municipales del Ayuntamiento de Valladolid para remunicipalizar el agua, interpuestos por la empresa concesionaria y la abogacía el Estado: “la entidad recurrente, en cuanto concesionaria del servicio, no tiene ningún derecho a continuar gestionando el mismo hasta tanto se asume la gestión por otro sujeto diferente dado que los contratos actualmente vigentes se extinguen por cumplimiento, al haber transcurrido el plazo de duración, y no por resolución”. Este pronunciamiento ha sido ratificado por la STSJCYL de 3 de noviembre de 2017, rec. 360 /2017, que reitera que “no se aprecia que tenga el recurrente derecho a exigir que el servicio mencionado se gestione de forma indirecta ni derecho a ser la adjudicataria correspondiente del mismo”. Por esos argumentos parece carente de fundamento jurídico sólido el auto del Juzgado de lo contencioso nº 4 de Zaragoza de 6 de marzo de 2017, por el que se decide mantener la medida cautelar de suspensión de la municipalización del servicio de atención telefónica O10 en Zaragoza, pues supone obligar a continuar con un contrato extinguido, en un servicio que además no es obligatorio. Tampoco compartimos similar fallo del Juzgado nº 1 de Lleida en relación con la asunción de la gestión directa del servicio de agua por el Ayuntamiento de Toreferara, argumentando que esa gestión “puede implicar incluso un coste superior al de la concesión”, si bien en ese caso la decisión va precedida por el hecho de que el Ayuntamiento declaró desierta una licitación para adjudicar tal concesión, y esa decisión había sido a su vez recurrida y estaba pendiente de resolución judicial.

doctrina jurisprudencial en relación a este segundo artículo: mientras que el artículo 85 exige la elaboración de una "Memoria justificativa" que acredite la mayor eficiencia y sostenibilidad de la gestión mediante una sociedad mercantil de capital íntegramente municipal o una entidad pública empresarial frente a la gestión directa a través de un organismo autónomo o sin entidad instrumental, el artículo 86 LBRL, según ha sido interpretado por la jurisprudencia, requiere la tramitación del expediente de municipalización regulado en los artículos 96 y 97 del TRRL y 45 A 66 del RSCL cada vez que se acuerde modificar la forma de prestación de un servicio público¹⁵.

Los Tribunales, que sepamos, aún no han tenido ocasión de pronunciarse sobre la cuestión y encajar ambos procedimientos. Cabría entender que, tras la modificación de la LBRL por la LRSAL, el artículo 86 y su procedimiento se aplicaría sólo para los casos en los que la opción sea la gestión indirecta de un servicio público, pues para los supuestos de gestión directa el procedimiento sería el del artículo 85. No obstante, ni el artículo 86 LBRL, ni los 96 y 97 TRRL y 45 a 66 del RSCL, se circunscriben a la gestión indirecta de los servicios, y el 86.1 *in fine* LBRL habla en general de "forma de gestión". Además, para poder concluir que la mejor forma de gestión es la directa, antes he debido comparar las formas de gestión directa con las indirectas.

Una interpretación sistemática de ambos preceptos podría llevar a la articulación del siguiente procedimiento:

1. Acuerdo de inicio del expediente del art. 86 LBRL y 97 TRRL: nombramiento de la Comisión de estudio técnico-política y redacción de una Memoria que analice las diferentes formas de gestión, con el contenido que señalan los artículos 56 a 66 del RSCL¹⁶.
2. Si del estudio se concluye con que la mejor opción es la gestión directa sin personificación o por organismo autónomo: se procede a un acuerdo plenario de creación del servicio municipal y trámites para su dotación de recursos humanos y materiales, o para la creación del organismo autónomo.
3. Si del estudio se concluye con que la mejor opción es la gestión directa mediante sociedad de capital íntegramente municipal o una entidad pública empresarial: se hace pública la Memoria y el asesoramiento recibido ("publicitados", se limita a señalar el art. 85.2 LBRL) y se inician los trámites para constituir la sociedad o entidad pública.
4. Si del estudio se concluye con que la mejor opción es la gestión indirecta o mixta:

¹⁵ La exigencia de expediente de municipalización en todos los casos de cambio en la forma de gestión de servicios públicos locales es unánime: STS de 21-12-2000, 1-2-2002; St. del TSJ de Castilla y León de 5-6-2001; TSJ de Andalucía de 25-2-2002; STS País Vasco 26-12-2003; STS de 3-12-2004; STS de 12-07-2005, rec. 1756/2002; STSJ de Cataluña de 28-12-2007, rec. 231/2004; STSJ Castilla y León de 28-12-2012 (rec. 1435/2010); STSJ Cataluña de 9 de marzo de 2016, rec. n° 27/2013 (en este caso se habla de la falta del expediente de "metropolitanización").

¹⁶ Cuyo cumplimiento analizó, precepto a precepto, la STSJ de Castilla y León de 28 de diciembre de 2012, rec. 1435/2010, en relación con el expediente para gestión indirecta del ciclo integral del agua mediante una sociedad mixta en el Ayuntamiento de León, STSJ de Castilla y León de 28 de diciembre de 2012, rec. 1435/2010.

se procede a una exposición pública de la Memoria e inicio del expediente de contratación de la forma de gestión indirecta o mixta; aprobación definitiva, y tramitación del contrato de gestión de servicios públicos (arts. 123, 133 y DA 36ª del TRLCSP; art. 9.7 del RD 55/2017, de 3 de febrero).

Pero cabe otra postura interpretativa: entender que el artículo 85.2 se refiere a la misma Memoria y trámites que el artículo 97 del TRRL, que habrían de adoptarse también por lo tanto para acordar la gestión directa del servicio, añadiendo sobre éste la exigencia del análisis de la eficiencia y sostenibilidad que impuso la LOEPSF (art. 7.3). Se siga un procedimiento u otro, es necesario un informe de la Entidad de la Competencia para prestar el servicio en régimen de monopolio (art. 97.2 TRLCSP), aunque no si tal monopolio no se declara expresamente, pues no puede entenderse que existe en todo caso cuando se trata de servicios con "monopolio de facto"¹⁷.

En la tramitación del expediente de remunicipalización del agua en el Ayuntamiento de Valladolid, se ha seguido la primera de las interpretaciones señaladas: se inició el expediente "acreditativo de la conveniencia y oportunidad de la medida", o "expediente de municipalización", del artículo 86 LBRL y se pasó luego al del 85, al concluir los informes técnicos, jurídicos y económicos con la gestión directa como mejor opción. Esta interpretación sobre el procedimiento a seguir ha sido precisamente uno de los motivos de los recursos, primero administrativo y luego judicial, interpuestos contra el acuerdo municipal de recuperación de la gestión directa del agua, interpuestos, como se ha adelantado, por la actual concesionaria y dos asociaciones de vecinos. Se ha dictado ya sentencia en primera instancia, considerando correctamente tramitado el expediente por el Ayuntamiento de Valladolid (sentencia n° 150/2017, de 14 de noviembre de 2017, del Juzgado de lo contencioso administrativo n° 3 de Valladolid).

La situación del personal que presta los servicios objeto de remunicipalización

Uno de los principales problemas de los procesos de remunicipalización es el del personal, por un doble motivo:

- a) Los límites de la Administración para contratar nuevo personal para prestar el servicio que se pretende remunicipalizar o internalizar.
- b) La posible subrogación del personal de la empresa que estaba prestando el servicio por la Administración que decide hacerlo directamente.

¹⁷ Otro de los motivos del recurso del concesionario contra la tramitación del expediente de remunicipalización del agua en el Ayuntamiento de Valladolid es la falta del informe de la Autoridad de la Competencia, que el concesionario entiende igualmente necesario, además de en los casos de monopolio expresamente acordado como expresamente establece el artículo 97 del TRRL, tras la reforma por la LRSAL, cuando se trata de un "monopolio de hecho", como el caso del agua. Ello con base al informe de la Autoridad Catalana de la Competencia 19/2015, de 26 de marzo. No parece que esto sea así de momento, pues ni el informe es explícito al respecto, ni es vinculante, ni lo es el tenor del precepto. Tan es así que en las enmiendas al PLCSP se han presentado dos (n° 416 y 951) para tratar de incorporar esta exigencia en la disposición adicional tercera de la futura Ley de Contratos, enmiendas que no han sido aceptadas y que no están en el texto final de la Ley.

Los derechos del personal contratado por la empresa que está prestando un servicio han de ser escrupulosamente respetados. Pero la consolidación de ese personal en la estructura municipal o las mejoras de sus condiciones sociolaborales, no puede motivar la decisión de gestionar directamente un servicio. Eso supondría, como ha destacado el profesor Gimeno Feliu, una desviación de poder (Gimeno Feliu, 2017a: 39). El único objetivo de la remunicipalización (y de la internalización), reiteramos, es prestar un determinado servicio de manera más e iciente y sostenible que la gestión indirecta.

Los límites de la Administración para contratar nuevo personal

Las políticas de restricción de gasto público en España establecidas desde el año 2009, han llevado a unas estrictas limitaciones para la contratación de nuevo personal por parte del sector público: la tasa de reposición de efectivos, la masa salarial y el techo de gasto. La Dirección General de Función Pública del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (DGFP) ha informado a los Ayuntamientos que se han consultado, que estas limitaciones al acceso al personal de nuevo ingreso tiene carácter de norma básica al amparo de los artículos 149.1.13^a y 149.1.18^a, y que afectan también al personal interino y laboral temporal¹⁸. Estos límites son sin embargo “burlados” cuando las Entidades Locales se ven obligadas por sentencia judicial a subrogarse en el personal de la empresa que estaba prestando dicho servicio mediante un contrato. Aunque la Ley 47/2015, de 29 de octubre de 2015, de Presupuestos Generales del Estado para 2016, ya elevó la tasa de reposición y parece que esa será la tónica de la nueva LPGE, este límite y el del incremento del gasto en personal, está frenando procesos de remunicipalización, incluso en el caso de servicios que se estaban prestando mediante contratos irregulares, como en el caso de los servicios de colaboración en la recaudación¹⁹.

Parecería lógico entender aplicable en estos procesos la previsión del artículo 126.1.b del TRRL, que permite la ampliación de plantillas cuando se produzca el establecimiento o ampliación de un servicio de carácter obligatorio. E interpretar que el límite al incremento de la masa salarial no se aplicaría en este caso porque el artículo 19.2 y 4 de la LPGE para 2016 señala que la comparación con el ejercicio anterior se haga en “términos de homogeneidad”, homogeneidad que no se daría si hay un nuevo servicio. Pero tanto el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas como los Juzgados han entendido que el carácter de normativa básica de las limitaciones a la ampliación de las plantillas que han ido imponiendo las sucesivas LPGE no permite más contratación de personal que el que han previsto cada año para reponer efectivos (STS 5039/2015, de 2 diciembre, rec. 401/2014²⁰. Y la

18 Informe de 14 de octubre de 2016, a una consulta del Ayuntamiento de Ciudad Real; y de 27 de mayo de 2016, en repuesta similar a una consulta del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo (León).

19 Es el caso de las sucesivas sentencias de los Juzgados de 1^a Instancia que han anulado la aprobación de plantillas y los procesos selectivos para asumir íntegramente el servicio de recaudación: sentencias número 255, 256, 257 y 309, de 21 de diciembre de 2016, de los Juzgados de lo contencioso administrativo n° 1 y 4 de Oviedo. A instancias de la Abogacía del Estado se anuló también el acuerdo de subrogación del personal de las sociedades de instalaciones deportivas y de radio municipal del Ayuntamiento de Alzira, St. del Juzgado de lo contencioso Administrativo n° 5 de Valencia, de fecha 7 de julio de 2017. Sorprendentemente, parece que la Abogacía del Estado no recurrirá la decisión del Ministerio de Fomento de asumir la gestión de las deficitarias radiales de Madrid, con los aproximadamente 800 trabajadores de las concesionarias, tomada en junio de 2017 (Martínez 2017).

posibilidad excepcional de la contratación de funcionarios interinos o laborales temporales que prevé el apartado 2 del artículo 20 de la LPGE para 2016, para atender necesidades urgentes e inaplazables referidas a servicios esenciales, se entendió de manera restrictiva (en el caso de funcionarios interinos, además han de darse los supuestos que marca el artículo 10 del TREBEP).

Sin embargo, esta interpretación restrictiva puede llevar al absurdo de que, si tras un riguroso análisis plasmado en una Memoria justificativa se concluye que para un determinado servicio la gestión directa es la forma más eficiente y sostenible, no poder utilizarla por restricciones en materia de personal, cuando el objetivo perseguido tanto por las LPGE como por la LRSAL y LOEPSF es el mismo: garantizar la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera de las Administraciones Públicas conteniendo el gasto público. Este difícil encaje quizá esté detrás del hecho que la Abogacía del Estado no haya tenido una actuación impugnatoria uniforme en casos de "reinternalización"²¹. No obstante, las limitaciones a la reposición de efectivos se flexibilizaron ya en la LPGE de 2016 y aún más en 2017, que prevé en varios servicios una tasa de reposición del 100 por ciento en sectores prioritarios²². Además, la Ley 3/2017, del 27 de junio de 2017, de presupuestos generales del Estado para 2017, regula en su disposición adicional vigésimo séptima de manera expresa la incorporación de personal procedente de contratos de concesión y de servicios extinguidos por cumplimiento o por resolución, incluido el rescate, y de reestructuración del sector público, indicando que a estos trabajadores les será de aplicación la normativa laboral sobre sucesión de empresas²³. Es decir, si procede la subrogación laboral por sucesión de empresa,

20 Esa doctrina fue aplicada en el caso ya citado del Juzgado de lo contencioso Administrativo nº 5 de Valencia, de fecha 7 de julio de 2017. El Juez señala expresamente que "el 'término homogeneidad' no puede significar que la Administración pueda incrementar su masa salarial o el volumen global de su capítulo I con el incremento de nuevos servicios sin límite alguno, y con la consiguiente agregación de nuevos efectivos adscritos a los mismos, puesto que ello supondría que la finalidad de garantía de la disciplina presupuestaria del precepto se vería obviada." Aunque el criterio del Tribunal Supremo es matizado en la Sala de lo Social, como puede verse en la Sentencia de la Sala Cuarta, de 3 de febrero de 2015, rec. 37/2014: "La norma presupuestaria que condiciona las nuevas contrataciones a la autorización en cuestión debe ser interpretada restrictivamente por dos razones: primera, por su carácter excepcional pues contradice la regla general del art. 70 del EBEP sobre la oferta anual de empleo público; y segunda, porque -en su aplicación a un caso como el de autos- es una norma restrictiva de derechos. Por esa razón, donde dice 'contratación', 'nuevo ingreso', 'incorporación', no podemos entender comprendidos un supuesto de cambio en la calificación jurídica de un contrato ya existente, aunque dicho cambio conlleve un cierto -pero muy limitado- aumento de costes".

21 Así, no recurrió los acuerdos de recuperación de los servicios de limpieza viaria, recogida de residuos y mantenimiento de parques y jardines en León y San Andrés del Rabanedo (León), o la colaboración en la recaudación de Oviedo, y sí en otros como el del servicio telefónico 010 de Zaragoza, o la recuperación de servicio de aguda por el Ayuntamiento de Valladolid.

22 Por un acuerdo entre el Gobierno y los sindicatos, firmado el día 29 de marzo de 2017. En el caso de la remunicipalización del agua en el Ayuntamiento de Valladolid, el acuerdo municipal se produjo antes de la aprobación de la LPGE para el año 2017, por lo que no le eran de aplicación los límites a la tasa de reposición de efectivos de la LPGE para 2016, ya que la misma no se prorrogó en 2017 hasta la aprobación de la ley de este año.

23 Esta es la literalidad del precepto en cuestión:
"Disposición adicional vigésima sexta. Limitaciones a la incorporación de personal laboral al sector público.

Uno. Con efectos desde la entrada en vigor de esta Ley y vigencia indefinida, las Administraciones Públicas del artículo 2 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, no podrán considerar como empleados públicos de su artículo 8, ni podrán incorporar en dicha condición en una Administración Pública o en una entidad

por producirse la transmisión de una unidad productiva autónoma en los términos del artículo 44 del TRET (cuestión que analizamos más adelante) el legislador sabe que al tratarse ésta de una institución de Derecho comunitario, no puede oponerse a la incorporación de ese personal a la entidad pública o privada que continúe prestando el servicio. Lo único que hace es indicar que este personal queda en una situación jurídica singular, que es no es ninguna de las figuras de personal que regula el artículo 8 del TREB (funcionario de carrera o interino, eventual, laboral indefinido o temporal, o personal eventual). Este personal no computará en la tasa de reposición de efectivos, señala el punto dos de la adicional 26ª, si se incorpora a una sociedad mercantil pública en ejecución de una sentencia o tras superar un proceso selectivo respetuoso con los principios de igualdad, mérito y capacidad. Esta regulación de la LPGE 2017 deja dos lagunas interpretativas: la primera, qué sucede si en lugar de una sociedad mercantil pública, la Administración crea otro tipo de personificación jurídica, como una entidad pública empresarial; entendemos que la situación será la misma que la que regula la adicional 26ª.2, por analogía. Más complicada de resolver es la situación en la que queda el personal subrogado si no media una resolución judicial y no se realiza un proceso selectivo. El legislador parece tratar de evitar que sea calificado como "indefinido no fijo", figura de creación jurisprudencial (en la línea de los informes citados de 2016 de la DG de Personal del MºHac), dejando a ese personal como una nueva figura sin denominación o como "personal a extinguir". Esta indefinición podría dar lugar a entender que ese personal se queda en la Administración hasta su jubilación (u otra forma válida de resolución del contrato), lo cual supone un claro atentado contra los principios constitucionales de acceso al empleo público. Entendemos, por lo tanto, que la situación de este personal no puede ser mejor que la de aquellos que hayan sido considerados "indefinidos no fijos" por una resolución judicial. La DA 2ª LPGE 2017 deja claro que ese personal no ha quedado incorporado bajo ningún concepto a la Administración, y que no son empleados públicos del EBEP, por lo que están en una situación irregular, que se ha de regularizar con la mayor diligencia, mediante el correspondiente procedimiento de selección con cumplimiento de los principios

de derecho público:

- a) A los trabajadores de los contratistas de concesiones de obras o de servicios públicos o de cualquier otro contrato adjudicado por las Administraciones Públicas previstas en el artículo 2.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, cuando los contratos se extingan por su cumplimiento, por resolución, incluido el rescate, o si se adopta el secuestro o intervención del servicio conforme a la legislación de contratos del sector público que resultase aplicable a los mismos.
- b) Al personal laboral que preste servicios en sociedades mercantiles públicas, fundaciones del sector público, consorcios, en personas jurídicas societarias o fundacionales que vayan a integrarse en una Administración Pública.
- c) Al personal referido en los apartados anteriores le serán de aplicación las previsiones sobre sucesión de empresas contenidas en la normativa laboral.
- d) Dos. En aquellos supuestos en los que, excepcionalmente, en cumplimiento de una sentencia judicial, o previa tramitación de un procedimiento que garantice los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, el personal referido en el apartado 1.a) anterior sea incorporado a sociedades mercantiles públicas, las incorporaciones que se produzcan de acuerdo con lo previsto en este apartado, no se contabilizarán como personal de nuevo ingreso del cómputo de la tasa de reposición de efectivos. Tres. Lo establecido en esta disposición adicional tiene carácter básico y se dicta al amparo de lo dispuesto en los artículos 149.1. 13.ª y 18.ª, así como del artículo 156.1 de la Constitución."

La Disposición adicional 34ª de esta misma LPGE para 2017, regula la "Exigencia de responsabilidades en las Administraciones Públicas y entidades dependientes de las mismas por la utilización de la contratación laboral".

de igualdad, mérito y capacidad, cubriendo las plazas en la medida que eso permita respetar los límites a la tasa de reposición de efectivos.

En todo caso, lo que es incuestionable es la posibilidad de prestar cualquier servicio externalizado por el propio personal municipal mediante los correspondientes procesos internos de reasignación de efectivos²⁴, sin perjuicio de puntuales contrataciones en el marco de lo permitido por la LPGE en cuanto a tasa de reposición de efectivos y de contratación temporal. En cuanto al límite del techo de gasto, no será en general un problema insalvable, porque los recursos para financiar los nuevos gastos de la prestación directa del servicio se verán compensados al dejar de pagar al contratista (en principio de manera excedentaria al ahorrar los gastos del margen operacional del contratista y el IVA).

La subrogación del personal por sucesión de empresa

Como se acaba de esbozar, los problemas de incorporación de nuevo personal decaen si un Juez considera que en un caso de remunicipalización hay subrogación laboral por producirse una sucesión de empresa del artículo 44 del TRETR (Real Decreto Legislativo 2/2015, del 23 de octubre de 2015, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores), pues impone al ente público asumir a los trabajadores del contratista que están ejecutando un contrato de servicios, de gestión de servicios públicos o de concesión de obra pública. La subrogación laboral por sucesión de empresa es una figura de derecho laboral que se superpone a la normativa administrativa con el objetivo de "proteger a los trabajadores por cuenta ajena en el caso de transmisión de empresa" (STJUE del 20 de enero de 2011, asunto C-463/2009, Clece, apartado 29). Actúa tanto en caso de transmisiones de unidades productivas en la esfera privada, como en caso de sucesión en contratos administrativos²⁵, reestructuración del sector público, externalización de servicios o internalización o remunicipalización de los mismos, pues se aplica por igual a empleadores públicos que privados. Su regulación en el artículo 44 del TRET viene impuesta por la Directiva Europea 2001/23/CE del Consejo, del 12 de marzo de 2001, sobre aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas al mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de traspasos de empresas, de centros de actividad o de partes de empresas o de centros de actividad. En virtud de esta normativa, el cambio de titularidad de una empresa, de un centro de trabajo o de una unidad productiva autónoma, no extingue por sí mismo la relación laboral, quedando el nuevo empresario subrogado en los derechos y obligaciones laborales, de Seguridad Social y protección social complementaria del anterior empleador. El objeto de la transmisión no tiene por qué afectar necesariamente a la totalidad de la empresa en su conjunto, sino que puede venir referido a cualquier

24 Que ha sido precisamente lo reclamado por el Sindicato de Trabajadores de Oviedo en el procedimiento de remunicipalización del servicio de colaboración en la recaudación, en el recurso estimado por el Juzgado de lo contencioso administrativo nº 4 de Oviedo mediante sentencia 257/2016, del 21 de diciembre de 2016.

25 Aunque la jurisprudencia reitera que "ni la contrata ni la concesión administrativa, son unidades productivas autónomas a los efectos del artículo 44 ET", tampoco son un obstáculo para que se produzca una sucesión de empresa si hay una transmisión de elementos patrimoniales organizados que sustentan la actividad productiva. En ese caso, un nuevo adjudicatario de un contrato administrativo habrá de asumir a los trabajadores del anterior adscritos al centro de trabajo que suponía ese contrato (Sentencia del TSJ de Canarias 84/2013 de 5 de febrero de 2013).

entidad económica que mantenga su identidad (STS de 12 de diciembre de 2002, rec. 764/2002), entendida como un conjunto de medios organizados a fin de llevar a cabo una actividad económica, esencial o accesoria (art. 44.2).

De los cuatro supuestos de sucesión de empresa desarrollados por la jurisprudencia (legal, sucesión de plantillas, convencional y contractual²⁶), en el caso de procesos de reinternalización de servicios sólo se producirá la subrogación laboral cuando concurren los supuestos del artículo 44 del TRET (sucesión legal): cuando se transmite “la infraestructura u organización empresarial básica para la explotación”²⁷. La exigencia de transmisión de medios o infraestructura material, de elementos patrimoniales o estructura organizativa es esencial para que se produzca una sucesión de empresa, y con ella la subrogación laboral (STS de 26 de septiembre de 2017, rec. 3533/2015)²⁸. Este derecho de los trabajadores ante el cambio de empleador no se ve limitado cuando el nuevo empleador es una entidad pública si hay transmisión de elementos materiales, pero no opera si la actividad productiva descansa esencialmente en la mano de obra (STJUE del 20 de enero de 2011 (asunto C-463/209, Clece²⁹), pues la entidad pública no puede decidir quedarse con los trabajadores del contratista directamente ya que se vulnerarían las exigencias constitucionales para el acceso al empleo público. Tampoco los convenios colectivos pueden imponer la subrogación a una Administración Pública³⁰. Y tampoco podrá hacerlo voluntariamente, pues eso supondría vulnerar las normas de acceso al empleo público³¹. Sin embargo, el artículo 130.3 de la LCSP 2017 pretende modificar estas reglas. Dispone este precepto lo siguiente:

26 Puede verse sobre las diferentes modalidades de subrogación la STS del 27 de abril de 2015 (recud. 348/2015) o la SAN de fecha 25 de marzo de 2015 (rec. 180/2013).

27 STS del 29 mayo de 2008; STS del 19 de diciembre de 2012; STS del 16 de diciembre de 2014; STS del 21 de abril de 2015; STSJ de Castilla y León del 19 de junio de 2013. La STSJ de Galicia, Sala de lo Social, 2074/2015 del 17 de abril de 2015 (rec. 86/2013) precisa que “no basta la simple transmisión de bienes, sino que éstos han de constituir un soporte económico suficiente para que continúe activa la acción empresarial precedente”.

28 La STS del 26 de septiembre de 2017 (rec. 3533/2015) resuelve la asunción por parte de ADIF del servicio de información, atención al cliente y servicios auxiliares en la estación de Atocha de Madrid. El Alto Tribunal entiende que, tratándose de una actividad intensiva en mano de obra, la falta de asunción de una parte esencial de la plantilla de la contratista saliente no permite concluir que se den los requisitos para la aplicación del art. 44 ET. En el supuesto considera que tampoco concurre el supuesto de “transmisión de clientela”, que también contempla la Directiva de 2001/23. En el mismo sentido existen cuatro sentencias del Tribunal Supremo del 19 de septiembre de 2017, rec. 2612/2016; rec. 2629/2016; rec. 2650/2016; y rec. 2832/2016.

29 La doctrina del TSJU recogida en la sentencia citada ya había sido mantenida por nuestro Tribunal Supremo en la sentencia de 10 de diciembre de 2008 (RDCU 3837/2007, RJ 2009\254), y reiterada en las STS dictadas en recurso de casación para unificación de doctrina del 16 de junio de 2011 (rec. 2855/2010), del 17 de junio de 2011 (rec. 2855/2010), del 11 de julio de 2011 (rec. n° 2861/2010), del 17 de septiembre de 2012, en la STS del 9 de febrero de 2016 (rcud 400/2014) y en la STS del 16 de junio de 2016 (rcud 2390/2014).

30 Ver: “el convenio colectivo no puede contener cláusulas obligacionales que afecten a quienes no son parte en la negociación” (STS, Sala Cuarta, de lo Social, Sentencia de 21 de abril de 2015, Rec. 91/2014, con cita de las SSTS 21/12/10 -rco 208/09-; 11/07/11 -rcud 2861/10 -; 17/09/12 -rcud 2693/11-; 18/09/12 -rcud 3299/11-; y 19/09/12 -rcud 3056/11-). En el mismo sentido, STS del 23 de enero de 2017, rec. 1874/2015.

31 En el supuesto de la citada STS del 26 de septiembre de 2017, ADIF no incorporó a su plantilla el personal de servicio.

En caso de que una Administración Pública decida prestar directamente un servicio que hasta la fecha venía siendo prestado por un operador económico, vendrá obligada a la subrogación del personal que lo prestaba si así lo establece una norma legal, un convenio colectivo o un acuerdo de negociación colectiva de eficacia general.

Esta previsión parece saltarse la normativa laboral de vinculación de los convenios sólo en relación con las partes que los suscriben, motivo por el que los Tribunales habían reiteradamente manifestado que no se podía imponer esta previsión a una Administración Pública que no había tomado parte en la negociación. Habrá que esperar a ver qué opinan en su momento al respecto los Tribunales. Los supuestos de sucesión de empresa se han ampliado a los casos de reversión de instalaciones, bienes y equipos que pertenecían ya a la Administración titular de un servicio externalizado. El TJUE ha entendido que la Directiva 2001/23 se aplica también en estos casos (STSJUE del 26 de noviembre de 2015, asunto C-509/14, ADIF-Algeposa). Esta doctrina ha llevado a los Tribunales españoles a imponer la subrogación laboral cuando se manejan por una empresa instalaciones, equipos y maquinaria pública esenciales para realizar la prestación contratada (por ejemplo, equipos de luz y sonido de un Teatro³²), o programas informáticos esenciales para prestar un servicio (como el de colaboración en la recaudación de tributos locales³³).

Por lo tanto, en el caso de servicios cuya prestación se asienta en elementos materiales que configuran una entidad económica esencial o accesoria que mantiene su identidad en caso de cambio de empresario, aunque éste sea un ente del sector público y aunque los bienes fuesen ya de su propiedad (inicialmente o por amortizar su inversión durante la vida de un contrato), la Administración se habrá de subrogar en el personal afecto al servicio con sus derechos laborales. Este es el caso de los servicios de abastecimiento y saneamiento de agua. No parece razonable ni práctico que en casos en los que resulta evidente la sucesión de empresa, la Administración la niegue y los trabajadores hayan de acudir a los Tribunales para que les conceda su derecho; debería asumirlos directamente. Para ello necesita disponer de los contratos de los trabajadores, que no estarían protegidos por la normativa de datos personales, pues esta normativa no puede utilizarse para impedir el ejercicio de unos derechos legítimos de los afectados por esa información. El artículo 127.1.2º del RSCL ya señalaba que toda la documentación del concesionario ha de estar a disposición de la Entidad titular del servicio, y esto se prevé también en el artículo 261.1.f de la LCSP.

Situación del personal subrogado

El personal subrogado tras la remunicipalización ingresa en la Administración en una categoría de creación jurisprudencial, "indefinido no fijo"³⁴, o sólo como

32 STSJCyL, Sala de lo Social, del 1 de marzo de 2017, rec.123/2017; STSJCyL, Sala de lo Social, del 5 de octubre de 2017, rec. 1072/2017. En ambos casos se trataba de un contrato de servicios que se adjudica a una nueva empresa cuando termina el contrato con la anterior. El Ayuntamiento no contempló la subrogación de los trabajadores de tramoyas y luz y sonido por entender que no se transmitía una unidad productiva, y tampoco existía convenio colectivo.

33 STSJAs del 21 de marzo de 2017, rec. 06/2017.

34 STS del 21 de julio de 2011, rec. 2883/2010; STS del 12 de junio de 2012, rec. 1831/2011; STSJ de Extremadura 382/2014, del 8 de julio de 2014, rec. 259/2014; STSJ de Madrid 1145/14, del 3 de diciembre

“no fijo” si la incorporación es a una sociedad municipal³⁵, o como “personal a extinguir o sin de inir”, según la DA 26^a1 de la LPGE 2017. La Administración no puede mantener una situación de trabajadores en situación irregular, sin incorporarlos a su plantilla, y no sólo por cumplimiento de la Ley, sino por el problema que ocasiona en la gestión de recursos humanos, al no poder optar a las plazas que ocupan los trabajadores subrogados otros de la entidad que ocupen puestos en propiedad, ni aquellos concursar a otros puestos de la entidad que en algún momento les puedan interesar. La Administración ha de crear las plazas e ir las cubriendo, con el ritmo que le permitan las limitaciones legales de incorporación de nuevos trabajadores mediante el procedimiento legal correspondiente, siempre, por supuesto, con garantía de cumplimiento de los principios de igualdad, mérito y capacidad. Se ha de comenzar de manera inmediata el procedimiento para adaptar su relación de puestos de trabajo a los nuevos que precisa para prestar el servicio remunicipalizado, y adaptar la plantilla para cubrir esos puestos de trabajo por el procedimiento legalmente correspondiente.

Como se ha señalado, no tendrá problemas para cubrir los puestos mediante concurso de traslados y promoción interna, ampliación de jornada laboral a su personal laboral sin contratos de jornada completa (salvo que supere los límites de incremento de la masa salarial), todo ello lógicamente con los requisitos legal y convencionalmente establecidos. Pero cubrirlos mediante oposición o concurso de oposición libre, en cuanto supone una ampliación de efectivos, deberá ir haciéndolo al ritmo que permita la tasa de reposición de efectivos. Lo que no puede hacer la Administración es dejar sin más al personal subrogado en su puesto de trabajo sin crear las plazas necesarias en sus Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT), amortizar las que no precisa, y cubrir las por el procedimiento legal correspondiente. La autoridad responsable podría estar incurriendo en prevaricación por omisión (y malversación de caudales públicos si se mantienen relaciones laborales más costosas), pues resulta obligado cubrir las plazas por el procedimiento legalmente establecido, respetuoso con los principios de igualdad, mérito y capacidad (art. 103 CE y 55 TREBEP), principios que se exigen respetar incluso en las entidades del sector público que no son Administraciones públicas (disposición adicional primera del EBEP).

No existe una normativa clara en cuanto al plazo para crear las plazas. Se puede tomar por analogía el plazo máximo de 3 meses que prevé el artículo 28 Ley de Empleo de Galicia 2/2015, y en ningún caso debería demorarse más allá del primer nuevo presupuesto municipal que ha de contemplar ya esos nuevos puestos en su anexo de personal. Y el plazo para cubrir esos nuevos puestos de trabajo debería empezar no más tarde de los tres años de haberse creado y dotado esas plazas (STSJ de Galicia de 11 de marzo de 2016, rec. 1944/2015). Los trabajadores subrogados que adquieran en el procedimiento una plaza entran en la Administración sin antigüedad y con el convenio municipal. Los trabajadores que no superan el proceso selectivo o que opten por no concurrir, han de ser despedidos, al igual que si se amortiza su plaza (STS de 23 de mayo de 2014, rec.179/2013), e indemnizados correspondientemente³⁶.

de 2014, rec. 414/2014.

35 STS del 18 de septiembre de 2014.

36 STJUE del 11 de diciembre de 2014; STS del 31 de marzo de 2011; STS del 16 de abril de 2015; STSJCyL del 1 de marzo de 2017 (rec. 123/2017).

El procedimiento para el retorno a la gestión pública del agua en la ciudad de Valladolid

El agua es quizá el servicio público donde más se han concentrado las experiencias de retorno al sector público en todo el mundo. Los trabajos citados (Hall, 2012, Pigeon et al., 2013), así como otras iniciativas (Right2Water, 2018), reflejan ese interés mundial por la forma de proveer a los ciudadanos del bien más esencial para la vida. El Banco Mundial y el Banco Iberoamericano de Desarrollo, organismos que auspiciaron las privatizaciones del agua, han constatado el fracaso del modelo y planteado la necesidad de repensar las políticas de privatización, al reconocer los problemas de regulación relacionados con los proveedores multinacionales de agua, y al ver los efectos de un modelo de prestación de servicios con fines de lucro sobre trabajadores, familias de bajos ingresos y el medio ambiente. Después de las décadas de 1980 y 1990, ha habido menos privatización directa de los servicios de agua. En 2015 solo el 10 por ciento de las 400 ciudades más grandes del mundo tenían suministros de agua por empresas privadas. En España, sin embargo, ese porcentaje se eleva al 34 por ciento, y un 22 por ciento más recibe los servicios mediante empresas mixtas, mientras que solo un 10 por ciento se presta directamente por servicios municipales sin personificación (AEAS, 2016)³⁷.

El Ayuntamiento de Valladolid prestó a sus vecinos los servicios de abastecimiento y saneamiento del agua potable mediante una concesión a una empresa privada entre 1997 y 2017. Aunque no hay quejas en relación a la calidad y al precio del agua, durante los 20 años de duración de la concesión, el servicio apenas ha recibido inversiones y presenta actualmente unas necesidades de actualización de infraestructuras en los próximos 15 años cuyo costo se ha estimado en 232 millones de euros. Esto, junto a la obligación de buscar la forma de gestión más eficiente y sostenible y una dirección política proclive a la gestión pública de los servicios municipales, han llevado al proceso de recuperación de la gestión pública una vez que el 30 de junio de 2017 expiró el plazo concesional. El camino seguido por el proceso de remunicipalización ha tenido los siguientes hitos principales:

Agosto de 2015: Comienza la cuenta atrás para la recuperación de la gestión.

El proceso no ha sido sencillo. Para empezar, después de 18 años de concesión, en el año 2015 la estructura pública que sostenía la gestión del agua era casi inexistente. Sólo un técnico municipal, en una plantilla de 2.000 trabajadores, estaba dedicado a este servicio y al control de la concesionaria. Un punto de partida que no permitía abordar con todas las garantías la recuperación. Las primeras medidas fueron adoptadas en agosto de 2015 cuando, por un lado, se procedió a nombrar a dicho funcionario como interventor técnico de los contratos (figura prevista en el artículo 131 del RSCL), para determinar el estado de la concesión, fiscalizar sus actuaciones y concretar las condiciones de entrega de las instalaciones. Por otro lado, se comenzó el proceso para la contratación de tres técnicos para reforzar la plantilla y asignar tareas a personal de otros departamentos municipales que, puntualmente, apoyarían los trabajos.

37 El 34 por ciento restante se gestiona por otro tipo de entidades públicas, mayoritariamente consorcios y empresas íntegramente municipales (AEAS, 2016).

Enero-abril de 2016: Volver a tomar conocimiento de la gestión e informar al ciudadano

En el mes de enero de 2016 se creó un equipo técnico interno con un perfil interdisciplinar: licenciados en derecho, economistas, ingenieros de caminos e ingenieros industriales, para elaborar un estudio que contuviera la información precisa de todos los elementos, variables y considerandos relevantes para la prestación del servicio. Ese estudio fue presentado a los grupos políticos municipales el 13 de abril de 2016, realizándose una mesa informativa para la población el 20 de abril de 2016 (I Foro Ciudadano sobre el Ciclo del Agua) para presentar y explicar los principales datos y conclusiones obtenidos:

- La concesionaria del servicio, Aguas de Valladolid S.A., filial del grupo Aguas de Barcelona (AGBAR), abastece de agua a la ciudad de Valladolid y se encarga del suministro en alta a varias poblaciones cercanas, atendiendo a unas 350.000 personas.
- Para ello gestiona dos plantas de tratamiento de agua potable (ETAP), una estación depuradora de aguas residuales (EDAR) y un laboratorio, tanto de control de vertidos como de calidad del agua de consumo humano.
- La cantidad de agua potable distribuida desde las ETAPs se eleva a casi 29 millones de metros cúbicos al año, provenientes tanto del Canal del Duero como del Canal de Castilla. Esta cantidad de agua se distribuye a través de una red de abastecimiento de más de 666 Km.
- La concesionaria depura las aguas residuales de la ciudad que son transportadas hasta la EDAR a través de los más de 777 Km de la red de saneamiento. En la EDAR, tras los procesos de tratamiento oportunos, se devuelve el agua tratada al río Pisuerga.

Tabla No 1. Volúmenes de agua registrados y suministrados (1994-2015), en m³

	REGISTRADOS				SUMINISTRADOS	
	CLIENTES	MUNICIPALES	ALTA	TOTAL	M ³	RTH
	M ³				M ³	
1994	21,711,000	1,064,000	0	22,775,000	43,263,000	53%
1999	22,653,000	1,110,000	0	23,763,000	39,548,000	60%
2005	22,322,000	1,171,000	2,594,000	26,087,000	37,195,000	70%
2010	19,791,000	1,302,000	2,261,000	23,714,000	33,100,000	72%
2015	17,766,000	1,229,000	2,634,000	21,629,000	28,346,000	76%

Fuente: Informe del equipo Técnico

La plantilla de Aguas de Valladolid está formada por 159 profesionales, algunos de ellos provenientes de la antigua sociedad municipal que gestionaba el servicio con anterioridad a la Concesión.

Gráfico No 1. Número de empleados y su ubicación (2016)

Fuente: Informe del equipo Técnico

Si bien no han existido significativas quejas sobre la relación calidad-precio del servicio, durante los años de concesión no se ha reinvertido el canon obtenido por el Ayuntamiento de Valladolid en la renovación de las instalaciones y redes para lograr su óptimo estado de conservación. Existe un déficit acumulado durante los anteriores 18 años de al menos 96,7 millones de euros, que determina que nos encontremos en un punto crítico: muchos elementos están obsoletos, su vida útil agotada y su estado es muy deficiente. Podría producirse un fallo masivo del sistema, poniendo en riesgo real la prestación del servicio. Por este motivo se hace un gran hincapié en:

- Analizar las vidas útiles de cada instalación y maquinaria.
- Comprobar su estado real.
- Poner de relieve las situaciones críticas, que de ningún modo deberían desatenderse.
- Cuantificar la inversión necesaria y la temporalización de su ejecución.

En base al estudio se obtuvieron unas necesidades de inversión en cada una de las instalaciones que es necesario tener en cuenta si se quieren mantener operativas las infraestructuras que son responsabilidad municipal, con el fin de no descapitalizarlas con el consiguiente perjuicio para los ciudadanos. El déficit inversor, sumado a los requerimientos de reposición para el período 2018-2032, arrojó la cifra final necesaria en inversiones (sin IVA) de 232.000.000€.

Mayo a julio de 2016. Primer acuerdo del Pleno Municipal. Participación político-técnica y ciudadana en el proceso

Tras la presentación de este estudio técnico en el I Foro Ciudadano sobre el Ciclo del Agua, difundido también a través de la página web www.valladolid.es, el Ayuntamiento de Valladolid, en sesión Plenaria de fecha 5 de mayo de 2016 acordó iniciar el expediente para la determinación de la forma más sostenible y eficiente de gestionar los servicios de abastecimiento de agua y saneamiento y depuración de aguas residuales. En ese mismo acuerdo Plenario se creó la Comisión Político Técnica prevista en el artículo 56 del RSCL, encargada de elaborar la propuesta de Memoria justificativa de la forma más sostenible y eficiente de gestión de los servicios de abastecimiento de agua y saneamiento y depuración de aguas residuales, compuesta por seis concejales y cinco técnicos. La intervención municipal, que debía fiscalizar la Memoria final, intervino como observadora.

Esta Comisión se reunió en tres fechas: 16 de mayo, 31 de mayo y 13 de julio de 2016, abordando diferentes aspectos:

- Análisis de las inversiones previstas.
- Informe sobre los aspectos fiscales.
- Informe sobre la situación jurídica de los trabajadores.
- Informe sobre los aspectos cualitativos de las formas de gestión, sobre la capacidad de control y toma de decisiones.
- Modelos económicos de la gestión del agua en cada forma de gestión.

Paralelamente se desarrollaron otras dos llamadas a la participación, el 23 de mayo de 2016 (II Foro Ciudadano) y el 12 de julio de 2016 (III Foro Ciudadano). Estos encuentros con la ciudadanía respondían al compromiso de información y consulta directa, recogiendo la recomendación del Parlamento Europeo del 8 de septiembre de 2015 sobre el seguimiento de la Iniciativa ciudadana europea Right2water, antes referida (Right2Water, 2018). Los Foros contaron con la participación de colectivos y personas interesadas de los que se recogieron opiniones y sugerencias. Por último, el diálogo tanto con la dirección de la concesionaria como con la plantilla fue fluido y constante. Con toda la información recabada, en fecha 13 de julio de 2016, la Comisión Político Técnica acordó proponer la creación de una entidad, cuyo capital social sea de titularidad pública y encomendarle al equipo técnico la tarea de redacción de la Memoria justificativa que determine la forma más eficiente y sostenible de gestionar el servicio.

Agosto a noviembre de 2016: incorporación de informes y redacción de la Memoria

Para la redacción de la Memoria se incorporaron diversos informes:

- Sobre el impacto que tendría en el presupuesto del Ayuntamiento de Valladolid la incorporación del servicio de agua como gestión directa.
- Sobre el procedimiento para la aprobación de la Memoria.
- Sobre la subrogación del personal y el límite de la Ley de Presupuestos Generales del Estado a la tasa de reposición de efectivos.
- Sobre la incidencia de los aspectos fiscales en las diferentes formas de gestión.
- Sobre la naturaleza jurídica del ingreso por abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas residuales.

El informe económico sobre la incidencia de la gestión directa en el presupuesto del Ayuntamiento de Valladolid puso de relieve que se dejará de ingresar en las arcas municipales el canon que abona el concesionario, que se cifra en una media de 6 millones de euros anuales. No obstante, el déficit inversor y el deficiente estado de las infraestructuras demandan, como se ha expuesto, una gran inversión en los próximos años. Esa carga para el Ayuntamiento supone que no debe entenderse que se minora el ingreso en 6 millones al año, sino que, con independencia de la forma de gestión, la administración municipal debe destinar un mínimo de 11.9 millones de euros al año durante los próximos 15 años para conseguir mejorar las actuales instalaciones y devolverles su capacidad operativa. Una entidad de naturaleza pública para la gestión contaría con una estructura de gastos e ingresos que permitirían obtener los suficientes recursos para, con una planificación ordenada de las inversiones, iniciar un proceso de mejora en las infraestructuras necesarias para la prestación de un servicio público eficiente. Esta entidad en todas las hipótesis económico-financieras aportadas, se encontraría en situaciones de equilibrio o superávit. La necesidad de financiación ajena se circunscribiría a problemas de tesorería iniciales en el modelo desarrollado. Por eso la entidad, a la luz de los principios generales de la ley de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera (L.O.2/2012 de 27 de abril) cumplirá con los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

El informe sobre el procedimiento de aprobación de la Memoria parte de la modificación operada por la Ley 27/2013, del 27 de diciembre de 2013, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local sobre el contenido del 85.2 de la Ley 7/1985, del 2 de abril de 1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local. Esta modificación supone un nuevo procedimiento para la determinación de la forma de gestión de los servicios públicos, que necesariamente estará basada en los principios de eficiencia y sostenibilidad. No nos encontramos ante el supuesto del artículo 86 de valoración sobre la conveniencia y oportunidad de iniciativa pública para el ejercicio de actividades económicas, sino de la acreditación de la mayor eficiencia y sostenibilidad de una forma de gestión mediante una entidad pública empresarial local respecto de las otras formas de gestión. Repetimos que el artículo 85.2 de la Ley 7/1985 arriba mencionado determina el procedimiento. Dada la especialidad del mismo, se ha considerado que no es de aplicación lo dispuesto en los artículos 97 y 98 del Real Decreto Legislativo 781/1986, del 18 de abril de 1986, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local y del capítulo 3 del Decreto de 17 de junio de 1955 por el

que se aprueba el Reglamento de Servicios de las Corporaciones locales.

El informe de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Valladolid se pronunció de la siguiente manera sobre este aspecto:

Como en este caso estamos ante la modificación del régimen de prestación de un servicio público ya declarado como tal y municipalizado, desde una perspectiva jurídico-material ha de quedar probado en el expediente que la gestión directa mediante personificaciones jurídicas -ya sea a través de una sociedad mercantil de capital íntegramente público, ya sea a través de una entidad pública empresarial- resulta ser una forma más sostenible y eficiente de prestación del servicio que si se opta por contratar a un empresario privado, o si se decide hacerlo a través de la propia organización municipal sin personificación.

Desde el punto de vista jurídico-formal, esta mayor eficiencia y sostenibilidad ha de quedar acreditada de forma documental a través de la elaboración de una Memoria justificativa y además en ella se ha de dejar constancia del asesoramiento recibido. Esto significa que se han de incluir los informes sobre el coste del servicio y el apoyo técnico recibido que deberán ser publicitados, esto es, deberán hacerse públicos (lo que no equivale a la exigencia de un trámite de información pública que, no obstante, puede acordarse si se entiende que la naturaleza del procedimiento lo requiere, al amparo de lo dispuesto en el artículo 83.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre). Y por ello la ley exige (en el citado art. 85.2 LRBRL) recabar el informe del Interventor sobre la sostenibilidad financiera de las propuestas planteadas, de conformidad con lo previsto en el artículo 4 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril (RCL 2012, 607), de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Este informe es de legalidad y no de oportunidad conforme a lo previsto en la STC 143/2013, de 11 de julio (RTC 2013, 143).

El debate sobre si es posible o no el ejercicio de actividades de contenido económico por las Administraciones Públicas está hoy superado, y de hecho se ha trasladado a una cuestión de competencia dentro del mercado. Ya no se discute que los entes municipales pueden ejercer actividades de contenido económico. Los problemas surgen sobre la necesidad de respetar las reglas de la competencia cuando se llevan a cabo estas actividades, reglas que pueden alterarse si la actividad de contenido económico tiene la naturaleza de servicio público o de actividad económica de interés general.

No obstante, la decisión de prestar un servicio público local y la iniciativa para el ejercicio de actividades económicas locales son dos supuestos distintos, aunque ambos puedan prestarse a través de empresa pública totalmente municipal, y esta distinción tiene consecuencias desde el punto de vista del procedimiento para adoptar la decisión sobre la prestación y su forma de gestión.

Según lo indicado, actualmente la distinción fundamental no se encuentra en la división entre servicios públicos municipales reservados e iniciativa pública local en la economía, sino entre servicios públicos locales que pueden o no estar reservados y que se prestan en concurrencia, pero

no necesariamente en competencia con los particulares, e iniciativa económica municipal, que sí se presta necesariamente en competencia con los particulares. Partiendo de esta distinción, puede concluirse que no es necesario someter la decisión sobre la prestación y forma de gestión de un servicio público a la tramitación del expediente de ejercicio de la iniciativa pública para el desarrollo de actividades económicas a que se refiere el artículo 86.1 LRBRL y el artículo 97 TRRL.”

El informe sobre la situación del personal que se encontraba contratado por la concesionaria concluye que, con independencia de que cambie la forma de gestión de indirecta a directa o que se mantenga como gestión indirecta, opera la subrogación en todos los casos, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 44 del TRET. Dicho personal, a excepción del que procedía de la extinguida sociedad municipal a la que sucedió la concesionaria, se incorporaría a la entidad pública en condición de personal indefinido no fijo. Sobre la limitación por aplicación de la tasa de reposición de efectivos prevista en Disposición adicional decimoquinta de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2016, el informe jurídico concluyó que le será de aplicación a la nueva entidad en la medida que dichas limitaciones de la legislación estatal se impongan también para los sucesivos ejercicios. La propia creación de la Entidad no supone una vulneración de los límites previstos en dicha Disposición adicional. Para entenderlo, es preciso poner en relación este precepto con el propio artículo 85.2 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, y realizar una interpretación teleológica de ambas normas. Las limitaciones de la Ley de Presupuestos se disponen con el objetivo de contención del gasto público de las Administraciones Públicas. Ese mismo objetivo es el que se persigue en el análisis de eficiencia y sostenibilidad requerido por el artículo 85.2. Demostrada la mayor eficiencia de la gestión directa mediante una Entidad Pública Empresarial Local, no puede defenderse la aplicación de la limitación de la Ley de Presupuestos si ella lleva a una gestión indirecta demostrada como más costosa para las arcas municipales, y por lo tanto más ineficiente.

Los informes sobre los aspectos de naturaleza tributaria analizan el efecto fiscal en cada una de las posibles formas de gestión, concluyendo que si es gestionada por el propio Ayuntamiento no estaría sujeto a ningún impuesto salvo la sujeción al IVA, (si bien el Ayuntamiento de Valladolid tendría serias dificultades a corto y medio plazo de implantación de los mecanismos de gestión para deducirse del IVA soportado por la prestación del servicio). En términos cuantitativos, el mayor efecto es que las formas de gestión directa permiten una exención o deducción del 99 por ciento en el impuesto de sociedades.

Por último, el informe del Consejo Económico Administrativo (órgano consultivo municipal creado por la Ley 57/2003, del 16 de diciembre de 2003, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local) a raíz de las últimas sentencias del Tribunal Supremo de 23 y 24 de noviembre de 2015, dictaminó:

- a. Que considera que la contraprestación satisfecha por la prestación del servicio de abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas residuales tiene en todo caso naturaleza de tasa, independientemente del modo elegido para la gestión del servicio.

- b. Que la función de recaudación de la tasa no podría ser encomendada al concesionario o a la sociedad mixta.
- c. No se encuentran en principio reparos para que la función de recaudación pueda llevarse a cabo por la propia entidad local, un organismo autónomo o incluso por una entidad pública empresarial, pero siempre y en todo caso respetando la atribución por Ley de esa función pública a funcionarios con habilitación de carácter estatal. En este sentido se había pronunciado el Tribunal de Cuentas en su informe número 1107 del 23 de julio de 2015:

La función de recaudación está declarada como una de las funciones públicas necesarias en todas las Corporaciones locales, cuya responsabilidad administrativa está reservada a funcionarios con habilitación de carácter estatal correspondiendo a las entidades locales y a sus organismos autónomos la recaudación de las deudas cuya gestión tenga atribuida, conforme al art. 8 del Reglamento General de Recaudación [...].

En definitiva, las tasas han de ingresarse directamente en las arcas municipales con independencia de que la Entidad local acuerde el pago de una determinada retribución a la empresa concesionaria por los servicios prestados, sin que sea posible que dicha retribución consista en la percepción directa de las tasas.

Con la incorporación de estos informes, y muy especialmente de este último, la opción de la Entidad Pública Empresarial (EPE) se manifestó como la adecuada. Las EPE son entidades de Derecho público con personalidad jurídica propia que se cualifican por simultanear el ejercicio de potestades administrativas (entre las que puede estar la de recaudación de la tasa con atribución a un funcionario público adscrito a la misma) y de realizar actividades prestacionales de gestión de servicio o de producción de bienes de interés público, susceptibles de contraprestación, conforme dispone el art. 103.1 de la LRJSP. Con la incorporación de estos informes, la Memoria redactada, que deja constancia de los asesoramientos recibidos, puso de relieve todas las ventajas de la Entidad Pública Empresarial en términos de eficiencia y sostenibilidad. Desde un punto de vista cuantitativo, la Memoria demostró que la gestión directa es la forma más eficiente de gestionar el servicio, teniendo en cuenta los criterios de rentabilidad económica y recuperación de la inversión.

Para justificar lo anterior, se incluyeron modelos económicos que lo acreditan. Dos son principalmente las variables que se toman como base en estos modelos: el incremento de tarifa necesario para llevar a cabo las inversiones requeridas, y las necesidades de financiación con las que gestionar el servicio. En los casos de gestión indirecta se parte de una rentabilidad para el socio del 5 por ciento y en los casos de gestión directa una optimización de los recursos. Se realizaron previsiones de cash flow (resultado + amortizaciones) a 15 años para todos los modelos de gestión teniendo en cuenta los parámetros definidos, y las conclusiones muestran una mayor rentabilidad económica de la gestión directa, tanto por la propia entidad como mediante entidad pública empresarial local o sociedad mercantil local, cuyo capital social sea de titularidad pública, que permiten conseguir la ejecución de todas las inversiones necesarias para el ciclo integral del agua con la menor subida de tarifa y con excedente de tesorería a

partir del séptimo año (Gráfico No 2).

Gráfico No 2. Previsiones de cash flow 2018-2032

Fuente: Informe del equipo Técnico

La situación es económicamente más desfavorable (con mayor subida de tarifa) en la gestión indirecta, fundamentalmente por el efecto de la bonificación del Impuesto de Sociedades al 99 por ciento o 100 por ciento en los modelos de gestión directa y por la rentabilidad establecida para el socio, lo que ocurre en las formas de gestión indirecta. La subida se quedaría en un 0,97 por ciento en la gestión directa. Sin embargo, si acudimos a un sistema de empresa mixta o al actual sistema de concesión sería necesario subir las tarifas un 1,83 por ciento o un 2,2 por ciento, respectivamente. Por hacer un análisis comparativo con el período anterior, frente a un incremento de tarifa real neto del Índice de Precios al Consumidor (IPC) en el período de 18 años de concesión (1997-2015) del 78,7 por ciento se planifica una subida de tarifa con la gestión directa de 15,6 por ciento en un período de 15 años.

Gráfico No 3. Evolución del precio del servicio 1997-2015

Fuente: Informe del equipo Técnico

Desde un punto de vista cualitativo, se constata como más eficiente la gestión directa, ya que, si bien en los modos de gestión indirecta se asegura también la prestación de los servicios públicos, haciendo realidad los principios de asequibilidad, igualdad, calidad y continuidad, mediante la dirección y control del concesionario, se le debe garantizar una rentabilidad a la empresa privada y mantenerla a lo largo de la vida del contrato. Este compromiso asumido frente al agente privado condiciona la prestación del servicio ya que la administración no puede variar las condiciones, por mucho que cambien las circunstancias sociales o económicas del servicio público. Si tuviera que hacerlo, debería tramitar la correspondiente modificación contractual, si ella fuera posible y garantizar en todo caso el reequilibrio económico de la concesión. La gestión directa permite adoptar la decisión que mejor se adapta a los intereses generales sin estar condicionada por los compromisos asumidos frente al socio o concesionario.

Dentro de las formas de gestión directa, la Memoria establece el análisis comparativo de la Entidad Pública Empresarial, uno a uno, con las formas de la gestión directa por la propia entidad, con el organismo autónomo y con la sociedad mercantil local. Se considera a la EPE más ventajosa que la primera ya que ésta no garantiza el ritmo y volumen de las inversiones que requiere el ciclo integral del agua y, si se ejecutase toda la inversión necesaria, podrían resultar negativamente afectadas otras inversiones o programas municipales, dadas las condiciones actuales de limitación del gasto que impone la legislación en materia de estabilidad presupuestaria a las entidades locales. Frente al organismo autónomo se argumenta la mayor especialización de la EPE a la luz de la regulación de la Ley 40/2015, del 1 de octubre de 2015, de Régimen Jurídico del Sector Público. Los organismos autónomos desarrollan actividades derivadas de la propia Administración Pública, en calidad de organizaciones instrumentales diferenciadas y dependientes de ésta, mientras que las entidades públicas empresariales, se cualifican por simultanear el ejercicio de potestades administrativas y de actividades prestacionales, de gestión de servicios o de producción de bienes de interés público, susceptibles de contraprestación. La gestión del ciclo integral del agua es claramente un ejemplo de esto segundo. La mayor adecuación de la EPE respecto a la sociedad mercantil de titularidad municipal se justifica por la imposibilidad de esta segunda

de recaudar la tasa, a la luz de las sentencias del Tribunal Supremo. Capacidad que sí tiene, mediante previsión estatutaria, la Entidad Pública Empresarial, como pone de relieve el informe del Consejo Económico Administrativo, al que nos hemos referido con anterioridad.

Diciembre de 2016. Valoración de la sostenibilidad financiera por la Intervención Municipal

Redactada la Memoria justificativa de la eficiencia y sostenibilidad de creación de una Entidad Pública Empresarial local para la gestión del ciclo del agua procedía recabar el informe del interventor local, de acuerdo con el referido artículo 85 de la LRBRL y con lo previsto en el artículo 4 de la LOEPSF. Este informe presentó las siguientes conclusiones:

- Si bien la gestión por el propio Ayuntamiento presenta un mejor resultado económico, éste no se puede considerar sustancial ni determinante en tanto que su diferencia no la considero relevante. Y la forma de Organismo Autónomo no procede en cuanto desarrolla actividades derivadas de la propia Administración Pública, y en este caso se trata del ejercicio de una actividad prestacional de un servicio financiado mayoritariamente por ingresos de mercado a efectos del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la Unión Europea (SEC).
- La Entidad Pública Empresarial se presenta dentro de las formas de gestión directa, como una forma de gestión que simultanea el ejercicio de potestades tributarias y de recaudación (lo que no puede tener ni una sociedad municipal ni un concesionario) y el ejercicio de una actividad prestacional como es el servicio de gestión integral del agua, con un alto grado de especialización. Dotándole así de una mayor flexibilidad en la gestión.
- Y, por otra parte, la Entidad Pública Empresarial Local (EPEL) no estaría sujeta a todas las reglas fiscales de la LOEPySF al no estar sujeta a la regla de gasto y poder destinar su superávit a la ejecución de inversiones.
- La forma de EPEL, conforme a los modelos presentados, la considero sostenible financieramente pero siempre que su gestión sea eficiente en la asignación y utilización de los recursos públicos.
- La gestión eficiente es la primera y última justificación de cualquier forma de gestión de un servicio público, mediante la programación por objetivos y controlada de forma permanente de modo que permita conocer si sigue siendo la forma más eficiente y eficaz posible de cumplir los objetivos que se persiguen con su creación.

Diciembre de 2016. Segundo acuerdo del Pleno del Ayuntamiento

Completado el expediente a que se refiere el artículo 85 de la LRBRL, el 30 de diciembre de 2016 el Pleno del Ayuntamiento de Valladolid acordó aprobar la Memoria sobre la determinación de la forma más sostenible y eficiente de gestionar los servicios de abastecimiento de agua y saneamiento y depuración de aguas residuales, con la

propuesta de gestión directa del servicio a través de la constitución de una Entidad Pública Empresarial Local. En dicha sesión se aprobaron también sus estatutos y la adscripción de bienes a la misma. Hay que señalar que dicho acuerdo fue objeto de publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid del día 18 de enero de 2017 y, tal y como dispone el artículo 85 de la LRBRL, la Memoria, que deja constancia del asesoramiento recibido y de los informes sobre el coste del servicio, ha sido publicitada a través de la página de Internet municipal.

Febrero de 2017. Primeros pasos de la Entidad Pública Empresarial

En los dos primeros meses desde la publicación oficial del acuerdo de constitución, el Consejo de Administración de la Entidad tuvo tres reuniones. En ellas se acordó el Programa de Actuación Plurianual 2017-2019 con los objetivos estratégicos, la previsión de ingresos y gastos para el segundo semestre de 2017 a incluirse en el Presupuesto General Municipal y que se estimó en 14.933.000 euros. Además, se aprobaron las bases de contratación del Gerente, la licitación para el suministro de energía eléctrica y se determinaron las normas de contratación de la EPEL, en su calidad de poder adjudicador. Se realizó también la propuesta a la Junta de Gobierno Local de la ordenanza fiscal e imposición de la tasa, con congelación en 2017 para después, en previsión de las inversiones que haga la empresa para mejorar las instalaciones, modular la tarifa, atendiendo a los criterios sociales y medioambientales

Marzo-mayo de 2017. Litigiosidad

La concesionaria del servicio presentó alegaciones con anterioridad al acuerdo del Pleno del Ayuntamiento del 30 de diciembre de 2016. Esta solicitud resultó extemporánea, dado que el expediente se encontraba ya dictaminado por la Comisión del Pleno. Dicho dictamen se produjo el día 22 de diciembre de 2016 y por lo tanto, formulada la propuesta de resolución y consecuentemente cerrada la fase instructora en la que se incardina el trámite de audiencia. Ahora bien, el 30 de enero de 2017 la empresa y una asociación de vecinos de la ciudad presentaron sendos recursos de reposición, cuyos principales argumentos en síntesis eran:

- La omisión de los trámites esenciales del procedimiento de establecimiento de una forma de gestión directa del servicio en régimen de monopolio, alegando que no se había seguido el procedimiento del artículo 86 de la LRBRL, de los artículos 97 y 98 del Real Decreto Legislativo 781/1986, del 18 de abril de 1986, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local y del capítulo 3 del Decreto de 17 de junio de 1955 por el que se aprueba el Reglamento de Servicios de las Corporaciones locales. Existencia de un monopolio de facto.
- El incumplimiento de la normativa laboral y administrativa con perjuicio para los empleados de Aguas de Valladolid adscritos al servicio por causar precariedad en el empleo, al subrogarlos en condición de indefinidos no fijos.
- La vulneración de las obligaciones de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, por incorrecta clasificación de la EPEL fuera del sector Administraciones

Públicas a efectos del Sistema Europeo de Cuentas, por entender que el cumplimiento de la regla del 50 por ciento, si bien es indicativa, no es condición per se suficiente para determinar si una unidad institucional es de mercado.

- La improcedencia de la fundamentación referente a que el servicio únicamente se podría gestionar directamente, sobre la premisa de que la tarifa del servicio debe ser una tasa, que únicamente puede ser recaudada por la EPEL.
- La solicitud de la suspensión del acuerdo del Pleno del 30 de diciembre de 2016, refiriendo perjuicios de imposible o difícil reparación.

El Pleno del Ayuntamiento de Valladolid, el 23 de febrero de 2017 acordó la desestimación de los recursos. A continuación, la concesionaria interpuso el 16 de marzo de 2017 un recurso contencioso administrativo y solicitó la medida cautelar de suspensión del Acuerdo. La interposición del recurso no es un hecho que sorprenda, sino que es algo habitual en este tipo de controversias en las que la empresa concesionaria no quiere renunciar al beneficio que venía obteniendo con el servicio de agua de la ciudad, y más aún cuando la concesionaria, perteneciente a un gran grupo de empresas dedicadas a la gestión indirecta de estos servicios, ve con preocupación que el éxito del "caso de Valladolid" se extienda a otras ciudades. Igualmente, La Confederación Vallisoletana de Empresarios y la Asociación Española de Empresas Gestoras del Agua Urbana también interpusieron sendos recursos contencioso-administrativos contra el Acuerdo. Idéntica medida ha adoptado la Abogacía del Estado por entender que la incorporación de la plantilla a la Entidad Pública Empresarial contraviene las limitaciones a la contratación impuestas por la legislación estatal al sector público, e igualmente pide, como medida cautelar, la suspensión de la eficacia del Acuerdo.

Las medidas cautelares solicitadas fueron desestimadas mediante autos de los juzgados Contencioso Administrativos n° 3 y 4 de Valladolid, y ratificados por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, sentencia de 3 de noviembre de 2017, rec. 360 /2017, con, en síntesis, los siguientes principales argumentos:

- La titularidad municipal de los servicios comprende la potestad de decidir sobre la forma en la que han de gestionarse los mismos.
- Los contratos de concesión del servicio actualmente vigentes se extinguen el día 30 de junio de 2017 por el transcurso del plazo de duración de los mismos procediendo, a partir del momento indicado, a la reversión de la concesión.
- La entidad actual concesionaria del servicio, no tiene ningún derecho pleno a continuar gestionando el mismo hasta tanto se asume la gestión por otro sujeto diferente dado que los contratos actualmente vigentes se extinguen por cumplimiento.
- No se considera que la normativa que resulta aplicable determine que el servicio público relacionado con la gestión integral del agua del municipio de Valladolid no pueda ser gestionado de manera directa.
- Los efectos que produce la extinción de los contratos de concesión son los que posibilitan la aplicación de lo dispuesto en el artículo 44 del Estatuto de los

Trabajadores. La subrogación no es una decisión que resulte directamente de los acuerdos recurridos sino que la misma se produce por aplicación del artículo citado correspondiendo a la jurisdicción social.

- El Pleno del Ayuntamiento aprueba la Memoria sobre la determinación de la forma más sostenible y eficiente de gestionar el servicio, de la que no se puede deducir que los índices de calidad a conseguir sean inferiores a los actuales.
- Las actuaciones realizadas por el Ayuntamiento hasta la fecha, así como las que se lleven a cabo hasta el día 30 de junio de 2017, permiten entender, de manera razonable, que se va a producir una continuidad en la prestación del servicio sin que el cambio de gestión acordada tenga por qué afectar negativamente a esa prestación y ello dejando a salvo los desajustes iniciales, que no tienen por qué considerarse insuperables.
- Además del interés del usuario del servicio está el interés de la Corporación Local de poder elegir el modo de gestión de los servicios de los que es titular. Ese interés se plasma en una decisión administrativa, aunque la misma no puede quedar desvinculada de una opción política que corresponde ejercer a quien tiene mayoría en el Ayuntamiento dado que ello es propio del carácter democrático de las Corporaciones Locales, más concretamente de los Ayuntamientos.

Llegó el 1 de julio de 2017... y la normalidad

El día 1 de julio de 2017 se asumieron los servicios con la más absoluta normalidad. Durante los primeros meses de funcionamiento, como vaticinaban los Autos de los Juzgados, existieron dificultades sí, las propias del inicio de una gestión, pero se han ido solventado gracias al esfuerzo de los trabajadores en cuyos contratos se subrogó la entidad en aplicación del referido artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores. Los usuarios no han notado cambios sustanciales en el servicio y como mayores novedades podemos destacar que los municipios del entorno de Valladolid gozan de un nuevo marco consensuado de colaboración para la depuración de sus aguas residuales. Atendiendo reiteradas reivindicaciones de éstos, asumen ahora los costes reales y efectivos de los servicios prestados, a la vez que se garantiza la adecuada atribución de responsabilidades y la correcta actuación administrativa en el tema de la calidad de las aguas, autorización de vertidos y gestión de las conducciones. Por otro lado, el Pleno de la Corporación ha decidido no incrementar las tasas por la prestación del servicio a los vecinos de Valladolid, dado que los resultados económicos que se van obteniendo lo permiten. Adicionalmente se establecen bonificaciones con criterios de capacidad económica, que antes no existían, para las unidades familiares con ingresos inferiores al 100 por ciento del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), manteniendo las destinadas a las familias numerosas.

Referencias

- AEAS – Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento (2016), “XIV Estudio Nacional de Suministro de Agua Potable y Saneamiento en España 2016”. Disponible en: <http://www.aeas.es/> (consultado en marzo de 2018).
- Banco Mundial (2003), Informe sobre el Desarrollo Mundial 2004: Servicios para los Pobres, Washington DC: Banco Mundial.
- Gimeno-Feliu, José María (2017a), “La remunicipalización de servicios públicos locales: la necesaria depuración de conceptos y los condicionantes jurídicos desde la óptica del derecho europeo”, Cuadernos de Derecho Local, Número 43, págs. 31-78.
- Gimeno-Feliu, José María (2017b), “La ‘debilidad’ del Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público en su actual tramitación parlamentaria desde la perspectiva del control efectivo y de la prevención de la corrupción y de las exigencias europeas”, Observatorio de Contratación Pública, 17 de julio de 2017. Disponible en: <http://www.obcp.es/index.php/mod.opiniones/mem.detalle/id.306/relcategoria.208/relmenu.3/chk.853b63c4e4563ea7981534f8d399cb27> (consultado en marzo de 2018).
- Gimeno-Feliu, José María (2017c), “Líneas maestras de la nueva ley de contratos del sector público y sus principales novedades”, en José Manuel Martínez Fernández (Coord.), Contratación del Sector Público Local, 4a Ed., Madrid: Wolters Kluwer, p. 17.
- Hall, David (2012), “Re-municipalising municipal services in Europe”, Public Services International Research Unit (PSIRU). Universidad de Greenwich. Disponible en: https://www.epsu.org/sites/default/files/article/files/Redraft_DH_remunicipalization.pdf (consultado en marzo de 2018).
- Juzgado de Instrucción nº 1 de Lugo (2015), “DPA Diligencias Previas Proc. Abreviado 0000337 /2014, N.I.G.: 27028 43 2 2011 0003738, Delito/falta: Tráfico de Influencias”, Lugo, 28 de julio de 2015. Disponible en: http://accionytransparenciapublica.com/attachments/article/32/PILAR%20DE%20LARA-TRAMA_AGUAGEST_VARIOS_CONCELOS_DE_GALICIA.pdf (consultado en marzo de 2018).
- Martínez, Víctor (2017), “El juez liquidará más radiales quebradas tras el verano y pide a Fomento que aclare si subrogará 800 empleos”, El Mundo, 20 de junio de 2017. Disponible en: <http://www.elmundo.es/economia/2017/06/20/594815c2e2704e90698b46eb.html> (consultado en marzo de 2018).
- Martínez Fernández, José Manuel (2017), “La remunicipalización de servicios”, Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados, Número 9, págs. 1195-1212.

- Nogueira, Mónica (2017), "Los alcaldes del cambio se dan de bruces con la 'remunicipalización'", El Correo Gallego, 30 de enero de 2017. Disponible en: <http://www.elcorreogallego.es/galicia/ecg/alcaldes-cambio-dan-bruces-remunicipalizacion/idEdicion-2017-01-30/idNoticia-1038966/> (consultado en marzo de 2018).
- Parlamento Europeo (2015), "Resolución del Parlamento Europeo, de 8 de septiembre de 2015, sobre el seguimiento de la Iniciativa Ciudadana Europea Right2Water (2014/2239(INI))", Estrasburgo. Disponible en: <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0294+O+DOC+XML+V0//ES> (consultado en marzo de 2018).
- Pigeon, Martin, David A. McDonald, Olivier Hoedeman y Satoko Kishimoto (Eds.) (2013), Remunicipalización: El Retorno del Agua a Manos Públicas, Amsterdam: Transnational Institute. Disponible en https://www.tni.org/files/download/pigeon-mcdonald-hoedeman-kishimoto_remunicipalizacion_retorno_del_agua_a_manos_publicas_2013_0.pdf (consultado en marzo de 2018).
- Right2Water (2018), "European Citizens' Initiative (ECI) for the recognition of water and sanitation services as a human right", Disponible en: <http://www.right2water.eu> (consultado en marzo de 2018).
- Rodríguez, Marta (2017), "Girona asume de forma cautelara la gestión directa del servicio de aguas. El Consistorio administrará la concesión a propuesta de la Fiscalía Anticorrupción", El País, 29 de septiembre de 2017. Disponible en: https://elpais.com/ccaa/2017/09/25/catalunya/1506335229_932613.html (consultado en marzo de 2018).
- Tornos Más, Joaquín (2016), "La remunicipalización de los servicios públicos locales. algunas posiciones conceptuales", El Cronista del Estado Social y Democrático de Derecho, Número 58-59, págs. 32-49.
- Transparencia Internacional España (2015), "Propuestas electorales a los partidos políticos sobre transparencia y prevención de la corrupción", Disponible en: https://transparencia.org.es/wp-content/uploads/2015/10/sesenta_medidas_propuestas_tie.pdf (consultado en marzo de 2018).
- Unión Europea (2010, "EUROPA 2020 Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador", Documento 52010DC2020, 3 de marzo de 2010, Bruselas. Disponible en: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex:52010DC2020> (consultado en marzo de 2018).
- Zarza, Alonso Martín y Fernando Urruticoechea Basozabal (2017), "El ciclo político del agua: caudales turbulentos", CTXT Contexto y Acción, 12 de abril de 2017. Disponible en: <http://ctxt.es/es/20170412/Politica/12150/agua-privatizacion-Agbar-catalunya.htm> (consultado en marzo de 2018).

Artículo 5

La experiencia de la Plataforma contra la Privatización del Canal Isabel II

Plataforma contra la Privatización del Canal de Isabel II¹

Resumen

En el año 2008 el gobierno del Partido Popular de la Comunidad de Madrid anunció su intención de privatizar el Canal de Isabel II, empresa pública responsable de los servicios de extracción y distribución de agua en alta y de tratamiento de aguas residuales en la Región, a pesar de que la misma tenía unos resultados técnicos, sociales y económicos altamente satisfactorios. La respuesta ciudadana a esta decisión se articuló inmediatamente en torno a una Plataforma contra la Privatización del Canal de Isabel II, la cual organizó su actividad en función de tres ejes fundamentales: la denuncia y movilización, la incidencia ciudadana y, la incidencia política e institucional. Si bien es cierto que en una primera etapa las reivindicaciones de la Plataforma se centraron en la defensa de la titularidad pública del Canal, conforme se avanzó en el proceso, la Plataforma desarrolló una propuesta para un modelo de gestión de la empresa que sea público 100 por ciento, participativo, coherente con el derecho humano al agua, transparente y con rendición de cuentas.

Palabras clave: Canal de Isabel II, Plataforma contra la Privatización, gestión pública, derecho humano al agua, movilización e incidencia ciudadana.

Recibido: julio de 2017

Aceptado: diciembre de 2017

¹ E-mail del autor correspondiente, Gonzalo Marín: gonzalomarin@yahoo.com.

Abstract

In 2008, the government of the Popular Party in the Community of Madrid announced its intention to privatize the Canal de Isabel II, a public company responsible for bulk water supply and wastewater treatment services in the Region, despite its highly satisfactory technical, social and economic results. The citizens' response to this decision was immediately articulated through a Platform against the Privatization of the Canal de Isabel II, which organized its activity around three fundamental axes: denunciation and mobilization, citizen incidence, and political and institutional incidence. Although initially the Platform focused on the defence of public ownership of the Canal, as the process moved on it started to develop a proposal for a management model that is 100 percent public, participatory, consistent with the human right to water, transparent and accountable.

Keywords: Canal de Isabel II, Platform against Privatization, public management, human right to water, citizen mobilization and incidence.

Received: July 2017

Accepted: December 2017

El Canal de Isabel II

Desde prácticamente la fundación de la ciudad de Madrid, el abastecimiento de agua a la ciudad se basó en el aprovechamiento de aguas subterráneas y, concretamente, en los denominados "viajes de agua", que eran un sistema de captación y distribución de estos recursos mediante galerías excavadas en el subsuelo, aplicando una herencia tecnológica árabe: los kenats. Estas canalizaciones subterráneas captaban el agua en sus cabeceras -ubicadas fundamentalmente al norte de la ciudad-, y la distribuían hacia fuentes comunitarias de las que se abastecía la mayoría de la población, y a fuentes particulares, en su mayor parte ubicadas en propiedades de la nobleza, el alto funcionariado y el clero; de hecho, el Palacio Real contaba con una conducción propia para su abastecimiento: el denominado viaje de Amaniel. Era un sistema complejo que llegó a estar constituido por seis grandes viajes de longitudes considerables que, hacia finales del siglo XVIII, suministraba agua a treinta y siete fuentes y quinientas cuarenta tomas domiciliarias para una población cercana a las 200.000 personas (Pinto, et al, 2010); se trataba de un sistema no equitativo que, si bien aseguraba el abastecimiento de agua a Madrid, a principios del siglo XIX estaba en crisis por la contaminación del agua subterránea de la que se proveía y del deficiente estado de sus conducciones que ocasionaban reiterados cortes y hundimientos -socavones-, en la ciudad.

Esta crisis, que devino en endémica, solo garantizaba una dotación de entre 5 y 10 litros diarios para cada habitante de la capital, configurando una situación que, además de comprometer la subsistencia e higiene de la población, constituía una limitación drástica no solo para el crecimiento y desarrollo de la capital, sino también para la salubridad de sus habitantes, la limpieza de las calles y el adecuado funcionamiento de las precarias alcantarillas que, por aquel entonces, disponía, ya que no se contaba con agua corriente (Pinto, et al, 2016). Para resolver el problema, fueron muchos los proyectos que se analizaron durante la primera mitad del siglo XIX sin que se adoptaran soluciones definitivas; no fue hasta el año 1848 cuando el gobierno encargó a los ingenieros Juan Rafo y Juan de Ribera la elaboración de un proyecto que, basándose en los anteriormente formulados, aportó la solución al problema de abastecimiento de la capital, que ya no admitía más dilaciones. Fue así como en el año 1851 se aprobó la solución propuesta por Rafo y de Ribera que, a la postre, configuró el esquema funcional de lo que hoy constituye el antecedente fundamental del sistema de abastecimiento de agua de Madrid (Rafo y de Ribera, 2008).

La solución aprobada se basó en lo que actualmente se conoce como el modelo hidráulico municipal (Bakker, 2010), que era el resultado del convencimiento de que se disponía de suficientes recursos hídricos, bien en el entorno de las ciudades, o en zonas alejadas que siempre podrían ser accesibles gracias a las infraestructuras hidráulicas que fueran necesarias. Este modelo, basado, pues, en la preponderancia de la técnica, el protagonismo relevante de la ingeniería y la convicción de la disponibilidad de agua para garantizar la universalidad del abastecimiento, supuso, en la generalidad de las grandes ciudades del siglo XIX, la construcción por parte de las administraciones públicas de sistemas mallados de tuberías que suministraban el agua desde obras de captación más o menos importantes -con frecuencia grandes presas-, a través de largas conducciones, hasta los puntos de distribución y consumo. Estos sistemas de abastecimiento, muy tecnificados para la época, y que requerían fuertes inversiones iniciales, configuraron en las ciudades lo que se conoce como monopolios naturales gestionados, en la gran mayoría de los

casos, por las administraciones públicas, que asumieron la financiación de las mismas en aras a conseguir el acceso universal del agua en las ciudades. Este fue el caso de Madrid, donde, para su abastecimiento de agua, y de acuerdo con la solución de Rafo y de Ribera, fue necesario construir una presa de 27 metros de altura en el río Lozoya -el Pontón de la Oliva-, y una conducción de más de setenta y cinco kilómetros: el Canal de Isabel II, que dio nombre también a la empresa encargada inicialmente de su ejecución primero y, posteriormente, también de su gestión². Además, en Madrid se construyó un depósito situado en la zona norte de la ciudad, desde donde se dominaba altimétricamente lo que entonces constituía el casco urbano intramuros de la capital; este fue el inicio de la red de distribución de agua que también fue ejecutada por el Canal de Isabel II (CYII).

Cabe mencionar una particularidad en el caso de Madrid, cual es que durante un tiempo convivieron dos empresas que suministraban agua a la ciudad; la empresa pública, el Canal de Isabel II, que abastecía a la zona de menores cotas altimétricas, y una empresa privada, Hidráulica Santillana, que servía a las zonas altas de la capital no cubiertas por el sistema del Canal, fundamentalmente las situadas extramuros y las que se ejecutaron en el denominado Ensanche. La empresa Hidráulica de Santillana se constituyó en el año 1908 para suministrar agua a Madrid desde una obra de regulación en el río Manzanares y mantuvo una relación conflictiva con el CYII tanto por cuestiones de abastecimiento de agua como de producción eléctrica, cuando el propio Canal se convirtió en el año 1912 en productor de energía hidroeléctrica. La conflictividad se exacerbó cuando en el año 1922 se aprobó la construcción de un segundo canal desde el Lozoya con la cota suficiente -el denominado Canal Alto para diferenciarlo del canal primitivo, que pasó a denominarse Canal Bajo-, para abastecer a toda la capital, lo que hizo que las relaciones entre ambas empresas pasaran de la complementariedad a la competencia. En el año 1930, el Canal se convirtió en accionista mayoritario de la empresa privada y en el año 1965 las infraestructuras hidráulicas pasaron a ser propiedad del CYII, que se constituyó entonces como el único suministrador de agua a la ciudad de Madrid, conformando definitivamente el monopolio natural asociado a este servicio.

Desde su fundación en el año 1851, el CYII ha sido siempre de titularidad pública, bien como empresa con un Consejo de Administración designado por el gobierno, como ocurrió entre los años 1851 y 1867 y entre los años 1907 y 1977, o como entidad dependiente de distintos Ministerios, como fuera el caso en relación al Ministerio de Fomento entre los años 1867 y 1907, y del Ministerio de Obras Públicas entre los años 1977 y 1984, cuando pasó a depender de la Comunidad Autónoma de Madrid y se modificó sustancialmente el ámbito territorial y sectorial de su actividad. Hasta el año 1984, el CYII tuvo como objetivo la gestión del servicio público de suministro y distribución de agua potable en el área de Madrid y, a petición de los ayuntamientos ubicados en las cuencas de su sistema hidráulico, también podía encargarse de la depuración de sus aguas residuales; en el año 1977 se aprobó el Real Decreto 1091/1977 por el que se autorizaba al Canal a prestar servicios de asesoramiento y asistencia técnica fuera del ámbito anterior, siempre que fuera requerido previamente para ello y que, en todo caso, el gobierno podía, por Decreto, ampliar las funciones del Canal a nuevos servicios relacionados con los que desempeñaba en Madrid (Presidencia del

² Bien es cierto que se cambió el nombre de la empresa a Canal del Lozoya durante la Primera República (1868 a 1876) y a Canales del Lozoya durante la Segunda República (1931 a 1939).

Gobierno, 1977). De esta forma, aunque se aceptaba que la función principal del Canal era asegurar el abastecimiento a Madrid y su área de influencia, se abría, sin embargo, la posibilidad de que ampliase su actividad a otras regiones, siempre que contase con la aprobación, por Decreto, del gobierno.

Una vez aprobado en el año 1983 el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, en el año 1984 el Canal de Isabel II pasó a depender de la Comunidad de Madrid, que, a su vez, asumió las competencias que en esa empresa detentaba la administración central (Presidencia de Gobierno, 1984), e inmediatamente después, la propia Comunidad de Madrid aprobó la ley 17/1984 que regula el abastecimiento y saneamiento en su ámbito territorial (Comunidad de Madrid, 1984). En esta ley se establece que el Canal es una empresa pública que realiza la gestión de los servicios de interés de la Comunidad, que son la aducción -captación y transporte en alta-, y la depuración, mientras que la distribución domiciliaria y el alcantarillado son de competencia municipal, correspondiendo a los ayuntamientos la gestión de estos servicios. Se contemplaba, también, que el Canal podía asumir los servicios de competencia municipal, previa formalización de los oportunos convenios.

Este modelo de colaboración entre las administraciones interesadas funcionó razonablemente bien en el contexto madrileño, toda vez que se garantizaron unos servicios de calidad para el abastecimiento y saneamiento de la Comunidad de Madrid; sin embargo, debido a una interpretación muy laxa, cuando no interesada, del Real Decreto 1091/1977, se empezó a diversificar la actividad del Canal en otras zonas, geográficas, circunstancia que fue especialmente notoria a partir del año 1995, cuando el Partido Popular ganó las elecciones autonómicas con Alberto Ruiz Gallardón a la cabeza, y, curiosamente, fue cuando el Canal de Isabel II ganó una concesión para gestionar el abastecimiento de agua en Cáceres (Extremadura), compitiendo directamente con otras empresas privadas³. También a partir del año 1994, el Canal creó una serie de empresas destinadas, al menos en teoría, a realizar actividades relacionadas con las funciones que tenía encomendadas, especialmente en comunicaciones, energía, consultoría, entre otras, dando lugar al núcleo de lo que luego constituyó el Grupo Canal, que se fue engrosando con el entramado societario que se montó en América Latina para dar cobertura a la aventura americana del Canal: la privatización de servicios de agua en América Latina (Pineda, Liliana, 2014).

Con objeto de normalizar una situación claramente irregular de las funciones y del ámbito de actuación del Canal, que no se correspondían con lo establecido en la normativa vigente desde el año 1977, el gobierno de Ruiz Gallardón, a través de la Consejería de Medio Ambiente entonces presidida por Pedro Calvo⁴, aprobó en junio de 2002 un decreto (Comunidad de Madrid, 2002), que redefinía sustancialmente las funciones de la empresa, en el sentido de dar normalidad a las actuaciones claramente mercantiles que se habían puesto en marcha, especialmente en América Latina, tendientes a participar en la privatización de los servicios de agua y saneamiento de varias ciudades. Concretamente, en el decreto de marras se establece que el Canal

3 Posteriormente el Canal resultó adjudicatario del abastecimiento en otras ciudades españolas: en Alcalá de Henares en el año 2004, y en Lanzarote, Islas Canarias, en el año 2011.

4 Los nombres tanto de Alberto Ruiz Gallardón como de Pedro Calvo han aparecido en las diligencias judiciales de la trama de corrupción denominada Lezo, que trata del saqueo del Canal, especialmente en sus actividades en Colombia (ver, por ejemplo: RTVE, 2017).

es el responsable de la gestión del servicio público de abastecimiento de agua en el área de Madrid-capital y de abastecimiento y depuración fuera de dicho ámbito territorial, previa la realización de los estudios, obras y servicios necesarios, y de la suscripción de los oportunos convenios, pero se admite que también puede prestar asesoramiento, consultoría, asistencias técnicas y servicios de toda índole, cualquiera que fuese el ámbito territorial de actuación, dejando al Consejo de Administración -no ya al gobierno mediante decreto, como se hacía desde el año 1977-, la capacidad de ampliar las funciones del Canal de Isabel II a otras actividades en cualquier ámbito territorial. De esta forma se legalizaron y normalizaron las actividades, cuando menos irregulares, que se habían emprendido con anterioridad y se sentaron las bases de la intensificación de la actividad mercantil del Canal tanto en España como en América Latina (Pineda, Liliana, 2014); de hecho, dentro de la estructura del Canal de Isabel II se creó específicamente una subdirección de nuevos negocios destinada a potenciar esta actividad en el extranjero.

De forma simultánea, en la empresa pública se fue consolidando un modelo de gestión notablemente mercantilizado, caracterizado por la progresiva maximización de los resultados y la extrema opacidad en todo lo concerniente con la actividad en el exterior. Este proceso de mercantilización se vio, sin duda, favorecido porque en el decreto del año 2001 se autorizaba al Consejo de administración del Canal a realizar aquellas actividades de carácter mercantil o industrial que estuvieran directamente relacionadas con las funciones encomendadas; a estos efectos, se admitía que el Canal de Isabel II podía participar en sociedades, en posición mayoritaria o minoritaria, previa autorización del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, lo que sentó las bases para la consolidación del grupo Canal en América.

En el ámbito madrileño, las manifestaciones más notables de este proceso se concretaron en el incremento de la cifra de negocios a través de la generalización de los convenios de gestión integral en los ayuntamientos de la Región, mediante los cuales el Canal asumía la operación de todos los servicios del ciclo urbano del agua en los municipios y, especialmente, en el caso de la depuración y reutilización del agua en la capital; estos convenios supusieron unos saltos importantes de la cifra de negocios, tal como se puede comprobar en el Gráfico No 1, en el que se aprecia un cambio claro en la tendencia a partir del año 2004, cuando se consiguió la concesión del suministro de agua en la ciudad de Alcalá de Henares, y sigue en el año 2005, con la asunción de los servicios de depuración de la capital, y en el año 2006 con la del suministro de agua reutilizada.

Gráfico No 1. Evolución de las cifras de negocios y resultados del Canal Isabel II (2000-2008)

Fuente: Memorias anuales de la empresa.

En el año 2008 el Canal suministraba agua a 6,266 millones de personas en la Comunidad de Madrid y se produjeron unos ingresos de 771,9 millones de euros con unos resultados positivos del ejercicio de 120,5 millones de euros, cifras muy relevantes, que se dieron justo en el año del inicio de la crisis económica. La situación, pues, del Canal, en términos económicos era boyante.

La privatización

Teniendo en cuenta lo anterior, en el año 2008 la percepción de la ciudadanía de Madrid hacia el Canal era muy buena, tanto que era considerada como la joya de la corona, no solo por los resultados económicos que tenía y que permitían a la Comunidad usarlos en múltiples actuaciones, no siempre justificadas porque no repercutían en beneficio directo de los servicios del ciclo urbano del agua, sino también por los resultados de su gestión de los servicios de abastecimiento y saneamiento. En definitiva, se trataba de una empresa pública eficiente, con resultados positivos y bien valorada; por eso sorprendió sobremanera cuando Esperanza Aguirre, entonces Presidenta de la Comunidad, anunció en el debate del estado de la Región de septiembre del año 2008 su decisión de privatizar el Canal de Isabel II, argumentando de forma totalmente cínica que para ello le movía su pretensión de (sic) "devolver a los madrileños la oportunidad de ser propietarios de su agua", como si no lo hubieran sido colectivamente desde el año 1851, cuando se fundó el Canal. Y fue más sorprendente aun la justificación de la privatización que dieron: la necesidad de conseguir inversores para financiar 4.000 millones de euros asociados a nuevas infraestructuras de regulación hidráulica -tres nuevas grandes presas-, y a actuaciones en la depuración destinadas a adecuarla a la

nueva normativa europea. Pero ni entonces ni después justificaron estas necesidades con estudios que las avalaran, de forma que ahora, con la perspectiva del tiempo y el conocimiento de los personajes que se tiene gracias a la información que ha aflorado en los casos de corrupción asociados al Canal de Isabel II, existe la certeza de que la privatización del Canal se planteó como una iniciativa destinada a generar dinero corrupto para beneficiar a algunos dirigentes del Partido Popular y al propio Partido Popular, impulsada por el entonces Presidente del Canal, Ignacio González.

En ese contexto de opacidad y falta de justificación y rigurosidad, el gobierno aprobó la Ley 3/2008, del 29 de diciembre de 2008, de Medidas Fiscales y Administrativas (Comunidad de Madrid, 2008) en el que, en su artículo 16, establece la hoja de ruta de la privatización del Canal de Isabel II, consistente en 1) constituir una sociedad anónima destinada a realizar las actividades relacionadas con el abastecimiento de aguas, saneamiento, servicios hidráulicos y obras hidráulicas, 2) adscribirle los bienes de dominio público necesarios para tal fin -la denominada Red General de la Comunidad de Madrid-, 3) aportarle la titularidad de los bienes patrimoniales, así como también la de las acciones y participaciones en sociedades de carácter mercantil que correspondan al Canal e 4) integrar en la sociedad anónima todo el personal del Canal de Isabel II necesario para la prestación de los servicios encomendados. Finalmente, una vez constituida la sociedad anónima, se preveía abrir la posibilidad de la participación privada en su capital social mediante la enajenación de hasta un máximo del 49 por ciento del mismo, a través de un procedimiento público de venta. Es decir, lo que se planteó fue, en pocas palabras, crear una sociedad anónima, dotarle de los bienes, recursos, personal y, sobre todo, del negocio del abastecimiento y saneamiento tanto en la Región de Madrid como en el extranjero, para, una vez constituida, venderla.

Comoquiera que la titularidad de las infraestructuras de distribución y alcantarillado son de los ayuntamientos, lo primero que se planteó para viabilizar el proceso privatizador fue involucrar al máximo de ayuntamientos en lo que se denominó "el futuro modelo de gestión del Canal de Isabel II", a fin de contar con la adscripción de sus infraestructuras a la sociedad anónima y con su acuerdo de que ésta las operara en condiciones de gestión integral, es decir, asumiendo todos los servicios del ciclo urbano del agua en sus respectivos ámbitos municipales. Este proceso, que se empezó pausadamente a partir del año 2009 y cobró una inusitada intensidad entre el año 2011 y los primeros meses del año 2012, se realizó en el marco de importantes presiones, cuando no de amenazas y chantajes por parte del Canal de Isabel II, con el objeto de incorporar el máximo de ayuntamientos al "futuro modelo de gestión"; la contrapartida fue que se incorporaban a la sociedad anónima como accionistas en una cuantía que estaba relacionada con la población servida, sin que en ningún momento se justificaran las cantidades involucradas; eso sí, se imponía que los ayuntamientos debían mantener la propiedad pública de, al menos, el 30 por ciento de las participaciones. Este hecho supuso un cambio cualitativo en las relaciones de los ayuntamientos con el Canal: de la cooperación inter-administrativa se pasó a una relación equivalente entre clientes y empresa, circunstancia que aún pervive al momento de ser escrito este artículo.

A pesar de que en mayo del año 2012 el gobierno de la Comunidad de Madrid anunció la paralización del proceso de privatización atendiendo a las condiciones desfavorables de la economía, que no auguraban unos resultados satisfactorios, la hoja de ruta establecida en la Ley 3/2008 siguió su curso y en julio de ese año se constituyó la empresa Canal de Isabel II Gestión SA con la siguiente distribución

accionarial: la Comunidad de Madrid contaba con el 82,4 por ciento de las acciones, el ayuntamiento de Madrid el 10 por ciento, y otros 110 ayuntamientos de la Región el 7,6 por ciento restante. Todo el proceso de constitución de Canal Gestión -como se dio en llamar-, se llevó a cabo de una forma totalmente opaca, sin que se hicieran públicos los documentos fundamentales, como son el contrato programa entre el Canal de Isabel II y la sociedad anónima, el plan económico financiero, el estudio de la valoración económica de la nueva sociedad y del capital social adoptado, y el inventario de bienes y derechos que son objeto de aportación a la sociedad Canal Gestión. Lo cierto es que, si bien en mayo del año 2012 se pospuso la venta del 49 por ciento de Canal Gestión, el proceso de privatización dio un paso adelante en julio de ese año con la creación de Canal Gestión y la implantación de un modelo de gestión totalmente mercantil, basado en la maximización de beneficios con el objetivo de hacerla atractiva a los potenciales inversores; este extremo queda patente en el Gráfico No 2 en el que se aprecia el incremento desaforado de beneficios del 37 por ciento entre los años 2012 y 2015, mientras que la cifra de negocios aumentó tan solo el 5 por ciento.

Gráfico No 2. Evolución de la cifra de negocios y de resultados del Canal Isabel II (2007-2015)

Fuente: Memorias anuales de la empresa.

Estos resultados sólo han sido posibles a costa de reducir sustancialmente las inversiones y los costes laborales, que se reflejan en la precarización de las condiciones de los trabajadores, otrora un gran activo de la empresa pública ya que atesoraba todo el acervo técnico y profesional que había hecho posible la valoración positiva de su funcionamiento por parte de la ciudadanía. En el Cuadro No 1 se pueden constatar las afirmaciones anteriores con los datos comparativos de tres períodos, todos los cuales finalizan en el año 2015 (con excepción de los datos para "gastos de personal", que finalizan en el año 2014): 1) 2007-2014/15, período que

tiene su origen un año antes del anuncio de la privatización, 2) 2008-2014/15, período que da comienzo el mismo año del anuncio de la privatización, 3) 2012-2014/15, período que inicia con la constitución de Canal Gestión. Es relevante constatar el impacto de la crisis en los indicadores considerados; la cifra de negocios se incrementó en un 42 por ciento, aumento motivado por la generalización de los convenios de gestión integral en la Comunidad de Madrid, mientras que los beneficios aumentaron nada menos que un 202 por ciento. Frente a esto, la inversión disminuyó un 61 por ciento y los gastos de personal un 82 por ciento.

Cuadro No 1. Variación de indicadores significativos en tres períodos (2007-2014/15; 2008-2014/15; 2012-2014/15)

Parámetro	Periodo	Variación	Parámetro	Periodo	Variación
Cifra de Negocios	2007-2015	42%	Inversiones	2007-2015	-61%
	2008-2015	16%		2008-2015	-36%
	2012-2015	5%		2012-2015	-32%
Resultados	2007-2015	202%	Gastos de personal	2007-2014	-82%
	2008-2015	93%		2008-2014	-12%
	2012-2015	37%		2012-2014	0%

Fuente: Memorias anuales de la empresa.

Para conseguir implantar el modelo mercantil de gestión en la sociedad anónima, el gobierno de la Comunidad de Madrid copó sus órganos decisorios; de hecho, cuando fue constituido el Consejo de Administración de Canal Gestión en el año 2012, el mismo estaba integrado por Ignacio González -como presidente- y personas muy próximas a él: Fernando José de Cevallos Aguarón, miembro del Partido Popular, como Secretario, y como vocales Adrián Martín López de las Huertas, a la sazón gerente general de Canal Gestión, y María Fernanda Richmond, entonces directora financiera de Canal Gestión. Es de resaltar que tanto González como las dos últimas personas aludidas han pasado por la cárcel por motivos de corrupción y el tercero está siendo investigado en el marco de la operación anticorrupción asociada al Canal, al momento de escribirse este artículo. Esta composición del Consejo de Administración se modificó en diciembre de 2012 porque Ignacio González fue designado por Esperanza Aguirre como Presidente de la Comunidad de Madrid; consecuentemente, Salvador Vitoria -de la máxima confianza de González y actualmente también imputado por corrupción-, pasó a la presidencia del Consejo, manteniendo el mismo secretario e incorporando a cinco vocales, de los cuales cuatro eran del Partido Popular. Se consiguió así, que el gobierno de la sociedad anónima recayera casi exclusivamente sobre miembros del Partido Popular, materializando su patrimonialización de la empresa. Esta circunstancia, junto con el modelo mercantil, opaco y sin rendición de cuentas que se implantó, fue el caldo de cultivo perfecto para que se desarrollase el lodazal de corrupción que actualmente está aflorando gracias a las denuncias de los grupos parlamentarios de la oposición en la Asamblea de Madrid y también a las organizaciones sociales que se oponen a la privatización del Canal de Isabel II. Pero el proceso de privatización del Canal de Isabel II que se empezó en el año 2008, ha estado muy condicionado por las acciones que se han emprendido desde la sociedad civil, en cuyo impulso ha tenido especial protagonismo la Plataforma contra la Privatización del Canal de Isabel II. A continuación, se desarrolla la experiencia de su lucha.

La oposición ciudadana a la privatización: la experiencia de la Plataforma contra la privatización del CYII

Inmediatamente después de que en septiembre del año 2008 Esperanza Aguirre hiciera pública la decisión del gobierno de la Comunidad de Madrid de privatizar el CYII empezaron las protestas, protagonizadas inicialmente por los trabajadores y trabajadoras de la empresa pública, contando con la ayuda de organizaciones como Ecologistas en Acción y la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM), quienes dinamizaron la lucha contra el intento de privatización. De hecho, entre los años 2008 y 2009 se convocaron movilizaciones y acciones de denuncia que tuvieron una repercusión limitada. Pero la lucha contra la privatización del CYII se abordó de forma organizada a partir septiembre del año 2010, cuando se constituyó la Plataforma contra la Privatización del Canal de Isabel II integrando a una veintena de grupos ecologistas, asociaciones de vecinos, trabajadores y trabajadoras del Canal, sindicatos, partidos políticos y diversos grupos sociales. La Plataforma adoptó un funcionamiento horizontal, con toma de decisiones en reuniones periódicas; además, se dotó de una comisión jurídica integrada por diversos profesionales con el objetivo de proponer y desarrollar buena parte de su actuación legal. Como ejes generales de trabajo se asumieron los relativos a la denuncia y movilización, la incidencia ciudadana y, finalmente, la incidencia política e institucional.

Denuncia y movilización

En los meses que siguieron a su constitución, la Plataforma organizó unas 200 charlas en todo el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid, difundiendo sus planteamientos y convocando una manifestación a la que acudieron unas 3.000 personas, justo en la semana previa a la gran concentración del 15 de mayo del año 2011, origen del movimiento 15-M. La Plataforma se coordinó con este movimiento y participó en la acampada, trabajando conjuntamente a partir de entonces bajo el nombre de Marea Azul; el primer resultado de este trabajo fue la organización en octubre del año 2011 de una nueva manifestación a la que acudieron 10.000 personas, y se continuó con la celebración de decenas de jornadas y fiestas populares, recogida de firmas -más de 37.000-, y otras acciones de denuncia que ayudaron a popularizar la lucha de forma muy significativa. La acción de movilización más exitosa que se realizó fue, sin duda, la Consulta Social celebrada en marzo del año 2012, en la que se consiguió que casi 178.000 personas se expresaran oponiéndose a la privatización del CYII; en esta acción participaron más de 2.000 personas que, de forma voluntaria, atendieron durante la jornada de la Consulta Social un total de 293 mesas distribuidas en todo el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid.

Otra actividad relevante en la que participaron la Plataforma y Marea Azul fue la difusión de la Iniciativa Ciudadana Europea, lanzada en el año 2012, mediante la cual se pretendía que no se incorporara el agua al borrador de la "Directiva de Concesiones" que se estaba discutiendo en ese momento en la Unión Europea y que facilitaría la privatización de los servicios de agua y saneamiento en casi todos los países miembros

(Right2Water, 2018). Se proponía como alternativa la defensa del agua como un derecho humano. La Iniciativa concluyó con éxito, alcanzándose casi 1,9 millones de firmas, lo que permitió forzar a la UE a retirar el agua de la citada Directiva, reconocer expresamente que el agua es un bien público fundamental para garantizar un nivel de vida digno para todos los ciudadanos, que no constituye un producto comercial y que la provisión de los servicios de abastecimiento y saneamiento son derechos humanos (Comisión Europea, 2018)⁵.

A partir del año 2013, la Plataforma y Marea Azul se han sumado a todas las movilizaciones en las que se reivindicaba la gestión pública de los servicios sociales, la lucha contra las políticas neoliberales que impulsan los procesos de privatización y el fortalecimiento de los movimientos remunicipalizadores, entre los que cabe resaltar el de Rascafría, que concluyó exitosamente después de una consulta ciudadana el 26 de abril de 2014 en la que, con una participación del 68 por ciento del censo electoral, un 72 por ciento optó por la remunicipalización, de tal forma que, en la actualidad, los servicios de abastecimiento y alcantarillado se suministran directamente por el ayuntamiento (FRAVM, 2014).

Incidencia ciudadana

Por lo que respecta a la incidencia ciudadana, se han realizado hasta ahora cuatro campañas; la primera se centró en la denuncia de los incrementos del precio del agua ocurridos en los años 2012 y 2013, estrechamente vinculados al proceso de privatización. A finales del año 2012 se abordó una campaña denunciando la falta de transparencia con la que se estaba concretando el proceso de privatización y el nulo acceso a los documentos que, según el gobierno regional, justificaban y avalaban ese proceso; cabe señalar que en la justificación conceptual de esta campaña se utilizaron por primera vez los criterios definitorios del derecho humano al agua asociados al acceso a la información, la participación, la transparencia y la rendición de cuentas.

Aunque, como se ha indicado antes, en mayo de 2012 se anunció la paralización temporal del proceso de privatización, en julio de ese año se constituyó la empresa Canal de Isabel II Gestión SA, que era uno de los pasos fundamentales de la hoja de ruta concretada en la ley 3/2008, que desencadenó la privatización del Canal. A partir de ese momento se empezó a denunciar sistemáticamente el modelo que se fue consolidando con la constitución de Canal Gestión; de hecho, se abordó una campaña, que tuvo su origen en la anterior de transparencia, en la que, a partir de la crítica del modelo mercantil, se trabajó en la elaboración participativa de una propuesta de modelo de "gestión pública cien por cien", democrática, transparente y con rendición de cuentas, que se concretó definitivamente en abril de 2014 en un documento que fue contrastado con otras propuestas similares durante todo ese año. En este sentido, especial mención cabe hacer al proceso de redacción y difusión que tuvo el denominado Pacto Social por el Agua Pública que impulsaba la Red Agua Pública, en la que la Plataforma se incorporó en el año 2012 (Red Agua Pública, 2018).

Por último, y como resultado de la crisis, a partir del año 2012 empezaron a proliferar

⁵ Según el recuento final aceptado por la Unión Europea, el número total de firmas válidas fue de 1,6 millones, suficiente para producir el efecto deseado por la Iniciativa.

cortes y condenas de suministro a los usuarios por parte de Canal Gestión, que motivó una campaña sistemática de denuncia por parte de la Plataforma ante esta conculcación del derecho humano al agua, en la que se abogaba por la obligación de garantizar el suministro de una dotación mínima para cada ciudadano y, por lo tanto, asumir el compromiso de no cortar el agua en caso de impagos justificados social y económicamente.

Incidencia política e institucional

La primera actuación de incidencia institucional y política que abordó la Plataforma consistió en impulsar una Iniciativa Legislativa Municipal (ILM), posibilidad contemplada en la legislación de la Comunidad de Madrid que permite propiciar iniciativas legales a otros agentes que no sean el Gobierno, si se cuenta con la participación de tres ayuntamientos que agrupen 50.000 electores y que aprueben en sus plenos la iniciativa por mayoría absoluta; cuando estos requisitos se cumplen se puede presentar en la Asamblea de Madrid un proyecto de ley. En la ILM que se impulsó se proponía derogar los artículos de la Ley 3/2008 relacionados con la privatización del Canal. Se consiguieron siete ayuntamientos -San Fernando de Henares, Leganés, Fuenlabrada, Rivas-Vaciamadrid, Getafe, Coslada y Colmenarejo-, y más de 500.000 electores. La ILM se presentó en diciembre de 2011, pero fue rechazada por la mayoría absoluta que entonces detentaba el Partido Popular en la Asamblea Regional.

La segunda acción que se asumió fue recurrir a todas las acciones legales posibles para detener el proceso de privatización y, concretamente, anular las firmas de convenios de integración en el "futuro modelo de gestión del Canal de Isabel II" de ayuntamientos especialmente significados o de los que se tenía constancia de la existencia de irregularidades significativas. Concretamente, se recurrieron cuatro convenios y se inició un frente jurídico que tuvo una importancia y repercusión relevantes, aunque su recorrido legal fue limitado.

Otra iniciativa legislativa de calado que se emprendió fue la de impulsar un recurso de inconstitucionalidad de la ley que desencadenó el proceso de privatización buscando el consenso necesario para ello; esta iniciativa se concretó en el recurso ante el Tribunal Constitucional firmado por 50 senadores del Partido Socialista, que fue admitido por el alto tribunal en mayo de 2012, aunque fue finalmente desestimado en junio del año 2015.

Ante el escenario de las elecciones autonómicas y locales del año 2015, la Plataforma propició un "Acuerdo por una gestión pública, transparente y participativa del ciclo integral del agua en la Comunidad de Madrid", que fue suscrito en enero de ese año por más de treinta organizaciones políticas, sociales y sindicales entre las que estaban todas las presentes en la Asamblea de Madrid; en el marco del Acuerdo, las organizaciones firmantes se comprometieron a detener la privatización del Canal de Isabel II de forma definitiva y a establecer el modelo de gestión propugnado por la Plataforma. En concreto, los partidos políticos firmantes se comprometieron a incorporar el Acuerdo en sus respectivos programas electorales (ver texto del Acuerdo en el Anexo).

El desarrollo tras las elecciones municipales del año 2015

El resultado de las elecciones de mayo de 2015 en la Comunidad de Madrid configuró un escenario político sustancialmente diferente al anterior, en el que el Partido Popular había sido hegemónico: en la Asamblea Regional el PP perdió la mayoría absoluta y, en el contexto local, las candidaturas de progreso pasaron a presidir las principales ciudades gobernando sobre el 74,5 por ciento de la población. Este escenario se consideró propicio para sentar las bases de la paralización definitiva de la privatización del Canal de Isabel II y la implantación del modelo de gestión definido en el Acuerdo firmado en enero del mismo año, que contaba, como se ha comentado, con un amplio consenso social. Para avanzar en esta línea, en octubre de 2015 se convocó un encuentro municipal con el objetivo de consensuar estrategias comunes entre los movimientos sociales y los concejales de los ayuntamientos de la Región tendientes, por una parte, a impulsar la presentación de mociones en los plenos municipales instando a la Asamblea de Madrid a paralizar definitivamente la privatización del Canal de Isabel II y a implementar el derecho humano al agua, y, por otra, a presentar en la Asamblea sendas iniciativas legislativas destinadas a conseguir la eliminación de Canal Gestión, su reversión a una entidad de derecho público y a garantizar un mínimo vital de suministro y la prohibición de realizar cortes de agua en casos de falta de pago justificada por motivos económicos y sociales. En el encuentro se encargó a la Plataforma el desarrollo de estas actividades, además de estudiar la factibilidad de constituir en la Comunidad una red de ciudades y pueblos por el agua pública, como herramienta colaborativa entre la ciudadanía y los ayuntamientos. Un año después, cuando en septiembre de 2016 tuvo lugar el segundo Encuentro Municipal convocado por la Plataforma, se constató que las mociones aludidas se habían aprobado en treinta ayuntamientos, totalizando más de cinco millones de personas, y que se habían preparado, con la coordinación de los grupos de Podemos y del Partido Socialista representados en la Asamblea, las dos propuestas de ley que se encargaron en octubre de 2015.

La propuesta de ley de mínimo vital se presentó en la Asamblea de Madrid en mayo de 2016, en una Jornada organizada por la Plataforma, el Partido Socialista y Podemos, en la que se contó con la participación de expertos, representantes de movimientos sociales europeos y del grupo de Ciudadanos en la Asamblea, que mostró su apoyo a la propuesta. La ley de mínimo vital, consistente en 3 m³ mensuales de suministro de agua por persona, se justificó por la urgencia en adoptar las medidas necesarias para hacer frente a las situaciones de "pobreza hídrica" que habían proliferado durante la crisis, asegurando a toda la población el acceso al nivel mínimo esencial de agua (mínimo vital); incorporaba la perspectiva de los derechos humanos a la gestión del agua en la Comunidad de Madrid, poniendo en valor la función social, ambiental y cultural del agua, su condición de bien común y la conveniencia de gestionar el sistema de suministro y saneamiento como un servicio público de interés general. En este contexto, se asumían los principios de igualdad y no discriminación, prohibición de cortes de suministro, disponibilidad, calidad, accesibilidad y asequibilidad. La tramitación de esta ley en la Asamblea no se había producido hasta el momento de escribirse este artículo, ya que se estaba debatiendo la Ley para paliar y reducir la pobreza energética (electricidad, agua y gas) en la Comunidad de Madrid, que incorpora en su articulado la reglamentación del mínimo vital de agua. Por este motivo, la Plataforma, de acuerdo con el grupo de Podemos, autor de la ley de pobreza energética, decidió incorporar las enmiendas pertinentes para que se tengan en cuenta los criterios del derecho humano

recogidos en la ley de mínimo vital del suministro de agua.

Para la redacción de la ley destinada a paralizar la privatización del Canal de Isabel II e implantar un modelo de gestión público, transparente y con control democrático, la Plataforma convocó en febrero de 2016 una jornada de trabajo con especialistas en derecho administrativo y laboral y en economía, así como también sindicalistas, para debatir sobre la viabilidad y las condicionantes legales, financieras, económicas, funcionales y laborales que deben tenerse en cuenta para ello; las conclusiones de esta jornada fueron el antecedente directo para la redacción de la propuesta de ley, que fue preparada por un grupo de trabajo específico que, al efecto, organizó la Plataforma. Los elementos fundamentales de esta ley son:

- Elimina la posibilidad de privatización del Canal de Isabel II derogando el artículo 16 de la Ley 3/2008 y el 5 de la Ley 6/2011, ordenando la disolución y liquidación de Canal de Isabel II Gestión SA y revirtiéndola a la entidad pública Canal de Isabel II.
- Define un nuevo modelo de gestión que tiene en cuenta que la provisión de los servicios de abastecimiento de agua y saneamiento son derechos humanos y que se basa en la asunción de los siguientes criterios: a) gestión pública directa; b) gestión cooperativa entre las administraciones con competencia el agua; c) respeto a las competencias municipales y a su autonomía para decidir las formas de gestión del servicio de abastecimiento de agua y saneamiento en su ámbito; d) gestión orientada a la calidad y la prestación del servicio y al uso sostenible del agua; e) gestión transparente, con rendición de cuentas y fácil acceso a la información; f) gestión democrática, con pluralidad en los órganos de dirección, elección de los consejeros en la Asamblea de Madrid, incremento del peso de los ayuntamientos en los órganos de dirección, y participación de los trabajadores y de la sociedad civil en el Consejo de Administración del Canal; g) creación, dentro de la estructura del Canal, de un Observatorio del Agua, como órgano de participación social y ciudadana, basado en la experiencia implementada tras la remunicipalización de los servicios de agua y saneamiento en la ciudad de París y la creación de la empresa pública Eau de París en enero de 2010, y h) gestión respetuosa con los derechos económicos y profesionales de los trabajadores de la entidad.

El proyecto de Ley, para cuya redacción se mantuvieron contactos con el Partido Socialista, Podemos y Ciudadanos, fue registrado en la Asamblea de Madrid el 27 de abril de 2017 por parte de representantes de los dos primeros partidos; Ciudadanos, aunque en las reuniones previas se mostró de acuerdo, en términos generales, con el proyecto de Ley, no participó en ese acto aduciendo diferencias en cuanto al impacto económico de su aplicación; sorprendentemente y sin previo aviso, menos de dos semanas después registraron su propio proyecto de ley, de forma que, en la actualidad, ambos proyectos están en fase de tramitación legislativa habiéndose abierto un escenario de *impasse* en relación con la aprobación del proyecto de ley propuesto por la Plataforma.

Por último, de acuerdo con una decisión tomada en el primer Encuentro Municipal, en octubre de 2016 se constituyó la Red de Ciudades y Pueblos por el Agua Pública de la Comunidad de Madrid, que se configura como una alternativa estratégica para la actividad

de la Plataforma en el medio plazo. Conceptualmente, la Red de Ciudades y Pueblos se concibe como un instrumento colaborativo y horizontal estable de participación y comunicación entre los representantes de los ayuntamientos que, como titulares de los servicios del ciclo integral del agua, están directamente implicados en su gestión, y los ciudadanos, como usuarios de los mismos. Con esta Red se pretende articular espacios de coordinación para compartir y debatir sobre los problemas y experiencias que, en materia de gestión del ciclo, de sus afecciones sociales y medioambientales y de la aplicación del derecho humano al agua, existen en la Comunidad de Madrid. Los objetivos de la Red se concretan en la asunción del agua como un bien común y la implementación del derecho humano al agua; impulsar el modelo de gestión reivindicado por la Plataforma; paralizar con carácter definitivo la privatización del Canal de Isabel II, revertiendo Canal de Isabel II Gestión a entidad de derecho público; potenciar un mayor protagonismo de los ayuntamientos y de la ciudadanía en la gestión del agua; crear espacios y mecanismos de comunicación presenciales y en red entre los municipios entre sí y con otras administraciones públicas con competencias en agua y medioambiente. Actualmente, la Red está en pleno proceso constituyente, consolidándose y extendiéndose paulatinamente, previéndose que en el corto plazo empiece a funcionar de forma permanente.

Retos futuros

Tras casi siete años de funcionamiento de la Plataforma, las circunstancias que contextualizan la privatización del Canal de Isabel II han cambiado sustancialmente; si bien es cierto que este proceso está formalmente interrumpido por el acuerdo de investidura suscrito por el Partido Popular y Ciudadanos de junio de 2015, que contempla el compromiso de mantenimiento de la titularidad pública del 100 por ciento del Canal de Isabel II, la verdad es que permanecen las condiciones que permiten y fomentan la privatización: están vigentes las leyes que iniciaron el proceso y la empresa Canal Gestión SA sigue operando con criterios mercantiles el ciclo urbano del agua en la Comunidad de Madrid. Pero también es cierto que Canal Gestión SA ha experimentado un desprestigio notable ante la sociedad madrileña⁶, algo impensable hace una década, debido a la politización progresiva y la patrimonialización de la empresa por parte del PP, que se ha manifestado en los resultados de su gestión, en la que prima la búsqueda de obtención de beneficios en detrimento de la calidad y sostenibilidad del propio servicio, y a las evidencias del cenagal de corrupción que ha aflorado recientemente como consecuencia del modelo de gestión totalmente opaco y sin control alguno implantado por los gestores del PP.

La situación al momento de ser escrito este artículo configura a la Plataforma como un referente de la lucha y la resistencia contra la privatización del Canal, que va más allá de la defensa de su titularidad pública y se adentra en la necesidad de implantar modelos de gestión públicos, participativos, con rendición de cuentas y transparentes, como garantes de un funcionamiento eficiente y democrático de los servicios de abastecimiento y saneamiento. Esta circunstancia ha ampliado su ámbito

⁶ Tanto es así que, para detener ese proceso de desprestigio, actualmente se ha cambiado el nombre de la empresa prescindiendo del apelativo "Gestión". Ver la página de Internet de la empresa <https://www.canaldeisabelsegunda.es/es/> (consultada en julio de 2017).

de influencia social, lo que ha propiciado el establecimiento de alternativas estratégicas destinadas a garantizar la implementación de un modelo propio de gestión en el Canal y la potenciación de una Red de Ciudades y Pueblos en la Comunidad de Madrid, como expresión de las potencialidades de colaboración y cooperación de todos los sectores sociales interesados en la gestión integral del agua. De esta forma, los sectores sociales interesados en la defensa de la gestión pública se han ampliado, desde los directamente afectados por los servicios del ciclo urbano del agua hacia otros comprometidos con las diferentes manifestaciones del agua, que van desde su consideración como un bien común, que incorpora una visión compartida de cooperación mutua, equitativa y solidaria del recurso, de su calidad y de sus distintos usos, impulsando una nueva cultura del agua en su gestión, control democrático, y en aras de la sostenibilidad medioambiental y social de los distintos ecosistemas que dependen de ella.

Este es el contexto general en el que se plantean los retos futuros de la Plataforma que, en síntesis, son:

- Garantizar la paralización definitiva de la privatización del Canal, para lo que hay que conseguir la tramitación de la propuesta de ley registrada en la Asamblea por Podemos y el Partido Socialista.
- Como quiera que en esta ley se plantea el desarrollo del modelo de gestión público, participativo y transparente que propugna la Plataforma, es evidente que la implementación de este modelo en la entidad pública será una actividad que habrá que abordar en el futuro inmediato, especialmente en lo que se refiere a la constitución y desarrollo del Observatorio del Agua como instrumento de participación de la ciudadanía en la gestión de la institución.
- En la ley se asumen los criterios definitorios del derecho humano al agua y el saneamiento; la Plataforma debe contemplar como tarea fundamental a corto plazo que estos derechos se recojan al más alto nivel en el ordenamiento jurídico de la Comunidad de Madrid; en tanto que esto no se consiga, es posible que el desarrollo reglamentario del derecho humano se consiga a través de los oportunos reglamentos de servicio, que deberán abordarse en el proceso de materialización del nuevo modelo de gestión.
- Como resultado de las denuncias de corrupción relacionadas con el Canal de Isabel II Gestión, y más específicamente con las empresas de su grupo empresarial operando en Latinoamérica, el gobierno ha decidido venderlas y abandonar esta aventura. La Plataforma debe garantizar que este proceso se realice de forma que no se primen los intereses crematísticos tendientes a recuperar las inversiones, sino que se salvaguarden los intereses y derechos de la ciudadanía local, atendiendo a que están en juego derechos humanos, y que se remunicipalicen los servicios con apoyo de convenios de colaboración público-pública protagonizados por el propio Canal.
- Pero la apuesta estratégica de la Plataforma a medio plazo -y uno de sus grandes retos-, es la consolidación y desarrollo de la Red de Ciudades y Pueblos por el Agua Pública, lo que implica un salto cualitativo conceptual al pasar de considerar el agua desde el uso urbano, su titularidad y gestión pública, a una visión global como bien común, en la que necesariamente hay que tener en cuenta todos sus

usos, sus usuarios e intereses, abordando un trabajo mucho más complejo.

Desde el punto de vista funcional y operativo el reto que se le plantea a la Plataforma es conseguir los objetivos anteriores combinando, como hasta ahora los ejes de trabajo que se han mostrado eficaces: denuncia y movilización, incidencia ciudadana, política e institucional.

Referências

- Bakker, Karen (2010), Privatizing Water. Governance Failure and the World's Urban Water Crisis. Cornell University Press.
- Comisión Europea (2018), "Agua potable más segura para todos los europeos", 1 de febrero de 2018. Disponible en: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-429_es.htm (consultado en marzo de 2018).
- Comunidad de Madrid, 1984, Ley 17/1984, de 20 de diciembre de 1984, reguladora del abastecimiento y saneamiento de agua en la Comunidad de Madrid. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, Número. 311, de 31 de diciembre de 1984, y Boletín Oficial del Estado Número 33, de 7 de febrero de 1985.
- Comunidad de Madrid, 2002, Decreto 51/2002, de 4 de abril, por el que se regula la naturaleza, funciones y órganos de gobierno del Canal de Isabel II. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, Número. 90, de 17 de abril de 2002.
- Comunidad de Madrid, 2008. Ley 3/2008, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, Número 319, de 30 de diciembre de 2008 y Boletín Oficial del Estado, Número 6, de 18 de marzo de 2009.
- FRAVM – Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (2014), "Los vecinos fuerzan al Ayuntamiento de Rascafría a remunicipalizar la gestión del agua", 20 de mayo de 2014. Disponible en: <https://aavvmadrid.org/noticias/los-vecinos-fuerzan-al-ayuntamiento-de-rascafría-a-remunicipalizar-la-gestión-del-agua/> (consultado en marzo de 2018).
- Pineda, Liliana (2014), "De aquellas lluvias vienen estos lodos", en Plataforma contra la Privatización del CYII y Marea Azul (Eds.), Más claro Agua. El Plan de Saqueo del Canal de Isabel II, Madrid: Traficantes de Sueños, págs. 72-97.
- Pinto Crespo, Virgilio, Rafael Gili Ruiz y Fernando Velasco Medina (2010), Los Viajes de Agua de Madrid durante el Antiguo Régimen, Madrid: Fundación Canal de Isabel II.
- Pinto Crespo, Virgilio, Rafael Gili Ruiz y Fernando Velasco Medina (2016), Historia del Saneamiento de Madrid, Madrid: Fundación Canal de Isabel II y Universidad Autónoma de Madrid Ediciones.
- Presidencia del Gobierno (1977), Real Decreto 1091/1977, de 1 de abril, por el que se reorganiza el Canal de Isabel II y se suprime el Organismo "Consejo de Administración de la Canalización del Manzanares". Boletín Oficial del Estado, Número 21 de 21 de mayo de 1977.
- Presidencia del Gobierno (1984), Real Decreto 1873/1984, de 26 de septiembre, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad de Madrid en materia de obras hidráulicas y aprovechamientos hidráulicos. Boletín Oficial del Estado, Número 255, de 24 de octubre de 1984.

Rafo, Juan y Juan de Ribera (2008) [1849], Memoria sobre la Conducción de Aguas a Madrid, reeditado en 2008. Madrid: Fundación Canal de Isabel II.

Red Agua Pública (2018), Sitio de Internet. Disponible en: <https://redaguapublica.wordpress.com/about/> (consultado en marzo de 2018).

Right2Water (2018), "European Citizens' Initiative (ECI) for the recognition of water and sanitation services as a human right", Disponible en: <http://www.right2water.eu> (consultado en marzo de 2018).

RTVE – Corporación de Radio y Televisión Española (2017), "Caso Lezo El juez de Lezo imputa al equipo de Gallardón por la compra de Inassa", 27 de diciembre de 2017. Disponible en: <http://www.rtve.es/noticias/20171227/juez-lezo-imputa-varios-exconsejeros-gallardon-compra-inassa/1651684.shtml> (consultado en marzo de 2018).

Anexo

Acuerdo por una Gestión Pública, Transparente y Participativa del Ciclo Integral del Agua en la Comunidad de Madrid

.....

.....

Las organizaciones firmantes de este acuerdo, nos comprometemos a defender tanto desde las instituciones, como desde la sociedad, un nuevo modelo de gestión del ciclo integral del agua en la Comunidad de Madrid, basado en los siguientes principios, que consideramos deben regir desde las administraciones públicas para que esa gestión pública y participativa sea efectiva.

1. Consideramos que en la medida que el agua es un bien público; que los ríos, acuíferos, lagos y humedales forman parte del dominio público hidráulico; y que los servicios de abastecimiento y saneamiento se vinculan a derechos humanos y de ciudadanía, la gestión del ciclo integral del agua no debe realizarse desde la lógica del mercado, bajo criterios y prioridades de negocio privado, sino desde la gestión pública sin ánimo de lucro, como un servicio de interés general.

Dentro de la modalidad de gestión pública optamos por el retorno a una entidad pública empresarial, que se denomine Canal de Isabel II, que desarrolle las actividades de las administraciones públicas, en calidad de organización instrumental diferenciada. La experiencia nos ha demostrado que este modelo sirve para establecer un servicio de calidad y para establecer un sistema de cooperación entre las distintas administraciones actuantes.

Dentro del modelo no mercantil que preconizamos, consideramos que las actividades del Canal deben circunscribirse fundamentalmente a las derivadas del ciclo integral del agua en la Comunidad de Madrid y actividades anexas, por lo que la entidad deberá desprenderse de las empresas del Grupo Canal que no cumplan estas condiciones. Por otro lado, cualquier excedente que se produzca fruto de la tarifa pagada por los ciudadanos, por el alquiler o cesión de infraestructuras, venta de patrimonio, subvenciones, operaciones financieras o cualquier otro medio, deberán dedicarse a garantizar la gestión eficiente del servicio, su mejora y la sostenibilidad del mismo.

2. Apostamos por un Canal en que las distintas administraciones (Central, Autonómica y Local) cooperen en su seno, dado el régimen de concurrencia de competencias existente y la complejidad de los servicios asociados al ciclo integral del agua. Reforzaremos el peso de los ayuntamientos en los órganos de dirección de la entidad, respetando su autonomía en la elección de las formas de gestión de sus servicios. El Canal complementará las actuaciones de los ayuntamientos, titulares de las competencias de abastecimiento de agua potable y saneamiento. La colaboración del Canal con los ayuntamientos tendrá la consideración de encomienda de gestión, en la que el titular de la competencia encarga a la entidad pública la gestión de los servicios.

3. Asumimos el derecho humano al agua y saneamiento, en los términos definidos por las Naciones Unidas, que lo configuran como un derecho de prestación que deberá garantizar los poderes públicos, a través de un servicio público, guiado por los principios de igualdad, equidad, realización progresiva y no discriminación, a través de una gestión

sostenible, participativa, transparente, con acceso a la información y con rendición de cuentas.

En relación con lo anterior, se garantizará el suministro de una dotación mínima, cuyo valor se determinará justificadamente para la Comunidad de Madrid, asumiendo el compromiso de no cortar el suministro en casos de impagos justificados social y económicamente

4. Consideramos que, desde la gestión pública, se pueden prestar los servicios relativos al ciclo integral del agua, cumpliendo con los estándares de calidad y eficiencia más exigentes, si se cuenta con los medios necesarios, la complicidad de los trabajadores y una gestión transparente en la que participe la ciudadanía. Para garantizar la transparencia, se establecerán indicadores de gestión y calidad del servicio (técnicos, económico-financieros, sociales, medioambientales y patrimoniales) relacionados con el conjunto de actividades de la entidad, que permitirán valorar el servicio en términos de calidad del agua potable, continuidad del servicio, inversiones realizadas, personal, servicios contratados a terceros, protección de los ecosistemas, reducción de la demanda, programas de investigación y otras consideraciones de interés. Estos indicadores serán públicos y en su definición participarán las instituciones regionales y los ciudadanos.

Para garantizar la calidad del servicio y su sostenibilidad se priorizarán las inversiones necesarias para mantener en perfecto funcionamiento, ampliar y adecuar los sistemas de aducción, abastecimiento, saneamiento, depuración y reutilización. También se potenciarán los servicios relacionados con la planificación y predicción de los recursos hídricos y con la gestión medio ambiental.

5. Apostamos por una gestión orientada al uso sostenible del agua. La gestión que el Canal hace del ciclo integral del agua en la Comunidad de Madrid tiene un impacto determinante en los ecosistemas acuáticos y en sus paisajes asociados, por lo que este tema debe ser objeto de especial atención.

Se priorizará el cumplimiento de la Directiva Marco del Agua (Directiva 2000/60/CEE) y del resto de Directivas ambientales, estableciéndose relaciones francas de cooperación con la Confederación Hidrográfica del Tago en lo que atañe a la gestión de los recursos hídricos, a la protección del buen estado de los ecosistemas acuáticos, de los regímenes de caudales ecológicos apropiados, la gestión de embalses, la depuración de las aguas residuales y la protección de sotos y riberas.

Se establecerá como línea estratégica la reducción del volumen de agua de abastecimiento, a través de políticas rigurosas de eliminación de pérdidas en la red y de campañas de reducción de la demanda, lo que evitará la necesidad de ampliar las infraestructuras de almacenamiento y distribución.

6. Entendemos que no basta con defender la gestión pública, sino que esta debe regirse por los principios de pluralidad, transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana. Es preciso promover nuevas formas de control social y de democracia participativa que garanticen la participación ciudadana en el funcionamiento del Ente Público. También es necesario establecer medidas para evitar que el Gobierno de la Comunidad Autónoma pueda blindar y monopolizar los órganos de dirección del Canal. Para garantizar estos principios se propone

- Potenciar los mecanismos de información y reclamación, creando una WEB de calidad que disponga de una información completa del Canal y establecer canales efectivos para que los ciudadanos puedan obtener todo tipo de información de forma accesible, completa, detallada y adaptada a los distintos usuarios y poder reclamar los aspectos que crean conveniente.

- El Consejo de Dirección del Canal tendrá una composición plural y en él participarán representantes de la Comunidad Autónoma (del Gobierno y de la oposición parlamentaria), de los Ayuntamientos, de la Confederación Hidrográfica del Tajo, de los trabajadores y de las organizaciones y movimientos sociales.

- Todas las decisiones y resoluciones que adopte el Consejo de Administración serán públicas.

- Se establecerá un órgano de participación social y ciudadana, denominado Observatorio del Agua, integrado por organizaciones y movimientos sociales, asociaciones de vecinos, asociaciones de usuarios, sindicatos, ONG's, instituciones académicas, expertos y ciudadanos preocupados por los problemas del agua, cuyo objetivo será controlar y evaluar la gestión del Canal de Isabel II. Entre sus funciones estarán las de debatir los problemas del agua, informar a los ciudadanos, proponer y concertar con la Dirección del Canal problemas relativos al servicio público del agua, evaluar la calidad del servicio, transmitir las quejas de los usuarios y proponer líneas de discusión sobre los problemas del agua. El Observatorio se organizará a través de un reglamento aprobado por sus miembros. Su financiación correrá a cargo del propio Canal que asegurará los medios necesarios para que pueda cumplir sus funciones.

- El Observatorio del Agua elegirá en sesión plenaria los representantes de la sociedad civil en el Consejo de Administración del Ente Público.

7. Consideramos que un servicio de alta calidad precisa de un personal suficiente y cualificado, con bajos índices de precariedad, con derechos y condiciones de trabajo justas y equitativas para todo el personal. También necesita de la colaboración y participación de los trabajadores en la gestión cotidiana del servicio. Esto implica:

- Adecuar los recursos humanos del Canal a las actividades reales que debe realizar, garantizando que los puestos estructurales tendrán carácter de fijo, limitándose los puestos eventuales a los estrictamente necesarios

- Establecer un convenio propio del Canal de Isabel II para todos sus trabajadores, que garantice los derechos laborales, sociales, salariales y profesionales de los mismos y permita la adecuación de las condiciones de trabajo a las peculiaridades del organismo.

- Garantizar los mecanismos para que los trabajadores participen en el funcionamiento, la administración y la formulación de las políticas del servicio. En este sentido se establecerá de nuevo la participación de los trabajadores en el Consejo de Administración.

8. Abogamos por un Canal imbricado en la sociedad madrileña, colaborando con sus medios materiales y humanos con ayuntamientos, colegios, universidades, instituciones, asociaciones en todo tipo de temas que tengan que ver con sus fines y ámbito de actuación (ciclo integral del agua, el medio ambiente hídrico, usos del dominio

público hidráulico, etc.).

En el marco de la sociedad del conocimiento pensamos que el Canal debe ser un motor de la investigación y la innovación en los citados campos y a tal fin se promoverá un Plan bianual de I+D+i, financiado con el propio Canal, contando en su elaboración y realización con el concurso de universidades y centros de investigación públicos y privados.

9. Finalmente nos comprometemos a hacer lo necesario para que las leyes y normas vigentes se adapten a los compromisos del presente acuerdo. En particular exigimos la derogación de la mal llamada "Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local" que fomenta la privatización de los servicios municipales, entre ellos los de saneamiento y abastecimiento.

Madrid, enero de 2015

Artículo 6

El proceso de municipalización del servicio público de abastecimiento de agua en el municipio de Terrassa, Cataluña, España

*Marc Cadevall Artigues*¹ - Director, Área de Territorio y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Terrassa, Cataluña

Resumen

El presente artículo tiene como objetivo exponer el proceso de municipalización, entendido como internalización de la gestión, del servicio público de abastecimiento de agua en la ciudad de Terrassa, después de 75 años de gestión indirecta mediante concesión, que culminaron con el fin del contrato en diciembre de 2016. Se describen previamente algunos aspectos de la gestión de los servicios públicos que, llevados a la práctica, pueden contribuir a superar las dificultades aparecidas en Terrassa, a facilitar el gobierno del servicio y, si se diera el caso, a otros procesos de municipalización adicionales. El marco jurídico estatal español impone limitaciones y requisitos para proceder al cambio de forma de gestión de los servicios públicos. Tomando esto en cuenta, así como el modelo de expediente administrativo y su aplicación práctica en el caso de Terrassa, se decidió que la forma de gestión más eficiente y sostenible es la directa, mediante una entidad pública empresarial local. El proceso administrativo para proceder al cambio ha finalizado con la aprobación definitiva del expediente el día 22 de marzo de 2018, día Mundial del Agua, con lo que se abre una nueva etapa para la constitución de la entidad y el inicio de la prestación del servicio por parte del municipio, prevista para el 10 de diciembre de 2018

Palabras clave: Municipalización; servicio público; abastecimiento de agua; Terrasa

Recibido: marzo de 2018

Aceptado: marzo de 2018

¹ E-mail: marc.cadevall@terrassa.cat

Abstract

The objective of this article is to present the process of municipalization, understood as the internalization of management, of the water supply service that is taking place in the city of Terrasa, after 75 years of indirect management through concession, whose contract expired on December 2016. I first discuss some aspects of public services managements that, if practiced, could contribute to overcome the difficulties experienced by Terrasa, to facilitate the government of the services, and, if it should happen, to proceed with a process of municipalization. The legal Spanish framework imposes limitations and requirements to introduce changes in the forms of management of public services. Taking these into account, in addition to the model of administrative process and its practical implementation in Terrasa, it was found that the most efficient and sustainable form of management is direct management though a public local company. The administrative process to implement the change was finally approved on 22 March 2018, World Water day, which opens a new stage in the process of creating the local public company and the start of the provision of service by the municipality, which is set for 10 December 2018.

Keywords: Municipalization; public service; water supply; Terrasa

Received: March 2018

Accepted: March 2018

Introducción

En Terrassa, la historia del servicio de abastecimiento de agua se remonta a mediados del siglo XIX. Con el comienzo de la revolución industrial y la introducción de maquinaria en el sector textil, los caudales de agua que se consumían para usos domésticos, comerciales y artesanales eran insuficientes. Para hacer frente a esta situación, en el año 1828 el Rey Fernando VII otorgó al Ayuntamiento de Terrassa la concesión para realizar las obras de una *mina* de agua² y explotarla, con el propósito de proveer a la ciudad del caudal de agua necesario. En el año 1842 se constituyó la Sociedad de la Mina Pública de Aguas de la Villa de Tarrasa, que recibió la cesión a perpetuidad de la concesión por parte de la Corporación Municipal, realizó las obras de la mina e inició la prestación del servicio, con la obligación de abastecer fuentes y lavaderos públicos. A partir de aquel momento y durante unos 100 años, el servicio de abastecimiento de agua ha ido incorporando nuevos caudales y nuevas infraestructuras: las constantes obras de ampliación de las minas para la captación de aguas subterráneas, de 14 km de longitud; la construcción entre los años 1898 y 1902 del pantano³ de Xuriguera, con capacidad para 1.200.000 m³ de agua; en el año 1919 se construyeron los clarificadores del Pla de la Ametllera para depurar las aguas del pantano, y finalmente, cabe mencionar la perforación en el año 1927 de un pozo a 500 m de profundidad con resultado negativo.

Las necesidades crecientes de agua hicieron que se planteara la posibilidad de traer las aguas del río Llobregat hasta la ciudad. Así fue y en el año 1934 el Ayuntamiento obtenía a perpetuidad, por Orden del Ministerio de Obras Públicas, una concesión para extraer aguas subterráneas del margen de la Riera de Magaroles en su confluencia con el río Llobregat. En fecha 10 de diciembre de 1941, el Ayuntamiento otorgó a Mina Pública d'Aigües de Terrassa SA (de ahora en adelante Mina), nacida de la anterior Sociedad de la Mina Pública de Aguas de la Villa de Tarrasa, mediante escritura pública, la concesión de la gestión del servicio público de abastecimiento de agua en Terrassa por un período de 75 años, en base al derecho de captación antes nombrado. De acuerdo con este contrato, Mina, con la colaboración del Ayuntamiento y del Instituto Industrial, ejecutó las obras de captación, elevación y conducción, y el agua del río Llobregat llegó a la ciudad el 3 de julio de 1943. El contrato incorporaba también, la construcción de la red de distribución para toda la ciudad. El derecho de captación otorgado en el año 1934 se fue ampliando: primero, de 4.000 a 8.000 m³/día para el año 1948; para el año 1961 alcanzó 16.000 m³/día, con la condición de suministrar agua a las poblaciones de Matadepera, Ullastrell y Viladecavalls; ya para el año 1964 alcanzó 36.000 m³/día y aumentó a 56.000 m³/día para el año 1974, que es actualmente el caudal inscrito en el registro de aguas de Cataluña (2008). Estas ampliaciones de caudal, estrechamente ligadas al crecimiento de la ciudad, supusieron nuevas y más modernas infraestructuras de transporte, almacenamiento, distribución y control.

Durante 75 años, Mina ha prestado el servicio público en la ciudad y ha incorporado otras concesiones de los municipios vecinos, así como otros negocios relacionados o no con el ciclo del agua. Actualmente, el accionista mayoritario es la Societat General d'Aigües de Barcelona SA (AGBAR), del Grupo Suez. Ahora bien, el contrato de concesión

2 Nota de edición: "mina de agua", galerías subterráneas construidas para la captación de agua. En otras regiones de España suelen utilizarse términos como "viajes de agua" (ver Artículo 5 en este número, por: Plataforma contra la Privatización del Canal Isabel II).

3 Nota de edición: "pantano", lagos o lagunas artificiales para la acumulación de aguas.

otorgado a la empresa en 1941 llegó a su término en diciembre de 2016, y durante varios años se ha venido discutiendo el futuro del servicio. La preocupación del Ayuntamiento de Terrassa con respecto a la finalización de la concesión que finalmente ocurrió en 2016 se pone de manifiesto con la firma, en el año 2001, del "Convenio para determinar el fondo de reversión de la concesionaria y otros aspectos relacionados con la finalización de la concesión". No obstante, no es hasta el año 2012 que se intensifican los trabajos dirigidos a la finalización del contrato y al análisis del modelo de la futura gestión. Aparte de algunos estudios previos, en el año 2013 se realiza el "Proyecto básico de obras e instalaciones para la mejora de los bienes adscritos al servicio público de abastecimiento de agua", que da lugar a la realización de un inventario y una auditoría del estado de la mayor parte de los bienes que han revertido al Ayuntamiento al fin del contrato. En el año 2014 se crea, por Decreto del Alcalde, la "Comisión técnica para la liquidación de la concesión del servicio de abastecimiento de agua y el estudio e implantación del nuevo modelo de gestión", formada por diferentes servicios municipales que colaboraban con el encargo de realizar los estudios económicos, jurídicos y técnicos, necesarios para la liquidación de la concesión y para determinar la mejor forma de gestión del servicio público. Este grupo de trabajo, con refuerzos de personal y colaboraciones externas, algunos con el apoyo de la Diputació de Barcelona, realizó varios estudios, todos ellos necesarios para obtener la información y el conocimiento necesarios para cumplir con el encargo.

El presente artículo tiene como objetivo exponer estos trabajos, que culminaron el día 22 de marzo de 2018 con la aprobación en el Pleno municipal de Terrassa del proyecto de municipalización (internalización de la gestión) del servicio. Se describen previamente algunos aspectos de la gestión de los servicios públicos, que, llevados a la práctica, pueden contribuir a superar las dificultades que han surgido en Terrassa, a facilitar el gobierno del servicio y si fuese el caso, a otros procesos de municipalización. El artículo discute el marco jurídico estatal español, particularmente las limitaciones y los requisitos que éste impone al cambio de forma de gestión de los servicios públicos, el modelo de expediente administrativo y su aplicación práctica en el caso de Terrassa, y la decisión que se tomó finalmente: la forma de gestión más eficiente y sostenible es la directa, mediante una entidad pública empresarial local. El proceso administrativo finalizó con la aprobación definitiva del expediente el día 22 de marzo de 2018, día Mundial del Agua, inaugurando una nueva etapa para la constitución de la entidad pública y el inicio de la prestación del servicio por parte del municipio, prevista para el 10 de diciembre de 2018.

La gestión y el gobierno del servicio. Instrumentos técnicos, administrativos y económicos

El agua, derecho humano, servicio público esencial reservado a las administraciones locales

Algunos organismos internacionales han colocado el agua entre sus preocupaciones más prioritarias, comenzando por Naciones Unidas, que instituyó los Objetivos de Desarrollo del Milenio 2000-2015 y luego declaró la década 2005-2015 como el

“Decenio Internacional para la Acción ‘el agua, fuente de vida’” (Naciones Unidas, 2018a, b). También, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en el Informe sobre Desarrollo Humano 2006, focalizó su atención en el agua, indicando que 1.100 millones de personas en el mundo no disponían de agua para sus necesidades básicas y 2.600 millones no tenían acceso al saneamiento básico (PNUD, 2006). En relación con esto, el año 2010 las Naciones Unidas también declararon el derecho al acceso al agua potable y al saneamiento como Derecho Humano esencial (Naciones Unidas, 2010). El suministro de agua funciona como un monopolio natural, ya que el usuario no puede escoger entre una oferta diversa y competitiva de precios y cualidades. Además, no puede decidir no adquirirla.

El agua es un derecho, no puede ser un producto de mercado ni un simple negocio, de aquí el interés de que algunos servicios sean públicos, como el servicio del agua. En España, el artículo 86 de la Ley 7/1985 del 2 de abril de 1985, que regula las bases de régimen local (LBRL), declara la reserva a favor de las Entidades Locales del servicio de abastecimiento y depuración de aguas (Gobierno de España, 1985). Esto se confirmó en Cataluña, con la declaración de que el servicio público de abastecimiento de agua es una competencia propia del municipio de acuerdo con el artículo 66.3 del Decreto legislativo 2/2003 del 28 de abril de 2003, por el cual se aprueba el Texto refundido de la Ley municipal y de régimen local (TRLRML) (Comunidad Autónoma de Cataluña, 2003). El artículo 67 de este mismo texto dispone que todos los municipios deben prestar, como mínimo, servicios en materia de abastecimiento de agua y alcantarillado. Por tanto, no hay ninguna duda respecto a quién tiene la responsabilidad de administrar y gobernar estos servicios públicos, con independencia de cuáles sean las formas de gestión que, como se verá más adelante, las entidades locales pueden establecer de acuerdo con la normativa. El gestor queda sujeto a esta administración superior, y debe limitarse a dar cumplimiento con eficacia y eficiencia a los objetivos establecidos, aportando toda la información necesaria y compartiendo el conocimiento derivado del ejercicio diario de la explotación del servicio.

Además, en el servicio público de abastecimiento de agua, tanto en su gobierno como en su gestión, los gestores están sujetos a los principios que derivan tanto de la normativa sectorial en materia de aguas, medio ambiente, salud, consumo, trabajo y mercado, como del derecho administrativo que va incorporando las demandas sociales en los ámbitos de transparencia y participación. La normativa de régimen local determina que las administraciones locales pueden decidir entre distintas formas de gestión de los servicios públicos. El artículo 85 de la LBRL, establece que son servicios públicos los que prestan las entidades locales en el ámbito de sus competencias, y que las entidades locales tienen reconocida autonomía para la organización de los servicios de su competencia (Gobierno de España, 1985). Es decir, la potestad de dirección y control de los servicios públicos corresponde siempre a las administraciones locales, lo que supone también la potestad de modificación y la inclusión de la cláusula de actualización de los servicios de acuerdo con los estándares económicos y sociales. Esta autonomía se concreta en el artículo 85.2 de la LBRL en la cual se establecen las formas de gestión de los servicios públicos, determinando que se deberían de gestionar de la manera más sostenible y eficiente, entre las formas de gestión directa (Entidad Local, Organismo autónomo local, Entidad pública empresarial local o Sociedad mercantil local, el capital social del cual sea de titularidad pública) y las de gestión indirecta (Concesión, Gestión interesada, Concierto o Sociedad de economía mixta) (Gobierno de España, 1985).

De acuerdo con el artículo 188 del Decreto 179/1995 del 13 de junio de 1995, por el cual se aprueba el Reglamento de obras, actividades y servicios de las administraciones locales (ROAS), de aplicación en Cataluña, los servicios públicos locales se pueden gestionar directamente o indirectamente (Comunidad Autónoma de Cataluña, 1995). La facultad de establecer el sistema de gestión de los servicios públicos corresponde a las administraciones locales en el ejercicio de la potestad organizativa, exceptuando los servicios que conlleven potestades indeclinables, de coacción administrativa y de lo que establece, si fuese necesario, la legislación sectorial. Hay que tener presente que, en la gestión del servicio de abastecimiento de agua, no hay normativa específica que obligue a descartar ninguna de las modalidades previstas. Finalmente, cabe destacar también que la gestión de los servicios se puede realizar por delegación de competencias a administraciones supramunicipales (mancomunidades, comarcas, consorcios o a petición del servicio y convenio de colaboración con otras administraciones públicas).

Instrumentos para el gobierno y gestión del servicio

Puede sorprender que siendo el agua un derecho humano y un servicio público esencial, en Cataluña un 80 por ciento de las administraciones locales no gestionen directamente el servicio y lo cedan a manos privadas. Esta realidad responde a las opciones que prevé la ley, pero también a otros motivos, históricos y de otra naturaleza, en los que no entraremos aquí por falta de espacio. Sorprende, sobre todo, cuando se analizan los datos en otros territorios, que a nivel de España el porcentaje es del 50 por ciento y en todo el mundo se queda en un 10 por ciento. La realidad, más preocupante que sorprendente, es que en la práctica las administraciones locales tienen muchas dificultades para ejercer también el gobierno del servicio, en el que no hay ninguna delegación posible. Frecuentemente, surgen dificultades o riesgos que se amplían cuando la forma de gestión es indirecta, y la experiencia demuestra que, si las administraciones locales no realizan la gestión del servicio de forma directa, su gobierno se hace difícil. En primer lugar, es necesario que haya la voluntad política de ejercer la dirección del servicio, voluntad que no siempre ha existido o no ha sido demasiado intensa. En segundo lugar, se requiere disponer de toda la información del servicio y el conocimiento que surge de su análisis. Sin esta información y conocimiento, que en los casos de gestión privada se encuentran privatizados y son propiedad de la empresa gestora, no es posible tomar las decisiones adecuadas en cada momento en defensa del interés general. En tercer lugar, son necesarios recursos y medios para gobernarlo que tampoco han sido priorizados en muchas administraciones locales, seguramente por la delegación de la gestión a manos privadas, al papel que han jugado los operadores privados, a la falta de conciencia de la diferencia entre gobernar y gestionar el servicio, o la falta de voluntad para ejercerlo.

Se suman estas dificultades a otras de tipo contextual, que requieren actuaciones a otros niveles, imaginación y paciencia. Por ejemplo, las limitaciones que imponen los contratos de larga duración, obsoletos, que no disponen de ninguna previsión en relación con el control y dirección efectiva del servicio. Y cuando se busca amparo en la norma, esta está poco desarrollada, sin mecanismos claros para resolver las dificultades operativas como la obtención de la información, y que hacen en general, remisión a los propios contratos. Cuando la administración local realiza la gestión directa, estas dificultades quedan reducidas y la superación de los riesgos depende

casi exclusivamente de la voluntad política de ejercer el gobierno. Los instrumentos de regulación, y especialmente el contrato, se pueden modificar en el momento oportuno para adaptarse más fácilmente a las necesidades y al contexto económico y social. La información puede fluir sin dificultades y el conocimiento se puede compartir entre el titular y el gestor, ambos públicos.

Es importante, en cualquier forma de gestión, tomar conciencia de algunos principios básicos que se deberían respetar, como no desviar los excedentes económicos que pueda generar el servicio a otras necesidades del municipio, o adoptar un modelo claro de relación entre quien gobierna y quien gestiona. Con independencia de la forma de gestión, la administración local dispone de diferentes instrumentos para regular, ordenar, planificar y supervisar el servicio, a la vez muy útiles, incluso imprescindibles, para realizar una correcta gestión. Estos instrumentos se pueden clasificar en técnicos, administrativos y económicos, pero hay que tener presente que todos tienen un poco de cada aspecto, y cada servicio los adapta y combina según sus necesidades. En la realización y aprobación de estos instrumentos es donde queda claro el ejercicio del gobierno, que establece y regula las relaciones entre los actores que intervienen, los derechos y los deberes de cada uno: la administración local, el gestor y el usuario. Una correcta planificación de estas acciones permite además encajar la participación de la ciudadanía y la transparencia en la dirección del servicio.

Instrumentos técnicos

El titular del servicio debe disponer de la información y el conocimiento del funcionamiento del servicio, sus costes e ingresos, la demanda, la garantía del abastecimiento, la calidad del agua, el control sanitario, el estado de la red y del resto de instalaciones, los rendimientos, las averías, los proveedores, las necesidades de reposición y de inversión, la financiación, el personal, los escenarios futuros de mejora tecnológica y de innovación, el perfil de los usuarios del servicio, las incidencias y los cortes de suministro, las certificaciones de calidad y ambientales, etc. No es suficiente con disponer periódicamente de información estática, es necesaria una información dinámica. Esto significa disponer de acceso directo y en tiempo real a la información de base contenida en los sistemas de telecontrol del servicio, y a las diferentes aplicaciones informáticas de gestión técnica, comercial y económica. Aparte de la información en base a indicadores. A la vez, se deben articular los mecanismos que hagan posible el análisis de esta información, la fiscalización, el control y la toma de decisiones. Es necesario disponer de personas expertas en los ámbitos técnico, jurídico y financiero, que tengan el encargo explícito, el tiempo y los recursos tecnológicos y económicos para llevar a cabo su función, realizando las inspecciones y auditorías técnicas, las recepciones de obra, el control de adjudicaciones, propuestas, informes y actos administrativos que, bajo las directrices de los órganos políticos, hagan realidad el gobierno del servicio. Y todo esto, garantizando la transparencia y la participación por parte de la ciudadanía.

Para ordenar este conjunto de cuestiones, la administración local dispone de los siguientes instrumentos técnicos:

- a. *Plan director de abastecimiento*. Permite disponer de una descripción y un diagnóstico del servicio, de los bienes y las instalaciones, y su proyección futura. Establece las necesidades actuales y los objetivos, relacionando el abastecimiento

de agua con el desarrollo urbanístico, y planificando las obras y las actuaciones a realizar en un sentido amplio. Se establecen los costes de estas actuaciones, las prioridades, el calendario y su financiación.

- b. *Programa anual de actuaciones.* Es importante que el Plan director se desarrolle en programas anuales de trabajo que pueden concretar las actuaciones, las obras y otras mejoras no previstas en el Plan. Permite vincularlo al presupuesto anual, al recibo del agua, a los objetivos y a sus indicadores. Es un instrumento potente en relación con la transparencia y la participación.
- c. *Programa de control de la calidad del agua.* El control de la calidad del agua viene regulado por el Real Decreto 140/2003, que determina los criterios sanitarios del agua para el consumo humano (Gobierno de España, 2003). El Programa establece también las competencias y responsabilidades de la Generalitat de Cataluña, definidos en el Programa de vigilancia y controles sanitarios de las aguas de consumo de Cataluña (Comunidad Autónoma de Cataluña, 2005). El Programa prevé que el gestor adopte un Protocolo de autocontrol y gestión del abastecimiento, otro instrumento técnico importante.
- d. *Memoria anual de gestión.* Para rendir cuentas del trabajo realizado, los objetivos y la evolución de indicadores, es necesario publicar una memoria anual y ponerla a disposición del titular y de la ciudadanía.
- e. *Indicadores de gestión.* Son un instrumento muy útil para el seguimiento de la evolución del servicio desde todos los puntos de vista, y especialmente los que están relacionados en términos cuantitativos con los objetivos y las actuaciones que se van desarrollando. Deben contribuir a la evaluación del grado de eficacia y eficiencia en la prestación, facilitando también la comprensión de la información.

Instrumentos administrativos

Los instrumentos administrativos son la base para establecer la relación entre el titular, el gestor y los usuarios, y determinan las obligaciones del gestor en relación con la prestación del servicio, la información a facilitar, etc. Los instrumentos administrativos incluyen:

- a. *El Reglamento del servicio.* Establece los principios básicos del servicio y su definición, las obligaciones y los derechos de todos los actores que intervienen. En las versiones aprobadas recientemente se incorporan normalmente medidas para el ahorro de agua, y en algunos casos regulaciones más propias de las ordenanzas de edificación, como la infiltración, la reutilización, el aprovechamiento de aguas pluviales, etc. En el contexto actual, deben también regular los mecanismos de lucha contra la pobreza energética y la exclusión residencial, la transparencia y la participación.

En la mayoría de aspectos, el Reglamento tiene que ser exhaustivo, sistemático y concreto. Pero en algunos ámbitos sería aconsejable señalar las bases para su desarrollo posterior en otros instrumentos de más fácil actualización, con un horizonte temporal menor. Son los siguientes:

- b. *Pliego de condiciones o contrato*. Se establece entre el titular y el gestor, determinando las obligaciones, garantías del servicio, los derechos y las obligaciones del gestor, el sistema de información y control por parte del titular, y, sobre todo, el coste del servicio. Es imprescindible en el caso de la gestión indirecta, ya que es el elemento clave que permite la dirección del servicio y una buena gestión. Entre otros aspectos, debe incorporar de forma clara la transferencia del riesgo al operador privado, el plazo, las eventuales prórrogas y los mecanismos de modificación, adaptación, sanción y recuperación del servicio en caso de incumplimiento. En general es un instrumento rígido, por lo que su duración debería ser la mínima que permita amortizar las inversiones necesarias. En el caso de gestión indirecta recibe el nombre de contrato-programa. Es un instrumento importante que aclara la relación entre titular y gestor, aspecto que como se ha comentado anteriormente, es muy relevante para asegurar un buen gobierno. Aporta seguridad y transparencia entre las partes, y blinda las condiciones de prestación y financiación del servicio. Es más flexible que en el modelo anterior, ya que puede ser aprobado anualmente y, si conviene, modificado al menos en algunos aspectos, como en el presupuesto asociado.
- c. *Mesas de participación, transparencia y gobierno abierto*. La creación de estos órganos y mecanismos debe estar prevista en el Reglamento del servicio, pero se puede desarrollar mediante otros acuerdos, en el marco de los reglamentos de participación ciudadana. Tampoco se profundizará aquí en esta cuestión, pero hay que destacar algunos aspectos importantes. En lo que se refiere a la transparencia y al acceso a la información, estas deben facilitarse a tres niveles: la información de base para su consulta y explotación, los indicadores y la documentación que vaya generando el servicio (informes, estudios, proyectos, memorias, auditorías, cuentas, planes y programas). También se deben incorporar nuevos canales; ya no es suficiente el formato de Internet, son necesarios instrumentos adaptados a los dispositivos móviles y más interactivos. Por lo que se refiere a la participación, el reto es articular mecanismos eficientes para informar y formar correctamente a la ciudadanía interesada, analizar sus aportaciones y hacer el retorno correcto. Eficientes en la doble dirección de no bloquear la gestión y facilitar la participación. Como en los demás aspectos del servicio, este requiere también los recursos necesarios y una planificación rigurosa: la ciudadanía tiene que recibir la información con el tiempo necesario, disponer de un espacio para hacer sus aportaciones, recibir respuesta y tener acceso a programas de formación.

Instrumentos económicos

Básicamente hay dos instrumentos económicos para la gestión y el gobierno del servicio:

- a. *Estudio económico-financiero y régimen jurídico de retribución del servicio*. Incluye los gastos de explotación, amortización, indirectos de control y dirección del servicio, la política tarifaria a aplicar a los usuarios, la garantía al acceso universal y el fomento de un consumo eficiente del agua. Con independencia de la forma de gestión, es importante la realización anual del estudio económico y financiero y su aprobación.

- b. *Auditorías anuales de cuentas.* Son un instrumento necesario para el control de la contabilidad del gestor, y deben ir acompañadas de otros mecanismos de control de gastos para asegurar la gestión al mejor precio, observar su evolución en el tiempo, y disponer de indicadores que vinculen el coste con los objetivos, los resultados y la calidad de la prestación.

Selección del sistema de gestión. El expediente de cambio de forma de gestión del servicio

Contexto y oportunidad

En España nos encontramos actualmente inmersos en una corriente social y política que favorece la internalización de los servicios públicos, una corriente muy centrada en el abastecimiento de agua que, por la naturaleza propia del servicio, está reconocido como un Derecho Humano y, por una cuestión de competencias y proximidad, se centra en la esfera municipal. Pero en realidad el debate tiene más relación con el gobierno del servicio y la participación de la ciudadanía, que con su forma de gestión. En el fondo se cuestiona la organización democrática. Esto se debe a que existe una confusión en los conceptos de gestión y gobierno, y porque en la práctica, hay verdaderas dificultades para gobernar un servicio que no se gestiona. Al mismo tiempo, se articula una ofensiva de las empresas multinacionales que actúan como gestores del servicio y del gobierno del Estado. El agua se ha convertido en un gran negocio, lo que implica un gran interés de las empresas privadas del sector y una fuerte conflictividad, que se observa, ya no en eventuales cambios de gestión indirecta a gestión directa, sino en muchos procesos de contratación pública. Un gran negocio con muchos incentivos: un mercado de clientes cautivos, opacidad, asimetría informativa entre una administración local atomizada y las grandes corporaciones privadas, contratos de larga duración y, sobre todo, sin riesgo económico y con múltiples fuentes de beneficio mediante los contratos vinculados (explotación del servicio, contadores, realización de obras, financiación, servicios tecnológicos, innovación y desarrollo, etc.). Seguramente, si el negocio del agua generara beneficios como los esperados en otros sectores la situación sería otra.

Las empresas multinacionales y el gobierno del Estado actúan en tres frentes de forma coordinada. Por un lado, como veremos a continuación, actúan modificando el marco normativo actual para favorecer la gestión privada de los servicios públicos, con la excusa de la austeridad, de la sostenibilidad económica-financiera, y de las virtudes de la colaboración pública-privada. Por otro lado, actúan judicializando los procedimientos administrativos. El sector privado actúa también en un tercer frente, que combina la opacidad de la información con campañas mediáticas y presiones para dificultar el proceso de control de la gestión y los eventuales cambios en el tipo de gestión. En este contexto, los municipios se plantean la tramitación de los "expedientes de cambio de forma de gestión del servicio", que son un requisito legal-administrativo. Todo un reto para los gobiernos locales, tanto desde el ámbito político como técnico, ya que deben intentar conciliar los debates sobre la calidad democrática que superan el ámbito del expediente, el juego entre grupos políticos que puede ir más allá de la cuestión puntual que administrativamente se quiere resolver, la presión social y mediática, los recursos

y contenciosos, los impedimentos normativos y la falta de recursos y de tiempo, que juegan siempre en contra. Sumado a este escenario no muy favorable para los gobiernos locales, antes de proceder a un cambio de la forma de gestión hay que resolver la situación presente. Es decir, antes de construir el futuro, hay que cerrar el pasado.

Si nos situamos en nuestro entorno territorial en Cataluña, la situación más habitual será, como se ha comentado anteriormente, la de una gestión indirecta del servicio mediante una concesión (sea o no con empresa mixta) con grandes dificultades para ejercer, por parte de la administración local, el gobierno del servicio. En este ejemplo y sin entrar en detalles, la normativa ofrece tres mecanismos para cerrar el pasado, pero en la práctica sólo uno de ellos es viable, sin perjuicio de que la cuestión merece un estudio profundizando en cada caso:

- a. *Extinción del contrato de concesión.* Es el supuesto natural y que ofrece más posibilidades de éxito, sin ser inmune al contexto desfavorable descrito anteriormente, que se va a dar, en cualquier caso. El problema es que la administración debe esperar a la finalización del contrato, y debido a su larga duración, pueden ser muchos años. Entonces lo que cabe plantear, si el resto de mecanismos tampoco son viables, es el inicio inmediato de la realización de todas las actuaciones necesarias para recuperar el gobierno del servicio y comenzar a ejercerlo, lo que situará a la administración en una buena posición cuando finalice el contrato.
- b. *Rescate.* Consiste en recuperar el servicio por la vía de indemnizar al contratista tanto por las inversiones realizadas no amortizadas como por el lucro cesante. Teniendo en cuenta la duración de los contratos y el coste de las inversiones no es probable que la administración pueda hacerse cargo.
- c. *Intervención y secuestro.* Cabe también la posibilidad de recuperar el servicio en el caso que esté comprometida la garantía de su prestación por razones imputables al contratista, pero se trata de un expediente que, exceptuando casos muy singulares, es de difícil fundamento.

En cualquiera de los casos y con los matices necesarios, hay que proceder a la reversión de los bienes y a la liquidación de la concesión, cuestión en que no se entrará aquí por falta de espacio, y que comporta también grandes dificultades. El expediente de cambio de forma de gestión del servicio requiere en primer lugar su justificación. En el caso de Terrassa, por ejemplo, después de 75 años de gestión indirecta, es obvio que, de acuerdo con la normativa de régimen local, el Ayuntamiento debía plantearse cuál era el modelo futuro de la gestión del agua y su forma de gestión, en lugar de proceder a la licitación de un nuevo contrato con el gestor privado. Además, en Terrassa el agua ha generado un intenso debate social, económico y político, el cual ha dado lugar entre otros, al posicionamiento político de algunos grupos municipales en el Pleno del día 21 de julio de 2016, en el que se aprobó el compromiso para alcanzar un modelo de gestión directa. Es muy relevante el papel que ha jugado en este proceso la Taula de l'Aigua de Terrassa, canalizando el movimiento social a favor de la municipalización de entidades y personas⁴.

4 Para mayores detalles sobre la Taula de l'Aigua, ver también en este número el Artículo 1, a cargo de Edurne Bagué.

Normativa aplicable. Fundamentos y consideraciones jurídicas

Respecto al ámbito competencial y de gestión de los servicios públicos. La LBRL establece en su artículo 25.2 que el municipio ejercerá competencias en materia de abastecimiento de agua, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales. El artículo 26.1 de la nombrada ley establece la obligatoriedad de todos los municipios, por sí mismos o asociados, a prestar servicios de abastecimiento domiciliario de agua potable y alcantarillado. Como se ha comentado anteriormente, el artículo 86 declara la reserva a favor de las entidades locales de los servicios que se consideran esenciales (Gobierno de España, 1985). Por tanto, es importante remarcar que se trata de un expediente de modificación de la forma de prestación de actividades declaradas por la legislación como servicio público local esencial. Pero a la vez, sin ser discutible la naturaleza de servicio público de la actividad de abastecimiento de agua, la gestión de la misma tiene también una naturaleza de actividad económica de interés general. Esta duplicidad tiene importancia en el momento de establecer el procedimiento a seguir, como se verá más adelante.

Respecto a las formas de gestión. Como se ha comentado al principio del artículo, las administraciones locales tienen reconocida autonomía para la organización de los servicios de su competencia, la potestad de dirección, control y modificación. Esta autonomía está estipulada en el artículo 85.2 de la LBRL en el cual se establecen las formas de gestión de los servicios públicos, directos e indirectos, por derivación al TRLCSP (Gobierno de España, 1985; 2011). Esta autonomía no es completa, ya que la normativa ha ido incorporando algunas limitaciones que hay que tener muy presentes. Por ejemplo, la Ley 27/2013 del 27 de diciembre de 2013, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL) modifica varios artículos de la LBRL (Gobierno de España, 2013). Concretamente, la LRSAL incorpora una modificación del artículo 85.2 de la LBRL en el sentido de que los servicios públicos de competencia local se deben de gestionar de la manera más sostenible y eficiente, directamente o indirectamente. En el mismo sentido, el artículo 249 del TRLMRL prevé la facultad de establecer el sistema de gestión de los servicios públicos correspondientes a la potestad de autoorganización de las administraciones locales y la gestión más sostenible e eficiente sea directa o indirecta (Comunidad Autónoma de Cataluña, 2003).

Con el fin de comprender el significado normativo de "sostenible y eficiente", debemos buscar la definición del principio de sostenibilidad financiera en el artículo 4 de la Ley orgánica 2/2012 de 27 de abril, de Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera (LOEPSE) (Gobierno de España, 2012). Se entiende por sostenibilidad financiera la capacidad para financiar compromisos de costes presentes y futuros dentro de los límites de déficit y deuda pública de conformidad con lo que establece la propia ley y la normativa europea. Hay que tener presente que constituye objeto de la LOEPSE el establecimiento de los principios rectores que vinculan todos los poderes públicos, los cuales adaptarán la política presupuestaria del sector público orientada a la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera, como garantía del crecimiento económico sostenido y la creación de ocupación en la aplicación del artículo 135 de la Constitución Española.

La modificación normativa incorpora una segunda limitación, en el sentido que tanto la LBRL como el TRLMRL establecen que sólo se puede hacer uso de las formas de entidad pública empresarial local y sociedad mercantil con capital social íntegramente

público, si queda acreditado en la memoria justificativa elaborada con este fin que estas formas son más sostenibles y eficientes que las otras dos formas de gestión directa (la gestión para la propia Entidad Local y el Organismo autónomo local), teniendo en cuenta los criterios de rentabilidad económica y recuperación de la inversión. Además, en la memoria debe constar la justificación del asesoramiento recibido, que se entenderá externamente. Esta segunda limitación tiene el objetivo de dificultar, en el caso de una gestión directa, la creación de entes empresariales por parte de las administraciones locales y añade una complicación más al expediente.

Existe una tercera limitación incorporada por la LRSAL, que modifica la Disposición adicional novena de la LBRL, la cual dispone que las entidades locales y los organismos autónomos dependientes de ellas no podrán adquirir, constituir o participar en la constitución, directa o indirectamente, de nuevos organismos, entidades, sociedades consorcios, fundaciones, unidades y otras formas de administración durante el tiempo de vigencia de su Plan económico-financiero o de su Plan de ajuste. Durante el período de vigencia de estos planes, no se podrán realizar aportaciones patrimoniales ni suscribir ampliaciones del capital de entidades públicas empresariales o de sociedades mercantiles locales que tengan necesidades de financiación. Pero se prevé, excepcionalmente, que las entidades locales pueden realizar estas aportaciones patrimoniales si en el ejercicio presupuestario inmediatamente anterior hubiesen cumplido con los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública y su período medio de pago a proveedores no supere en más de treinta días el plazo máximo previsto en la normativa de morosidad.

Respecto al órgano competente. De acuerdo con lo previsto en el artículo 22.2.f) de la LBRL, corresponde al Pleno municipal la aprobación de las formas de gestión de los servicios y conforme al artículo 47 del mismo texto legal se requiere el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación.

Respecto al modelo de procedimiento y expediente para la determinación de cambios en la forma de gestión. El artículo 182.3 del ROAS determina que para la prestación de servicios esenciales reservados se puede utilizar cualquiera de las formas de gestión de los servicios locales y, en el caso de cambio de éstos, se debe cumplir lo que establece el artículo 188.5 del mismo. Este prevé que el cambio en la forma de gestión de un servicio exige la instrucción del expediente y la tramitación del procedimiento previsto en los artículos 159 y 160, en los aspectos aplicables. Este procedimiento requiere una memoria justificativa, un proyecto de establecimiento y prestación del servicio, y un reglamento que establezca el régimen jurídico de la prestación. El proyecto de establecimiento y prestación del servicio contendrá los aspectos siguientes: las características del servicio, la forma de gestión, las obras, los bienes y las instalaciones necesarias para la prestación con la indicación, si fuese necesario, de los que deba realizar el contratista, el estudio económico financiero y en el caso que fuese necesario, las tarifas a percibir de los usuarios, y en el supuesto de prestación por gestión indirecta, el canon o la participación que debe percibir la administración local, y la compensación económica que tendría que satisfacer. Finalmente, el régimen estatutario de los usuarios. El reglamento que regule el servicio debe declarar expresamente que la actividad de la que habla está asumida por la administración local como propia y tiene que determinar el alcance de las prestaciones a favor de los ciudadanos. El expediente instruido con los documentos se someterá a información pública durante el plazo de treinta días mediante anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), en el Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC)

y en el tablón de anuncios de la Corporación. Simultáneamente, se dará audiencia a los interesados y a las entidades que hayan podido ejercer la iniciativa. El Pleno de la Corporación, con resolución previa de las sugerencias formuladas, deberá aprobar el proyecto y el reglamento que lo regula, y prever los efectos económicos que se deriven, en especial, en el presupuesto. La memoria deberá de incorporar los requerimientos que se han expuesto previstos en el artículo 85.2 de la LBRL, en el sentido que los servicios públicos de competencia local se han de gestionar de la manera más sostenible y eficiente, directamente o indirectamente, y el resto de limitaciones de la LRSAL.

Por otro lado, como se ha comentado anteriormente, el servicio de abastecimiento de agua tiene claramente naturaleza de actividad económica. Este hecho combinado con que algunas formas de gestión requirieren la participación de entidades o empresas públicas, lleva a considerar lo que prevé el artículo 86 de LBRL, en relación con el ejercicio de la iniciativa pública de las administraciones locales para el desarrollo de las actividades económicas, siempre que esté garantizado el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y de la sostenibilidad financiera en el ejercicio de sus competencias. Así se ha pronunciado el Tribunal Supremo en una sentencia del 1 de febrero de 2002, considerando que los requisitos que establece la norma para la creación de una empresa sujeta al derecho mercantil deberán tenerse en cuenta a pesar de ser un servicio público esencial y reservado, debido a su funcionamiento en régimen de mercado. Por tanto y de acuerdo con el artículo 86 de LBRL, el expediente deberá acreditar la conveniencia y la oportunidad de la gestión mediante empresa pública, justificar que la iniciativa no genera riesgo para la sostenibilidad financiera del conjunto de la hacienda municipal, incorporar un análisis de mercado relativo a la oferta y a la demanda existente, a la rentabilidad y a los posibles efectos de la actividad a la competencia. El ROAS también contiene determinaciones en relación con el ejercicio de las actividades económicas para las entidades locales. El artículo 142 y siguientes exigen un acuerdo inicial del Pleno de la Corporación que designe una Comisión de Estudio integrada por miembros de la Corporación y personal técnico, la redacción de una memoria justificativa que será tomada en consideración por el Pleno antes de someterla a información pública y a una aprobación final del Pleno. También el artículo 243 del TRLMRL regula el procedimiento con los mismos trámites. Siguiendo las exigencias del artículo 144 del ROAS, la Comisión de Estudio tendrá que ser paritaria entre miembros de la Corporación y personal técnico debidamente cualificado. Además, de acuerdo con el artículo 244 del TRLMC deberá incluir representantes de los usuarios cuando la actividad económica tenga por objeto prestar un servicio público esencial reservado por ley a las administraciones locales, como es el caso del abastecimiento de agua.

Finalmente, durante la tramitación del procedimiento y en el caso específico de Terrassa, hay que tener en cuenta lo que se prevé en el artículo 17 del Reglamento Municipal de Participación Ciudadana, en lo que se refiere a la necesidad de llevar a cabo procesos de participación ciudadana antes de aprobar proyectos de especial impacto para la ciudad, como pueden ser cambios en la modalidad de gestión de un servicio básico (Ayuntamiento de Terrassa, 2016). Así mismo, también hay que tener en consideración lo que se prevé en la Ley 19/2014, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, respecto el derecho de los grupos de interés inscritos en el Registro de Grupos de Interés, a recibir información respecto las tramitaciones que lleve a cabo la administración municipal en temas de interés para los inscritos (Comunidad

Autónoma de Cataluña, 2014).

La Memoria justificativa para el cambio de forma de gestión del servicio

El inicio del expediente

Una vez visto el marco jurídico, las limitaciones y requerimientos que determina y el modelo de expediente y procedimiento a seguir, hay que observar la descripción del contenido de la Memoria y los diferentes documentos que tienen que figurar en el expediente, y de la metodología utilizada en Terrassa. Como se ha mencionado en la introducción, en el año 2014 se creó por Decreto del Alcalde, la "Comisión técnica para la liquidación de la concesión del servicio de abastecimiento de agua y el estudio e implantación del nuevo modelo de gestión", formada por diferentes servicios municipales. Con el esfuerzo de muchas personas y colaboraciones externas, se han realizado los estudios y trabajos para la tramitación del expediente, para analizar las formas de gestión futura y formular una propuesta, además de tramitar la extinción y liquidación del contrato, la reversión de los bienes y la prórroga forzosa del servicio, necesaria ya que se llegó a la finalización del contrato el día 9 de diciembre de 2016, sin haber terminado del proceso.

Este es un proceso complejo, técnica y jurídicamente, sujeto a múltiples dificultades y realizado en el contexto que se ha descrito anteriormente. La primera dificultad aparece por la falta de información del Ayuntamiento, que en general había delegado no sólo la gestión del servicio, sino también una parte del gobierno, limitando su actuación a un seguimiento de la prestación en base a los pocos datos facilitados por la empresa Mina, a la aprobación de las tarifas y a intervenciones puntuales cuando se requería aprobación municipal. El resto de dificultades aparecen como consecuencia de la primera. En el momento en que el Ayuntamiento intenta revertir esta situación, el concesionario, argumentando la legítima defensa de sus intereses, emprende una estrategia de oposición frontal a la competencia municipal de analizar cuál es la mejor forma de gestión futura de servicio. Por un lado, la concesionaria ha impedido el acceso a una parte de las instalaciones del servicio y se ha negado a facilitar información de una parte de los bienes afectados del servicio; además, se opone a su reversión. Por el otro lado, la empresa se niega a entregar la información y las aplicaciones de la gestión técnica y comercial, es decir, los sistemas de telecontrol e informáticos, y las bases de datos. Y, finalmente, también se niega a entregar información sobre las retribuciones individualizadas, las funciones y las condiciones laborales del personal que trabaja para el servicio, que permitirían al Ayuntamiento conocer el personal que tiene derecho a subrogarse y formar parte de la plantilla en un futuro.

Además de estas dificultades, los acuerdos de prórroga y reversión de los bienes han sido objeto de recursos contenciosos administrativos por parte de Mina, y además, por parte de la Sociedad General de Aguas de Barcelona SA, de la Asociación de accionistas de Mina Pública d'Aigües de Terrassa, y de Aigües de Matadepera SA, solicitando las tres primeras entidades medidas cautelares de suspensión de los acuerdos, medidas que han sido desestimadas en todos los casos por los diferentes juzgados involucrados.

A pesar de las dificultades, el Ayuntamiento ha ido avanzado en la obtención de cierta información y conocimiento del servicio, y ha tramitado el expediente para el cambio de la forma de gestión del servicio. De esta forma, en el mes de abril de 2017, el Pleno municipal acordó el inicio del expediente y creó la Comisión política y técnica, formada por técnicos municipales, representantes de todos los grupos políticos municipales y de los usuarios tal y como se ha comentado anteriormente.

El Proyecto de servicio público

El estudio de las alternativas de la forma de gestión incorpora, **en primer lugar**, el establecimiento de un Proyecto de servicio, una descripción exhaustiva y sistemática de todos los aspectos, aunque sea de manera sintética. En el caso de Terrassa este proyecto se ha realizado mediante el apoyo de la Diputación de Barcelona para la contratación de la consultora externa PW Advisory & Capital Services (PWACS). **En segundo lugar**, hay que determinar los objetivos a satisfacer. En Europa, la gestión del agua deja de ser vista exclusivamente como recurso desde la aprobación a finales de 2000 de la Directiva Marco del Agua (DMA) (Unión Europea, 2000). Esta gestión se considera un elemento básico de los ecosistemas hídricos y una parte fundamental para una buena calidad ambiental sostenible, que a la vez garantiza el recurso. Esto incluye los aspectos biológicos y también los hidromorfológicos, que toman relevancia en la diagnosis integrada de la calidad, juntamente con los indicadores fisicoquímicos y de sustancias prioritarias o contaminantes tóxicos y persistentes. Nos detemos en la consideración de la DMA por un momento, dada su importancia para el tema.

La DMA propone la regulación del uso del agua y de los espacios asociados a partir de la capacidad que éstos tienen para soportar diferentes tipos de presiones e impactos. De esta manera se pretende promover y garantizar la explotación y el uso del medio de manera responsable, racional y sostenible. En este marco, la gestión del agua se fundamenta en tres principios básicos que contribuyen, entre otros fines, a garantizar el suministro suficiente de agua superficial o subterránea en buen estado, tal y como requiere un uso del agua sostenible, equilibrado y equitativo. Estos son, 1) el principio de no deterioro y logro del buen estado integral de las masas de agua superficiales y subterráneas con un enfoque combinado de la contaminación y gestión integrada del recurso. La necesidad de limitar los usos, los vertidos o las actividades que afectan el medio hídrico, directamente o indirectamente, dependiendo del medio receptor y de la capacidad de soportar los impactos nombrados, teniendo en cuenta en cada momento la estructura y el funcionamiento de los ecosistemas hídricos alterados. 2) El principio de plena recuperación e internalización de los costes, también los ambientales y los del recurso, derivados de los servicios relacionados con el uso del agua y del mantenimiento sostenible del buen estado de salud de los ecosistemas asociados. El coste del uso del agua y del espacio fluvial, de manera sostenible, ha de repercutir en el beneficiario que genera el coste. 3) El principio de participación pública y transparencia en las políticas del agua. La gestión de los recursos y los programas de medidas y de control que se deben integrar dentro de los planes de gestión para alcanzar el buen estado ecológico de los sistemas fluviales se han de elaborar mediante la participación y el consenso social, a partir de mecanismos de participación ciudadana y con una transparencia pública total. A estos aspectos y principios se incorporarán otros de carácter social. Ninguna persona tiene que ser privada del derecho al agua por razón

de su capacidad económica y se adoptarán medidas que, a además de fomentar el ahorro y el uso racional del agua, aseguren un acceso universal y equitativo. La gestión del agua debe estar basada entonces en la integración de un conjunto de medidas a lo largo de su ciclo que permitan la prevención y reducción de la contaminación, la mejora de las masas de agua y de la estructura y el funcionamiento de los ecosistemas hídricos, la participación ciudadana y la transparencia, la garantía permanente del suministro suficiente, de calidad, equilibrado e equitativo, para un uso sostenible y finalmente, una gestión eficiente y económicamente viable. Bajo estos principios, en el proceso de municipalización de Terrassa se han establecido objetivos en los ámbitos de calidad del agua, garantía de suministro, calidad del servicio, aspectos económicos, financieros y de inversión, transparencia, participación, medidas sociales y ambientales, y sostenibilidad.

En tercer lugar es necesario realizar una diagnosis del estado del servicio y, en base a los objetivos planteados, definir de forma clara y completa, los aspectos propios del régimen de producción o prestación del servicio, el qué y el cómo, las demandas que se deberán satisfacer, con qué calidad, las inversiones que serán necesarias a corto, medio y largo plazo, los recursos que se asignan, cómo será el sistema de retribución del servicio o método de pago, los elementos de control, evaluación y participación, etc. Este trabajo se ha realizado también con la colaboración de la consultora PWACS.

Modelo de Plan económico y financiero

Una vez que se dispone del Proyecto de servicio, se trata de analizar el comportamiento de éste en cada una de las formas de gestión, directa e indirecta, previstas en la normativa, y proponer la que sea más sostenible y eficiente, en los términos que determina la LRSAL. Como se ha comentado, esta norma impone una triple limitación: primero es necesario analizar que no opere ninguna restricción para la creación de órganos o entidades por causa de la vigencia de un Plan económico-financiero o Plan de ajuste. Después hay que demostrar cuál es la forma de gestión más sostenible y eficiente y, finalmente, en el caso que se quisiera hacer uso de las formas de entidad pública empresarial local y sociedad mercantil con capital social íntegramente público, hay que acreditar que estas son más sostenibles y eficientes que las otras dos formas de gestión directa.

Además de cumplir con este requerimiento de un informe preceptivo que impone la LRSAL, hay que analizar de manera previa y más cualitativa las ventajas y desventajas de cada forma de gestión desde todos los puntos de vista. Este análisis debe aportar también los elementos claves que, en términos de eficiencia y sostenibilidad diferencian cada forma de gestión, agrupando aquellos que tengan un comportamiento igual y permitan generar después la modelización del plan financiero, de inversión y financiación del servicio en los términos que indica la LRSAL, y justificar cuáles aspectos serán desarrollados y cuáles no son necesarios. En el proceso se deben analizar exhaustivamente aspectos como los requisitos y limitaciones legales para la tramitación de los procedimientos administrativos para el cambio de forma de gestión, los efectos económicos de la subrogación del personal y de la creación de una estructura municipal de control del servicio, de la aplicación del sistema de tasa o de tarifa, de la fiscalidad, la necesidad de inversiones, la valoración de los activos y forma de aportación al ente gestor, los costes de amortización y generación de capacidad de financiación,

el capital mínimo necesario y aconsejable según forma de gestión, la problemática de la transferencia de riesgo a un tercero en caso de concesión, las economías de escala, la flexibilidad para la gestión integral del ciclo del agua, la transparencia y participación ciudadana, el logro del *know how*, y especialmente, los efectos sobre el presupuesto municipal, objetivo de estabilidad, regla del gasto y endeudamiento. Una vez analizadas todas las limitaciones y factores en cada forma de gestión, haciendo las agrupaciones que sean necesarias con el fin de simplificar el procedimiento, se debe justificar la selección de las formas en las que sea necesario generar los modelos del plan financiero, de inversión y financiación del servicio.

En Terrassa han sido analizadas las formas de gestión directa previstas en la LBRL (a. Gestión por la propia Entidad Local; b. Organismo autónomo local; c. Entidad pública empresarial local; o d. Sociedad mercantil local, cuyo capital social sea de titularidad pública) y dos formas de gestión indirecta (concesión a empresa privada y empresa mixta). El estudio ha contado también con el asesoramiento de la consultora PWACS, en colaboración con los servicios municipales. Ante la ausencia de un procedimiento y de una metodología analítica legalmente establecida para el análisis comparativo de las formas de gestión, en Terrassa, y previa justificación, se ha deducido el método de lo que dispone el artículo 97 TRRL (Gobierno de España, 1986) y se ha planteado la cuestión de acuerdo con la regulación que se establece en los artículos 142 a 149 del Decreto 179/1995, de 13 de junio por el cual se aprueba el ROAS (Comunidad Autónoma de Cataluña, 1995).

La cuestión substancial que debe responderse es la de determinar, entre otras formas de gestión legalmente admisibles, cuál resulta más sostenible para el Ayuntamiento. Con carácter general, el artículo 4.1 de la Ley Orgánica 2/2012 del 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera (LOEP y SF), determina que “las actuaciones de las Administraciones Públicas y otros sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de esta Ley estarán sujetos al principio de sostenibilidad financiera” (Gobierno de España, 2012). El alcance del principio que se señala se encuentra en el artículo 4.2 LOP y SF, de acuerdo con el cual,

se entenderá por sostenibilidad financiera la capacidad para financiar compromisos de gastos presentes y futuros dentro de los límites de déficit, deuda pública y morosidad de deuda comercial de acuerdo con lo que se establece en esta Ley, la normativa respecto morosidad y a la normativa europea (Gobierno de España, 2012).

La definición indicada permite considerar la sostenibilidad financiera de una Administración Pública, o de cualquiera de las administraciones que forman la Administración instrumental, en términos absolutos, pero no ofrece parámetros que permitan realizar evaluaciones comparadas de sostenibilidad entre diversas administraciones. En este sentido, la única referencia legal es lo que dispone el artículo 85.2 LBRL que exige que el análisis de sostenibilidad tenga presente “los criterios de rentabilidad económica y recuperación de la inversión” (Gobierno de España, 1985). Así pues, y descartando el segundo aspecto, ya que en el caso del servicio que se ha proyectado no hay una inversión inicial que se haya de recuperar, sino más bien una permanente necesidad de reposición que se debe poder financiar, se ha propuesto un método de cálculo de la rentabilidad económica basado en el método ROI (*Return on*

Investment), descontando, para analizar posteriormente la capacidad de cada forma de gestión de financiar las reposiciones necesarias con el margen bruto final.

A efectos de realizar un trato uniforme de los modelos, se optó por fijar un espacio temporal de análisis de 25 años, tomando como referencia la duración máxima de un contrato de gestión de servicio público no relacionado con la prestación de servicios sanitarios, de acuerdo con la Ley de Contratos del Sector Público vigente en el momento de la realización del estudio (Gobierno de España, (2011), plazo de duración suficiente como para que las alteraciones temporales que pudieran tener los modelos quedasen neutralizadas. El resultado del análisis muestra una mejor rentabilidad en las formas de gestión directa en comparación con la de gestión indirecta, con pocas diferencias dentro de cada grupo.

Por lo tanto, ha sido necesario recurrir, como permite la normativa, a otros parámetros complementarios para la determinación de la mejor alternativa de gestión. El artículo 85 LBRL indica que el análisis de rentabilidad "tendrá presente" los parámetros de comparación que se han señalado antes, pero no excluye que el Ayuntamiento tome en consideración para su evaluación aspectos que no están estrictamente vinculados. La evaluación de la sostenibilidad de las alternativas de gestión no se configura como una forma de concurrencia competitiva, en que éstas deben ser ordenadas estrictamente de acuerdo con la rentabilidad en los términos que se han expresado anteriormente, y en el supuesto de que no existieran diferencias sustanciales de rentabilidad entre las diferentes formas de gestión, la elección municipal deberá considerar criterios que a pesar de no ser estrictamente económicos, se destaquen por su efecto en la calidad del servicio. Este último es un aspecto que forma parte del principio de eficiencia, de la mano de las consideraciones estrictamente económicas en el ámbito público.

En este sentido, ha sido muy relevante analizar diferentes aspectos de las formas de gestión en relación con su eficiencia y sostenibilidad, como la gestión del personal y sus efectos económicos a medio plazo y las limitaciones en las tasas de reposición en las formas de gestión directa, o la agilidad de gestión y facilidad de control y transparencia que ofrecen las personificaciones jurídicas. La conclusión es que las formas de gestión directa municipal ofrecen una gestión más eficiente y sostenible.

El informe preceptivo exigido por la LRSAL

Finalmente, ha sido necesario entrar en un tercer nivel de análisis para observar en detalle la sostenibilidad financiera e impactos del cambio en la forma de gestión sobre el presupuesto municipal. Partiendo del estudio realizado, se ha profundizado en la necesidad de financiación del modelo, la sectorización o clasificación de las formas de gestión y sus implicaciones en el cómputo de la deuda en el perímetro de consolidación del Ayuntamiento, en la afectación en el cálculo del objetivo de estabilidad y la regla del coste, y en otros posibles impactos al presupuesto municipal. **En conjunto, el análisis ha llevado a la conclusión que, en el caso de Terrassa, la forma de gestión más eficiente y sostenible para la gestión del servicio de abastecimiento de agua es la de Entidad Pública Empresarial Local (EPEL).** Esta conclusión, una vez acreditado el hecho de que dicha opción cumple con los criterios que indica la normativa vigente, conjuntamente con los informes respecto al coste del servicio y el apoyo técnico externo recibido, y en general todo el contenido de la Memoria que se ha elaborado, se han puesto a disposición

del Interventor local que ha valorado la sostenibilidad financiera de esta propuesta de acuerdo con la Ley Orgánica 2/2012 del 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (Gobierno de España, 2012). El Interventor ha emitido un informe favorable a la propuesta. Es también preceptivo el informe del Secretario, quien ha informado favorablemente respecto a la legalidad del expediente.

Otros documentos que han de acompañar la memoria

Como se ha comentado anteriormente, también se ha incorporado en la Memoria la justificación de la conveniencia y oportunidad del establecimiento de actividad económica y los documentos siguientes:

- a. *El estudio económico financiero, y si es necesario, las tarifas a percibir de los usuarios.* En este caso el debate estaba centrado en si es preceptivo o no en caso del servicio de agua, el régimen de tasa, o se puede optar por el régimen de tarifa en el caso de hacer la gestión mediante sociedad empresarial, ya sea pública o privada. En el caso de Terrassa, analizada la cuestión jurídicamente, se ha determinado que corresponde el régimen de tasa y, por lo tanto, en base a los ingresos y costes incorporados en la Memoria, será necesario tramitar próximamente la correspondiente ordenanza fiscal y estudio de costes.
- b. *El régimen estatutario de los usuarios.* El Reglamento del servicio que, aparte de lo expuesto en el apartado dedicado a los instrumentos de gobierno del servicio, incorpora la regulación de las situaciones transitorias que puedan darse en relación con determinados cambios respecto la regulación vigente. Cabe destacar que el Reglamento no prevé cortes de suministro por motivos económicos.
- c. *Los estatutos de la sociedad u organismo, si fuera el caso.* Hay que prever el nombre, domicilio, objeto de la sociedad, su capital social y las acciones. Los estatutos regulan la composición y el funcionamiento de los órganos y la administración de la sociedad, y en general su organización. Pueden desarrollarse mediante otros documentos más flexibles algunas cuestiones importantes como el régimen de contratación de personal y servicios, la responsabilidad social, laboral y ambiental, la fiscalización, la transparencia y la participación. En el caso de Terrassa es relevante exponer que no se ha configurado como medio propio con la voluntad de que focalice su actividad solo al servicio que motiva su creación, y que incorpora representación de la ciudadanía y de la plantilla de trabajadores en el Consejo de administración.
- d. *El informe del proceso de participación ciudadana.* Junto con información a los grupos de interés y la consulta previa para la aprobación del Reglamento.
- e. *Los anexos.* Se incorporan los informes y dictámenes internos y externos sobre el régimen de retribución del servicio, sobre la subrogación del personal, y los estudios de la consultora PWACS de diagnóstico y Proyecto de servicio, y análisis multicriterio de la forma de gestión.

Conclusiones: creación de la empresa pública y municipalización del servicios

Los trabajos de la Comisión de Estudio integrada por miembros de la Corporación y personal técnico fueron entregados al Pleno municipal en el plazo de tres meses desde su constitución, tal como establece la normativa. El Pleno aprobó inicialmente la Memoria y el resto de los documentos el día 7 de setiembre de 2017. Después de su publicación y de transcurrido el plazo de información pública, que terminó el día 11 de noviembre de 2017, se analizaron las alegaciones presentadas y se han tratado aquellas que han sido estimadas oportunas, incorporando las modificaciones correspondientes en la Memoria y sus anexos, y desestimando las demás. Entre las modificaciones introducidas, es relevante comentar la que corresponde al Régimen de Retribución del Servicio, que de acuerdo con la Ley de Contratos del Sector Público vigente (Gobierno de España, 2011) será el de una prestación patrimonial de carácter público no tributario, esto es una tarifa y no una tasa, pero que deberá ser aprobada por ordenanza.

Después de un largo proceso, con no pocas dificultades, y de muchos buenos e intensos momentos, el Pleno municipal del día 22 de marzo de 2018, día Mundial del Agua, aprobó definitivamente, con 21 votos favorables de un total de 27, los informes de modificación de la Memoria y sus anexos, los informes de tratamiento de las alegaciones, y el cambio de la forma de gestión del servicio de abastecimiento de agua de Terrassa, a gestión directa mediante la constitución de la Entidad Pública Empresarial Local denominada Terrassa Cicle de l'Aigua, EPEL. En el mismo Pleno ha sido aprobada también la última prórroga forzosa de la prestación por parte del concesionario, que finalizará el próximo 9 de diciembre de 2018, momento en que se materializará la municipalización del servicio.

Este proceso no habría sido posible sin el impulso de la ciudadanía canalizado mediante la Taula de l'Aigua de Terrassa, sin la voluntad política de los grupos municipales que han dado soporte a la iniciativa, y sin la implicación y la profesionalidad de todas las personas de los distintos servicios municipales y de las empresas que han participado, a las que agradezco el esfuerzo y trabajo realizado. Especialmente a Joan Maria Gaya, asesor del Alcalde, a Anna Crispi, Jefa de la Sección del Ciclo del Agua, y a Eva Ros, letrada del Servicio de Medio Ambiente. Queda por delante dar continuidad a los trabajos para el traspaso del servicio, como la adecuación de las nuevas oficinas y de las aplicaciones informáticas, la subrogación del personal y la creación del Observatorio del Agua de Terrassa, que debe canalizar la participación de la ciudadanía en el gobierno del servicio.

Referências

- Ayuntamiento de Terrasa (2016), "Reglamento de Participación Ciudadana". Disponible en: <http://www.terrassa.cat/es/reglament-de-participacio-ciudadana> (consultado en marzo de 2018).
- Comunidad Autónoma de Cataluña (2014), "Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno". Disponible en: http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/542867-I-19-2014-de-29-dic-ca-cataluna-transparencia-acceso-a-la-informacion-publica.html (consultado en marzo de 2018).
- Comunidad Autónoma de Cataluña (2005), "Programa de vigilància i control sanitari de les aigües de consum humà de Catalunya". Disponible en: http://salutweb.gencat.cat/ca/ambits_tematics/per_perfils/empreses_i_establiments/empreses_gestores_de_subministrament_daigua/programa_de_vigilancia_i_control_sanitari_de_les_aigues_de_consum_cat/ (consultado en marzo de 2018).
- Comunidad Autónoma de Cataluña (2003), "Decreto Legislativo 2/2003, de 28 de abril, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley municipal y de régimen local de Cataluña". Disponible en: <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=DOGC-f-2003-90008> (consultado en marzo de 2018).
- Comunidad Autónoma de Cataluña (1995), "Decreto 179/1995, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de obras, actividades y servicios de los entes locales". Disponible en: http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ca-d179-1995.html (consultado en marzo de 2018).
- Gobierno de España (2013), "Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local". Disponible en: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-13756 (consultado en marzo de 2018).
- Gobierno de España (2012), "Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera". Disponible en: <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-5730> (consultado en marzo de 2018).
- Gobierno de España (2011), "Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público". Disponible en: <https://www.boe.es/buscar/pdf/2011/BOE-A-2011-17887-consolidado.pdf> (consultado en marzo de 2018).
- Gobierno de España (2003), "Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano". Disponible en: <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-3596> (consultado en marzo de 2018).
- Gobierno de España (1986), "Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local". Disponible en: <https://www.boe.es/buscar/act>

[php?id=BOE-A-1986-9865](#) (consultado en marzo de 2018).

Gobierno de España (1985), "Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local". Disponible en: <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1985-5392> (consultado en marzo de 2018).

Naciones Unidas (2018a), "Objetivos de Desarrollo del Milenio". Disponible en: <http://www.un.org/es/millenniumgoals/> (consultado en marzo de 2018).

Naciones Unidas (2018b), "Decenio Internacional para la Acción 'el agua, fuente de vida' (2005-2015)", Nueva York: ONU. Disponible en: <http://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/> (consultado en marzo de 2018).

Naciones Unidas (2010a), "Declaration on the right to water", A/RES/64/292, Asamblea General. Nueva York: ONU. Disponible en: http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/64/292 (consultado en marzo de 2018).

PNUD – Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2006), Informe sobre Desarrollo Humano 2006. Más allá de la Escasez: Poder, Pobreza y la Crisis Mundial del Agua. Nueva York: PNUD. Disponible en: http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2006_es_completo.pdf (consultado en marzo de 2018).

Unión Europea (2000), "Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2000 por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas". Disponible en: <https://www.boe.es/doue/2000/327/L00001-00073.pdf> (consultado en marzo de 2018).

WATERLATGOBACIT